

**Número 1,
Volumen 3,
Año 2024,
julio/septiembre**

Apoyo

fapesc

Fundação de Amparo à
Pesquisa e Inovação do
Estado de Santa Catarina

ISSN: 3008-9069

REVISTA

Derecho, Cultura y Proceso

ENTRE LA COMPLEJIDAD SOCIAL Y
LA EXPERIENCIA JURIDICA

Revista Derecho, Cultura y Proceso: entre la complejidad social y la experiencia jurídica, Número 1, Volumen 3., Año 2024, julio/septiembre.

**Número 1,
Volumen 3,
Año 2024,
julio/septiembre**

Apoyo

fapesc

Fundação de Amparo à
Pesquisa e Inovação do
Estado de Santa Catarina

ISSN: 3008-9069

REVISTA

Derecho, Cultura y Proceso

ENTRE LA COMPLEJIDAD SOCIAL Y
LA EXPERIENCIA JURIDICA

**Número 1,
Volumen 3,
Año 2024,
julio/septiembre**

Apoyo

fapesc

Fundação de Amparo à
Pesquisa e Inovação do
Estado de Santa Catarina

ISSN: 3008-9069

REVISTA

Derecho, Cultura y Proceso

ENTRE LA COMPLEJIDAD SOCIAL Y
LA EXPERIENCIA JURIDICA

Revista Derecho, Cultura y Proceso: entre la complejidad social y la experiencia jurídica,
Número 1, Volumen 3, Año 2024. julio/septiembre.

ISSN: **3008-9069**

DOI: [10.5281/zenodo.10967032](https://doi.org/10.5281/zenodo.10967032)

**NÚMERO 1, VOLÚMEN 3, AÑO
2024. JULIO/SEPTIEMBRE**

CURADORES Y ORGANIZACIÓN

Darci Guimarães Ribeiro (UNISINOS - BR)
Cristian Magnus De Marco (UNOESC - BR)
Feliciano Alcides Dias (FURB - BR)
Lucas Adrián García (Fundación Victoria - AR)

EDITORES EN JEFE

Darci Guimarães Ribeiro (UNISINOS - BR)
Cristhian Magnus de Marco (UNOESC - BR)
Feliciano Alcides Dias (FURB - BR)
Paulo Junior Trindade dos Santos (UNOESC - BR)

CONSEJO EDITORIAL

Darci Guimarães Ribeiro (UNISINOS - BR)
Cristhian Magnus de Marco (UNOESC - BR)
Antônio Gaio Júnior (UFRRJ - BR)
Feliciano Alcides Dias (FURB - BR)
Lucas Adrián García (Fundación Victoria - AR)
Suelen Carls (Bournemouth University - UK)
Levi Hülse (UNIARP - BR)
Cesar Marció (UNOESC - BR)
Alejandro Knaesel Arrabal (FURB - BR)
Paulo Junior Trindade dos Santos (UNOESC - BR)
Raquel von Hohendorff (UNISINOS - BR)

CONSEJO CIENTÍFICO

Uliana Mengarda
Sabrina Lehnen Stoll

Apresentación de la Red de Investigación Internacional

Nexus Scientia

La Red Internacional de Investigación Nexus Scientia tiene como **objetivo central consolidarse como un centro de referencia e integración de la investigación con diferentes áreas del conocimiento relacionadas con el Derecho**, posibilitando así el intercambio y la cooperación entre investigadores e instituciones, brindando oportunidades de producción científica transdisciplinaria con impacto social, político, , impacto económico y jurídico, sirviendo de apoyo a la democratización y popularización del conocimiento.

Hay objetivos específicos, que son los siguientes: a) **desarrollar** redes e investigaciones colaborativas entre investigadores nacionales e internacionales; b) **identificar** los problemas, contextos sociales a partir de sus complejidades y transformaciones para realizar investigaciones que relacionen el derecho y otras áreas del conocimiento, posibilitando la transdisciplinariedad y la aplicación de metodologías científicas para una comprensión más adecuada de los fenómenos sociales, económicos y jurídicos; c) para eso, **promover** la interacción entre teoría, ciencia y práctica profesional, asegurando que la investigación tenga impacto social a través de sus métodos y metodologías; d) **lograr** la realización de los más variados eventos científicos que involucren a instituciones, investigadores, estudiantes de maestría y doctorado y la sociedad civil en general, enfocados en la investigación para una verdadera implementación y desarrollo regional a través de la experiencia internacional y nacional de los investigadores de la red; e) como resultado de la investigación científica, debe **identificar**, a través de sus métodos y metodologías, nuevas posibilidades para los problemas sociales, económicos y jurídicos mediante la aplicación de epistemologías críticas, la racionalidad abierta y la transdisciplinariedad; f) **demostrar** a través de publicaciones científicas en revistas y libros y otro tipo de publicaciones que los investigadores de la red se preocupan por temas de relevancia social y basados en el desarrollo regional; g) **incrementar** y así procurar establecer, a través de la investigación científica, la implementación y protección de los derechos humanos y los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

Además, **busca o tiene como misión promover la integración de investigadores a nivel nacional e internacional**, acomodándose así en una plena red de interrelación entre el Derecho y otras áreas del conocimiento, para el desarrollo de investigaciones transdisciplinarias de producción científica calificada, probatoria y **ética**, involucradas con los problemas y posibilidades que plantea la protección y afirmación de los derechos humanos y fundamentales, **enfocados así al desarrollo regional**.

Ante esto, la Red Nexus Scientia **termina realizando varios eventos y organiza libros y también crea espacios para la publicación de investigaciones de sus docentes y estudiantes, efectuando así la articulación de la investigación en red**, entre sus investigadores, grupos de investigación, programas de posgrado -graduación, articulando así un amplio espacio para estudios e investigaciones.

De los eventos, congresos, seminarios, cursos y talleres diseñados por la Red de Investigación Internacional Nexus Scientia

Son diversos los eventos, congresos, talleres y cursos propuestos por la Red Internacional de Investigación Nexus Scientia, los cuales tienen como objetivo central promover la investigación en red a través de la interrelación del Derecho con otras áreas del conocimiento, para el desarrollo de investigaciones transdisciplinarias y de formación calificada. , producción científica evidente y ética, involucrada con los problemas y posibilidades que plantean la protección y afirmación de los derechos humanos y fundamentales y el desarrollo regional.

Por tanto, estos son los eventos propuestos por la Red Nexus Scientia: 1) Congreso Repensando los paradigmas del Derecho basados en la innovación, la tecnología y la economía; 1.1) Congreso Nuevos Derechos; 2) Seminarios Integrados de Investigación de la Red Nexus Scientia - repensar el Derecho a partir de otros conocimientos; 2.1) Seminario Internacional Integrado de la Red Internacional de Investigación Nexus Scientia; 2.2) Seminario de Ensayo de Tesis, Tesis y Proyectos Científicos; 3) Talleres o Cursos Integrados de Investigación y Metodología de la Red Internacional de Investigación Nexus Scientia; 3.1) Talleres o Cursos - Innovación, Desarrollo y Sostenibilidad; 3.2) Talleres o Cursos - en Estado Postmoderno y sus proyecciones en gobernanza, políticas públicas y tecnologías; 3.3) Talleres o Cursos - El Derecho Postmoderno y su época contemporánea; 3.4) Talleres o Cursos - El constitucionalismo posmoderno y la protección de los derechos humanos desde la perspectiva de una epistemología del Sur Global; 3.5) Talleres o Cursos – Acceso a la Justicia, Democracia, Análisis Económico del Derecho, Desarrollo y Nuevas Tecnologías; e, 3.6) Talleres o Cursos – Epistemologías y Conocimientos.

De los Colaboradores de la Red de Investigación Internacional Nexus Scientia y de la Revista Derecho, Cultura y Proceso

Colaboradores da Rede Nexus Scientia	Comissão Organizadora da Rede Nexus Scientia
<p>FAPESC – Fundação de Ampara à Pesquisa e Inovação do Estado de Santa Catarina</p> <p>Observatorio de Relaciones Internacionales – Fundación Victoria (ARGENTINA)</p> <p>Red de Constitucionalismo Crítico de América Latina - RedCCAL (COLOMBIA)</p> <p>SINJUS - Sociedade, Instituições e Justiça (FURB -BR)</p> <p>GEPETHOS - Desenvolvimento Local e Cidadania Participativa: Direitos Emergentes e Transformações Sociais (UNOESC -BR)</p> <p>Direito Humanos, Educação e Tecnologias (UERGS - BR)</p> <p>Direito, Processo e Desenvolvimento (UFRRJ - BR)</p> <p>Processo Contemporâneo: do Estado Liberal ao Estado Democrático de Direito (UNISINOS -BR)</p> <p>Sociedade, Segurança e Cidadania (UNIARP - BR)</p> <p>Constitucionalismo pós-moderno, hermenêutica e processo: direitos humanos e novas tecnologias (UNOESC -BR)</p> <p>Processos Pedagógicos e Políticas da Educação Superior em Santa Catarina - GEPPPPES/SC (UNOESC -BR)</p> <p>Pluridimensionalismo do Direito Privado Contemporâneo (FURB - BR)</p> <p>JUSNANO (UNISINOS BR)</p> <p>Direito, Tecnologia e Inovação (FURB - BR)</p> <p>I.Nova (UNOESC - BR)</p> <p>JUSTEC (Justiça, Educação e Ciência (FURB -BR)</p>	<p>Darci Guimarães Ribeiro (Unisinos – PUC/RS)</p> <p>Antônio Gaio Júnior (UFRRJ)</p> <p>Cristhian Magnus de Marco (UNOESC)</p> <p>Feliciano Alcides Dias (FURB)</p> <p>Suelen Carls (Bournemouth University)</p> <p>Alejandro Knaesel Arrabal (FURB)</p> <p>Levi Hülse (UNIARP)</p> <p>Thaís Janaína Wenczenovicz (UERGS)</p> <p>Raquel von Hohendorff (UNISINOS)</p> <p>Paulo Junior Trindade dos Santos (UNOESC)</p> <p>Cesar Marció (UNOESC)</p> <p>Marco André Serighelli (UNOESC)</p>
<p>Link para acessar o site da Rede e da Revista:</p>	<p>https://www.nexuscientia.com.br/revistadcp</p>
<p>Link para acessar o site das edições da Revista:</p>	<p>https://independent.academia.edu/DCPRevista</p>

Apresentação de la Revista Derecho, Cultura y Proceso: entre la complejidad social y la experiencia jurídica

Es importante destacar que la Revista Derecho, Proceso y Cultura: entre la complejidad social y la experiencia jurídica es el resultado de la Red Internacional de Investigación Nexus Scientia, y **representa y contempla así la misión de la red, que es promover la interrelación del Derecho con otras áreas del conocimiento, para el desarrollo de investigaciones transdisciplinarias de producción científica cualificada. probidad y ética, involucradas con los problemas y posibilidades desatadas junto con la protección y afirmación de los derechos humanos y fundamentales, enfocados así al desarrollo regional.**

Por lo tanto, la Revista Derecho, Proceso y Cultura **representa los anhelos, objetivos y misiones de la red de investigación Nexus Scientia, teniendo como grupos de investigación involucrados, a saber:** SINJUS (FURB) GEPETHOS - Desarrollo Local y Ciudadanía Participativa: derechos emergentes y transformaciones sociales (UNOESC), Proceso Civil Contemporáneo: del Estado Liberal al Estado Democrático de Derecho (UNISINOS), Sociedad, Seguridad y Ciudadanía (UNIARP), Constitucionalismo Postmoderno, Hermenéutica y Proceso: Derechos Humanos y Nuevas Tecnologías (UNOESC), Pluridimensionalismo de Derecho Privado Contemporáneo (FURB), JUSNANO (UNISINOS), Derecho, Proceso y Desarrollo (UFFRJ) y Derecho, Tecnología e Innovación (FURB), recordando que la red actualmente llega a países de América Latina y Europa.

Con respecto a la Revista Derecho, Proceso y Cultura: entre la complejidad social y la experiencia jurídica, la intención es también lograr la calificación del extracto QUALIS A, así como la experiencia adquirida con la publicación desde abril de 2024 y con reflexiones inmediatas en esta nueva fase EDITORIAL de la Revista introyectaremos todo ello en producción y publicación.

A modo de ejemplo, **tendremos una nueva Editorial ROUPANTE**, la cual nace y tiene como reflejo la experiencia de editores en otras revistas, y la cual vino en ellas para lograr una excelente matriz compuesta por los ítems establecidos por el indicador

Qualis Magazines para mejorar nuestra extracción, APUNTAMOS en nuestra nueva fase EDITORIAL a lograr en un tiempo el extracto QUALIS A, esta es una afirmación nuestra de que solo nos reuniremos con USTED, el colaborador, cuando envíe ARTÍCULOS CIENTÍFICOS.

Agradecemos a la FAPESC – Fundo de Amparo à Pesquisa e Inovação do Estado de Santa Catarina, que forma parte de esta realización de la Red Nexus Scientia, destacando la importancia de promover la investigación de calidad y la innovación, donde la Revista es un reflejo de la investigación en red.

Áreas y Temas de la Revista Derecho, Cultura y Proceso: entre la complejidad social y la experiencia jurídica

Los **temas y áreas de publicación en la Revista Derecho, Cultura y Proceso** a ser enviados junto con los textos científicos producidos, deben representar las siguientes **Áreas Fundamentales para las Epistemologías Críticas del Derecho, la Cultura y el Proceso**: 1) Filosofía del Derecho; 2) Sociología del Derecho; 3) Teoría del Derecho, 4) Análisis Económico del Derecho; 5) Nueva Ley, Sostenibilidad, Innovación y Tecnologías; y, 6) Nuevos saberes y epistemologías radicales, insurgentes y decoloniales. Además, sigue específicamente el **Derecho Público** en las áreas: 1) Constitucionalismo Posmoderno, Reflexivo, Radical, Insurgente y Decolonial - entre regulación y regulación; 2) Protección y aplicación de las garantías constitucionales; 3) Protección y observancia de los derechos humanos y fundamentales; y 4) Derecho Procesal. Por otro lado, sigue las áreas del **Derecho Privado**, a saber: 1) El Derecho Civil y el Derecho Privado en su ámbito posmoderno -entre regulación y regulación-; 2) Derecho de Organización y Empresa.

De la periodicidad y de la publicación de los artículos científicos de la Revista Derecho, Cultura y Proceso: entre la complejidad social y la experiencia jurídica

La Revista de Derecho, Cultura y Proceso **recibirá Artículos Científicos en flujo continuo, y se seleccionará la cantidad de al menos 10 (diez) artículos y un máximo de 18 (dieciocho) artículos**, los cuales deberán mantener un porcentaje del 75% (setenta y cinco por ciento) de los Artículos a ser publicados en una Edición con Autor(es) y Coautor(es); Miembros del Consejo Editorial y Revisores de diferentes estados y países, con la representación de 5 (cinco) instituciones diferentes. Además, se busca la publicación de alegatos internacionales, que deberá alcanzar un monto del 15% (quince por ciento).

Hasta donde llega a la **periodicidad de la Revista Derecho, Cultura y Proceso** será cada 4 (cuatro) meses, lo que significa resaltar que se publicará 4 (cuatro) veces al año, es decir cada 3 (tres) meses, **así conteniendo 1 (uno) número por lo año, con 4 (cuatro) volumens.**

Sumário

Artículos, Opiniones y Reseñas

NÚMERO 1, VOLÚMEN 3, AÑO 2024.

<i>Acesso aos Tribunais como pretensão à tutela jurídica</i> Darci Guimarães Ribeiro	Pag. 1-16.
<i>Ensaio de uma trilogia (parte 3) do Processo Civil Constitucionalizado e seus horizontes de possibilidades: entre as reflexionantes do direito e a onda renovatória da ciência processual e seus novos horizontes</i> Paulo Junior Trindade dos Santos	Pag. 17-31.
<i>Epistemologia Constitucional aplicada ao Processo: o aprimoramento Democrático no Processo</i> Joana Alice De Ré	Pag. 32-51.
<i>Novas formas de Vulnerabilidade da Pessoa Humana no Mundo Onlife: a Publicidade Comportamental Online e a Autonomia do Indivíduo</i> Haide Maria Hupffer e Gabriel Cemin Petry	Pag. 52- 85.
<i>Ética em Pesquisa nas Ciências Humanas e Sociais: divergências e convergências no Tratamento de Dados</i> Marcio Giusti Trevisol e Davi Alexandre Schoenardie	Pag. 86- 111.
<i>A contribuição da teoria da justiça de John Rawls para a teoria política contemporânea</i> Luzimar Carvalho de Melo Amorim	Pag. 112-120.
<i>A Democratização da Internet e a Justiça em John Rawls</i> Roberta Reinehr e Raquel Von Hohendorff	Pag. 121-139.

<p><i>Urbanismo, Sustentabilidade e Cidades: entendendo a relação entre os conceitos para a persecução dos Direitos Fundamentais</i> Gabriela Samrsla Möller e Cristhian Magnus De Marco</p>	Pag. 140-152.
<p><i>Mudanças Climáticas Urbanas e o Direito à Moradia Sustentável: desafios, perspectivas e estratégias para Cidades Resilientes</i> Sabrina Lehnen Stoll</p>	Pag. 153-175.
<p><i>Direito Fundamental à Moradia: uma perspectiva do princípio da igualdade das liberdades básicas da Teoria de John Rawls</i> Maria Izabel Costa Lacerda</p>	Pag. 176-189.
<p><i>Mudança Climática e o Direito à Moradia: reflexões sobre as suas implacações na Habitação Social</i> Elenise Felzke Schonardie, Sabrina Lehnen Stoll e Carina Lopes de Souza</p>	Pag. 190-212.
<p><i>Racismo e Miscigenação: a realidade Brasileira e dos Estados Unidos por William Faulkner</i> Wesley Cardoso Lopes e Marco André Seriguelli</p>	Pag. 213-235.
<p><i>Trabalho Escravo Contemporâneo: Políticas Públicas Brasileiras de Combate e Erradicação</i> Karyn Cristine Bottega Bolsi</p>	Pag. 236-255.
<p><i>Da Necessidade de Hipertransparência e o Papel das Mídias Alternativas</i> Cesar Augusto Cavazzola Junior e Jesael Duarte da Silva</p>	Pag. 256-274.

ACESSO AOS TRIBUNAIS COMO PRETENSÃO À TUTELA JURÍDICA

ACCESS TO COURTS AS A CLAIM FOR LEGAL PROTECTION

Darci Guimarães Ribeiro¹

“Mais malgré la meilleure législation, les procès naîtront toujours des intérêts contraires et des passions humaines”. (BORDEAUX, 1857, cap. XVIII, p. 243).

RESUMO:

O acesso à justiça como decorrência do monopólio da jurisdição se traduz numa promessa de pretensão à tutela jurídica, mas não aquela tradicionalmente conhecida e sim a que representa um poder de exigir do Estado a realização de uma prestação positiva assegurada pelo ordenamento jurídico, sem com isso confundir-se com o exercício desta prestação de tutela que está configurado na ação processual, verdadeiro direito subjetivo público imediato de exercer contra o Estado a pretensão à tutela jurídica. Ambas pertencem ao ‘*commune genus*’ dos poderes em sentido amplo. Também não podemos confundi-la com a pretensão material, já que esta se caracteriza pela atitude de poder exigir de outro a realização de uma prestação.

1. MONOPÓLIO DA JURISDIÇÃO

Na fase atual da história humana, o Estado, como ente encarregado da paz social, assume a solução dos conflitos de interesses e veda qualquer forma de justiça particular, de *agere* privado². É o Estado quem administra a justiça e detém o monopólio da jurisdição³, ou como prefere denominar BOURDIEU (2000, cap. V, p.

¹Doutor em Direito pela Universitat de Barcelona. Especialista e Mestre pela PUC/RS. Professor Titular da Unisinos e do Programa de Pós-Graduação em Direito. Professor Titular da PUC/RS. Advogado. Membro do Instituto Brasileiro de Direito Processual Civil. Membro representante do Brasil no Projeto Internacional de Pesquisa financiado pelo Ministério da Educação e Cultura – MEC – da Espanha.

² A este respeito, afirma acertadamente CALAMANDREI (1986, 1986, v. I, §28, p. 224) que “la historia de la lucha contra la autodefensa es la historia del Estado y de la misma civilización humana”. Nesta ordem de idéias, SANTO TOMÁS (1988, MCMLIV, t. VI, p. 41), quando afirma que “esta fuerza coactiva la tiene únicamente la comunidad o la persona pública a la que pertenece infligir penas”; especialmente para o direito de castigar, ver *Suma teológica*, t. VI, p. 76. Para aprofundar melhor o estudo da prisão que o credor tomava autoritariamente sobre os bens móveis do devedor e seu posterior desenvolvimento no direito espanhol dos séculos XI e seguintes, vid. por todos, HINOJOSA (1993, nº IV, p. 79 e ss).

³Sobre a origem do monopólio da jurisdição é importante destacar que no período clássico (cerca de 150 a.C. a 284 d.C.), GAIUS (2003, 4.183), que havia vivido neste século II, já indicava a necessidade do Estado, através da pessoa do pretor, para resolver os conflitos. Era o início do monopólio da jurisdição, pois, segundo ele, ‘*quien quiera actuar contra otro debe llamarlo a juicio*’. No direito romano antigo se confundia a defesa privada com a defesa pública, ou seja, o próprio titular ativo do direito o exercia privadamente, e o titular passivo do direito, caso não concordasse com a atuação privada, deveria dirigir-

201) o “monopolio de la violencia simbólica legítima”⁴, razão pela qual os mandatos utilizados por ele para dirimir os conflitos se realizam essencialmente através da jurisdição.⁵

O monopólio da jurisdição é o resultado natural da formação do Estado, que traz consigo conseqüências tanto para os indivíduos como para o próprio Estado. Para os primeiros, afastou definitivamente a possibilidade de reações imediatas por parte de qualquer titular, conseqüentemente eles se encontram impedidos de atuar privadamente para a realização de seus interesses⁶. Para o segundo, o monopólio criou o dever de prestar a tutela jurisdicional⁷ efetiva⁸, a qualquer pessoa que o solicite⁹.

se ao magistrado para fazer cessar a violência. O *agere* privado do titular foi proibido, segundo ULPIANO: L. 12, § 2º (Dig. XLVIII, 7, 7), a partir da *Lex Juliae*, e aperfeiçoado com o decreto de Marco Aurelio, o chamado *Decretum divi Marci*, que estabelecia o seguinte: *se crêen ter algum direito, o exercitem com ações, pois do contrario ficaram privados dele*. A respeito, vid. IHERING (1998., t. I, §14, p. 131); SCIALOJA (1954, §6, p. 72 e ss, principalmente p. 77 e ss) e CALAMANDREI (1986, v. I, §28, p. 224 e 225. Modernamente, com a proibição da autotutela pelo Estado, o titular ativo do direito necessita da *ação processual* para exercitá-lo. Esta transposição da defesa privada para a defesa pública se reflete em várias áreas do direito, como por exemplo, no conceito de ação, tanto material como processual, no entendimento do ônus da prova, etc. Para aprofundar melhor o estudo do monopólio da jurisdição nas diversas fases do processo, vid. por todos, GIMENO SENDRA (1981, p. 107 e ss).

⁴De acordo com a opinião do autor, a entrada do conflito de interesses “en el universo jurídico va acompañada de una redefinición completa de la experiencia ordinaria y de la situación misma que es el objeto en litigio, debido a que dicha entrada implica la aceptación tácita de la ley fundamental del campo jurídico. (...) Entrar en el juego, aceptar jugar el juego, de remitirse al derecho para solucionar el conflicto, es aceptar tácitamente la adopción de un modo de expresión y de discusión que implica la renuncia a la violencia física y a las formas elementales de la violencia simbólica, como la injuria. También, y sobre todo, significa reconocer las exigencias específicas de la construcción jurídica del objeto: habida cuenta que los hechos jurídicos son el producto de la construcción jurídica (y no a la inversa), una auténtica traducción de todos los aspectos del ‘asunto’ es precisa para ‘ponere causam’, como decían los Romanos, para constituir el objeto de controversia en tanto que ‘causa’, es decir, en tanto que problema jurídico apto para convertirse en el objeto de debates jurídicamente reglados y para retener todo lo que, desde el punto de vista de un principio de pertinencia jurídica, merezca ser enunciado; y de eso sólo lo que pueda valer como hecho, como argumento favorable o desfavorable, etc”, (BOURDIEU, 2000, cap. V, p. 191 e 192).

⁵Com razão, UGO ROCCO (1983, t. I, p. 38 e 39) destaca que para ele, Estado, “la realización de los intereses individuales tutelados por las normas jurídicas pasó a ser un problema de alta importancia social y política”. Nesta ordem de idéias, afirma DEL VECCHIO (1969, p. 362): “Si se quiere, pues, ver una dificultad en el hecho de que la coacción no es ejercitada directamente por el particular, a esto hay que contestar, de modo bien sencillo, diciendo que la avocación de la coacción al Estado, no es sino un perfeccionamiento o un refuerzo de la tutela jurídica”. Em termos similares, já BORDEAUX (1857, L. III, cap. II, p. 349) destacava que: “Les voies de droit à l’aide desquelles l’on poursuit ou l’on défend ses droits sont les actions et les exceptions. A la voie de droit, «via juris», est opposée la voie de fait, «via facti»”.

⁶ A este respeito, merece aprovação o exposto por OVÍDIO B. DA SILVA (1998, v. I, nº 1.1, p. 13), quando afirma: “A idéia de ‘processo’ afasta a idéia de ‘instantaneidade’ da reação que o titular do direito ofendido poderia ter, se não tivesse de submetê-lo, antes, ao crivo de uma investigação sempre demorada, tendente a determinar sua própria legitimidade”. Assim mesmo, GARSONNET e CÉZAR-BRU (1912, t. I, 1ª parte, nº 351, p. 521), afirmam que fazer a própria justiça, hoje, é “chose intolérable dans un État policé”.

⁷Segundo DENTI (1989, Cap. V, nº 2, p. 153), “Il dovere costituisce, invece, la situazione del soggetto tenuto a porre in essere un dato comportamento per non incorrere in conseguenze sanzionatorie previste dall’ordinamento: più propriamente, si parla di ‘dovere’ quando il soggetto è vincolato al

A soma destas duas conseqüências gera, indistintamente, para todas as pessoas da comunidade, uma promessa de proteção a todos aqueles que necessitam de justiça, sendo assim, desde que o Estado monopolizou a distribuição da justiça se comprometeu, como conseqüência direta deste monopólio, a garantir e assegurar a proteção daqueles

comportamento in forza dell'esercizio di una funzione pubblica". No mesmo sentido, A. ROCCO (1962, nº 42, p. 98); LESSONA (1897, t. 91, p. 475); FERRARA (1979, MCMXXI, v. I, p. 303); CONIGLIO (1939, p. 81); UGO ROCCO (1983, t. I, cap. II, p. 251) y ss; LEGAZ Y LACAMBRA (1979, 5ª ed., p. 679); CALMON DE PASSOS (1980, v. I, p. 5); e MERCADER (1944, p. 163). É um dever porque se o Estado não prestar a tutela jurisdicional adequada ele é responsável pelos prejuízos gerados por sua conduta. No direito espanhol, o princípio geral da responsabilidade objetiva das Administrações Públicas, encontra-se no art. 106.2 da Constituição, que diz: "Los particulares, en los términos establecidos por la ley, tendrán derecho a ser indemnizados por toda lesión que sufran en cualquiera de sus bienes y derechos, salvo en los casos de fuerza mayor, siempre que la lesión sea consecuencia del funcionamiento de los servicios públicos", e, mais especificamente sobre o Poder Judicial encontramos o art. 121 da Constituição que estabelece: "Los daños causados por error judicial, así como los que sean consecuencia del funcionamiento anormal de la Administración de Justicia, darán derecho a una indemnización a cargo del Estado, conforme a la ley". Este último artigo da Constituição está mais amplamente desenvolvido nos art. 292 a 297 da Lei Orgânica do Poder Judicial de 1 de julio de 1985, que foi exaustivamente analisada por MONTERO AROCA (1988, p. 101 e ss). No direito brasileiro, a responsabilidade civil do Estado encontra suas diretrizes no § 6º, do art. 37 da vigente Constituição Federal de 1988, dentro das quais cabe destacar, segundo o Min. RUY ROSADO DE AGUIAR JÚNIOR (1993, p. 10), que: "O Estado responde sempre que do seu funcionamento regular ou irregular decorrer prejuízo para o terceiro, independentemente de se questionar sobre a existência de culpa do serviço, bastando o fato do serviço".

⁸O monopólio não cria para o Estado o dever de prestar qualquer tutela jurisdicional, senão a tutela jurisdicional apropriada ao direito material que a parte traz a juízo, é dizer, o Estado que é titular da potestade jurisdicional deve colocar a disposição dos cidadãos um instrumento (processo) capaz de amoldar-se aos interesses em conflito, para poder assim proporcionar justiça em um tempo adequado aos consumidores dos serviços jurisdicionais, na feliz ótica de CAPPELLETTI (1982, p. 243 e ss., e 1976, p. 73 e ss). A este respeito, merece aprovação o exposto por PERROT (2000, 9ª ed., nº 59, p. 55), quando estabelece como conseqüência do monopólio da jurisdição, o dever do Estado de prestar justiça "dans un 'délai raisonnable". Para ele, "Cette exigence n'est inscrite nulle part dans nos lois. Mais elle résulte d'une convention internationale,- la Convention européenne des droits de l'homme -, qui, dans son article 6, fait obligation à chaque État européen de prendre les mesures nécessaires pour que la justice ne soit pas rendue dans des délais anormaux". De igual modo, VINCENT e GUINCHARD (1999, 25ª ed., nº 525-1, p. 463), quando dizem: "Avec l'évolution de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'Homme depuis l'arrêt 'Golden' du 21 février 1975, jusqu'à l'arrêt 'Horsby' du 19 mars 1997, les doses se précisent: le droit à un tribunal ou droit à un procès équitable au sens large comprend désormais trois volets: a) le droit d'accès à un tribunal; b) le droit à une bonne justice; y c) le droit à l'exécution des décisions de justice"; e MARINONI (1998, p. 52), ao dizer: "Na verdade, o Estado, porque proibiu o agir privado, não pode se subtrair ao dever de viabilizar ao titular de um direito o mesmo resultado que ele obteria caso a ação privada não tivesse sido proibida, ou caso houvesse sido espontaneamente observada a norma de direito substancial". Quando a justiça é prestada em um tempo adequado o Estado esta cumprindo satisfatoriamente com seus deveres, sem dúvida, quando a mesma não é adequadamente outorgada, o Estado incorre em um funcionamento defeituoso porque entrega a prestação jurisdicional com atraso aos consumidores. Segundo MONTERO AROCA (1950, p. 132), este atraso se traduz "en un proceso con dilaciones indebidas, en la terminología del artículo 24.2 CE, o fuera de un plazo razonable, en palabras del artículo 6º.1 del Convenio para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales de 4 de noviembre de 1950".

⁹Neste sentido, WACH (1962, p. 65); A. ROCCO (1962, nº 42, p. 98); UGO ROCCO (1881, p. 42); LENT (1962, §36, p. 146); LIEBMAN (1984, t. I, nº 73, p. 132); PRIETRO CASTRO (1974, nº 1, p. 33); ZAFRA VALVERDE (1962, p. 43); PONTES DE MIRANDA (1972, t. I, §43, p. 232 e § 45, p. 249); e AVSOLOMOVICH CALLEJAS. Em sentido contrário, FAZZALARI (1960, cap. III, nº 2, p. 116), ao dizer que: "impongano di respingere la configurazione del processo di cognizione come uno strumento messo a disposizione di chiunque voglia adire il giudice, rivolgendogli una qualsiasi domanda".

indivíduos que necessitem dela¹⁰. Por isso, afirma acertadamente GLASSON e TISSER (1925, t. I, 3ª ed., nº 170, p. 417; e ver também BORDEAUX, 1857, L. I, cap. II, p. 8 e ss.), que “le recours à la justice est une liberté donnée à tous et non une faveur”. Chamamos esta promessa de proteção jurídica de pretensão à tutela jurídica¹¹ que na terminologia francesa constitui o ‘*accès aux tribunaux*’¹². Com razão PONTES DE MIRANDA (1972, t. I, §43, p. 232), quando indica: “Não depende da opinião dos juristas existir, ou não, a pretensão à tutela jurídica. Se não existisse, não teria o Estado o dever de julgar; e tem-no. Tem mais: tem a obrigação de julgar, através de seus órgãos. Se alguém exerce o direito correspondente àquele dever”.

A pretensão à tutela jurídica, assim como a ação processual, pertence tanto ao demandante que põe em movimento a jurisdição com a ação processual, como ao demandado (com razão CONIGLIO, 1939, p. 76 e 77) que apenas se defende¹³ e, ainda que não exercite ação nenhuma, com sua presença em juízo, exige também do Estado sua tutela judicial mediante a improcedência da pretensão processual que o autor

¹⁰Se orienta neste sentido BORDEAUX (1857, L. II, cap. XVIII, p. 245), ao dizer: “La justice, comme le prince, doit être abordable à tous. L’Etat doit la faire distribuer à tous les citoyens, c’est son premier devoir”; ZANZUCCHI (1964, 6ª ed., v. I, nº 51, p. 54), quando afirma que, “questo obbligo dello Stato di render giustizia si giustifica in quanto lo Stato ha posto ai privati il divieto di farsi giustizia da sè: divieto all’autodifesa”; DE LA OLIVA (1980, cap. IV, p. 22), apesar de referir-se unicamente à proibição da justiça privada, disse: “En mi opinión, cuando la comunidad social organizada prohíbe la llamada justicia privada o ‘acción directa’, es de necesidad que, mediante normas jurídicas, conceda a todos sus miembros, a todos los ciudadanos, derecho a acudir al proceso o derecho a acudir a los tribunales”. OVÍDIO B. DA SILVA (1998, v. I, nº 4.3, p. 84) vai mais longe ao dizer: “Não seria exagero, aliás, afirmar que o estado só existe como fenômeno histórico, por haver monopolizado a jurisdição e a própria produção do direito estatal como fonte exclusiva da norma jurídica”. De igual modo, PEDRAZ PENALVA (1991, p. 29, nota 47), quando disse: “En verdad el Estado de derecho es el propio de un subsistente positivismo, extrapoladamente advertido con frecuencia como juridicismo”.

¹¹Confunde *pretensão à tutela jurídica* com *pretensão à sentença* GOLDSCHMIDT (1959, p. 27), quando disse: “la pretensión de tutela jurídica o, mejor dicho, de su primera y más importante forma de apariencia, la pretensión de sentencia, como derecho publicístico, perteneciente al derecho procesal civil”. Como mais adiante veremos, a pretensão à sentença é diferente da pretensão à tutela jurídica, pois, enquanto a primeira refere-se ao direito processual e é mais conhecida pelo nome de pretensão processual, a segunda é anterior ao processo e pertence melhor ao direito político ou ao direito constitucional. Para aprofundar melhor sobre o tema consultar o que escrevi em GUIMARÃES, 2004, vide especialmente nº 7.2, letra ‘a’, p. 82 e também nº 9.6.1, p. 200 e 201).

¹²Note-se que falamos de *acesso aos tribunais* e não *direito de acesso aos tribunais*, porque, segundo o ponto de vista que defendemos, a pretensão à tutela jurídica não representa um *direito* senão melhor um *poder*; reservamos a palavra *direito* para a ação processual, como se poderá ver mais adiante. Porém, se queremos falar de um direito de acesso aos tribunais, então teremos que considerar o acesso aos tribunais não somente em seu aspecto estático (pretensão à tutela jurídica), senão também em seu aspecto dinâmico ou processual (ação processual e pretensão processual). Também faz a distinção, porém com argumentos distintos, entre “*l’accès aux tribunaux*” e “*l’action en justice*”, MOTULSKY (1964, p. 223; e, 1973, p. 93); GLASSON y TISSIER (1925, nº 169, p. 416 e 417). Em sentido contrário, OVÍDIO B. DA SILVA, 1998, v. I, nº 4.3, p. 84). Este tema encontra-se melhor abordado GUIMARÃES, 2004, *infra*, nº 9.4.1, p. 126.

¹³Para aprofundar melhor no estudo da defesa em relação as demais garantias constitucionais da ação, vid. por todos CAROCCA PÉREZ, 1998, cap. II, p. 101 e ss.

supostamente disse ser titular¹⁴, como bem demonstra o art. 30 do CPC Francês¹⁵. Este princípio da contradicção ou da audiência bilateral¹⁶ pode ser encontrado, entre outras legislações, no art. 20.3 da atual LEC; no § 269, par. 1, da ZPO¹⁷; no art. 267, § 4º e

¹⁴Do mesmo modo, entendendo que o direito de ação é bilateral: A. ROCCO (1962, nº 43, p. 100, nota 52), que foi um dos primeiros autores a manter a postura, afirma: “infatti il diritto d’azione spetta non solo all’attore, ma anche al convenuto, per l’accertamento negativo del rapporto, e perciò anche il convenuto ha diritto di fare domande ed eccezioni a questo scopo”; CALAMANDREI (1986, v. I, §33, p. 239), sustenta que: “De este modo la acción, como actividad dirigida a presentar al juez una propuesta de providencia, no es solamente propia del actor: porque también el demandado, aún cuando se limite a pedir el rechazamiento de la demanda contraria, viene, en sustancia, a solicitar del juez que pronuncie una sentencia de declaración negativa de mera certeza, esto es, una providencia diversa de la pedida por el actor, y favorable, en lugar de a éste, a él como demandado”; CHIOVENDA (2015, p. 22 ; e 1977. , t. I, §11, p. 335), ao afirmar: “La acción así entendida corresponde también al demandado, desde el momento en que es propuesta contra él una demanda ‘infundada’; este derecho se nos manifiesta en las normas procesales que conceden al demandado convertirse en parte diligente, inscribir la causa en el registro, reasumir la causa y, sobre todo, no aceptar la renuncia a los actos (C.P.C., art. 345). Aquí no hay en el demandado sino un interés a la declaración negativa de certeza de la relación jurídica afirmada por el autor”; HABSCHID (1981, §2º, p. 4), ao dizer que “une fois l’instance ouverte par la demande, ce droit appartient tant au défendeur qu’au demandeur”; MOTULSKY (1964, nº II, p. 224; e, 1973, p. 95) quando afirma que “l’action, enfin, est indépendant de la position procédural: la ‘défense’ constitue, elle aussi, l’exercice d’une action”; JAUFFRET (1980, 13ª ed., nº 20, p. 11), ao dizer: “Le demandeur comme le défendeur exercent une action puisque l’un comme l’autre ils saisissent le juge d’une prétention”; ALMAGRO NOSETE (1970, nº 37, p. 109), para quem, “el derecho a la jurisdicción es el medio de que se vale el Ordenamiento para hacer efectivo el derecho natural de defensa jurídica. Corresponde por igual a demandante y a demandado, a acusador y acusado”; e também quando disse: “la excepción no es más que una modalidad, también del ejercicio del derecho a la jurisdicción”; CESARINI-SFORZA (1961, nº 80, p. 260). Podemos encontrar também MANDRIOLI, (2000, v. I, nº 24, p. 86); MONTERO AROCA (1976a, cap. II, p. 161 a 164; e, 1976b, nº 1º, p. 170); ARAZI (1988, §33, p. 67); ZAMORA PIERCE (1979, nº 114, p. 972); PONTES DE MIRANDA (1972, t. I, §23, p. 114); e OVÍDIO B. DA SILVA (1998, v. I, p. 88). DE LA OLIVA (1980, cap. IX, p. 81) sustenta um ponto de vista diverso, ao dizer que o direito de levar a qualquer um frente ao tribunal “se trata de una inevitable consecuencia jurídica del ejercicio del derecho al proceso”. Para este, só é possível falar de bilateralidade da ação “en la medida en que la acción, aunque dirigida contra el Estado, siempre hace referencia a otro u otros sujetos jurídicos”, portanto, para DE LA OLIVA (1980, cap. IX, p. 78). Porém, se o direito de levar qualquer pessoa frente ao tribunal é uma inevitável consequência jurídica do exercício do direito ao processo e só nesta medida cabe falar de bilateralidade da ação, existe, então, um direito do demandado ao processo?. O autor, férreo defensor da teoria concreta do direito de ação, contesta, baseado no direito positivo espanhol, que “el desistimiento es bilateral en atención al legítimo interés del demandado, pero ese interés se protege concediendo al demandado un derecho subjetivo a la sentencia de fondo”, afirma ainda, DE LA OLIVA (1980, cap. IX, p. 85).

¹⁵O art. 30, do CPC Frances, diz que: “L’action est le droit, pour l’auteur d’une prétention, d’être entendu sur le fond de celle-ci afin que le juge la dise bien ou mal fondée. Pour l’adversaire, l’action est le droit de discuter le bien-fondé de cette prétention”.

¹⁶Para um estudo mais detalhado deste princípio, consultar o que já escrevi em GUIMARÃES, 1998, nº 1.2.3. p. 30 e s.

¹⁷No direito alemão existe a diferença entre desistir e retirar a demanda. O desistir da demanda (*Klageverzicht*) encontra-se previsto no § 269, par. 1, da ZPO, que diz: “I. La demanda puede ser retirada sin consentimiento del demandado sólo hasta el momento en que el demandado se oponga a la demanda”, (ENCINAS y MÍGUEZ, 2001, p. 80); enquanto que a retirada da demanda (*Klagerücknahme*) encontra-se prevista no § 269, par. 3, que diz: “III. Si se retira la demanda, se considerará que el litigio ha pasado a no estar pendiente; una sentencia ya recaída, no firme todavía, cesa en sus efectos sin que sea necesaria su anulación explícita”, (ENCINAS y MÍGUEZ, 2001, p. 80. De acordo com STEFAN LEIBLE (1999, p. 242), “El desistimiento de la demanda es la declaración del demandante, que la pretensión deducida no existe. Por petición del demandado conduce al rechazo de la demanda por sentencia de desistimiento, mientras que el retiro de la demanda conforme al § 269 párr. 3 debe concluir el proceso sin sentencia. La

264, ambos do CPC brasileiro; e no art. 306 do CPC italiano. É por isso que também se proíbe a desistência da ação processual sem ouvir-se antes o demandado devidamente citado (assim, consultar o art. 20.3 da LEC 1/2000), porque, segundo OVÍDIO B. DA SILVA, “neste caso, a oposição do réu coloca o Estado no dever de prestar-lhe a mesma atividade que a ‘ação’ do autor provocara. Sua discordância em que o autor desista da ‘ação’ traduz-se, portanto, numa efetiva exigência de tutela jurisdicional” (OVÍDIO B. DA SILVA, 1998, v. I, p. 88).

O primeiro autor que desenvolveu o estudo da pretensão à tutela jurídica (Rechtsschutzanspruch)¹⁸ foi WACH^{19 – 20}. Segundo destaca o autor:

“la pretensión de protección del derecho constituye el acto de amparo judicial que forma el objetivo del proceso. Ella va dirigida al Estado, el cual debe otorgar tal amparo; y se dirige contra la parte contraria, frente a la cual debe ser otorgada dicha protección. Es de naturaleza de derecho público, y no es la emanación o expresión del derecho privado subjetivo” (1962, cap. II, p. 39)²¹.

Esta teoria mereceu diversas críticas, entre as quais cabe destacar as de ROSENBERG (1955, t. II, § 90, p. 59 e ss.) e CHIOVENDA (2015, p. 16 e ss.).

A nosso entender, a teoria de WACH teve o mérito de demonstrar unicamente a

fuerza de cosa juzgada de la sentencia de desistimiento impide al demandante, reiterar su demanda con perspectivas de éxito. Por el contrario el retiro de la demanda no impide una nueva demanda”.

¹⁸Neste ponto, merece destacar-se as pertinentes observações de GUASP (1943, t. I, p. 333, nota 3) sobre a tradução do termo alemão *Rechtsschutzanspruch*; segundo o autor, “llamar a la acción ‘pretensión de tutela jurídica’ no quiere decir nada puesto que ya se comprende que siendo la acción una noción jurídica, la protección o tutela que mediante ella demanda su titular ha de ser jurídica también; en cambio cuando se dice ‘pretensión de tutela del derecho’ se aclara convenientemente el pensamiento fundamental de la teoría, puesto que se indica la materia sobre que la protección exigida recae, el derecho, no la clase de protección: de aquí que en alemán se diga siempre ‘Rechtsschutzanspruch’ y no ‘Anspruch des rechtlichen Schutzes’ como sería en el caso de concebir una ‘pretensión de tutela jurídica’”. Para uma crítica à “exegesis lingüística realizada por Guasp”, DE LA OLIVA (1980, p. 16, nota 24).

¹⁹ Em sua obra clássica intitulada: “*Handbuch des deutschen civilprozessrechts*”, Leipzig, 1885. Existe tradução para o espanhol: “*Manual de derecho procesal civil*”. Trad. por Tomás A. Banzhaf. Buenos Aires: Ejea, 1977. O estudo da pretensão à tutela jurídica foi aprofundado pelo mesmo autor em outro de seus posteriores escritos chamado “*Der Feststellungsanspruch*”, Leipzig, 1889, que também teve tradução para o espanhol: “*La pretensión de declaración*”. Tad. por. Juan M. Semon. Buenos Aires: Ejea, 1962, que traz como subtítulo “*Un aporte a la teoría de la pretensión de protección del derecho*”, p. 5.

²⁰ De acordo com ROSENBERG, *Tratado de derecho procesal civil*. Trad. por Angela Romera Vera. Buenos Aires: Ejea, t. II, § 90, p. 58; CHIOVENDA (2015, p. 15) e GOLDSCHMIDT (1959, p. 26 e 27). Para PONTES DE MIRANDA (1972, t. I, §33, p. 168), o primeiro foi OSCAR BÜLOW, em 1868.

²¹É conveniente que se esclareça desde agora que para o autor a pretensão de proteção do direito significava o direito concreto de demandar, pois seu estudo corresponderia “a la teoría de la acción” (WACH, 1977). Entre os muitos autores que adotaram a teoria de Wach convém apresentar, por sua originalidade, o ponto de vista sustentado por GOLDSCHMIDT (1959, p. 43), segundo o qual: “Todo induce, pues, con imperiosa necesidad, a considerar la pretensión de tutela jurídica como derecho ‘material’, por supuesto, ‘publicístico’: con otras palabras, como un ‘derecho judicial material’”. Para uma análise mais detalhada sobre a teoria de Goldschmidt consultar DE LA OLIVA SANTOS (1980, cap. V, p. 49 a 66); e RAMOS MÉNDEZ (1978, nº 29, p. 131 a 133).

autonomia do direito processual frente ao material²², sendo que seu maior erro consistiu em vincular o dever do Estado a uma prestação jurisdicional *favorável* (WACH, 1977, v. I, p. 45 e p. 47, nota 27; e também na obra de GUIMARÃES, 2004, cap. III, p. 71 e ss.). Por nossa parte, entendemos que a pretensão à tutela jurídica, diferentemente de como a concebia WACH, não vai dirigida, nem contra a parte contrária (somente contra o Estado), nem tão pouco é uma pretensão a uma sentença “*favorável*”²³, senão só a obter uma sentença²⁴, pois como indica PRIETO CASTRO (1952, t. I, p. 77), saber “si alguien tiene o no razón, si la postura que defiende es o no ajustada al Derecho (a la norma que regula el sector vital de que se trate), es algo que no saben ni los propios interesados, cuanto menos el Juez”²⁵. Esta, entre outras, é a razão pela qual a teoria da *Rechtsschutzanspruch* não tem sido acolhida nem pelo ordenamento brasileiro e muito menos pelo Tribunal Constitucional Espanhol²⁶, e não é hoje a teoria mais aceita²⁷.

²²Como acertadamente foi colocado com relevo por SERRA DOMÍNGUEZ (1969, n° 3, p. 126). Segundo LENT (1962, §36, p. 147), esta teoría também teria o mérito de demonstrar que “tale pretesa non si dirige contro la parte avversaria, ma veso lo stato rapresentato dal giudice”.

²³Segundo PONTES DE MIRANDA (1972, t. I, §33, p. 172) “Essa ‘favorabilidade’ denuncia que ainda os próprios descobridores da pretensão à tutela jurídica tinham os olhos atados à pretensão de direito material que predeterminaria o ser a favor a sentença”.

²⁴Assim, HABSCHEID (1981, §2°, p. 2), ao dizer que “au moment de l’introduction de l’action, nul ne sait si le demandeur est bien titulaire d’un droit ou non: c’est précisément pour le faire constater que les parties ont recours à la justice et seul le jugement donnera la réponse”; ROSENBERG (1955, §90, p. 59), para quem existe o dever do Estado “al otorgamiento de la tutela jurídica pura e simplemente, no a la tutela jurídica favorable”; CONIGLIO (1939, p. 81) ao afirmar que “il giudice ha l’obbligo di emettere una pronuncia, anche per dichiarare di non potere provvedere in merito per difetto dei presupposti processuali”; LIEBMAN (p. 25), quando afirma que “la única cosa segura es que el Juez proveerá, y la acción tiene por objeto inmediato justamente esta su resolución, sea favorable o desfavorable”; e SERRA DOMÍNGUEZ (1968, p. 153), quando disse: “el llamado derecho concreto de acción no pertenece al campo del derecho procesal, sino al del derecho privado. En derecho procesal no existen sentencias justas ni injustas, ni acciones fundadas o infundadas sino únicamente sentencias y acciones”; além de SATTÁ (1987, n° 74, p. 135); ASENCIO MELLADO (2000, p. 281 e 282); ZAMORA PIERCE (1979, n° 114, p. 971); CALMON DE PASSOS (1980, v. I, p. 5); PONTES DE MIRANDA (1972, t. I, §33, p. 169 e 172; e §43, p. 235 e 239) que faz severas críticas em muitas passagens de seu livro o tratado das ações; e OVÍDIO B. DA SILVA (1998, v. I, p. 95), entre tantos outros. Por isso, afirma acertadamente CARNACINI (1951, v. II, n° 1, p. 697), que o processo civil é “un processo per antonomasia”, é dizer, “senza riferimento al risultato che per eso si persegue”, na tradução, n° 1, p. 99, nota 3). No mesmo sentido, é o entendimento do Tribunal Constitucional, segundo nos informa ORTELLS RAMOS (en AAVV) vide 1998, t. I, lección 15ª, p. 259.

²⁵Assim mesmo, GUASP (1981, p. 58), quando se refere à relação jurídico-material, dizendo que: “ni siquiera se sabe se existe hasta la sentencia”; e PONTES DE MIRANDA (1976, t. I, §46, p. 273), ao dizer: “Se só os que têm a pretensão tivessem direito ao uso dos remédios, haver-se-ia de começar do fim para o princípio: quem tem razão (direito, pretensão) tem ação, quem tem ação tem remédio processal. Ora, só se sabe quem tem ‘razão’ depois que se instaurou o processo (remédio), que se verificou ser procedente a ação (isto é, existir), por se terem produzido as provas, e se pronunciou a sentença, contendo o direito objetivo”.

²⁶De acordo com a opinião de CHAMORRO BERNAL (1994, p. 346): “El TC se ha cuidado mucho de precisar que el derecho fundamental cualificado a la tutela judicial efectiva garantiza sólo una resolución fundada en Derecho, sea o no favorable y que incluso, excepcionalmente, puede ser de inadmisión”. Para estudar a jurisprudência do Tribunal Constitucional Espanhol sobre o tema, vid. também PICÓ Y JUNOY (1997, p. 63 a 65).

Também discordamos de WACH quando o mesmo afirma que “la pretensión de protección del derecho constituye el acto de amparo judicial que forma el objetivo del proceso” (GUIMARÃES, cap. II, p. 39), sendo assim, “el objeto del proceso es la relación jusprivadística respecto de la cual se busca obtener sentencia, o ejecución para realizarla, o sea, la relación jusprivadística como objeto de la ‘pretensión de tutela jurídica’ que tiene por contenido la sentencia favorable a la parte, o la ejecución querida” (WACH, 1977, v. I, p. 48 e 49). Para nós, a pretensão à tutela jurídica não é o objeto do processo, é somente o poder que legitima o exercício da ação processual, por que o objeto do processo é a pretensão processual (GUIMARÃES, 2004, nº 9.4.2.2, p. 131 e ss.). Como podemos observar a teoria de WACH não distingue entre pretensão à tutela jurídica e pretensão processual, razão pela qual não podemos admiti-la (esta distinção pode ser mais bem observada GUIMARÃES, 2004, nº 9.6.1, p. 200 e ss.).

2. CONCEITO DE PRETENSÃO À TUTELA JURÍDICA E ANÁLISE DE SEUS ELEMENTOS

Para nós, pretensão à tutela jurídica é o poder de exigir do Estado a realização de uma prestação positiva²⁸. Este conceito, para que se possa compreender melhor, exige de nossa parte, algumas explicações:

a) Utilizamos a palavra pretensão tanto para a tutela jurídica (pretensão ao processo), como para a sentença (pretensão processual)²⁹, porque, segundo PONTES DE MIRANDA (1972, t. I, §33, p. 170), “Toda pretensão tem por fito a satisfação. Ela é somente meio; a satisfação é fim”³⁰. Sendo assim, se utilizarmos a palavra pretensão diante da ‘tutela jurídica’ estamos nos referindo a ela como o meio adequado para que a parte possa obter a satisfação, enquanto que a utilização da palavra pretensão

²⁷Assim, MOTULSKY (1964, nº II, p. 222; e, 1973, p. 93). Não obstante, somos conscientes de que na Espanha esta teoria é mantida, entre outros, por GÓMEZ ORBANEJA (1979, 8ª ed., v. I, § 24, p. 227); DE LA OLIVA (1980, cap. III, p. 10 e ss.); ORTELLS RAMOS (1999, p. 103 e ss.); BONET NAVARRO (1981, p. 67); e ACOSTA ESTEVEZ (1990, nº 3, p. 887).

²⁸Com este conceito de pretensão à tutela jurídica nos afastamos definitivamente do entendimento tradicional da doutrina da “*Rechtsschutzanspruch*” de WACH, que, de acordo com a opinião de DE STEFANO (1957, p. 328). Em consequência, partindo de nosso conceito de pretensão à tutela jurídica, entendemos que não é aplicável as críticas que à teoria de WACH formulou em seu dia ROSEMBERG (1955, t. II, § 90, p. 59 e ss.).

²⁹Para um estudo mais profundo sobre a pretensão processual, consultar o que escrevi em GUIMARÃES 2004, nº 9.4, p. 126 e ss.

³⁰A este respeito, afirma ALMAGRO NOSETE (1979, p. 98), que “El acceso a los Tribunales no puede tener otro fin que la obtención de un pronunciamiento judicial, y en último extremo, de una sentencia”.

diante da palavra ‘sentença’, significa que estamos nos referindo ao fim conseguido com a utilização do meio (satisfação dos interesses). Em definitivo, o fim da pretensão à tutela jurídica é obter o meio adequado para a satisfação da pretensão processual que se dá através da sentença;

b) A respeito de o termo poder, utilizaremos, por uma questão de lógica, alguns dos argumentos que empregamos para diferenciar pretensão material de seu exercício, com o cuidado de adaptá-los ao âmbito processual. A palavra *poder*³¹ antes do verbo *exigir*, serve para justificar meu ponto de vista, segundo o qual a pretensão à tutela jurídica, que é um poder³², pré-processual³³, se distingue de seu exercício³⁴, pois, enquanto a pretensão se caracteriza pelo fato de ser um poder³⁵, que pode existir ainda sem exigibilidade³⁶, o exercício da pretensão à tutela jurídica que origina a ação

³¹ Para PONTES DE MIRANDA (1972, t. I, §24, p. 116), “O direito à tutela jurídica, com a sua pretensão e o exercício dessa pela ‘ações’, é direito, no mais rigoroso e preciso sentido”. A afirmação feita pelo autor, de que existe “direito à tutela jurídica, (...) no mais rigoroso e preciso sentido”, merece ser reprovada, pois, existem diferenças entre *poder* e *direito* em sentido subjetivo, ou seja, não pode existir um direito à tutela jurídica senão um poder ou uma potestade que se traduz em uma pretensão à tutela jurídica, pelo simples fato de que o poder se desenvolve em uma direção no aspecto genérico, não tem objeto singularmente determinado, pois a pretensão à tutela jurídica é o acesso aos tribunais que todos os indivíduos possuem. De forma diferente ocorre com a ação processual que é um direito em sentido subjetivo, pois se desenvolve sempre em uma concreta e particular relação jurídica contra o Estado que, pelo contrário, tem suas correspondentes obrigações. Entendendo que a pretensão à tutela jurídica é um poder OVÍDIO B. DA SILVA (1998, v. I, p. 88).

³²A idéia de um poder extraprocessual capaz de provocar a atividade dos tribunais, surgiu com GUASP (1981, p. 52 y 53), pois, segundo dizia o autor: “El poder de provocar la actividad de los Tribunales sin más, sea un auténtico derecho, sea una ‘res merae facultatis’, constituye un puro poder político o administrativo si se quiere supuesto de la actividad procesal, pero previo a la misma y fuera por ello del mundo procesal”, e também GUASP (1996, p. 590 e 591). Esta idéia também foi reproduzida em seu livro GUASP (1956, p. 232). Para o autor, este poder extraprocessual era caracterizado pela ação processual, GUASP (1956, p. 232); GUASP (1981, p. 54), e também GUASP (1996, p. 591).

³³ Assim mesmo, PONTES DE MIRANDA (1972, t. I, §5, p. 46; §33, p. 170; §44, p. 241 y 242; §48, p. 289); CELSO NEVES (1995, p. 830; e também BOMFIM MARINS (2000, 2ª ed., nº 17, p. 61).

³⁴ Sobre este particular afirma acertadamente SERRA DOMÍNGUEZ (1962, nº 10, p. 146 e 147) que Guasp proporcionou à doutrina processual, “la distinción entre derecho de acción y acción propiamente dicha”. A idéia de separar direito de ação de ação propriamente dita, foi acolhida, já no ano de 1962, por MORÓN PALOMINO (1962, nº 3, p. 532). Também acolhemos esta distinção, com a particularidade de chamar pretensão à tutela jurídica o que o autor entende por ‘direito de acionar’, e de ação processual a ‘ação propriamente dita’. Ademais, identificamos a primeira com o poder e a segunda com o direito, (consultar o que escrevemos sobre o tema em GUIMARÃES (2004, nº 8.4.1, p. 98 e s). Utilizando a mesma nomenclatura e, por suposto, separando pretensão à tutela jurídica de ação processual, PONTES DE MIRANDA (1972, t. I, §23, p. 110 e 111; §24, p. 116; §44, p. 240); e OVÍDIO B. DA SILVA (1998, v. I, p. 84).

³⁵A respeito, afirma acertadamente PONTES DE MIRANDA (1972, §23, p. 110).

³⁶Aqui estamos frente a um caso no qual existe pretensão à tutela jurídica, porém não existe forma de exercitá-la, ou seja, não existe ação processual, como por exemplo, nos casos de prescrição pelo transcurso do tempo da ação processual. No mesmo sentido WACH (1962, cap. II, p. 69), ao dizer que: “Siendo la pretensión de protección del derecho de índole procesal, no procede la prescripción de la misma conforme los principios del derecho civil. Esta noción es absolutamente inaplicable a aquella. Sólo hay una prescripción de pretensión necesitada de protección, es decir, su extinción por el transcurso de tiempo”. Para o autor, a pretensão de proteção do direito é igual à ação processual (WACH, 1962, cap. II, p. 40). A este respeito, merece aprovação o exposto por DENTI (2004, cap. III, nº 11, p. 103), quando

processual se caracteriza pelo fato de ser um direito e não um poder³⁷. Em outras palavras, enquanto a pretensão à tutela jurídica é um poder que pode existir ainda que não seja possível exercitá-la processualmente através da ação processual, esta é um direito público e subjetivo, imediato de exercer contra o Estado a pretensão à tutela jurídica³⁸.

A ação processual e a pretensão à tutela jurídica têm em comum o fato de que ambas nascem do monopólio da jurisdição, e permanecem ao “‘*commune genus*’ de los poderes em sentido amplio” (SANTI ROMANO, 1964, p. 299). Enquanto a primeira é visualizada em um momento dinâmico³⁹, a segunda o é em um momento estático: esta é a razão pela qual não se pode estudar individualmente nenhuma das duas, já que ambas pertencem ao mesmo conceito, apesar de apresentar funções distintas, pois a toda pretensão deve corresponder uma ação que a garanta⁴⁰;

c) A palavra *Estado* foi utilizada para indicar a direção em que deve ser exercida a pretensão à tutela jurídica, sendo assim, a ação processual se dirige contra o Estado. O sujeito ativo é aquele que vai a juízo e o sujeito passivo é o Estado. Esta é a razão pela qual a pretensão à tutela jurídica é de direito público;

d) Quando utilizamos a expressão *prestação positiva*, queremos dizer que a satisfação da pretensão à tutela jurídica depende de um *agere com prestare positivum*⁴¹

estabelece, com base em uma decisão da Corte Constitucional, os limites desta prescrição, pois, segundo o autor, “l’incongruità di un termine di prescrizione può ammettersi quando esso sia di tale durata da non rendere effettiva la possibilità di esercizio del diritto cui si riferisce e, di conseguenza, appaia inoperante la tutela accordata al soggetto titolare del diritto”.

³⁷ Neste sentido, GUIMARÃES (2004., n° 8.4.1, p. 98), e no mesmo sentido, porém utilizando uma justificação diversa, FAIRÉN GUILLÉN (1951, núm. 3, ano VII, n° 10, p. 423) e SERRA DOMÍNGUEZ (1968, n° 11, p. 151, nota 294), prefere utilizar a palavra ‘*posibilidad*’, porque, segundo ele, “mientras no se establezca por los juristas una clasificación universalmente admitida de las diversas facultades subjetivas, será imposible aclarar si la posibilidad concedida por el ordenamiento jurídico constituye un derecho, una facultad o un poder, pues tales conceptos están sometidos a una constante revisión. Por ello nos hemos inclinado por emplear un término neutro como el de ‘posibilidad’, que puede ser admitido por no comprometer la cuestión, por lo demás prácticamente estéril”.

³⁸Para um estudo mais profundo sobre a ação processual, consultar o que escrevi em GUIMARÃES, 2004, n° 8, p. 85 e s.

³⁹Do mesmo modo, RAMOS MÉNDEZ (1999, p. 97), quando disse que a ação processual deve ser visualizada como um “agere dinámico y activo que exterioriza al individuo en movimiento sin resultado material”; e também em RAMOS MÉNDEZ (1979, n° 23, p. 109); e ZAMORA PIERCE (1984, p. 969), ao dizer: “La acción procesal es un concepto dinámico, y su ejercicio no se limita a la demanda”.

⁴⁰A necessidade de harmonizar os dois momentos também é defendida por PEDRAZ PENALVA (1996, p. 20), apesar de que o autor os conceitua de forma distinta, pois, segundo ele “la necesidad de armonizar el momento estático (o constitucional) y el dinámico (o procesal) resulta inmediatamente de la insuficiencia de pretender explicar el acceso procesal a la jurisdicción únicamente para ‘excitar’ la actividad de los órganos jurisdiccionales. La concepción abstracta de la acción se completa pues con la de pretensión (procesal)”.

⁴¹Assim mesmo, A. ROCCO (1962, n° 35, p. 81), ao dizer que a obrigação do Estado é um “obligo positivo e específico”; UGO ROCCO (1983, t. I, cap. II, p. 258) quando afirma que o objeto da prestação

por parte do titular do dever jurídico (obrigado, *latu sensu*) que se traduz na obrigação do Estado em ditar uma sentença, em qualquer tipo de processo e independentemente do resultado que ela possa ter. Sendo assim, o Estado, em virtude do monopólio da jurisdição, se compromete a garantir e assegurar a proteção daqueles indivíduos que necessitam de justiça, razão pela qual está obrigado a julgar. Por isso, a prestação não pode ser negativa, uma vez que o Estado não pode negar-se a ditar uma sentença. Já não mais vigora entre nós o princípio romano do *non liquet*.

3. PRETENSÃO À TUTELA JURÍDICA E PRETENSÃO MATERIAL

A única similitude que pode existir entre a pretensão à tutela jurídica e a pretensão material é a palavra *pretensão*, que, em ambos os casos, possui o mesmo conteúdo. Tanto ali como aqui a palavra pretensão se caracteriza pelo fato de ser um poder, uma *facultas exigendi*, e, em ambos os casos, podem nascer ainda sem exigibilidade, já que exigibilidade é *posterius* com relação à pretensão, é seu momento posterior, com a diferença que na pretensão à tutela jurídica a ausência de exigibilidade ocorre em virtude da prescrição da ação processual, e na pretensão material isto ocorre em virtude da inércia do titular da pretensão, que não exige do obrigado o cumprimento da prestação devida⁴².

Também há diferença entre os dois institutos quanto a forma de exercer o poder, pois, enquanto que na pretensão à tutela jurídica o poder é exercido através da ação processual, na pretensão material o poder é exercido direta e pessoalmente pelo titular da mesma.

De igual modo, existe outra diferença quanto à direção do poder exercido, pois, enquanto que na pretensão à tutela jurídica esta se dirige contra o Estado, na sua qualidade de titular do poder jurisdicional, na pretensão material o poder se dirige contra outra pessoa, já que esta só pode ser exigida de *pessoa à pessoa*. Por esta razão se pode deduzir que a pretensão à tutela jurídica pertence a um maior número de pessoas

jurisdicional é “la acción positiva del Estado”; e FERRARA (1979, v. I, p. 305), ao dizer, “Il dovere ha sempre per oggetto un contegno dell’obbligato, sia che consista in un’attività personale od in una prestazione”. Ou seja, o dever do Estado de oferecer a tutela jurisdicional é realizado através de uma prestação positiva comumente chamada ‘sentença’.

⁴²Também faz a distinção entre pretensão à tutela jurídica e pretensão material, PONTES DE MIRANDA (1972, t. I, §21, p. 102 e também em §43, p. 232), quando diz: “Os leigos estranham que o ‘sem ação’ vá a juízo e tenha direito a ter sentenciado o feito, isto é, direito à sentença. No fundo, confundem a ‘pretensão de direito material’ e a ação com a pretensão e o exercício da ‘pretensão à tutela jurídica’”.

(*rectius*, a todas as pessoas em virtude do monopólio da jurisdição) a respeito daquelas que tem pretensão de direito material⁴³.

Uma distinção digna de ser mencionada é referente à satisfação ocorrida em uma e em outra pretensão, pois, enquanto que a satisfação da pretensão material só pode ser alcançada com o ato voluntário do obrigado, a satisfação da pretensão à tutela jurídica se alcança através do ato do Estado, denominado sentença. Por esta razão, uma vez iniciado o processo, “el demandado puede satisfacer la pretensión de derecho material, pero no la pretensión de tutela jurídica” e “la satisfacción da la pretensión de derecho material no hace más que dejar sin objeto la pretensión de tutela jurídica” (ROSENBERG, 1955, t. II, § 90, p. 58).

Finalmente, para concluir podemos acrescentar que enquanto a pretensão à tutela jurídica pertence ao direito público, posto que é uma conseqüência natural do monopólio da jurisdição e está garantida na maioria das constituições modernas, a pretensão material pertence ao âmbito do direito privado, já que regula relações entre particulares.

REFERÊNCIAS

A. ROCCO, *La sentenza civile*, Milano: Giuffrè, 1962.

ACOSTA ESTEVEZ, *Líneas básicas del derecho a la tutela jurisdiccional: la garantía constitucional de la acción*. In: *Revista La Ley*, 1990.

ALMAGRO NOSETE, *El “libre acceso” como derecho a la jurisdicción*. In: *Revista de la Facultad de Derecho de la Universidad de Madrid*, v. XIV, 1970.

ARAZI, *Elementos de derecho procesal*. Buenos Aires: Astrea, 1988.

ASENCIO MELLADO, *Cien años de derecho procesal en España*. In: *El Derecho Español en el Siglo XX*. Madrid: Marcial Pons, 2000.

AVSOLOMOVICH CALLEJAS (en AAVV), *Nociones de derecho procesal*. Santiago: Jurídica de Chile.

BOMFIM MARINS, *Tutela cautelar: teoria geral e poder geral de cautela*. Curitiba: Juruá, 2000.

BONET NAVARRO, *Escritos sobre la jurisdicción y su actividad*. Zaragoza: Cometa, 1981.

⁴³Também compartilha desta dedução, PONTES DE MIRANDA, 1972, t. I, §33, p. 170 e 171.

- BORDEAUX, *Philosophie de la procédure civile*. Évreux: Auguste Hérissey, 1857.
- BOURDIEU, *Poder, derecho y clases sociales*. Trad. por M^a José Gonzáles Ordovás. Bilbao: Desclée de Brouwer, 2000.
- CALAMANDREI, *Instituciones de derecho procesal civil*. Trad. por Santiago Sentís Melendo. Buenos Aires: EJE, 1986.
- CALMON DE PASSOS, *Ação*. In: *Digesto de Processo*, Rio de Janeiro: Forense, 1980, v. I, p. 5;
- CAPPELLETTI, *Acesso alla giustizia come programma di riforma e come metodo di pensiero*. In: *Rivista di Diritto Processuale*, 1982.
- CAPPELLETTI, *Il processo civile come fenomeno sociale di massa*. In: *Studi in Memoria di Roberto Bracco*. Padova: Cedam, 1976.
- CARNACINI, *Tutela giurisdizionale e tecnica del processo*. In: *Studi in Onore di Enrico Redenti*. Milano: Giuffrè, 1951.
- CAROCCA PÉREZ, *Garantía constitucional de la defensa procesal*. Barcelona: Bosch, 1998.
- CELSONE, *Estrutura fundamental do processo civil*. Rio de Janeiro: Forense, 1995.
- CESARINI-SFORZA, *Filosofía del derecho*. Trad. por Marcelo Cheret. Buenos Aires: Ejea, n° 80, p. 260. 1961.
- CHAMORRO BERNAL, *La tutela judicial efectiva*. Barcelona: Bosch, 1994.
- CHIOVENDA, *La acción en el sistema de los derechos*. Trad. por Santiago Sentís Melendo. Bogotá: Temis, 2015;
- CHIOVENDA, *Principios de derecho procesal civil*. Trad. por José Casais y Santaló. Madrid: Reus, 1977.
- CONIGLIO, *Lezioni di diritto processuale civile*. Padova: Cedam, 1939.
- DE LA OLIVA, *Sobre el derecho a la tutela jurisdiccional*. Barcelona: Bosch, , 1980.
- DE STEFANO, *L'oggetto del processo in un libro recente di Walter J. Habscheid*. In: *Rivista Trimestrale di Diritto Processuale Civile*, 1957.
- DEL VECCHIO, *Filosofía del derecho*. Trad. por Luis Legaz y Lacambra. Barcelona: Bosch, 1969.
- DENTI, *La giustizia civile*. Bologna: Il Mulino, 1989, Cap. V, n° 2, p. 153.

- ENCINAS y MÍGUEZ, *Código procesal civil alemán*. Trad. por Emilio Eiranova Encinas y Miguel Lourido Míguez. Madrid: Marcial Pons, 2001.
- FAIRÉN GUILLÉN, *Acción, derecho procesal y derecho político*. In: Revista de Derecho Privado, 1951.
- FAZZALARI, *Note in tema di diritto e processo*. Milano: Giuffrè, 1960.
- FERRARA, *Trattato di diritto civile italiano*. Roma: Athenaeum, 1979.
- GAIO, *Institutes*. Texte établi et traduit par Julien Reinach, cinquième tirage revu et corrigé par M. Ducos. Paris: Les Belles Lettres, 2003.
- GARSONNET e CÉZAR-BRU, *Traité théorique et pratique de procédure civile et commerciale*. Paris: Sirey, 1912.
- GIMENO SENDRA, *Fundamentos del derecho procesal*. Madrid: Civitas, 1981.
- GLASSON Y TISSER, *Traité théorique et pratique d'organisation judiciaire, de compétence et de procédure civile*. Paris: Sirey, 1925.
- GOLDSCHMIDT, *Derecho judicial material*. Trad. por Catalina Grossmann. Buenos Aires: EJEA, 1959.
- GÓMEZ ORBANEJA, *Derecho procesal civil*. Madrid: s/Edit., 1979.
- GUASP, *Comentarios a la ley de enjuiciamiento civil*. Madrid: Aguilar, 1943.
- GUASP, *Derecho procesal civil*. Madrid: Instituto de Estudios Políticos, 1956, p. 232.
- GUASP, *Estudios Jurídicos*. Madrid: Editora Civitas S.A., 1996:
- GUASP, *La Pretensión procesal*. Madrid: Cívitas, 1981.
- GUIMARÃES, *La pretensión procesal y La tutela judicial efectiva*. Barcelona: Bosch, 2004.
- GUIMARÃES, *Provas atípicas*. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 1998.
- HABSCHEID, *Droit judiciaire privé suisse*. Genève: Librairie de l'Université Georg et Cie S.A., 2ª ed., 1981.
- HINOJOSA, *El elemento germánico en el derecho español*. Trad. por Galo Sánchez. Madrid: Marcial Pons, 1993.
- IHERING, *El espíritu del derecho romano*. Trad. por Enrique Príncipe y Satorres. Granada: Comares, 1998.
- JAUFFRET, *Manuel de procédure civile et voies d'exécution*. Paris: Librairie Générale de Droit et de Jurisprudence, 1980.

LEGAZ Y LACAMBRA, *Filosofía Del derecho*. Barcelona: Bosch, 1979, 5ª ed., p. 679;

LENT, *Diritto processuale civile tedesco*. Trad. por Edoardo F. Ricci. Napoli: Morano, 1962.

LESSONA, *Los deberes sociales del derecho procesal civil*. In: *Revista General de Legislación y Jurisprudência*, 1897.

LIEBMAN, *Manuale di diritto processuale civile*. Milano: Giuffrè, 1984.

MANDRIOLI, *Corso di diritto processuale civile*. Torino: Giappichelli, 2000.

MARINONI, *Tutela inibitória*. São Paulo: RT, 1998.

MERCADER, *La acción: su naturaleza dentro del orden jurídico*. Buenos Aires: Depalma, 1944.

MONTERO AROCA, *Introducción al derecho procesal*. Madrid: Tecnos, 1976, cap. II, p. 161 a 164; e también no artigo *En torno do conceito e conteúdo do direito jurisdiccional*. In: *Revista de Derecho Procesal Iberoamericana*, 1976, nº 1º.

MONTERO AROCA, *Responsabilidad civil del juez y del Estado por la actuación del poder judicial*. Madrid: Tecnos, 1988.

MORÓN PALOMINO, *Sobre el concepto del derecho procesal*. In: *Revista de Derecho Procesal Iberoamericana*, 1962, nº 3.

MOTULSKY, *Le droit subjectif et l'action en justice*. In: *Archives de Philosophie du Droit*, nº *Archives de Philosophie du Droit*, Sirey, 1964.

MOTULSKY, *Écrits-Études et Notes de Procédure Civile*. Paris: Dalloz, Dalloz, 1973.

ORTELLS RAMOS (en AAVV), *Derecho jurisdiccional*. Valencia: Tirant lo blanch, 1998, t. I, lección 15ª.

ORTELLS RAMOS, *Introducción al derecho procesal*. Granada: Comares, 1999.

OVÍDIO B. DA SILVA, *Curso de processo civil*. São Paulo: RT, 1998.

PEDRAZ PENALVA, *El objeto del proceso civil*. In: *El objeto del proceso civil*. Cuadernos de Derecho Judicial. Madrid: CGPJ, p. 29, nota 47. 1991.

PERROT, *Institutions judiciaires*. Paris: Montchrestien, 2000.

PICÓ Y JUNOY, *Las garantías constitucionales del proceso*. Barcelona: Bosch, 1997.

PONTES DE MIRANDA, *Tratado das ações*. São Paulo: RT, 1972.

PRIETO CASTRO, *Tratado de derecho procesal*. Madrid: Sáez, 1952.

- PRIETRO CASTRO, *Derecho procesal civil*. Madrid: Tecnos, 1974.;
- RAMOS MÉNDEZ, *El sistema procesal español*. Barcelona: Bosch, 1999.
- RAMOS MÉNDEZ, *Derecho y proceso*. Barcelona: Bosch, 1978.
- RIBEIRO, *La pretensión procesal y La tutela judicial efectiva*. Barcelona: Bosch, 2004.
- ROSEMBERG, *Tratado de derecho procesal civil*. Buenos Aires:Juridicas Europa-America, 1955.
- RUY ROSADO DE AGUIAR JÚNIOR, *A responsabilidade civil do Estado pelo exercício da função jurisdicional no Brasil*. In: Revista Ajuris, nº 59, 1993.
- SANTI ROMANO, *Fragments de un diccionario jurídico*. Trad. por Santiago Santís Melendo y marino Ayerra Redín. Buenos Aires: Ejea, 1964.
- SANTO TOMÁS, *Suma teológica*. Trad. por Fr. Carlos Soria. Madrid: Biblioteca de Autores Cristianos, 1988.
- SATTA, *Diritto processuale civile*. Padova: Cedam, 1987.
- SCIALOJA, *Procedimiento civil romano*. Trad. por Santiago Sentís Melendo y Marino Ayerra Redin. Buenos Aires: EJEa, 1954.
- SERRA DOMÍNGUEZ, *Evolución histórica y orientaciones modernas del concepto de acción*, ob. cit., nº 11, p. 151, nota 294. 1968.
- STEFAN LEIBLE, *Proceso civil alemán*. Trad. por Rodolfo E. Witthaus. Medellín: Diké, 1999.
- UGO ROCCO, *Tratado de derecho procesal civil*. Buenos Aires: Depalma, 1983.
- VINCENT e GUINCHARD, *Procédure civile*. Paris: Dalloz, 1999.
- WACH, *La pretensión de declaración*. Trad. por Juan M. Semon. Buenos Aires: EJEa, 1962.
- WACH, *Manual de derecho procesal civil*. Buenos Aires, Ed. Juridicas Europa-America, 1977.
- ZAFRA VALVERDE, *Sentencia constitutiva y sentencia dispositiva*. Madrid: Rialp, 1962.
- ZAMORA PIERCE, *El derecho a la jurisdicción*. In: Revista de La Facultad de Derecho de México, 1979.
- ZANZUCCHI, *Diritto processuale civile*. Milano: Giuffrè, 1964.

**ENSAIOS DE UMA TRILOGIA (PARTE 3) DO PROCESSO CIVIL
CONSTITUCIONALIZADO E SEUS HORIZONTES DE POSSIBILIDADES:
ALGUMAS REFLEXÕES A CERCA DA POLITIZAÇÃO DO PROCESSO DA
RELEVÂNCIA DOS FENÔMENOS CONFLITOLÓGICOS DE INTERESSES PARA
A PRODUÇÃO DO DIREITO**

ESSAYS OF A TRILOGY (PART 3) OF THE CONSTITUTIONALIZED CIVIL
PROCEDURE AND ITS HORIZONS OF POSSIBILITIES: SOME REFLECTIONS
ABOUT THE POLITIZATION OF THE PROCESS AND THE RELEVANCE OF
CONFLICT PHENOMENA OF INTEREST FOR THE PRODUCTION OF LAW

Paulo Júnior Trindade dos Santos¹

RESUMO:

O Direito Público voltado a uma epistemologia constitucional oportunizou a abertura das portas do Judiciário o que foi feito pela garantia do acesso à justiça quando da ameaça ou lesão ao direito, o que ensejou o fortalecimento do Processo Civil, pois passou a absorver os fenômenos vários trazidos ao Judiciário. O Processo Civil contemporâneo é capaz de aderir o direito para além da lei, por sua peculiar dinamicidade que tem como alvorecer as complexidades sociais não alcançadas pelo direito positivado. Essas complexidades apresentam-se via fenômenos conflituais trazidos ao processo pela juridicização da vida, objetivando conformação adaptativa existencial. O processo, nesse contexto, transformou-se na vocação desse novo tempo, eis que apresenta um canal para o exercício da democracia participativa. Para explicitação dos temas narrados, o artigo seguirá, como metodologia, a hermenêutica-fenomenológica e analisará o processo civil sob a perspectiva constitucional, tendo como mote a efetivação de uma participação democrática que propicie a necessária abertura de um núcleo existencial no direito.

PALAVRAS-CHAVE:

Processo Civil; Complexidades Sociais; Democracia Participativa.

ABSTRACT:

The Public Law focused on a constitutional epistemology opened the doors of the Judiciary which was done by guaranteeing access to justice when threatening or injuring the law, which led to the strengthening of Civil Procedure, since it began to absorb the various phenomena brought to the Judiciary. The contemporary Civil Process is capable of adhering to law beyond the law, by its peculiar dynamicity that has as dawn the social complexities not reached by the positive law. These complexities are presented through

¹Professor e pesquisador do Programa de Pós-graduação (PPGD) Universidade do Oeste de Santa Catarina (UNOESC). Graduado (UNOESC, Mestre e Doutor (UNISINOS), Pós-Doutor (UNISINOS e UNOESC). Membro da Rede de Pesquisa Internacional Nexus Scientia e co-lider do Grupo de Estudos e Pesquisas: GEPETHOS – Desenvolvimento Local e Cidadania Participativa: direitos emergentes e transformações sociais. Orcid: <https://orcid.org/0000-0001-9092-3391>

conflicting phenomena brought to the process by the juridicization of life, objectifying adaptive existential conformation. The process, in this context, has become the vocation of this new time, hence it presents a channel for the exercise of participatory democracy. In order to clarify the narrated themes, the article will follow, as a methodology, the phenomenological hermeneutics and will analyze the civil process from a constitutional perspective, with the motto of a democratic participation that provides the necessary opening of an existential core in law.

KEY-WORDS:

Civil Procedure; Social Complexities; Participative Democracy.

1. INTRODUÇÃO

La complejidad es motor del cambio social, pero también funciona como un reactivo para la teoría jurídica, que necesita desarrollar esquemas conceptuales y métodos de análisis más complejos para ser capaz de explicar las nuevas situaciones. (BORDIEU; TEUBNER. 2000.p. 28-29)

O tema proposto, envolvendo processo, democracia e complexidade social, enseja a necessária reflexão sobre o direito e sua dinamicidade, em especial neste momento sócio político em que a mudança não só é permanente como dificulta ações que tornem/mantenhão o direito estático. Na história micro-macro-física-cósmica já aparece o princípio de evolução através de uma criação sucessiva de ordem sempre aumentada, de objetos sempre mais complexos e por isso improváveis e os acontecimentos não operam somente no nível do genótipo, mas também do fenótipo, pois a existência fenomenal é uma sucessão de acontecimentos: os aprendizados são frutos da educação parental e do contato entre o indivíduo e o ambiente (MORIN, 1977. P. 47-48.). Nesse contexto, em uma sociedade ultracomplexa, o verdadeiro desafio nesses termos é apresentar formas de adaptação social que sejam capazes de lidar com as confluências do existir.

O Processo e a Democracia, inseridos em um contexto de Complexidade, denotam a abertura judicial para os debates sociais, uma vez que a democracia baseada em números e reduzida à representação – democracia moderna – sustenta em seus pilares uma igualdade que nega as confluências e a complexidade: uma igualdade de números, utilitarista, baseada na homogeneização da vida pela *segurança social*, posta por uma

democracia consensual, meramente representativa e redutora dos conflitos à racionalidade legal.

O desafio democrático atual é proporcionar a hibridização dos sistemas de democracias representativa e substancial, na qual o cidadão possa efetivamente participar, não apenas qualidade de povo ícone, mas sim na condição de verdadeiro cidadão (partícipe social). Contudo, a dificuldade na implementação desse novo modelo democrático, esbarra na visão arcaica da Ciência Jurídica que, num estado de modernidade tardia, mantém-se o apego à lei pela prevalência da exegese normativa, ou, ainda, de um apego ao subjetivismo do julgador – filosofia da consciência – o que reduz o direito a uma operação matemática, esquecendo-se da velocidade com que novas complexidades são construída no contexto social e apresentadas ao Judiciário a partir da juridicização da vida, sendo este um importante, e inovador, movimento de abertura das portas dos Tribunais aportando no Judiciário discussões de questões várias e conflitos que superam a textura da lei.

A fim de compreender o direito para além dessa estrutura rígida da atual Ciência do Direito, acredita-se que há a possibilidade de serem absorvidas as manifestações de complexidade social pelo processo judicial pois ele, na atualidade, serve de arena política em razão da juridicização da vida e da politização do processo. Nesse sentido, é necessário rever as antigas bases do processo judicial que ainda o prendem em uma visão rígida das regras que o permeiam, para um novo aporte do processo como fruto de uma democracia participativa.

A hermenêutica-fenomenológica, pela visão aqui exposta, tem na Constituição Federal fundamento para reconhecer a *existência*, entendida esta como o ser do ente (*Dasein*), a qual deve ser resgatada pela política diante da complexidade social o que deve ocorrer como fruto da construção do direito e da ressemantização da lei. Nesse contexto, diante da inércia estatal na resolução de novos contextos sociais, os novos direitos devem ser reconhecidos como fruto dos princípios e elementos que permeiam os conflitos expostos pelo caso concreto que restam apresentados, pelo processo, ao judiciário. Nesse sentido, para que ocorra o equilíbrio social no bojo político voltado ao ditame democrático participativo, resta premente a necessidade de reflexão e diálogo, o que no processo ocorre pelo e no debate processual.

Nesse contexto, a conexão entre Processo Civil, Democracia e Complexidade expõe as vicissitudes do senso comum teórico que permeia o modelo processual moderno,

ainda pautado na concepção dualista do direito, de modo que esta conexão possibilita uma nova visão do Processo Civil, necessária para que se compreenda todo o potencial desse mecanismo jurídico, tanto no tocante a criação do direito como no tocante a ressemantização do direito pelo processo. Nesse sentido, afirma-se que o processo judicial faz reavivar a democracia participativa em tempos de grandes complexidades, por ser um espaço público para escutar aqueles que não possuem espaços importantes *logos* político tradicional, momento em que o processo passou a ser concebido, também, como um instrumento político/revolucionário², desde que garantida a legitimidade democrática participativa.

2. DO PROCESSO EM MEIO À COMPLEXIDADE SOCIAL

Diante do exposto, resta evidente o fato de que as mudanças culturais tem suscitado elementos que demonstram fissuras importantes na concepção moderna de direito, fazendo com que restem questionados os mecanismos que, na modernidade, se propunham a garantir/proteger os direitos, principalmente no que toca ao processo civil. Esse novo contexto de complexidades é fruto de um momento sequencial a efetivação da real garantia de livre acesso ao judiciário, profícuo período eis que responsável por tornar alcançável à população um espaço para o reconhecimento e tutela de direitos. Contudo, muito embora o importante avanço, nos moldes do narrado, muito existe ainda a ser implementado, eis que é manifesto o quadro de injustiça social perpetuada em decisões volitivas (solipsistas), nesse contexto, prejudicadas pela instrução ineficiente de um processo judicial pautado em uma concepção democrática representativa (verticalizada).

Muito embora, por muitos, reste desconsiderada a efetiva força e justiça social que o processo é capaz de instituir no direito, necessário se faz ressaltar a importância de uma real participação democrática das partes que, nesse novo modelo proposto (processo contemporâneo), legitimam a decisão judicial a ponto de constituir novos direitos em um novo *locus* de participação política, tendo como fundamento a compreensão e efetivação do contraditório e da ampla defesa no e pelo processo, isso em virtude da inércia dos demais poderes constituídos (*locus* tradicional). Essa nova visão processual, mais do que nunca, é necessária em virtude da complexidade social vivenciada na atualidade,

² Ver: SATTA, 2004. pp.39-51

momento em que novos desafios são uma constante, razão pela qual a dinamicidade processual exige dos novos atores sociais um caminhar mais flexivo e reflexivo, eis que agora permeado pelas ideias e ideais frutos dessa nova adaptação social.

Nas palavras de Ovídio Baptista da Silva (SILVA, 1988. p. 106) “Os instrumentos clássicos de controle da legitimidade democrática não guardam, ou nunca guardam, uma perfeita sintonia com a realidade de uma sociedade pluralista em que a democracia moderna transformou-se”, não mais configurando-se junto à uma limitada Democracia da representatividade, devem ser pensados novos termos ao Estado e, principalmente, ao Direito que manifesta a organização do ser no Estado.

Estruturações contemporâneas do processo, que buscam a efetividade da tutela jurisdicional, conectam-no a uma necessidade de eficiência, efetividade mas, principalmente, de eficácia, o que será possível apenas quando rompida a relação sujeito/objeto própria do modelo caracterizado pela imagem de um juiz observador imparcial. Para tanto, necessário se faz reconfigurar o jogo democrático (participativo perpassando o representativo) transformando o juiz em um novo partícipe a ser considerado na estrutura dos sujeitos processuais (relação sujeito/sujeito), momento em que a legitimidade para a efetivação/criação dos novos direitos resta estabelecida pela dialética fática fenomenológico desaguada em uma decisão judicial fruto desse novo contexto sócio político (democracia participativa). Essa nova, e necessária, reestruturação processual resta potencializada não só pela necessidade de efetivação dos princípios que norteiam no Novo Código de Processo Civil como, também, pelas vicissitudes dos Tribunais expostas pela mídia (inovações tecnológicas) que desvelam para a população as nefastas realidades que permeiam um complexo jogo de interesses, ampliando ainda mais a discussão sobre a atuação dos Tribunais.

Novos modelos de eficiência e participação na resolução dos feitos apresentados em juízo, cada vez mais apresentam-se como um novo e legítimo *locus* para resolução dos conflitos sociais, sem necessariamente processualizá-los ensejando uma verdadeira “fuga do processo” (CHEVALLIER, 2009. P.160) (CHAUMET; MENICOCCI, p.57-58). Nesse sentido “*Los cambios a nivel particular e institucional em esta importante esfera de la vida social tienen repercusión em la cultura, así como em orientar a la sociedade hacia un nuevo rumbo.*” (CHASE, 2011. p.186).

Nem o legislador pode deixar de sentir-se interpelado a responder as diversas demandas sociais e nem essa resposta poderia, dada a generalidade existente na lei,

prescindir de passar pela interpretação judicial. Também, existe, paralelamente, múltiplos casos abertos e conflitivos que não são possíveis de serem abordados pelo legislativo frente as suas peculiaridades. O caráter pluralista das sociedades, com forte marca ético-política e religiosa, não se acomoda tranquilamente às formatações fruto do legislativo ensejando, na atualidade, uma nova atmosfera na jurisdição, em especial no que tange a sua responsabilidade social (TAMANAHA, 2010. pp. 193-194) eis que, nesse novo contexto (relação sujeito/sujeito), resta provocada a agir no sentido de implementar direitos concebidos como fundamentais. Assim, diante da ampliação de competências que acaba por fomentar/construir um espaço de ação mais democrático no exercício processual, resta necessária (também e além da mudança legislativa) a mudança judiciária quanto a sua cultura interna, eis que a pré-compreensão (despida dos pré-conceitos) dos novos atores sociais é que permitirá (em um novo contexto histórico fenomenológico) a aceitação das necessárias mudanças fruto dessa nova concepção de jurisdição. Assim, perpassando a jurisdição constitucional, resta premente a reconfiguração da jurisdição contemporânea a ponto de que ela desvele/descubra em si, diante e por meio da complexidade conflitológica, um novo espaço de exercício democrático (participativo) no qual as partes é que (agora) apresentam-se como verdadeiros protagonistas na busca de efetivação/concretização de direitos fundamentais bem como na construção de novos direitos, uma vez que a decisão estará, nesse novo contexto, legitimada por um processo democrático horizontalizado (descentralização do poder) e não mais verticalizado (concentração do poder) (IBAÑEZ, 2003.pp. 8-10)

Como já narrado no presente esboço, pensar a complexidade e o direito exige o abandono da velha forma da “segurança jurídica”, ideologia que advém do racionalismo científico aderido ao direito, muito criticado pela hermenêutica-fenomenológica. Esta última surge em busca do controle da discricionariedade objetivando, principalmente, extirpar a arbitrariedade dos juízes, sistema de freios/limites ao poder judiciário que tem como pretensão, dentre outras, a mudança de um quadro fruto da modernidade que, pela mecanicidade formal/judicial reduzia o pensamento jurídico à uma relação fria/equidistante transformando a decisão (hoje um importante mecanismo democrático participativo) em um espaço abstrato e distante das realidades sociais eis que fruto de silogismos oriundo de cálculos matemáticos, o que era feito em nome da segurança jurídica (formal/procedimental), restando desnaturados os conteúdos substanciais de um direito imerso em complexidades.

Assim, diante do fato de o pensamento jurídico ser muito maior do que supunham os operadores modernos do direito, a certeza resta plasmada como um produto fictício/artificial da racionalidade política e jurídica, pois “*Pensar jurídicamente es generar un impulso superador de la incertidumbre, remontando las oscilaciones de lo problemático*” (GARCÍA, 2012.p.100-101). esse sentido, se, de um lado, o direito é considerado como o conjunto de normas legisladas, não é errôneo falar de aplicação pelo juiz, pois os casos já vem regulamentados, cabendo ao juiz fazer a escolha discricionária da regra que aplicará. Porém, de outro lado, se o direito é considerado como algo muito mais complexo do que um mero conjunto de regras que disciplinam em concreto a ação humana em busca de uma adaptação social, a atividade jurisdicional também deve ser considerada criadora eis permeada pela hermenêutica-fenomenológica, pois o fenômeno será sempre posto a uma compreensão demarcada pelo jogo dialético-dialogal (GADAMER, 1998) no Processo. É com fulcro nessa nova realidade que a decisão resta legitimada pelas partes quando do exercício da democracia participativa, espaço de reconfiguração social proporcionada pelo e no processo. (DOMÍNGUEZ, 2008. p.125)

3. DA POLITIZAÇÃO DA JURISDIÇÃO À POLITIZAÇÃO DO PROCESSO

Conforme descrito nos tópicos anteriores, resta evidente a necessidade de reestruturação. Contudo o caminho a ser percorrido em busca desta transformação fruto da releitura da jurisdição e do processo, passa pela importância de “despolitizar a magistratura” (temática abordada por jurista do quilate de STRECK, 2010. p. 13-14; 36-37 e 55-56, ao tratar da filosofia da consciência) e “politizar o processo” (OST, 2013. pp. 715-717), transformando-o no espaço ideal de reconstrução social fruto da democracia participativa, ensejando decisões judiciais contextualizadas em um procedimento dialético/dialogico pelo e no processo. Nesse sentido, os fenômenos conflituais não se referem apenas ao caso concreto, mas, também a composição de interesses mais vastos, coletivos e/ou generalizados, momento em que o juiz solipsista (modernidade democrática representativa - verticalizada) passa a ser absorvido pela política como fruto dos debates apresentados pelos partícipes (verdadeiros cidadãos de uma democracia participativa - horizontalizada) quando da efetivação do processo, procedimento responsável por, como narrado, desaguar na decisão judicial a necessária legitimidade

quando da criação de novos direitos. Para tanto, necessário se faz conceber, também, uma releitura quanto aos termos separação e divisão de poderes, ganhando relevância este último em detrimento do primeiro, eis que os poderes do Estado não são e não devem ser estanques, portanto não devem ser silenciados quando da efetivação/exercício das tutelas jurisdicionais vinculadas à ampla normatividade hodierna.

Pela concepção pautada nesse novo modelo jurisdicional, o Direito passa a sofrer influências interpretativas e ressementizadas diante da chamada Constitucionalização do Direito, cujo reflexo, no processo, se dá pela publicização e socialização de suas ideologias introjetando, acentuadamente, a democracia substancial em seus institutos, o que é feito pela reestruturação jurisdicional fruto de uma democracia participativa, momento em que o processo passa a assumir a postura de veículo de garantia/realização de direitos básicos em consonância com os ditames constitucionais, oportunizando um horizonte dinâmico para a Ciência Processual

Diante desse novo espectro jurisdicional em que a decisão judicial resta legitimada não mais/apenas pela democracia representativa verticalizada mas, sim, por uma democracia participativa horizontalizada, as partes restam alçadas à um ambiente de protagonismos em que os juízes, sem perder sua *autoritas*, restam submetidos às novas exigências, fazendo com que acabem intercambiando e modificando os aspectos da divisão dos poderes, uma vez tratar-se de atividade vinculada à “condição humana” (CALDANI, p 22-23). Na proposta fruto de um direito contemporâneo, não pode/deve o juiz ser um simples funcionário da lei, eis que o processo não mais pode/deve comportar-se como um mero *servente* do direito material, afastado de todas as manifestações sociais e políticas (CALAMANDREI, 1960.p.72). Assim, hoje mais do que nunca a decisão judicial apresenta-se revestida de uma necessária responsabilidade (direito responsivo) sócio-política eis que fruto de um novo jogo democrático participativo em que os cidadãos, deixando de ser apenas povo ícone/legitimador, encontram no Judiciário um novo espaço para o exercício do poder em público.

Com a evolução das teorias processuais, principalmente no que toca à teoria monista³ e com as reformas da Codificação, em especial a Processual, premente se faz a conscientização de um cidadão ativo, procedimento que propiciará a necessária ressementização do sujeito (relação sujeito/sujeito) que era tido como mero indivíduo (relação sujeito/objeto) eis que reduzido ao ente. Esse novo quadro que resta esboçado no

³ Como expoente da teoria monista do processo civil no Brasil, ver: RIBEIRO, 2004.

presente estudo é reflexo da releitura constitucional do direito que, deixando de ser mera carta política resta realçada como um importante instrumento jurídico tornando-se responsável direta por uma ampliação normativa concebida por regras e princípios, fato este que tem ensejado uma significativa ampliação interpretativa (hermenêutica filosófica), eis que agora pautada em elementos fáticos/históricos/fenomenológicos. Como reflexo direito, os estereótipos fruto do que restava compreendido (Estado Moderno) como fenômeno do Desgoverno Judicial que deu vazão ao solipsismo/filosofia da consciência pautados na redução do direito à lei, pela nova teoria aqui apresentada (Estado Contemporâneo) resta ressignificada em um modelo de Governo Judicial, eis que a legitimidade, deixando de ser questionada quanto a figura do Judiciário e/ou Juiz, pela democracia participativa resta dimensionada na decisão como um resultado hermenêutico filosófico construído pelo/no contraditório e pela/na ampla defesa (democracia participativa horizontalizada) elevando o processo ao status de espaço ideal de construção de novos direitos(NIETO, 2010). No que toca a temática Jean Cruet na França já apresentava, há muito tempo, ensinamentos de contraposição do direito ao caso concreto e a impossibilidade de redução do direito ao direito legislado:

...o juiz não tem de impôr-nos «o seu» direito, tal como pode concebê-lo de uma maneira ideal, isto é mais ou menos subjectiva, mas tem de executar «o nosso direito», o direito que a sociedade pede e espera, o direito necessario á aparição d'um contracto novo, ao desenvolvimento d'um modo de produção industrial, á propagação d'uma descoberta científica, á transformação dos laços do casamento ou da família. (CRUET, 1938. pp. 81-82)

O que significa “despolitizar a magistratura” e “politizar o processo”, não é mais do que promover políticas como um sentimento comum de interesse dos cidadãos, pois os conflitos levados ao judiciário não se limitam a uma reprodução do suporte fático contido nas regras, mas consubstanciam novos fenômenos pulsantes de uma sociedade complexa, o que exige do processo uma politização quando da construção da norma.

Agora é mais nítido perceber que procedimentos herdados dos últimos séculos, carregados com uma grande carga ideológica, já não mais correspondem ao que o Judiciário deve propiciar ao cidadão hoje em dia. O processo judicial exige nova reestruturação capaz de atender de forma adequada às novas realidades sensíveis da sociedade para que seja possível superar o conceito tradicional do processo, por uma renovada dimensão que torna o processo revolucionário. Uma nova visão do processo

transcende as teorias que delimitam este em ser o instrumento do direito substancial (DINAMARCO, 2009) da jurisdição ou mera relação jurídica, pois o processo integrou-se ao sistema jurídico por meio das garantias processuais constitucionalizadas democraticamente.

De outro lado, pugna-se que os institutos processuais, quando permeados pela constitucionalização do processo, ganham tónus de democracia e participação e, assim, “Surge uma nova alternativa para o florescimento de um *espírito participativo do indivíduo* na concretização da democracia contemporânea” (RIBEIRO, 2010. p. 95-96)

O processo é por sua natureza, público, o que fundamenta em sua essência um espaço de debate democrático exercido pelo meio dialético do contraditório, onde são discutidos os diversos ângulos dos fatos e os desdobramentos do direito, cuja discussão legitima a atuação jurisdicional que deve observar a defesa do direito unido à realidade sensível.

4. OS FENÔMENOS CONFLITOLÓGICOS DE INTERESSE COMO DIREITO: O PROCESSO E SUA DINÂMICA DEMOCRÁTICA

¿Cuando es el rostro anónimo de la economía quien marca los rasgos del mundo global, cuando se insiste en el hecho de que los mercados «votan» y las instituciones financieras «juzgan», y se apropian, en consecuencia, de funciones que pertenecen a la democracia y parecen reducir todos los derechos a su medida? ¿Cuando la tecnología nos lleva hacia las fronteras del poshumano y nos pregunta si pueden sobrevivir unos derechos, no casualmente definidos, incluso en el lenguaje jurídico, como «humanos»? (RODOTÀ, 2014. p.49)

Com a manifestação de sociedades complexas que exigem uma reinvenção das instituições como reestabelecimento do mundo sensível em seu aspecto de civilização e respeito ao outro, com o objetivo de uma igualdade substancial pelo reconhecimento da existência, o Processo deve exasperar o fenômeno pela aproximação fenomênica fruto da hermenêutica filosófica, capaz de reduzir as nocivas influências do cientificismo e racionalismo junto ao direito. Isso porque, fundamentalmente, a democracia substancial se exaspera em ser a melhor expressão que acompanha as contingências do ser para que ele se emancipe e que seja capaz de incessantemente reconhecer a parcela dos *sem-parcela* (RANCIÈRE, 1996).

Existe uma concordância racional dos indivíduos e dos grupos sociais para evitar o conflito e o dano político, preferindo-se a discussão racionalizada. Mas para que as partes discutam em vez de lutar, é necessário, em primeiro, que existam como partes. E como ficam aqueles que não são parte (ou seja, os sem-parcela?) O ser-aí reflete como ato de sua existência o fenômeno conflitológico de interesses, que torna indissociável o encontro performático e *transdisciplinar* das humanidades com o direito. Com esse encontro natural da expressão do ser-no-mundo, pode-se dizer que a democracia é o reflexo da interpretação posta pela linguagem, sendo a existência a interpretação que fundamenta a necessidade de adaptação social, pois o homem vive e interpreta. A filosofia hermenêutica apresenta como juízo reflexionante os fenômenos existenciais com sua fonte de reflexão no processo, onde os fenômenos são trazidos e desvelados e possibilitam a realização prática da filosofia por meio do debate dialético por via dos jogos de linguagem.

Segundo discorre Warat (WARAT, 1955. p. 73), a democracia é uma prática política de produção de sentido, pois a nível de imaginário social, a democracia não possui o seu sentido definido. Uma determinada forma de sociedade, nesse sentido, é democrática na medida que existe nela um número significativo de espaços onde possam respirar os desejos desclassificados pelos sistemas simbólicos sancionados; onde possam realizar-se um número indefinido de operações tendentes à libertação e transformação da linguagem, que fundamenta a heteronomia simbólica. A natureza conflitiva humana (HAN, 2014. p. 77-78) exaspera esse núcleo sempre em constante movimento do social. Por isso se afirmar que o processo é o local de redimensionalização do direito.

É na busca deste resgate existencial que deve o direito atuar. As relações de poder desenvolvidas na sociedade expressadas pela partilha do sensível, pela divisão de são ignoradas, não encontrando uma forma de canalização política. Isso também no que toca à complexidade e a velocidade pelo qual são criados novos problemas e realidades. O judiciário é assim chamado para atuar, judicializando os conflitos e dando voz aos *sem parcela*. As expressões não abarcadas pelo sistema jurídico, através da juridicização acabam por se expressar pela *judicialização do direito*, onde o direito acaba por catalisar as expressões do social que, em uma pós-democracia (ou democracia consensual) o Estado ignora. O consenso social surge como um regime determinado do sensível, da existência, porém, ignora que a existência é dinâmica. O consenso vê somente um modo particular de visibilidade do direito como *arkhé* da comunidade. Antes de resolver os

problemas dos parceiros sociais tornados sensatos é preciso considerar que a estrutura específica da comunidade não é posta de maneira estática.

Os fenômenos conflituais trazidos a discussão no Judiciário precisam ser vistos por uma ótica transdisciplinar, em suas bases sociológicas, antropológicas e filosóficas, servindo tais estudos como elemento fulcral para a compreensão hermenêutico-fenomenológica do fenômeno como direito. O Processo passa a absorver a complexidade social de forma que possibilita a adaptação existencial.

5. CONCLUSÃO

Y en un mundo en el que las relaciones sociales y económicas se hacen cada vez más complejas (...). Por esta razón, hemos considerado conveniente insistir sobre sus aspectos político y social. (FAVELA, 1981. p. 140)

Uma democracia substancial e participativa busca retirar o ser da passividade, para convertê-lo em uma força ativa capaz de iniciativas e, portanto, de projetos políticos elaborados por nada mais que ele mesmo. O Processo como Democracia participativa transcende tudo o que restringe o processo a ponto de ser concebido apenas como um instrumento limitado a aplicar o direito preexistente ou servir de meio para solipsismos dos julgadores. Para tanto, a democracia deve ser reformulada constantemente pela dialética dos cidadãos e a abertura do processo a esses debates que transcendem o normatizado é fundamental para a adaptação social de sociedades complexas.

As novas conjecturas sociais demonstram que a sociedade tornou-se complexa e plural (Estado Contemporâneo), superando o que era visto como mecânico e racional (relação sujeito/objeto) nos moldes do apresentado pela Ciência Jurídica de outrora (Estado Moderno). O Processo deve ser um ouvir e o escutar, reflexo do exercício necessário para que exista a dialética construtora consistente no jogo de perguntas e respostas, pois esta é capaz de desvelar os conflitos e legitimar a atuação da jurisdição, em especial pela necessária filosofia prática (em substituição à filosofia da consciência) exercitada pela democracia participativa horizontalizada no debate fruto desse novo jogo processual, realizado conjuntamente com a leitura constitucional, procedimento que (quicá) possibilitará o resgate existencial e humano do ser (relação sujeito/sujeito), o qual foi construído metafisicamente como ente em um Estado de Direito forjado sob as concepções da modernidade.

É na abstrata conduta do outro que reside o problema hermenêutico e são gerados os fenômenos conflitológicos de interesses, sendo este último indissociável da conduta jurídica, traduzida como intersubjetividade que constitui o direito e foi desenhado pelo “suporte fático” da estrutura normativa, dado que: “*El hombre es un animal hermenéutico, porque habla, y por eso mismo la filosofía hermenéutica re-encuentra la unidad del hombre consigo mismo y con el mundo.*” (D'AGOSTINO, pp. 43-44). Assim, negar o caráter de *conflitualidade* é também negar a subjetividade inerente ao ser e, conseqüentemente, dar-lhe caráter de massa (povo ícone/legitimador) no espaço político, inviabilizando a democracia participativa.

O processo civil constitucionalizado é imbuído de garantias processuais, apresentando-se estas como exigências democráticas construindo-se um processo que perpassa e reformule seus objetivos e finalidades estimulado pelas sociedades complexas e altamente conflituais. A atual missão do processo eclode diretamente com a evolução-transformação de seu conceito tradicional que fora imposto quando da sua cientificação renovando-se em sua dimensão e significado que transcende do que usualmente lhe é atribuído.

BIBLIOGRAFIA

BOURDIEU, Pierre; TEUBNER, Gunther. **La fuerza del derecho**. Bogotá: Siglo del Hombre Editores. Facultad de Derecho de la Universidad de los Andes, Ediciones Uniandes, Instituto Pensar, 2000.

CALAMANDREI, Piero. **Proceso y Democracia**. Buenos Aires: Ediciones Jurídicas Europa-America, 1960.

CALDANI, Miguel Angel Curio. **El Juez, el Proceso y el Estado en la Postmodernidad**. Disponível em <http://www.cartapacio.edu.ar/ojs/index.php/iyd/article/viewFile/829/648>. Acessado em 31/01/2018.

CHASE, Oscar G. **Derecho, Cultura y Ritual**. Sistemas de Resolución de Controversias en un Contexto Intercultural. Barcelona: Marcial Pons, 2011.

CHAUMET, Mario E; MENICOCCI, Alejandro A. **El Proceso Civil ante la Crisis de la Subjetividad Moderna**. Disponível em <

http://www.academiadederecho.org/upload/biblio/contenidos/ID_N_23__El_PC_ante_la_C_de_la_SM__Mario_E_Chaumet_Alejandro_A_Menicocci.pdf >. Acessado em 31/01/2018.

CHEVALLIER, Jacques. **O Estado Pós-Moderno**. Belo Horizonte: Editora Fórum, 2009.

CRUET, Jean. **A Vida do Direito e a Inutilidade das Leis**. São Paulo: Ibero America, 1938.

D'AGOSTINO, Francesco. **Interpretación y Hermenéutica**. Depósito Académico Digital Universidad de Navarra. Disponível em: <http://dspace.unav.es/dspace/bitstream/10171/12899/1/PD_35_02.pdf>. Acesso em 16 out. 2016.

DINAMARCO, Cândido R. **Instrumentalidade do Processo**. 14 ed. São Paulo: Malheiro Editores, 2009.

DOMÍNGUEZ, Manuel Serra. **Jurisdicción, Acción y Proceso**. Barcelona: Atelier Libros Jurídicos, 2008.

FAVELA, José Ovalle. **Sistemas Jurídicos y Políticos, Proceso y Sociedad**. In: KAPLAN, Marcos (Compilador). Estado derecho y sociedade. Serie Enseñanza del Derecho y Material Didáctico. Núm. 3. México: Instituto de Investigaciones Jurídicas, Universidad Nacional Autónoma de México, 1981.

GADAMER, Hans Georg. **El Giro Hermenéutico**. Madrid: Catedra, 1998.

GARCÍA, Jesús Ignacio Martínez. Derecho e incertidumbre. **Anuario de Filosofía del Derecho**, n.º28, 2012, Pp.97-118.

HAN, Byung-Chul. **Psicopolítica Neoliberalismo y nuevas técnicas de poder**. Barcelona: Herder Editorial, 2014.

IBAÑEZ, Perfecto Andres. **Derecho y Justicia en el Siglo XXI, mas Difícil Todavía**. Colóquio Internacional - Direito e Justiça no Século XXI, 2003.

MORIN, Edgar. **Cultura de massas no século XX: o espírito do tempo: necrose**. Rio de Janeiro: Forense, 1977.

NIETO, Alejandro. **El malestar de los jueces y el modelo judicial**. Madrid: Editorial Trotta, 2010.

_____ **El Desgobierno Judicial**. 2ª ed. Madrid: Editorial Trotta, 2010.

OST, François. Il Ruolo del Giudice. Verso delle Nuove Fedeltà? **Rassegna Forense**, n.º3-4/2013. Pp.701-727.

RANCIÈRE, Jacques. **O Desentendimento Político e a Filosofia**. São Paulo: Editora 34, 1996.

RIBEIRO, Darci Guimarães. **Da Tutela Jurisdicional às Formas de Tutela**. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2010.

_____ **La Pretensión Procesal y la Tutela Judicial Efectiva**. Barcelona: J.M. Bosch Editor, 2004.

RODOTÀ, Stefano. **El Derecho a Tener Derechos**. Madrid: Editorial Trotta, 2014.

SATTA, Salvatore. **Soliloqui e Colloqui di un Giurista**. Nuoro: Ilisso Edizioni, 2004

SILVA, Ovídio A. Batista da. Democracia Moderna e Processo Civil. In: GRINOVER, Ada Pelegri; DINAMARCO, Cândido Rangel; WATANABE, Kazuo. (Orgs.). **Participação e Processo**. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 1988.

STRECK, Lênio Luiz. **O que é isto – decido conforme minha consciência?** Porto Alegre: Livraria do Advogado Editora, 2010

TAMANAHÁ, Brian Z. **Beyond the Formalist-Realist Divide: The Role of Politics in Judging**. New Jersey: Princeton University Press, 2010.

WARAT, Luis Alberto. **Introdução Geral ao Direito III: O Direito Não Estudado Pela Teoria Jurídica Moderna**. Porto Alegre: Sergio Antonio Fabris Editor, 1955.

**EPISTEMOLOGIA CONSTITUCIONAL APLICADA AO PROCESSO: O
APRIMORAMENTO DEMOCRÁTICO NO PROCESSO**

CONSTITUTIONAL EPISTEMOLOGY APPLIED TO THE PROCESS:
DEMOCRATIC IMPROVEMENT IN THE PROCESS

EPISTEMOLOGÍA CONSTITUCIONAL APLICADA AL PROCESO: MEJORA
DEMOCRÁTICA EN EL PROCESO

Joana Alice De Ré¹

RESUMO:

A Constituição Federal é um grande marco na história brasileira ao democratizar o país e é amplamente relevante em seu sentido axiológico e epistemológico ao trazer contornos que incidem diretamente em todo o ordenamento jurídico. O fenômeno da constitucionalização do direito tem influências fortes que advêm de uma dimensão de estruturação de todos os ramos do Direito com base na Constituição, elaborando uma esfera de normas processuais Constitucionalizadas. A epistemologia Constitucional ressignificou vários dos institutos processuais, superando a visão rígida e rigorosa da mera aplicação da lei ao construir uma interpretação focada em valores fundamentais tutelados pela Constituição e que não são um resultado da própria Ciência Jurídica. Todo esse processo é resultado de um cenário de ingerência de ideologias que transformaram as maneiras históricas da sociedade compor sua estruturação, superando as inflexibilidades que a história mundial presenciou e transformando o espaço do próprio Direito e do Direito Processual Civil em um instrumento de validação desses princípios que ideologicamente constroem-se, potencializando a democracia, os direitos humanos e a dignidade humana na composição do Processo. Objetivou-se compreender e relacionar essas ideologias à Ciência Processual utilizando-se da metodologia qualitativa, através da busca teórica em obras e artigos científicos, que resultaram em uma visualização mais ampla das influências ideológicas e da constitucionalização do Processo.

PALAVRAS-CHAVE:

Constitucionalização; Ciência Processual; Direito Civil; Democracia.

ABSTRACT:

The Federal Constitution is a major milestone in Brazilian history by democratizing the country and is widely relevant in its axiological and epistemological sense, bringing contours that directly affect the entire legal system. The phenomenon of constitutionalization of law has strong influences that come from a dimension of structuring all branches of law based on the Constitution, creating a sphere of constitutionalized procedural norms. Constitutional epistemology gave new meaning to several of the procedural institutes, overcoming the rigid and rigorous vision of the mere

¹Graduanda em Direito pela Unoesc.

application of the law by building an interpretation focused on fundamental values protected by the Constitution and which are not a result of the Legal Science itself. This entire process is the result of a scenario of interference of ideologies that transformed the historical ways of society composing its structure, overcoming the inflexibilities that world history has witnessed and transforming the space of Law itself and Civil Procedural Law into an instrument to validate these principles which are ideologically built, enhancing democracy, human rights and human dignity in the composition of the Process. The objective was to understand and relate these ideologies to Procedural Science using the qualitative methodology, through a theoretical search in scientific works and articles, which resulted in a broader view of the ideological influences and the constitutionalization of the Process.

KEYWORDS:

Constitutionalization; Procedural Science; Civil right; Democracy.

RESUMEN:

La Constitución Federal es un hito importante en la historia brasileña al democratizar el país y es ampliamente relevante en su sentido axiológico y epistemológico al proporcionar contornos que inciden directamente en todo el ordenamiento jurídico. El fenómeno de la constitucionalización del derecho tiene influencias fuertes que provienen de una dimensión de estructuración de todos los ramos del Derecho basada en la Constitución, elaborando una esfera de normas procesales constitucionalizadas. La epistemología constitucional ha dado un nuevo significado a varios de los institutos procesales, superando la visión rígida y rigurosa de la mera aplicación de la ley al construir una interpretación centrada en valores fundamentales protegidos por la Constitución y que no son un resultado de la propia Ciencia Jurídica. Todo este proceso es el resultado de un escenario de ingerencia de ideologías que han transformado las maneras históricas en que la sociedad estructura su organización, superando las inflexibilidades que la historia mundial ha presenciado y transformando el espacio del propio Derecho y del Derecho Procesal Civil en un instrumento de validación de estos principios que ideológicamente se construyen, potenciando la democracia, los derechos humanos y la dignidad humana en la composición del Proceso. El objetivo fue comprender y relacionar estas ideologías con la Ciencia Procesal utilizando la metodología cualitativa, a través de la búsqueda teórica en obras y artículos científicos, que resultaron en una visualización más amplia de las influencias ideológicas y de la constitucionalización del Proceso.

PALABRAS CLAVE:

Constitucionalización; Ciencia Procesal; Derecho Civil; Democracia.

1. CONSIDERAÇÕES INICIAIS

A Ciência Processual começa a incorporar definitivamente um caráter mais democrático, ao elencar a participação do cidadão como um pressuposto para o desdobramento do Processo Civil. Esse viés democrático é perceptível no Novo Código de Processo Civil, que ante a Ciência Processual, exacerbadamente resta visível o

reconhecimento do Processo Civil encarado e aplicado com mediações da epistemologia constitucional.

Diante deste cenário, têm-se que as perspectivas do Direito Processual Civil, por uma direção oblíqua da Constitucionalização, aduz a novas tendências processuais, que desenvolve um espaço com capacidade de legitimar direitos fundamentais e sociais; fomenta-se a democracia, na criação uma onda renovatória de tom revisionista, que constrói a Ciência Jurídica, com faculdades de reconhecer o cidadão enquanto um sujeito que possui a habilidade de participar e transformar de alguma maneira as camadas sociais pela capacidade de exercícios e ação.

A análise abarcará as novas previsões da Ciência Processual a partir do estudo das mutações ideológicas que envolvem os processos históricos mundiais e que são performadas pela cultura, Estado e Poder. O aprimoramento democrático do processo, desenvolve-se a partir das transformações empíricas e teóricas do Direito, fruto das variações sociais que transmutam ideologias e filosofias. Ademais, a causa da correlação entre a democracia participativa e a ciência processual, advém da função ordenadora que o Direito exerce na sociedade, outrossim, coordenar os interesses que se manifestam na dinâmica social - positivamente ou negativamente - legitimando a intervenção do Estado que desentranha as manifestações do direito, para que equilíbrio seja atingido nas relações intersubjetivas.

Nesta senda, colhe-se da ideia de Cossio (1954):

Esta ilustre tradición, al hablar de intersubjetividad como relación de alteridad, contempla el problema del destinatario beneficiario de la acción humana cuando este destinatario es otra persona que el propio sujeto actuante. Así se distinguen los deberes para con uno mismo, para con los demás y para con Dios, donde el Derecho figuraría en el segundo grupo a la par de la claridad, de la amistad, etc.

Analisando-se em face a epistemologia constitucional, produz-se teorias acerca da influência ideológica nas Constituições, que nos permitem criar ideias e prognósticos sobre a incidência destes direitos com previsão Constitucional, na Ciência Jurídica e seus elementos. Ademais, os caminhos previstos pelo molde processual serão analisados e explorados à luz das novas disposições do Código de Processo Civil, que levam a compreender, pela observação contínua do mundo do Ser em sua intersubjetividade, tudo isso no movimento constante da órbita hermenêutica.

Ocorrem alterações importantes na atribuição de sentido ao conteúdo do Código de Processo Civil, que factualmente têm renovação estrutural do direito processual, a partir da constitucionalização, restando numa reconfiguração da tríade processual. O processo adquire uma regularidade interpretativa aberta para resolver as inconsistências dos direitos subjetivos, a jurisdição se estende ao extremo para alcançar as pluralidades sociais que buscam tanto no indivíduo quanto na coletividade. Ante outra perspectiva, o processo representa jurisdição e, neste caso, passa a retratar os julgamentos reflexivos colocados pelo fenômeno dos interesses conflitantes.

2. A CONSTITUCIONALIZAÇÃO DO DIREITO

A constitucionalização do Direito em si, é amplamente influenciada por ideologias que permeiam em determinado momento histórico. A partir da Revolução Francesa, no século 19, os direitos individuais começam a ter suas singularidades notadas ao serem tutelados e protegidos. Ademais, a repartição dos poderes em prol da descentralização foi resultado das influências de ideais sociais e democráticos que constituíram os direitos de primeira dimensão e posteriormente, os demais direitos constitucionalizados. Anteriormente, no tempo pré-moderno, o escopo estatal era configurado de maneira tradicional e centralizada, fundada em teorias e com fortes ascendências na religiosidade ou monarquia. Adiante, a formatação estatal teve marcos históricos que culminaram nos fenômenos constitucionalistas, isto é, Constituições normativas fundaram-se como a orientação e regramento da sociedade. (BARROSO, 2006)

Enquanto moldes institucionais, o Estado Pré Moderno era basicamente uma fundação sem repartições entre elementos constituintes de um Estado - desde as relações privadas ou públicas, até as relações entre Estado e Sociedade, que não eram encaradas sob olhar dicotômico. Neste período resta considerar a inexistência da formação legislativa, mas apenas fundamentos teóricos equiparados à força jurisprudencial (MARTINS NETO; THOMASELLI, 2013).

O Estado Legislativo de Direito, à luz do ideal de consideração da lei como supremacia, aduzindo que a lei é fundamentada no ideal da hegemonia do Estado que incorpora-se no poder legislativo (CANOTILHO, 1999). O Estado Constitucional de Direito denota a máxima vinculação dos poderes, nos paradigmas de supremacia da Constituição enquanto norma de validade das demais; independentemente dos períodos

históricos, o Direito enquanto ciência e a jurisprudência, tiveram seus papéis distintos e definitivamente, independentes apesar de harmônicos.

O Novo Direito Constitucional foi resultado do Constitucionalismo pós-guerra na Europa, ante as atrocidades e extremismos político-sociais que atingiram a dignidade humana e a coletividade. Especialmente na Alemanha e na Itália, Constitucionalismos surgiram como uma resposta aos resultados da Segunda Guerra Mundial. No Brasil, foi o processo de redemocratização após a ditadura militar de 1964 que protagonizou a promulgação da Constituição de 1988. (BARROSO, 2006)

Na Europa, ampliam-se os estudos constitucionais a partir do pós guerra, quando novas constituições instauraram-se intensamente nos moldes institucionais dos países europeus - a Constituição Alemã em 1949, a Constituição da Itália em 1947, a redemocratização e a reconstitucionalização de Portugal em 1976 e da Espanha em 1978 - que factualmente desenvolveram amplamente as fontes secundárias do direito, avolumando debates sobre o novo direito constitucional, encarando-o seriamente e lhe munindo de um caráter científico e necessário. (BARROSO, 2006)

A constitucionalização é um fenômeno único em cada país e momento; no caso brasileiro, o direito constitucional ressurgiu ambientado a redemocratização do país, lentamente, após anos de ditadura militar. O renascimento de uma constituição e o fenômeno de constitucionalização no Brasil, em si, tomou um espaço de amplas discussões e participação social em 1988, transmutando do ambiente autoritário a um Estado Democrático de Direito, que permanece estável. Tecnicamente, a Constituição é encarada como a lei maior de um Estado, mas sua essência não é exclusivamente conjunto de procedimentos e métodos para o ordenamento social e jurídico. Implícito em uma Constituição, há o simbolismo de ideais doutrinários conquistados por intermédio da lei maior, que gera um sentimento popular intenso de união em prol de tais ideais, que são refletidos em uma constituição, o que demonstra as relações ideológicas fortes em constitucionalismos. (BARROSO, 2006)

Conforme Couture (1977), têm-se que a Constituição abarca princípios fundamentais e atingem diretamente o Direito:

- a) – la Constitución presupone la existencia de un proceso como garantía de la persona humana;*
- b) – la ley, en el desenvolvimiento normativo jerárquico de preceptos, debe instituir ese proceso;*

- c) – pero la ley no puede instituir formas que hagan ilusoria la concepción del proceso consagrada en la Constitución;
- d) – si la ley instituyera una forma de proceso que privara al individuo de una razonable oportunidad para hacer valer su derecho, sería inconstitucional;
- e) – en esas condiciones, deben entrar en juego los medios de impugnación que el orden jurídico local instituya para hacer efectivo el controlador de la constitucionalidad de las leyes.

A Constitucionalização do Direito é uma ideia de expansão das normas e fundamentos constitucionais em todo o ordenamento jurídico, em que neste sentido, Barroso (2008) expõe que “os valores, os fins públicos e os comportamentos contemplados nos princípios e regras da Constituição passam a condicionar a validade e o sentido de todas as normas do direito infraconstitucional.” Indica-se repercussões da Constitucionalização nas esferas privadas do Ser e no escopo dos Poderes.

Ao ocorrer metodicamente o processo de Constitucionalização, considerando a Constituição ser a lei maior de um Estado, toda a ciência Jurídica se subordina e se constitucionaliza, em conformidade com a ideia de Comanduci (2003): “*Se trata de un proceso al término del cual el derecho es “impregnado”, “saturado” o “embebido por la Constitución: Un derecho constitucionalizado se caracteriza por una Constitución invasiva, que condiciona la legislación, la jurisprudencia, la doctrina y los comportamientos de los actores políticos”*”.

Na convicção de Riccardo Guastini (2003) sobre a Constitucionalização do Direito:

Un proceso de transformación de un ordenamiento al término del cual el ordenamiento en cuestión resulta totalmente “impregnado” por las normas constitucionales. Un ordenamiento jurídico constitucionalizado se caracteriza por una Constitución extremadamente invasora, entrometida (pervasiva, invadente), capaz de condicionar tanto la legislación como la jurisprudencia y el estilo doctrinal, la acción de los actores políticos, así como las relaciones sociales.

Estima-se, que esse fenômeno é um meio e um fim, cujo limite é até onde perfaz seu alcance. Prova disso é que a Constituição se reserva o direito de admitir e excluir normas do ordenamento jurídico, a atuação da Constituição resulta na harmonização de todo o ordenamento, o que denota claramente o fenômeno da Constitucionalização do Direito, ao reiteradamente influir em todas as camadas.

Este desenvolvimento da constitucionalização é um processo lento que demanda lapso temporal extenso; em um mundo cujo desenvolvimento é pleno, a Constituição é

objeto de discussão conforme adequações que irmanam a moral atualizada daquele momento, indicando novos rumos. Tais nortes, imbuídos do Direito Constitucional, passam a envolver-se no Direito, na sua totalidade, corroborando na condução do ordenamento. Sobre este fenômeno, Chuachin e Mendonza (2019) prelecionam que “*fenómeno que a la vez empodera a otros sujetos para buscar una “esperada” justicia.*” (ZEBALLOS-F-CUATHI; MENDONZA, 2019).

Esta Constitucionalização tem uma incidência em concordância com valores morais e princípios com um teor canalizado a coletividade e democracia, conforme conclui-se da ideia disposta por Adrian Cuathin e Mendoza (2019):

De lo anterior puede extractarse, igualmente, que los procesos contemporáneos de constitucionalización del derecho imprimen una fuerza vinculante a los valores y principios fundantes del Estado constitucional y democrático de derecho, en torno a pretensiones axiológicas mayores que las evidenciadas cuando las decisiones judiciales se tomaban únicamente “bajo el imperio de la ley”, pues el concepto de ley ya no solo abarca la expresión de la voluntad de las mayorías legislativas, ejemplo de lo que se denomina “ley en sentido formal”, también, comprende elementos como los principios de rango constitucional que introducen paradigmas de mayor relevancia, asociados a libertades, pretensiones materiales de justicia, límites al accionar del Estado, reglas y criterios de acción específicos sobre competencias y atribuciones de las autoridades públicas.

Ademais, as consequências do Constitucionalismo incidem também na forma de considerações doutrinárias e jurisprudenciais, ao transformar gradativamente as espécies de lacunas nas leis e incidindo no teor das fontes secundárias do direito, conforme preleciona García Figueroá (2003):

[...], la constitucionalización del ordenamiento jurídico no se ha limitado a transformar el Derecho, sino que se predica también del estilo de pensamiento de juristas y teóricos del Derecho. La constitucionalización del pensamiento jurídico ha dado lugar al «constitucionalismo». Se ha denominado genéricamente «constitucionalismo» (y más precisamente «neoconstitucionalismo» con el fin de acentuar el nuevo carácter que ha adquirido en la actualidad) a la teoría o conjunto INCISO 168 ISSN: 1794-1598 de teorías que han proporcionado una cobertura iusteórica conceptual y/o normativa a la constitucionalización del Derecho en términos normalmente no positivistas.

Há um espaço proporcionado dentro da própria ciência de processos que se estende à análise da eficácia da norma, o que significa aplicar a ciência processual de acordo com as regras e princípios estabelecidos pela constituição, conferindo legitimidade. E eficiência na aplicação da lei., mostrando que ao aplicarmos a

Constituição na horizontalidade do direito civil e processual civil, aplicamos ideais democráticos que introduzem novos modelos no processo, abrem uma nova perspectiva do processo, entendendo que ela pode fornecer um meio de garantir a legitimidade dos anteriores. normas e ações e participação popular nas decisões tomadas no âmbito de atos processuais que possam servir de base para interpretações. Ao obter essas bases, o dinamismo processual perpassa as possibilidades que o judiciário pode alcançar para compreender o contexto da ordem de forma democrática. (NUNES, 2008)

O aspecto material do direito submete-se aos princípios humanizados que incorrem a um direito com faculdades de alcance aos direitos humanos subjetivos e objetivos, que acomodam as figuras participativas em papéis completamente contudentes para a exercer a democracia participativa. Estruturalmente, algumas normas possuem uma natureza voltada ao fato e as consequências, o que possivelmente será transformado ao verificar que a amplitude de interpretações da norma pode abarcar flexibilidades na resolução de lides. (ZEBALLOS-CUATHI; MENDONZA, 2019).

Ainda importante destacar sobre a funcionalidade do Direito, que Cuathin e Mendonza (2019) afirmam:

Necesario es, entonces, que la ponderación se sirva de la hermenéutica jurídica y de una “teoría estándar de la argumentación jurídica”, con la cual se pretende mostrar que a partir de la justificación de un razonamiento (moral) puede obtenerse una decisión jurídica en el caso concreto.

Sobre o Direito Civil, têm-se que tratar do processo de Constitucionalização deste como algo isolado, ante a todos os parâmetros que a constitucionalização tem alcançado na Ciência Jurídica. Em relação horizontal, entre as lides dos particulares, a composição dos conflitos não ocorre mais ante o Direito Civil, ao haver uma transformação nos modos de interpretação. A esfera civilística, interpreta-se à luz da Constituição Federal, dando espaço a prerrogativas democráticas. (LOBO, 1999)

Lôbo (1999) preleciona sobre a distinção de publicização e constitucionalização do Direito Civil:

A denominada publicização comprende o processo de crescente intervenção estatal, especialmente no âmbito legislativo, característica do Estado Social do século XX. Tem-se a redução do espaço de autonomia privada para a garantia da tutela jurídica dos mais fracos.

Compreende-se que o fenômeno de intervenção Estatal não é efeito da Constitucionalização, pois não altera os parâmetros comportamentais na aplicação da lei. Nas cortes, em que aplica-se o direito, tem demonstrado reflexos da constitucionalização e os princípios constitucionais, ademais, influências ideológicas que permeiam em todas as etapas. Assim dispõe Patrícia Mello (2018) sobre o posicionamento nas cortes:

Acredita-se que os juízes tendem a decidir de forma a influenciar o desenvolvimento do direito no sentido que consideram mais adequado. No modelo ideológico, contudo, os magistrados simplesmente votam de acordo com as suas preferências. No modelo estratégico, apresentam um comportamento mais sofisticado. Na atuação estratégica, o fato de a decisão de um juiz depender do comportamento de outros agentes para lograr prevalecer ou influenciar o desenvolvimento do direito em um determinado sentido interfere sobre suas escolhas.

A constitucionalização influi sobre o Poder Judiciário ao desempenhar um papel que cria um parâmetro de controle da constitucionalidade dos atos processuais, ao condicionar todas as normas a uma interpretação à luz da Constituição Federal. E ao nos situarmos dentro da relação particular e do Código Civil enquanto regulamentos dessas relações, a constitucionalização limita a autonomia da vontade, que domina a liberdade, atrelando à Constituição Federal e ao respeito a direitos fundamentais. (BARROSO, 2006)

Lôbo (1999) aponta o Direito de Família, a Propriedade e os Contratos, matérias do Direito que sofrem grandes revoluções doutrinárias ante a constitucionalização, que alteram os padrões procedimentais. Ou seja, pode-se entender que tais procedimentos referem-se inclusive ao Processo e à Ciência Processual Civil, conforme Guillén (1992) aduz que *“hay que tratar de las relaciones entre proceso y Constitución —la madre de las reglas jurídicas—. La Constitución, tiene diversos modos de actuar sobre el proceso.”* Ou seja, os institutos do direito civil, conforme Lôbo (p. 108, 1999) “não são mais os mesmos que vieram do individualismo jurídico e da ideologia liberal oitocentista, cujos traços marcantes persistem na legislação civil.”

Ampla influência do constitucionalismo, além destes que referem-se a propriedade, contratos e direito de família, se trata da superação da dicotomia do Direito - público e privado - sendo impossível de atribuir a determinadas situações perante a realidade do revisionismo constitucional a qual dos campos pertencem. Dentro deste contexto, relações jurídicas interpretadas apontam em prol da dignidade da pessoa

humana, o que é capaz de criar uma nova ordem jurídica, pois este princípio não engloba subjetividades. (TEPEDINO, 2012)

Conforme preleciona Tepedino (2012):

A recepção destas novas fontes do direito operou uma inversão hermenêutica, uma vez que as regras de interpretação transferiram-se do instituído pelo sistema da codificação para o âmbito das leis especiais, ainda que mantida a aplicação residual do Código Civil, que se tornou, desta sorte, um sistema fragmentado, ora excluído, ora complementar à constelação de microssistemas estabelecidos.

3. O PROCESSO FACE DA CONSTITUIÇÃO: UMA VISÃO EPISTEMOLÓGICA

Sobre a epistemologia do Direito, Radbruch preleciona sobre as rupturas capazes de manifestarem novos ordenamentos, que podemos entender inclusive através da Constitucionalização², assim como na visão de Radbruch (2010):

O significado filosófico-histórico do Direito é encontrado a partir da contradição que existe entre a natureza estática do Direito e a natureza dinâmica da História. O Direito precisa levar em conta esta contradição, ao exercer sua hegemonia sobre os acontecimentos históricos: um novo sistema jurídico desenvolve-se, através de caminhos legais, a partir da anterior, sem que haja rupturas no curso da História. Este é o significado do princípio da legitimidade. Ao contrário, a dinâmica da História se processa através de catástrofes, da renovação do Direito como consequência da ruptura do sistema anterior, o que foi rotulado por Georg Jellinek como a “normatividade dos fatos”.

O delineamento da constitucionalização do Processo Civil teve traços a partir da ideia que o processo é uma forma de garantir o papel do Ser. Demonstra-se a força normativa constitucional para compor todos os ramos do Direito e que dentro da Ciência Processual, desenvolve a faculdade de validação dos princípios constitucionais nas relações horizontais, ou seja, códigos processuais incorporaram um caráter instrumental da Justiça. (COUTURE, 1977). Acerca da história da Constituição, a instabilidade democrática no Brasil é um importante pressuposto do sentimento de necessidade de perpetuar a democracia, ao vislumbrarmos a partir de estudos históricos o sentimento de

²Rupturas históricas são capazes de delinear o direito de maneira diferente, ao surgir a necessidade de atender aos anseios coletivos do momento da ruptura ou da consequência desta. As constituições e o processo que advém anterior a criação destas, geralmente ocorrem sobre grandes marcos históricos envolvendo filosofias, ideais socioeconômicos e afins, que são premissas de construção do direito.

necessidade de uma carta magna munida de imposições (SANTOS, 2018). Particularmente, a relação do Direito Constitucional com a Ciência processual demonstra-se estreita ao desmantelar a dicotomia de público e privado. (OLIVEIRA, 2004).

Em face a compreensão da Constituição com contornos epistemológicos, temos que a teoria da Constituição é um objeto final deste estudo, ao incitar os moldes e alíneas, correlacionando a Teoria Geral do Estado e do Direito. (HORTA, 2005) Ademais, em uma ideia de tridimensionalidade do Direito, têm-se a grande influência de três ideais principais conforme Miguel Reale, que preleciona que o Estudo do Direito ocupa-se no estudo dos fatos, valores e normas. (REALE, 1986)

É notável o cunho sociológico no direito, ao apresentar estas intersecções entre as Teorias do Estado, Ciência Política e o Direito Constitucional, que sustentam a visão sociológica do direito e estudos em amplitude formal e material da Constituição. Ou seja, têm uma gama de estudos acerca da efetividade constitucional ante a sociologia, o que possibilita um olhar mais profundo sobre a Constituição. (HORTA, 2005)

Uma problematização acirrada, e talvez o motivo dos estudos da dicotomia do direito, é o princípio do Estado de Direito e o princípio da Democracia, pois estes podem conflitar-se em devido momento. Têm-se que, ao aplicarmos estes princípios dentro do ordenamento, pode-se alcançar um método de execução do direito, diferente do que é proposto. Os litígios, apesar do próprio direito em sua totalidade desconectar-se em alguns pontos, podem ser diferentemente encarados. (GUERRA FILHO, 2008)

A relação existente entre a Constituição e o Processo Civil, denota uma expressividade de consciência da Sociedade. A Constituição, constrói um escopo para o Processo ocorrer como instrumento da Justiça e dos parâmetros sociais a serem alcançados. Outrossim, essa relação entre a Constituição e o Processo, abre a possibilidade de vislumbrar as transformações propiciadas pela relação, que reafirmam uma consciência política, e elucidam a ideia de que a Justiça é efetivada pela Constitucionalização do Processo. (COUTURE, 1957)

Neste sentido, Satta (1979) preleciona sobre a jurisdição relacionada ao papel do processo, quando da ausência do processo não é possível a existência da jurisdição. Ainda Satta (1979) explica sobre a regulação de poder, resultado do processo de constitucionalização: *“en el cual, al tratar del poder del juez no se hace otra cosa en definitiva que establecer los límites en relación al poder de las partes”*.

Formalmente, a Constitucionalização do Processo em um contexto geral que primeiramente deve ser citado é o quanto as normas processuais passam a se fundamentar completamente na Constituição Federal - base constitucional do Direito Processual intermediadas por garantias processuais. A Lei Processual e a Ciência Processual Constitucionalizada, fundam um processo que tem traços deste Estado Democrático de Direito. Outrossim, é perceptível a proteção das partes frente ao Juiz. (GUILLEN, 1970).

Para João Mendes Júnior (1959) “as leis do processo são o complemento necessário das leis constitucionais”, o que denota esse caráter instrumental do Processo e reconhece a estabilidade que as leis do processo proporcionam, ao compreender que a justiça seria insatisfatória por mérito das amplas margens que seriam escopo do processo, possibilitando desvantagens da conjuntura da realização da Justiça.

A autenticidade do processo, antevisão epistemológica, é a sua utilidade como ferramenta para realizar a justiça. São moldes anteriormente defendidos e encarados pelo Direito. A pacificação social, é tida após a constitucionalização do Processo Civil, que traz os ideais constitucionais de paz e democracia para ter destaque dentro do processo. Por este motivo, questiona-se a dicotomia do Direito em público e privado, já que quaisquer que seja a lide, os valores constitucionais devem ser tutelados perante qualquer ocasião processual. (OLIVEIRA, 2004)

Sabe-se que o ordenamento é um resultado institucionalizado da constituição enquanto Lei Maior, com uma concepção da democracia através do Estado Democrático de Direito. Estas condições, não delimitam a continuidade de construção de todo o contexto jurídico, dando espaço para um revisionismo dos sentidos abarcados pelas fontes secundárias do direito. (LEAL, 2002)

Os novos efeitos do Direito Processual Civil, oferece importantes elementos de alterações na epistemologia jurídica, pois reconstrói a Teoria Geral do Direito, criando um novo movimento de revisionismo envolvendo a epistemologia e a hermenêutica jurídica. Interpreta-se de maneira diferenciada as normas, o que é um efeito que advém da Constitucionalização. Infere-se na adoção do modelo pós-positivista no Direito Processual, pode-se denominar o fenômeno de neoprocessualismo. (SOARES, 2019)

4. A INFLUÊNCIA IDEOLÓGICA NA CONSTRUÇÃO DE UM NEO REVISIONISMO

É uma árdua tarefa buscar a construção de uma Ciência, principalmente de caráter voltado às áreas humanas, com a inexistência de interferências ideológicas. Têm-se que a Ciência precisa ser díspar de qualquer influência ideológica, atingindo neutralidade ao imputar um “saber”. Campos (2013) preleciona sobre a interferência subjetiva encaixar-se em uma espécie de visão ideológica, tendo como “prejudicial ao conhecimento científico’, por esse prisma, a ideologia adquire uma conotação negativa, como sinônimo de anti-científico.”

O direito enquanto regulador da sociedade por intermédio de normas representam os valores compreendidos como corretos pela sociedade, ademais a universalidade dos valores para que o interesse social seja preservado em dados momentos. Ao observarmos com neutralidade o direito, sabemos que sua realidade é que as normas construídas são baseadas e nascem pelas relações subjetivas, o que gera uma discrepância na busca da neutralidade para compor o direito de maneira mais aberta e que abarque várias situações sem influências externas da subjetividade humana. (CAMPOS, 2013)

Podemos preceituar que o Direito é um instrumento de perpetuação de ideologias e valores. Ao longo da história, o direito foi instrumento de preservação de valores julgados como importantes para uma classe que necessitou manter sua posição hierárquica. A doutrina é um importante meio que desconstitui vagarosamente a ideia de neutralidade do direito, o que abre espaço para que possamos verificar as disparidades na operação do direito e uniformizando o caráter democrático presente na sociedade, que abre um leque de possibilidades no exercício do direito e garantia para tutelar bens jurídicos. (CAMPOS, 2013)

Constitui-se no Brasil a vivência social em Estado Democrático de Direito, que foi totalmente construído em princípios e valores constitucionais, que é um resultado de um sentimento ideológico presente na sociedade e exteriorizado através da Constituição Federal, onde se pauta todo o sistema jurídico. Outrossim, a centralização do Código Civil enquanto o regulador do ordenamento civil, deixou de ter espaço como sustentador, devido ao sentimento comum de coletividade que valoriza o Ser. Altera-se colocando a figura do ser humano (a dignidade da pessoa, sua promoção espiritual, social e econômica) em um pedestal diante da Lei no ordenamento jurídico. (VETTORI, 2013)

Filosoficamente, o novo direito constitucional foi influenciado pelo pós-positivismo, cujos debates situam-se nas correntes opostas jusnaturalistas e positivistas. Opostamente, mas ainda possuem singularidades que apontam complementos entre

ambas, em que a sublimação dessas correntes de pensamento constituem a abrangência de ideias, que resultam no pós-positivismo, que nada mais é do que ideologias que influenciam em todos os sentidos e áreas. A transformação do Direito possui um cunho ideológico, e há uma relação direta entre a Constituição e as ideologias, logo a Ciência Processual é influenciada. (BARROSO, 2006)

Wolkmer (1989) fala sobre a forma de interpretação do Direito:

Até que ponto é possível estabelecer uma investigação científica rigidamente isenta dos interesses das condições reais de um dado momento político-social? É possível precisar, em meio à complexa diversidade de concepções jurídicas do mundo e suas contradições históricas, a construção objetiva e absoluta de uma ciência jurídica? Parece que criticamente a neutralidade normativa de uma ciência “pura” do direito não resiste mais a sua ideologização. A ciência do direito não consegue superar sua própria contradição, pois enquanto “ciência dogmática torna-se também ideologia da ocultação.” Esse caráter ideológico da ciência jurídica se prende a asserção de que está comprometida com uma concepção ilusória de mundo que emerge das relações concretas e antagônicas do social. O direito é a projeção linguística normativa que instrumentaliza os princípios ideológicos e os esquemas mentais de um determinado grupo social hegemônico.

Acosta (2005) elucida sobre a ideologia, no quesito sobre a influência ideológica no processo e nas transformações de constitucionalização:

La constitucionalización de los principios del proceso no ha sido uniforme en todas las materias. Es así que, por ejemplo, en la materia penal el fenómeno que nos ocupa se viene implementando desde hace mucho tiempo, probablemente, entre otras razones, porque en esta materia los elementos ideológicos son más evidentes y, sobre todo porque en ella se decide sobre la libertad de las personas. En cambio, la constitucionalización de los principios del proceso civil, es un fenómeno relativamente reciente, ya que el mismo comienza a partir de la II Guerra Mundial.

É evidente um novo paradigma na Ciência Processual, que redimensiona os métodos resolutivos de conflito, o que demonstra toda a influência ideológica presente no processo de redemocratização do Brasil pela Constituição, e o fenômeno de Constitucionalização do Direito Processual Civil. (SOARES, 2019)

Soares (2019) destaca de modo sucinto sobre a constitucionalização principiológica do processo, que nos perfaz a reflexão dos princípios que norteiam a constituição e abrangem um amplo debate sobre o quanto a Ciência Jurídica é suscetível a diversos “costumes” - fontes secundárias do direito. A esse respeito, sabe-se que a vida social tem suas alterações e a esse respeito Diniz (2002) pontua:

Deveras, a lei, por mais que se desdobre em artigos, parágrafos e incisos, jamais poderá conter toda a infinidade das relações emergentes da vida social, que necessitam de uma garantia jurídica, devido à grande exuberância da realidade, tão variável de lugar para lugar, de povo para povo.

A realidade social não é estática, pois no curso do tempo as formas de vislumbrar e correlacionar as situações e as maneiras de julgar os atos não permanecem iguais, tornando irregular o Direito das condutas sociais. As condutas são frutos de uma subjetividade ideológica. As decisões, os costumes jurídicos, inspiram em uma componente democrática, histórica e flexível ao sistema judiciário, afinal a sociedade as cria - são frutos da subjetividade e filosofias humanas, por intermédio do desenvolvimento coletivo -, as modifica, adaptando-se às necessidades e se institucionaliza, como no caso da Lei Maior: na Constituição. O alcance da Lei não é vencedor em termos de objetividade. (VASCONCELOS; MIRANDA; BELO, 2014)

Não obstante, há uma base ideológica estudada sobre o processo, por deixar as amarras do individualismo por muito tempo. Por consolidar um conceito publicista do processo, com direito público, deve-se identificar, no exercício da atividade judiciária, o esforço do Estado para atingir, por meio da jurisdição, finalidades específicas que precedem os interesses das partes: finalidades sociais e políticas, inclusive a de garantir a participação popular na jurisdição; o processo, é um meio a serviço de certos fins do Estado e a função judicial é o meio de atingir os fins políticos do Estado Democrático. Resta visível a ótica do processo de maneira diferente ao revestir-se da ideologia que permeia o espaço em que o Direito se desenvolve. (AROCA, 1996)

Destaque-se, que inauguram Santos e Marció a nomenclatura de “neorevisionismo”, utilizada na procura demarcar (no processo) uma fusão entre o público e o privado, destacando-se das realidades mecanicistas por propor uma interação do Processo Civil com a Constitucionalização do Direito permeados pela Ciência Política e a Teoria do Estado, o que é feito ao redimensionar a compreensão democrática formal/procedimental (verticalizada) em uma fusão com a democracia material/substancial (horizontalizada), fator premente à necessária descentralização do poder (compartilhado). (SANTOS e MARCIÓ, 2021, p. 7, e ver ainda SANTOS, 2020^a e 2020b)

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

O constitucionalismo é um fenômeno que resta evidente as suas características de influências ideológicas. Apesar de pressupor a ideia de neutralidade do Direito em seu exercício e operação, é cabível a compreensão de que a própria Ciência Jurídica é composta a partir das relações humanas que são cheias de cargas subjetivas. O neoconstitucionalismo demonstra adornos que tutelam a dignidade humana e demais princípios à luz da democracia, que advém de sucessivos episódios da história que atingiram estes elementos, redundando a um sentimento generalizado de necessidade de tutela pela Lei Maior destes preceitos.

Sucedem-se que cargas ideológicas são inevitáveis no Direito, ao vislumbrarmos valores morais subjetivos tornando-se reiterados na sociedade, perpetrando-se aos poucos dentro da Ciência Jurídica. A constitucionalização do Novo Código de Processo Civil, transformou os adornos dos métodos resolutivos. Com os estudos da epistemologia pode-se obter percepção dos contornos que fortalecem a figura do Ser enquanto participante da sociedade.

Esses contornos sustentam conceitos no Direito, que alocam a figura ativa do sujeito dentro do Processo, confirmando que o Novo Código de Processo Civil, em suma, sofre as influências do Estado Democrático de Direito presente no teor constitucional, abrindo vastas alternativas e possibilidades revolucionárias de desemaranhar o processo através de ideologias pragmáticas substanciais a Ciência Processual. A constitucionalização do Processo expressa a Democracia Participativa como um mecanismo que reafirma a notoriedade do Sujeito na dialética processual. Ao considerar a relevância do sujeito no Processo, resta evidente que as questões subjetivas que perfazem os ideais coletivos de igualdade, democracia, participação e reconhecimento da dignidade humana, efetivam-se na construção de um Direito mais coeso e com tons próprios.

Essa possibilidade de participação cidadã por meio da ideia de democracia participativa por meio do processo constitucionalizado, revitaliza a colaboração das partes em uma direção horizontal, retirando o Estado como o elemento mais importante e completo, tendo a igualdade como elemento transformador. cidadão ativo que leva ao reconhecimento dos preceitos igualitários fundamentais e que ampliam as possibilidades de validade do processo, que pode se alternar e culminar no aprimoramento de qualquer suave ou inexorável.

Conclui-se que todos os fenômenos constitucionais possuem grandes influências de elementos subjetivos externalizados por um sentimento coletivo em prol de alterações nos padrões dos ordenamentos. Esse olhar epistemológico indica a construção da Ciência Jurídica por moldes bastante tendenciosos ao estado momentâneo de devida sociedade. E factualmente, a constitucionalização do Processo pondera os limites de jurisdição e as formas de instrumentalizar a justiça, transformando a Ciência Processual em um espaço para validação dos princípios constitucionais e de realizar através das partes envolvidas a execução destes preceitos democráticos.

Têm-se que o Processo é o espaço de exercer a democracia, resultado este que se deve a Constitucionalização, fenômeno inerente ao sentimento de exercer os direitos propostos e tutelados pela Lei Maior em um espaço diferente na Jurisdição, efeito dos predomínios de concepção da sociedade em sentido geral e reservados. Supera-se o modelo estatocêntrico do processo, além da dicotomia entre o direito material e processual, causando uma ampliação de espaço argumentativo entre as partes, que pode ser o espaço da força revisionista, ao criar-se uma nova teoria doutrinária a partir de todo o estudo social, ideológico e científico da função do processo. Aumenta-se o espaço para criação jurisprudencial, ao atender as lacunas e também abrir a margem da normatividade jurídica para ultrapassar as fronteiras clássicas, diluindo em parte o sistema Civil Law.

REFERÊNCIAS

ACOSTA, Hermógenes. **Proceso Civil y Constitución**. In: ACOSTA, Hermógenes; PLAZAS, Jose Machado;

SUZAÑA, Manuel Ramírez; PICÓ I JUNOY, Joan (coord.). **Constitucionalización del Proceso Civil**. 1ª Ed. Santo Domingo: Escuela Nacional de la Judicatura, 2005.

ALMEIDA JUNIOR, João Mendes de. **O Processo Criminal Brasileiro**. Rio de Janeiro, Freitas Bastos, 2 v., 1959.

AROCA, Juan Montero. **La Prueba en el Proceso Civil** / Imprenta: Madrid, Civitas, 1996. 353 p.

BARROSO, Luís Roberto. **Neoconstitucionalismo e constitucionalização do Direito**. THEMIS. Fortaleza V.4 n.2 p. 1-431 jul/dez 2006.

BARROSO, Luís Roberto. A constitucionalização do direito e suas repercussões no âmbito administrativo. In: ARAGÃO, Alexandre Santes de; MARQUES NETO,

Floriano de Azevedo (coord.). **Direito administrativo e seus novos paradigmas**. Belo Horizonte: Fórum. 2008. p. 31-63.

CANOTILHO, J. J. Gomes. **Direito constitucional e teoria da constituição**. 3. ed. Coimbra: Almedida, 1999. 1.414 p.

CAMPOS, Walter de Oliveira. DIREITO E IDEOLOGIA. **Argumenta Journal Law**, Jacarezinho - PR, n. 14, p. 187-204, fev. 2013. ISSN 2317-3882. Disponível em: <http://seer.uenp.edu.br/index.php/argumenta/article/view/191/190>. Acesso em: 08 nov. 2021.

COMANDUCCI, P. Formas de (Neo)constitucionalismo: un análisis metateórico. En Carbonell, M. (ed.), **Neoconstitucionalismos** (pp. 75-98.). México: Trotta, 2003.

COSSIO, Carlos. **Teoría de la Verdad Jurídica**. Buenos Aires: Editorial Losada S.A., 1954. p. 80.

COUTURE, Eduardo J. **Fundamentos del Derecho Procesal Civil**. 3ª edición. Buenos Aires: Ediciones Depalma, 1977.

DINIZ, Maria Helena. **As lacunas do direito**. São Paulo: Saraiva, 2002.

GUASTINI, Ricardo. La “constitucionalización” del ordenamiento jurídico: el caso italiano. In: CARBONNEL, Miguel. **Neoconstitucionalismo(s)**, p. 50, et seq., 2003.

GUERRA FILHO, Willis Santiago. Notas para uma Epistemologia Jurídica dos Direitos Fundamentais (na Constituição Federal Brasileira de 1988, por ocasião de seus vinte anos). **Direito & Política**. v. 3, n. 3, 2008.

GUILLÉN, Víctor Fairén. **Teoría General del Derecho Procesal**. Primera Edición. México: Universidad Nacional Autónoma de México, 1992.

GUILLÉN, Víctor Fairen. **Bases uniformes de legislación procesal. Comunicación que presentó a la V Jornadas Latinoamericanas de Derecho Procesal**. Bogotá, 1970.

HORTA, José Luiz Borges. Teoria da Constituição: contornos epistemológicos. **Revista Brasileira de Direito Constitucional**, nº6 - Jul./Dez - 2005.

LEAL, Rosemiro Pereira. **Teoria Processual da Decisão Jurídica**. São Paulo: Editora Landy, 2002.

LÔBO, Paulo Luiz Netto. **Constitucionalização do Direito Civil**. Brasília a. 36 n. 141 jan./mar. 1999.

MARTINS NETO, João dos Passos; THOMASELLI, Bárbara Lebarbenchon Moura. **Do Estado de Direito ao Estado de Justiça**. Sequência (Florianópolis) [online]. 2013, n. 67 [Acessado 4 Outubro 2021], pp. 309-334. Disponível em: <https://doi.org/10.5007/2177-7055.2013v34n67p309>. Epub 13 Jan 2014. ISSN 2177-7055.

MELLO, Patrícia Perrone Campos. “A vida como ela é”: comportamento estratégico nas cortes. **Rev. Bras. Polít. Públicas**, Brasília, v. 8, nº 2, 2018, p. 688-71.

NUNES, Dierle José Coelho. Teoria do Processo Contemporâneo. Edição Especial. Revista da Faculdade de Direito do Sul de Minas, [Edição Especial], p. 14, 2008.

OLIVEIRA, Carlos Alberto Álvaro de. O Processo Civil na Perspectiva dos Direitos Fundamentais. In: C. A. OLIVEIRA, Carlos Alberto Álvaro de. (org.). **Processo e Constituição**. Rio de Janeiro: Editora Forense, 2004.

RADBRUCH, Gustav. **Introdução à Filosofia do Direito**. São Paulo: Saraiva, 2010. 100 p.

REALE, Miguel. **Teoria Tridimensional do Direito**. 4. ed. São Paulo: Saraiva, 1986.

SANTOS, Paulo Junior Trindade dos. **Filosofia do Direito Processual: da jurisdição ao processo**. Tese (Doutorado em Direito) – Escola de Direito, Universidade do Vale do Rio dos Sinos. São Leopoldo, 2018.

SANTOS, Paulo Junior Trindade dos Santos. **Filosofia do direito processual (da jurisdição ao processo): o fenômeno conflitológico de interesses como gênese do Direito**. Tomo I. 1. ed. Rio de Janeiro: Pembroke Collins, 2020a.

SANTOS, Paulo Junior Trindade dos Santos. **Filosofia do direito processual (da jurisdição ao processo): o fenômeno conflitológico de interesses como gênese do Direito**. Tomo II. 1. ed. Rio de Janeiro: Pembroke Collins, 2020b.

SANTOS, Paulo Junior Trindade, MARCIÓ, Cesar. **Processo civil constitucionalizado e seus horizontes de possibilidades: interação entre confito, democracia, neorevisionismo e policentrismo**. Joaçaba: Editora Unoesc, 2021.

SOARES, Ricardo Maurício Freire. **Teoria Geral do Direito**. 5.ed. São Paulo: Saraiva, 2019. Edição do Kindle.

TEIXEIRA, José Maurício Conti. **O Neoinconstitucionalismo no Brasil**. Rio de Janeiro: Renovar, 2008.

TEPEDINO, Gustavo. Marchas e Contramarchas da Constitucionalização do Direito Civil: A Interpretação do Direito Privado à Luz da Constituição da República. [Syn]Thesis, Rio de Janeiro, vol.5, nº 1, 2012, p. 15-21.

TEPEDINO, Gustavo. **O Código Civil: os chamados microsistemas e a Constituição: premissas para uma reforma legislativa**. Apud PEREIRA, Johann Paulo Castello. Op. Cit.

VASCONCELOS, Yumara Lúcia; MIRANDA, Kleyvson José de; BELO, Brenda Vieira. Lacunas do Direito e Costumes Jurídicos. UNOPAR: **Cient., Ciênc. Juríd. Empres.**, Londrina, v. 15, n. 2, p. 221-229, set. 2014.

VETTORI, Flavio Meireles. Constitucionalização do Direito Civil. **Revista Eletrônica de Direito do Centro Universitário Newton Paiva** ed. 10, 2013.

WOLKMER, Antonio Carlos. **Ideologia, Estado e Direito**. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 1989.

ZEBALLOSF-CUATHIN, Adrian; MENDOZA, Enrique Cáceres. **La constitucionalización del ordenamiento jurídico y del mundo de la vida social: el caso italiano y colombiano**. Inciso, vol. 21, 2, 2019.

**NOVAS FORMAS DE VULNERABILIDADE DA PESSOA HUMANA NO
MUNDO *ONLIFE*: A PUBLICIDADE COMPORTAMENTAL ONLINE E A
AUTONOMIA DO INDIVÍDUO**

NEW FORMS OF HUMAN VULNERABILITY IN THE ONLINE WORLD: ONLINE
BEHAVIORAL ADVERTISING AND INDIVIDUAL AUTONOMY

Haide Maria Hupffer¹
Gabriel Cemin Petry²

RESUMO:

Na sociedade hiperconectada e vigiada, em que cada indivíduo pode fazer parte de milhares de bancos dados, a prática da publicidade comportamental online (*Online Behavioural Advertising* – OBA) ocorre em ambientes cada vez mais inteligentes e intrusivos, os quais são capazes de provocar impactos na autonomia do ser humano e no livre desenvolvimento da personalidade, devido a extensa coleta e tratamento de dados comportamentais sobre determinada pessoa. O presente estudo objetivo examinar as novas formas de vulnerabilidade do ser humano no mundo *onlife* (a fusão do *online* e *off-line*) pela utilização da técnica de OBA e como as análises preditivas para fins de indução do comportamento afetam a sua autonomia. A pesquisa é exploratória e descritiva com utilização do método dedutivo. No que tange as técnicas de procedimento, utiliza-se a revisão da literatura, pesquisa bibliográfica e documental. Conclui-se que o poder de controle das novas tecnologias digitais, alimentadas com o rastreamento das atividades comportamentais online e off-line, é capaz de afetar de forma radical a liberdade de escolha do ser humano, inclusive na formação de seu pensamento, razão pela qual podem implicar em ofensa à dignidade da pessoa humana. Os dados pessoais comportamentais são valiosos insumos para empresas que utilizam a técnica de OBA, razão pela qual é necessária uma forte tutela do direito à proteção de dados pessoais e autodeterminação informativa.

PALAVRAS-CHAVE:

Publicidade comportamental online. Direitos Fundamentais. LGPD. Direito digital. Livre desenvolvimento da personalidade.

ABSTRACT:

¹Pós-Doutora e Doutora em Direito pela UNISINOS. Pesquisadora no Programa de Pós-Graduação em Qualidade Ambiental e no Curso de Direito da Universidade Feevale. Líder do Grupo de Pesquisa CNPq/Feevale Direito e Desenvolvimento. Líder do Projeto de Pesquisa FAPERGS: Inteligência Artificial e Sociedade de Algoritmos: regulação, riscos discriminatórios, governança e responsabilidades. Líder do Projeto de Pesquisa CNPq/MCTI/FNDCT “Inteligência Artificial para um Futuro Sustentável: Desafios Jurídicos e Éticos” E-mail: haide@feevale.br. Orcid: <https://orcid.org/0000-0002-4965-9258>

²Graduando em Direito pela FEEVALE.

In a hyperconnected and surveilled society, in which each individual can be part of thousands of databases, the practice of Online Behavioral Advertising (OBA) occurs in increasingly intelligent and intrusive environments, which are capable of causing impacts on the autonomy of the human being and in the free development of the personality, due to the extensive collection and processing of behavioral data about a person. This study aims to examine the new forms of the vulnerability of human beings in the onlife world (the fusion of online and offline) through the use of the OBA technique and how predictive analytics for the purpose of inducing behavior affect their autonomy. The research is exploratory and descriptive using the deductive method. Regarding the procedural techniques, it is used the literature review, bibliographical and documentary research. It is concluded that the power of control of new digital technologies, fed with the tracking of online and offline behavioral activities, is capable of radically affect human beings' freedom of choice, including in the formation of their personal thoughts, which is why which may imply an offense to the dignity of the human person. Behavioral personal data are valuable inputs for companies that use the OBA technique, which is why strong protection of the right to protection of personal data and informative self-determination is necessary.

KEYWORDS:

Online behavioral advertising. Fundamental rights. LGPD. Digital Law. Free development of personality.

1. INTRODUÇÃO

Redes de empresas comerciais e de publicidade desenvolvem ferramentas e aplicações cada vez mais sofisticadas, apoiadas em sistemas de Inteligência Artificial (IA), para captar os dados e informações dos consumidores nas diferentes interações *online* propiciadas pela internet. Em sequência, os dados captados são categorizados por algoritmos para enviar anúncios e comunicações individualizadas, assediando e induzindo ao consumo e à leitura de informações não solicitadas. Os dados pessoais, o monitoramento da vida *online* e as informações deixadas nas articulações em redes (internet, aplicativos digitais, plataformas *online*, sítios, plataformas de pesquisa, redes sociais, etc.) são os insumos fundamentais da nova dinâmica da publicidade digital.

A publicidade comportamental *online* é moldada por redes de publicidade que transformam os inputs informacionais deixados no mundo *online* em mensagens e comunicações individualizadas com objetivos comerciais, políticos e culturais. No entanto, a utilização abusiva dos dados rastreados no mundo *online* para predizer e influenciar o movimento do consumidor podem interferir na sua autonomia e na

liberdade, ou seja, as numerosas possibilidades do mundo digital em disseminar anúncios, mensagens e comunicações a fim de modificar o comportamento estão se tornando uma ameaça à autonomia humana e ao livre desenvolvimento da personalidade.

A prática de direcionamento de publicidades/mensagens/informações e a forma como os dados dos indivíduos são captados, armazenados, processados e utilizados exigem a atenção da sociedade para assegurar que a comunicação publicitária no mundo *online* seja responsável, ética e transparente. Como exemplo, cita-se o trabalho do *Article 29 Data Protection Working Party* da União Europeia, grupo de trabalho que elaborou documento com orientações práticas sobre a necessária transparência no processamento de dados pessoais, em conformidade com a *General Data Protection Regulation* (GDPR), no diz respeito à prática da publicidade comportamental *online*, com o objetivo de salvaguardar os direitos do consumidor e o direito ao livre desenvolvimento da personalidade.

A partir do exposto, objetiva-se no presente estudo observar a prática da publicidade e manipulação comportamental *online* e seu poder de induzir comportamentos individuais e coletivos, bem como os desafios dessa prática à autonomia, privacidade, liberdade de consumo e livre desenvolvimento da personalidade humana neste novo contexto de mundo *onlife* (produto da fusão entre *online* e *off-line*). Neste sentido, pretende-se analisar a dependência humana e os impactos das novas tecnologias da informação e da comunicação na sociedade sob a ótica da publicidade comportamental *online* e do direito à proteção de dados pessoais. A intenção não é apenas criticar os avanços da comunicação e da publicidade online, mas refletir sobre os riscos da manipulação indevida dos dados e das informações pessoais transformadas em anúncios e mensagens dirigidas por redes de publicidade que estão a serviço da biopolítica da sociedade de controle e de consumo.

Em relação aos objetivos, a pesquisa tem caráter exploratório, descritivo e interpretativo. No que diz respeito a metodologia, o desenvolvimento do conteúdo está estruturado no método dedutivo amparado em ampla pesquisa bibliográfica e em documentos nacionais e internacionais. O estudo está dividido em duas partes. A primeira parte trata do mundo *onlife* e o problema da publicidade comportamental online, com a discussão sobre a dependência humana e o impacto das novas tecnologias da informação

e comunicação na sociedade e a análise da técnica da publicidade comportamental *online* e reflexos na autonomia, privacidade, consumo e livre desenvolvimento da personalidade. Quanto a segunda parte, esta procura abordar a publicidade e a manipulação do comportamento sob à ótica do Direito à Proteção de Dados Pessoais, amparada na análise de diplomas legais nacionais e internacionais, bem como bibliografia selecionada.

2. MUNDO *ONLIFE* E O PROBLEMA DA PUBLICIDADE COMPORTAMENTAL ONLINE

Na atualidade, boa parte dos seres humanos comumente vivem rodeados por dispositivos tecnológicos que possibilitam acesso ao mundo *online*. Estes dispositivos, cada vez mais “sofisticados” elevam as possibilidades de comunicação e interação humana com outros humanos e dispositivos, encurtam distâncias físicas, e permitem que o ser humano se expresse e se reinvente no ambiente digital (LÉVY, 2011, p. 33).

O acesso universal à informação e ao conhecimento disponibilizadas pelas novas tecnologias de comunicação inaugura uma nova sociedade nominada por Castells de Sociedade da Informação. As tecnologias utilizadas pela Sociedade da Informação são capazes de alterar “toda uma sociedade, exigindo mais rapidez e instantaneidade nas relações e nos sistemas”. A evolução digital capitaneada pela Internet ao conectar a sociedade em rede, está também integrando o “mundo em redes globais de instrumentalidade” (CASTELLS, 2003, p. 44-46), gerando uma enorme gama de comunidades virtuais que vão moldando o comportamento individual, o comportamento coletivo e a organização social (CASTELLS, 2019, p. 78).

O novo paradigma da sociedade é a informação. Para observar a economia da informação e a economia informacional, Castells faz uma distinção entre “Sociedade da Informação” e “Sociedade Informacional”. A primeira está relacionada ao papel da informação na sociedade em sentido amplo, “por exemplo, como comunicação de conhecimento”. Por sua vez, o termo informacional “indica o atributo de uma forma específica de organização social em que a geração, o processamento e a transmissão da informação tornam-se as fontes fundamentais de produtividade e poder devido às novas condições tecnológicas surgidas nesse período histórico”. O autor registra que essa

diferenciação permite “uma caracterização mais precisa das transformações atuais, além da sensata observação de que a informação e os conhecimentos são importantes para nossa sociedade” (CASTELLS, 2012, p. 64-65).

O principal ativo e a maior riqueza da sociedade da informação são as próprias informações e dados que passam a ser “indispensável ao desempenho de qualquer atividade” e se mostra como uma “nova forma de organização social, política e econômica” (VIEIRA, 2007, p. 177), sendo equiparado por alguns autores como “o novo petróleo” (HOFFMANN-RIEM, 2021, p. 19-21). Castells alerta que o novo paradigma tecnológico ao estar organizado “em torno de novas tecnologias da informação, mais flexíveis e poderosas, possibilitam que a própria informação se torne o produto do processo produtivo” (CASTELLS, 2019, p. 119).

A internet, segundo Bauman, oferece inúmeras formas interativas de conexões e possibilita manter os indivíduos informados sobre fatos políticos, econômicos, jurídicos, culturais, notícias mais comentadas, músicas mais ouvidas, tendências da moda, o dia a dia de celebridades, festivais mais comentados, por exemplo. Estar informado sobre o que ocorre em qualquer área auxilia a “atualizar os conteúdos e a redistribuir as ênfases na imagem da pessoa”. Tudo é criado sob medida no mundo online. Para muitas pessoas, é a “quantidade de conexões e não a qualidade que faz toda a diferença para as chances de sucesso ou de fracasso” no mundo online. Os defensores entusiastas da vida online buscam convencer que estar conectado mais benefícios do que malefícios para os indivíduos. Bauman chama a atenção que é preciso ser realista e ter presente que “os impactos das novas tecnologias de comunicação são como os feitos da economia liderada pelos bancos, em que os ganhos tendem a ser privatizados, e as perdas socializadas”. Os danos colaterais em muitas situações podem ser desproporcionalmente maiores que os benefícios (BAUMAN, 2010, p. 20-22).

Para Bauman, o que move a vida online é a possibilidade infinita de contatos “plausíveis e factíveis” que não exigem esforços para fortalecer vínculos, pois com uma simples tecla de “excluir” e de “remover spams” é possível descartar interações mais profundas e compromissos “de longo prazo”. No mundo online é possível remodelar a “identidade” e a “rede” sempre que o indivíduo sentir vontade ou necessidade, ou seja, a identidade passa a ser descartável e facilmente abandonável, o que Bauman classifica de

“*biodegradabilidade da identidade*”. Na sociedade líquida, a dificuldade de se manter fiel a qualquer identidade por muito tempo, cedo ou tarde, tornam as relações humanas fragmentárias e descontínuas. A vida online favorece a distância entre os seres humanos e o outro passa a ser um objeto de apreciação estética. Bauman alerta que, se de um lado as redes sociais são úteis sob diferentes aspectos e prazerosas, a vida online também pode ser uma armadilha para os indivíduos. A invasão massiva das novas tecnologias são as cicatrizes dos novos tempos (BAUMAN, 2010, p. 18-19).

Assim como Alice, personagem da obra de Lewis Carroll, o ser humano é facilmente encantado pelo tecnológico coelho branco e, por conseguinte, convenientemente é levado até “O País das Maravilhas Digital”, localidade onde o indivíduo prova da própria desilusão ao perceber que o mágico e gratuito acesso aos serviços oferecidos digitalmente, na verdade, são uma forma de alimentação dos “capitalistas de vigilância” que se alimentam dos dados e informações que, de bom grado, são disponibilizados (ZUBOFF, 2020).

O próximo sub tópico dedica-se a analisar o advento do mundo *onlife*, que incorpora os novos desafios do desenvolvimento de novas tecnologias da informação e comunicação (TICs) mais intrusivas, a fusão do mundo *online* e *off-line*, com ambientes inteligentes cada vez mais presentes no meio físico, bem como o impacto de seu uso e desenvolvimento na sociedade e na condição humana.

2.1. O MUNDO *ONLIFE*: A DEPENDÊNCIA HUMANA E O IMPACTO DAS NOVAS TECNOLOGIAS DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO NA SOCIEDADE

Segundo sustenta o filósofo da informação Luciano Floridi, o termo “*onlife*” consiste em um neologia que corresponde a experiência de uma realidade “hiperconectada” em que não se faz mais possível realizar uma distinção precisa entre o que é *online* e *off-line* (FLORIDI, 2015). As novas tecnologias da informação e da comunicação (TICs) acabam justamente por modificar o mundo na medida em que criam novas realidades e alteram a concepção sobre o mundo físico, afetando de forma radical a condição humana: metamorfoseando a relação do ser humano consigo mesmos, com os

outros e com o mundo (THE ONLIFE INITIATIVE, 2015, p. 2). No que atine a essa transição para o mundo *onlife*, atenta Floridi que “o mundo digital-online está transbordando para o mundo analógico-*off-line* e fundindo-se com ele” (FLORIDI, 2014, p. 43).

Nesta esteira, como afirma Wolfgang Hoffmann-Riem, o aperfeiçoamento da transformação digital depende do entrelaçar dos mundos *online* e *off-line*. De fato, afirma Hoffmann-Riem, ao falar da Internet das Coisas e das TICs, que as novas tecnologias desenvolvidas, muito embora associadas geralmente ao plano exclusivamente digital, estão adentrando cada vez mais os espaços físicos da sociedade: esse seria o caso do desenvolvimento de tecnologias “ciberfísicas”, possibilitando um debate acerca da “*Internet of Everything*”, “Indústria 4.0” e “Ambientes Inteligentes”. A terminologia “*onlife*” é abordada por Hoffmann-Riem como o termo que deixa claro que “nossas vidas não estão nem *on-line* nem *off-line*, mas que um novo tipo de mundo – o mundo *onlife* – está começando a se formar” (HOFFMANN-RIEM, 2021, p. 25-26). Essa posição alinha-se ao entendimento de Hildebrandt, no sentido de que se mostra adequado o emprego do termo *onlife*, especialmente, considerando a notável fusão das TICs no plano físico: algo como se “nossos arredores físicos estivessem se tornando vivos” (HILDEBRANDT, 2015, p. 42), graças, por exemplo, as agências baseadas em dados.

Para Hildebrandt, as consequências do uso e dependência destas tecnologias tem o poder de metamorfosear as pessoas, neste mundo *onlife*, em inconscientes digitais (“*digital unconscious*”) (HOFFMANN-RIEM, 2021, p. 26), objetos de controle inconsciente por meio de “*Pre-emptive Computing Systems*”: “em vez de perguntar sobre suas preferências ou discutir seus desejos, um ambiente inteligente deve estimar quais intervenções pode realizar em seu nome, sem perturbá-lo” (HILDEBRANDT, 2015, p. 42-60). O direcionamento humano passa despercebido, quase como se invisível fosse e jamais tivesse ocorrido, sendo possível questionar se determinada decisão é ou foi realmente fruto do desejo do próprio indivíduo.

As máquinas de café espiariam você e adivinhariam suas preferências em termos de açúcar, leite e até mesmo tempo; as geladeiras pediam o leite antes que você acabasse e os carros inteligentes se conectariam ao gerenciamento de tráfego para guiá-lo por uma estrada com menos congestionamento. O cenário rosa de um ambiente que funciona como um mordomo invisível que atende às suas preferências antes que você se dê conta delas pode ter sido projetado como uma

ferramenta de marketing, ele resume bem a inocência e o conforto da computação preventiva eficaz (HILDEBRANDT, 2015, p. 60).

À ótica de Wolfgang Hoffmann-Riem, a utilizações de tais sistemas pode elidir a capacidade de reflexão consciente, bem como a liberdade de escolha e, com isso, um dos princípios mais básicos das sociedades modernas: a autonomia humana. Assenta, neste sentido, que “embora a autonomia seja legalmente garantida [...] seu exercício pode, de fato, ser prejudicado por controles externos tecnicamente sólidos, que não são ou são dificilmente reconhecidos como tal” (HOFFMANN-RIEM, 2021, p. 26). Antes que você perceba que está com fome, o mordomo invisível já ordenou a comida que justamente precisava – e, mesmo que não se saiba a hora do despertar de seu apetite e tampouco o que gostaria para sua refeição, ela vem na hora certa e com o sabor certo. Antes que se forme uma intenção, a motivação subjacente é resolvida (“*subliminal interventions*”) e o indivíduo é “liberto” ou “aliviado” da necessidade de tomar uma decisão. Nas palavras de Hildebrandt, não se trata de um mordomo, mas sim de infraestruturas da comunicação e informação que determinam o ambiente, a mente estendida e o eu, de forma que as “*subliminal interventions*” são formadas por um inconsciente digital que envolve o ser no mundo físico (HILDEBRANDT, 2015, p. 62).

Quem jogará xadrez com o mestre que é capaz de antecipar todos os seus movimentos com base em seu histórico em outras partidas e o seu comportamento? Certamente jogará aquele que desconheça tal condição pré-existente na partida: o “mestre oculto”. Neste caso, em razão do conhecimento prévio do mestre oculto, acerca dos dados, informações, histórico, intenções e, entre outros, o comportamento do outro jogador, o adversário será conduzido, sem sequer perceber, à um fatal xeque-mate.

Com base em tal analogia, Hildebrandt destaca o valor da antecipação de movimentos para o mercado digital: os dados, pessoais ou não, fornecem poder àquele que os maneja (os “mestres ocultos”), de forma a poder interferir nos interesses, influenciar decisões e operações mentais – sendo que o valor destes serviços subirá, caso o indivíduo, usuário, eleitor, consumidor (etc.) seja incapaz de identificar que dados compõem seus escores ou “*data points*” (HILDEBRANDT, 2015, p. 59). Segundo Eric Siegel, dados são sempre dotados de natureza preditiva – eis uma de suas características “petrolíferas” do uso de dados – podendo serem utilizados em sistemas de Inteligência

Artificial (IA), através de “*Machine Learning*”, para realizar Análises Preditivas (AP): “tecnologia que aprende a partir da experiência (dados) para prever o comportamento futuro de indivíduos a fim de gerar melhores decisões” (SIEGEL, 2017, p. 13). Aí o questionamento: para quem?

Ainda segundo Siegel, todas as informações e dados acerca de determinado indivíduo podem ser importantes para fins preditivos, especialmente aqueles voltados ao comportamento do indivíduo: consumir, pensar, trabalhar, demitir-se, votar, ter filhos, amar, divorciar-se, cometer erros, mentir, trair, morrer, roubar e etc. Tais interações e previsões digitais têm o poder de causar significantes efeitos no mundo físico, das mais diversas formas, como através da exibição de anúncios, recomendações e descontos a consumidores, auxílios governamentais, influência em condenações e investigações criminais, empréstimos financeiros, diagnósticos e tratamentos médicos, entre outros (SIEGEL, 2017, p. 11-15). Acerca da coleta e uso de dados comportamentais para fins preditivos, prossegue Siegel:

Na verdade, é normalmente o que os indivíduos *fizeram* que prevê o que eles *farão*. E a AP se alimenta dos dados que vão além dos dados demográficos infecundos, ainda que essenciais, como localização e gênero para incluir *preditores comportamentais* como, frequência, compras, atividade financeira e utilização de produtos como chamadas e navegação na internet. Esses comportamentos são em geral os mais valiosos – é sempre um comportamento que buscamos prever, e de fato comportamento prevê comportamento. Como disse Jean-Paul Sartre: “O verdadeiro eu [de um homem] é dito por suas ações” (SIEGEL, 2017, p. 97).

Neste sentido, as possibilidades de controle oriundas das novas tecnologias digitais ultrapassam, de forma quantitativa e qualitativa, as tradicionais formas de influência da mídia (HOFFMANN-RIEM, 2021, p. 62). De fato, com este avanço cada vez mais invasivo das TICs, é possível observar as seguintes transformações: i] a indefinição da distinção entre o plano da realidade e do digital; ii] a opacidade entre o humano, a máquina e a natureza; iii] a reversão da “escassez” de informação para a abundância informativa; iv] a mudança da primazia das entidades para as interações (THE ONLIFE INITIATIVE, 2015, p. 2-3). Nas palavras de Floridi, para pessoas que vivem

em sociedades “*hiper-históricas*” (FLORIDI, 2014, p. 3; FLORIDI, 2015, p. 41)³, uma das consequências da informatização dos ambientes comuns é justamente a experiência da vida *onlife*: uma infosfera que cada vez mais está sincronizada, deslocalizada e correlacionada (FLORIDI, 2014, p. 48).

Pode-se destacar, neste sentido, que com o advento do “*machine learning*”, por exemplo, as novas tecnologias da informação e comunicação ultrapassam a condição de meros instrumentos que operam de acordo com as instruções de um indivíduo; ao contrário, como sugerido pela “*The Onlife Initiative*” na obra “*The Onlife Manifesto*”: explorando os inúmeros e crescentes bancos de dados existentes, que são armazenados, utilizados e retroalimentados com outras formas de máquinas, tais artefatos podem atuar de maneira autônoma para criar uma infinidade de espaços personalizados (THE ONLIFE INITIATIVE, 2015, p. 6).

As aplicações, neste mesmo sentido, também podem ocorrer de forma autônoma e personalizada, sem que os usuários tenham conhecimento de sua utilização. Sobre isso, destaca Abby Ohlheise que, em maio de 2021, jovens usuárias do aplicativo “*Tik Tok*” relataram ter olhado para suas câmeras, durante o uso do *app*, e visto um rosto que não era o seu. Os “filtros de beleza”, por livre escolha dos usuários, são utilizados para modificar as feições faciais dos usuários *online* (lábios, maquiagem, formato do rosto, olhos, etc.); no entanto, não de forma impositiva, como relatado. Em que pese possa tratar-se de “*bug*” temporário, segundo Amy Niu, os efeitos psicológicos dele ainda poderiam ter um impacto na forma com que as pessoas veem elas mesmas (OHLHEISE, 2021).

Como visto, os acontecimentos *online*, i.e. no mundo digital, causam efeitos práticos no mundo *off-line*, o mundo físico e desconectado, cada vez mais dependente do uso e desenvolvimento das TICs. Mais do que isso, neste novo mundo *onlife*, os efeitos das novas tecnologias estão igualmente influenciando a forma com que é encarado o corpo e como é formada a identidade, eis que, segundo Floridi, estas “são as tecnologias

³ Para Luciano Floridi, com base no uso e dependência das TICs, é possível dividir sociedades humanas em três categorias conceituais. A pré-história: período anterior ao uso e desenvolvimento das TICs; A história: onde o bem-estar individual e social está relacionado ao uso e desenvolvimento das TICs, e; hiper-história: onde o bem-estar individual e coletivo está estabelecido de forma dependente do uso e desenvolvimento das TICs (FLORIDI, 2014, p. 3; FLORIDI, 2015, p. 41).

mais poderosas do ‘eu’ [*self*] ao qual já fomos expostos” (FLORIDI, 2014, p. 59). Pierre Lévy, ao discorrer sobre a virtualização do corpo, atenta que se trata de uma nova etapa no processo de autocriação humano, na qual o corpo se multiplica (LÉVY, 2011, p. 27). Neste sentido, prossegue Lévy:

Correndo o risco de sermos redundantes, lembremos que essa virtualização é analisável essencialmente como mudança de identidade, passagem de uma solução particular a uma problemática geral ou transformação de uma atividade especial e circunscrita em funcionamento não localizado, dessincronizado e coletivizado. A virtualização do corpo não é portanto uma desencarnação, mas uma reinvenção, uma reencarnação, uma multiplicação, uma vetorização, uma heterogênesse do humano (LÉVY, 2011, p. 33).

Sobre os efeitos do digital sob o corpo humano, atenta Lévy que “Criamos para nós mesmos organismos virtuais que enriquecem nosso universo sensível sem nos impor a dor” (LÉVY, 2011, p. 33). A dor implicada pelos danos da restrição da liberdade física, com todas as suas sequelas, parece não se aplicar ao corpo virtual, o qual, segundo Ulrich Beck, além de estar sob constante vigilância, está sujeito a novos riscos invisíveis (BECK, 2018, p. 185) que põem em xeque a sua liberdade digital. Dado ao seu caráter imaterial, essa liberdade morre sem que o corpo humano seja alvo de flagelamento, ameaçando, contudo, a privacidade, a liberdade e a autonomia humana (BECK, 2018, p. 187).

No contexto, para “*The Onlife Initiative*”, exercer liberdade, igualdade e alteridade mostra-se uma questão problemática, considerando a existência de identidades e interações cada vez mais mediadas e calculadas, como é o caso da prática de “perfisamentos” (“*profiling*”), discriminação de preços e, inclusive, a publicidade direcionada (“*targeted advertising*”). Ademais, põe-se em foco a proteção de um atributo humano indispensável para autonomia do indivíduo: a sua atenção, que muitas vezes é encarada como um mero produto no mercado digital. No entanto, a atenção merece a devida proteção, bem como deve estar atrelada a direitos fundamentais como a privacidade e a integridade do corpo (THE ONLIFE INITIATIVE, 2015, p. 5-8).

O corpo, como destacado por Stefano Rodotà, encontra-se *fragmentado*: cada indivíduo pode fazer parte de milhares de bancos de dados, bem como, com a coleta e o tratamento dos dados pessoais, de forma cada vez mais massiva e intrusiva, faz-se viva a discussão acerca da “própria identidade da pessoa, que encontra-se fragmentada e

localizada em diversos lugares, as vezes indeterminados, ou mesmo intangíveis” (RODOTÀ, 2008, p. 156). Neste sentido, alerta Rodotà que:

A sociedade da vigilância não desaparece; ao contrário, aproveita as novas oportunidades para se fortalecer. Ao mesmo tempo, emerge, e consolida-se, a sociedade da classificação, na qual está ínsita a possibilidade de produção incessante de perfis individuais, familiares, de grupo. Desta forma, a pessoa, a cada momento, pode se tornar o usuário privilegiado de um serviço, o destinatário de uma participação política, o alvo de uma campanha publicitária, ou o excluído da possibilidade de aproveitar determinadas oportunidades sociais (RODOTÀ, 2008, p. 157) .

Como sugere Hildebrandt, tecnologias como os ambientes inteligentes (“*Smart Environments*”) já são realidade, estão presentes ao redor e, inclusive, até mesmo dentro de alguns indivíduos, coletando e armazenando dados pessoais e informações, valendo-se destas para antecipar suas decisões e comportamentos segundo as preferências e informações apuradas, bem como “são usados para prever, antecipar e, assim, gerenciar futuros estados de espírito, escolhas e decisões, por exemplo no caso de publicidade comportamental” (HILDEBRANDT, 2015, p. 163 e 166).⁴ A publicidade comportamental online será alvo de análise no próximo tópico.

2.2. A TÉCNICA DE ONLINE BEHAVIOURAL ADVERTISING (OBA): NOVOS DESAFIOS PARA A AUTONOMIA, PRIVACIDADE, CONSUMO E LIVRE DESENVOLVIMENTO DA PERSONALIDADE HUMANA

Na nova ordem social da sociedade informacional, Bauman atenta à existência de uma armadilha para o indivíduo: fato de que os perfis de mídia social, histórico das atividades online, registros e cliques de navegação na internet, são monitorados constantemente por revelarem informações importantes dos indivíduos e que são transformadas em dados por empresas para serem utilizadas para promover o consumo

⁴ Para Hildebrandt, a publicidade comportamental corresponde a uma prática da possível segunda dimensão do mundo *onlife*, sendo a primeira correspondente a gestão da reputação e auto publicação. Sobre a segunda dimensão, ainda elenca outros exemplos práticos, a saber: serviços baseados em localização, detecção de fraude, cálculos atuariais, assistência médica remota, neuromarketing ou perfis criminais (HILDEBRANDT, 2015, p. 163 e 166).

de produtos e serviços (BAUMAN, 2008, p. 20-22). Como visto, na sociedade informacional, os dados pessoais são valiosos insumos para empresas de publicidade.

A sociedade informacional se caracteriza pelos “encontros dos potenciais consumidores com os potenciais objetos de consumo que tendem a se tornar as principais unidades na rede peculiar de interações humanas conhecidas, de maneira abreviada, como “sociedade de consumidores” (BAUMAN, 2008, p. 19). A condição para que a sociedade de consumidores funcione de modo adequado está no volume de dados e informações pessoais que cada indivíduo deixa nas diferentes interações da vida *online* e, que podem ser transformados em poder para as empresas que se apropriam dos dados, para tornar a comunicação com os consumidores mais eficientes.

O método de personalização de publicidade - orientado por tecnologia e desenvolvido com algoritmos que coletam dados do comportamento online dos consumidores - utilizado na seleção de qual anúncio exibir é a definição para o acrônimo OBA (Publicidade Comportamental Online). Redes de empresas de publicidade que atendem outras empresas direcionam anúncios publicitários em milhares de sites a partir do rastreamento das visitas de consumidores. Para as empresas anunciantes, a OBA é uma nova forma para alcançar com mais efetividade o público-alvo pela entrega *online* de anúncios dirigidos aos consumidores, ou seja, individualizados ao perfil comportamental *online* de cada consumidor. Prova é que “as receitas de publicidade online estão crescendo rapidamente e batendo recordes a cada ano. A indústria afirma que a OBA cria anúncios mais relevantes e eficientes e aumenta os efeitos dos anúncios” (BOERMAN; KRUIKEMEIER; ZUIDERVEEN BORGESIUS, 2017, p. 363-364).

Portanto, a OBA é identificada como um direcionamento comportamental em que os anúncios são ajustados a partir do perfil online do consumidor. A OBA se caracteriza por: i] monitorar ou rastrear o comportamento online dos consumidores; ii] usar os dados coletados para segmentar anúncios publicitários individualmente. O comportamento online do consumidor mapeado inclui desde dados de “navegação na Web, dados de consumo de mídia (vídeos assistidos), compras, históricos de pesquisa, dados de uso de aplicativos” até “respostas de cliques e conteúdos de comunicação” (exemplo: o que as pessoas escrevem nos e-mails, como pelo Gmail) ou postam em sites de redes sociais

(Facebook, Instagram) (BOERMAN; KRUIKEMEIER; ZUIDERVEEN BORGESIU, 2017, p. 364).

Repisa-se: a publicidade direcionada objetiva essencialmente a personalização de ofertas e anúncios com base na informação e dados extraídos do perfil de determinado usuário, permitindo o direcionamento de produtos que sejam compatíveis ou previsivelmente desejáveis pelo usuário (RUARO, 2017). A publicidade direcionada, conforme preceitua Bruno Bioni, pode ser subdividida em: i] contextual; ii] segmentada, e; iii] comportamental (BIONI, 2020, p. 15).

A publicidade contextual corresponde à um aspecto objetivo e está voltada ao ambiente (seja *online*, seja *off-line*) onde será propagado e ao objeto que está sendo anunciado. A publicidade segmentada diz respeito ao aspecto subjetivo: o público alvo de determinado anúncio, de forma a segmentar a publicidade a um determinado tipo de consumidor (idosos, mulheres, crianças, etc.), por exemplo. A publicidade comportamental, por fim, é mais eficiente que as demais, justamente, por ampliar o nível de personalização dos direcionamentos. Neste sentido, “por meio de diversas ferramentas tecnológicas, dentre as quais se destacam os cookies, tornou-se possível rastrear a navegação do usuário e, por conseguinte, inferir seus interesses para correlacioná-los aos anúncios publicitários” (BIONI, 2020, p. 16).

Como exposto por Siegel, o segredo das análises preditivas é justamente a ação do indivíduo, que revelará seu comportamento e, também, seus possíveis próximos passos ou desejos (SIEGEL, 2017, p. 97). Neste sentido, segundo disposto pelo “*Article 29 Working Party*” (29WP), em seu parecer sobre a manipulação do comportamento para fins publicitários, a publicidade comportamental online, ou “*online behavioural advertising*” (OBA), consiste justamente na observação do comportamento de determinados indivíduos durante o tempo, estudando as suas ações, sites em que tem acessado, suas pesquisas, interações e cliques, palavras-chave, dentre outros. Com esta coleta extensa, e por vezes integrada de dados, busca-se desenvolver um perfil específico para o indivíduo e direcionar anúncios baseados na informação comportamental apurada (UNIÃO EUROPEIA, 2010).

A publicidade direcionada comportamental é uma ferramenta de extrema rentabilidade para diversas empresas, no ramo da publicidade ou não (BIONI, 2020, p.

18), sendo que o conhecimento sobre o consumidor, sob à ótica de Regina Linden Ruaro e Fernando Inglez de Souza Machado, justamente, permite o atendimento a especificações individuais, culminando em uma “customização do fornecimento de produtos e serviços, e, com o amparo pelos mecanismos automatizados de tratamento de dados, a consequente customização pode ser feita em larga escala” (RUARO, 2017).

Estar-se-á diante do que é nomeado “*economia de desmembramento do corpo eletrônico*”, que, conforme suscitado por Rodotà, está fragmentado e acessível (RODOTÀ, 2008, p. 156): uma porção de informações e dados pessoais é cambiada em troca de acesso gratuito a determinado serviço ou produto. Trata-se, pois, de uma dinâmica comercial denominada de “*zero-price advertisement business model*” onde, segundo Bioni, a contraprestação pelo acesso à determinado produto ou serviço não é essencialmente monetária, mas, sim, através da disponibilização dos dados pessoais do usuário, que possibilita a publicidade direcionada e, conseqüentemente, o lucro pelo bem de consumo ofertado. Em outras palavras o usuário/consumidor torna-se o próprio produto (BIONI, 2020, p. 22).

No mundo *onlife*, as sociedades estão andado rumo à uma dependência das TICs para o bem-estar individual e coletivo, ambientes inteligentes fazem-se cada vez mais presentes e integrados, coletando e armazenando dados sobre os indivíduos, e, aliados a ferramentas como *Machine Learning*, a eficácia da publicidade comportamental online é otimizada, de forma a, com base na assimetria de informação, possibilitar novas formas de traçar estratégias de marketing direcionado, bem como “permitem e até encorajam os anunciantes a explorar as vulnerabilidades psicológicas dos consumidores, adaptando a publicidade às suas características e vulnerabilidades” (GALLI, 2021, p. 111). Neste sentido, a utilização de publicidade comportamental *online* pode implicar em uma vulneração do usuário em sua condição de consumidor de serviços e produtos *online*, considerando a exploração - e manipulação - de possíveis vulnerabilidades extraídas dos dados e informações coletadas pelas empresas.

Segundo Borgesius, o OBA desdobra-se em cinco fases, quais sejam: i] coleta de dados sobre o comportamento das pessoas online (através de *cookies* ou outras formas de rastreamento); ii] o armazenamento dos dados, vinculando-o a um identificador único; iii] a análise dos dados para que possa se extrair informações relevantes sobre os

consumidores e usuários; iv] o compartilhamento dos dados para empresas parceiras (distintas da que realizou a coleta), e, por fim; v] *targeting advertising*, realizando a entrega automatizada de anúncios e direcionamentos na web e na página do próprio consumidor usuário (GALLI, 2021, p. 113). Como é perceptível, a coleta e tratamento de dados pessoais e informações sobre os hábitos e comportamento do usuário *online* é de grande relevância para a prática de OBA, atraindo, por essa razão, preocupações atreladas à proteção dos dados pessoais coletados e utilizados neste processo.

O perfilhamento *online* igualmente é uma ferramenta importante para a prática de OBA, pois torna possível para as empresas de publicidade classificar o consumidor com base em suas informações pessoais e no seu comportamento *online* e, assim, enviar anúncios publicitários direcionados e individualizados, o que possibilita uma maior chance de persuadi-lo. Entretanto, para o livre desenvolvimento da personalidade individual a OBA pode ser prejudicial, visto que ao basear-se nos rastros deixados nas interfaces *online*, a liberdade e o poder de determinar o fluxo de suas informações na sociedade é constantemente vigiado e monitorado para objetivos não muito claros e não autorizados, levantando preocupação acerca do grau de interferência destas práticas na formação do pensamento e personalidade dos indivíduos.

A Diretiva 2016/680 (UE) do Parlamento Europeu e do Conselho estabelece regras sobre a proteção das pessoas singulares relativas ao “tratamento de dados pessoais pelas autoridades competentes para efeitos de prevenção, investigação, detecção ou repressão de infrações penais ou execução de sanções penais, incluindo a salvaguarda e prevenção de ameaças à segurança pública”. Pelo artigo 1º, inciso I, letra “a”, os Estados-Membros devem assegurar “a proteção dos direitos e das liberdades fundamentais das pessoas singulares e, em especial, o seu direito à proteção”. No artigo 3º, inciso II, conceituam “*definição de perfis*” como sendo “qualquer forma de tratamento automatizado de dados pessoais que consista em utilizar esses dados pessoais para avaliar certos aspectos pessoais de uma pessoa singular, nomeadamente para analisar ou prever aspectos relacionados com o seu desempenho profissional, a sua situação econômica, saúde, preferências pessoais, interesses, fiabilidade, comportamento, localização ou deslocações” (UNIÃO EUROPEIA, 2016). Este entendimento está alinhado ao

preceituado no artigo 4º da *General Data Protection Regulation* (GDPR), no que toca ao processo de “*profiling*” (UNIÃO EUROPEIA, 2016).

Além da coleta de dados atrelados às informações sobre o comportamento do usuário, é possível a identificação e tratamento de dados sobre às emoções de determinada pessoa ou grupo de pessoas que se encontra diante de determinada situação. Tome-se por exemplo a plataforma “*Affective Automotive AI*”, que pretende entender o que ocorre dentro de determinado automóvel através de seu sistema de *Deep Learning*, valendo-se do uso de câmeras para medir o estado da cabine do veículo e de seus ocupantes humanos, capturando, segundo a *Affective*, desde emoções complexas e estados cognitivos, como sonolência, raiva e distração, até a identificação de objetos, ocupação, atividade e, inclusive, a presença de cadeiras infantis. Além de controle da iluminação, aquecimento, cinto de segurança e *airbag*, por obviedade, a gestão personalizada da recomendação de conteúdo (*i.e.* direcionamento de produtos de vídeo, música e, especialmente, publicidade) está entre as comodidades ofertadas pela “*Affective Automotive AI*” (AFFECTIVA, 2021).

O rastreamento de emoções permite que desenvolvedores de produtos entendam que recursos provocam determinados tipos de emoções e envolvimento nos usuários – tornando os ambientes inteligentes experiências cada vez mais interativas e adaptativas, podendo otimizar ainda mais a experiência de OBA. No entanto, como no caso da “*Affective Automotive AI*”, seguradoras podem se sentir atraídas a participar deste desmembramento do corpo eletrônico, “beliscando” porções de dados com o intuito de adequar a prestação de seus serviços de seguro, realizando análises de riscos complexas – ou personalizadas- e ofertando prêmios distintos para determinada pessoa (PURDY; ZEALLEY; MASELI, 2019). Segundo atenta Hildebrandt, o acesso a esse tipo de informação pode permitir uma influência direta na escolha de ação do indivíduo; no entanto, o real problema encontra-se no fato de que empresas são capazes de ter acesso a essas informações sem nossa consciência, de forma que não exista reciprocidade, sendo o indivíduo incapaz de entender como se dará essa extração de dados e como e para que fim será interpretada (HILDEBRANDT, 2015, p. 71).

As preocupações sobre a coleta, armazenamento e tratamento de dados para o fim de realização de publicidade comportamental online, assim como técnicas de

direcionamento diversas e filtragem de informação, põem em xeque o desenvolvimento de valores, o desdobramento de emoções, o processamento de experiências e preferências (HOFFMANN-RIEM, 2021, p. 62). Zuboff critica este tipo de técnica, asseverando tratar-se de um novo poder “instrumentário” que opera sua vontade de forma onipresente para “manipular pistas subliminares, comunicações psicologicamente direcionadas, impor arquiteturas de escolha padrão, desencadear dinâmicas de comparação social e cobrar recompensas e punições”, todas essas ações têm o “objetivo de sintonizar, pastorear e modificar remotamente o comportamento humano na direção de resultados e sempre projetado para preservar a ignorância dos usuários” (ZUBOFF, 2020). Segundo Hoffmann-Riem, na atualidade os indivíduos podem estar expostos a condições contratuais impositivas que acabam por ameaçar o livre desenvolvimento da personalidade (HOFFMANN-RIEM, 2021, p. 46), preocupação dividida por Stefano Rodotà (RODOTÀ, 2008, p. 116). A partir do exposto, pode-se dizer que, sem a condição humana de autonomia, ao invés de falar-se de livre desenvolvimento da personalidade, estar-se-ia diante de um verdadeiro “*desenvolvimento livre da personalidade*”.

Poderia o desenvolvimento e uso de técnicas de *Targeted Advertising* e *Online Behavioural Advertising* significar uma ameaça a dignidade da pessoa humana? Este questionamento foi enfrentado por Zuboff, Frischmann e Floridi em maio de 2021. Para Zuboff, essa técnica faz parte do que denomina de “*surveillance advertising*” e compõe o “poder instrumentário”, que, por sua vez, produz efeitos nocivos à autonomia e, por decorrência, a dignidade da pessoa humana. Frischmann, por sua vez, entende que a prática de *Targeted Advertising* por si só não acarreta em danos à dignidade da pessoa humana, mas dependeria das condições e finalidades de seu uso. No entanto, assevera que a autonomia está intimamente conectada à noção de dignidade da pessoa humana – podendo *target ads* (out-put) colocar em risco a dignidade humana justamente por militar o exercício da autonomia humana (FLORIDI; FRISCHMANN; ZUBOFF, 2021).

Respondendo o questionamento supracitado, Floridi atenta, em primeiro lugar, que, ao contrário da composição química da água (H₂O-H₂O), não há uma fórmula concreta e robusta para definição do que é dignidade da pessoa humana. A dignidade da pessoa humana, para o autor, está atrelada a ideia de “*human exceptionalism*” – que envolve o senso de autonomia, porém, não de forma exclusiva. Para Floridi, uma das

condições que torna o ser humano especial é justamente a sua “maleabilidade” e, com ela, sua “fragilidade”, podendo ser profundamente afetado pelas novas tecnologias. Desta forma, se a noção de dignidade está atrelada com a maleabilidade e fragilidade humana, práticas mais intrusivas como *Targeted Advertising* podem representar uma forma de violência à dignidade da pessoa humana (FLORIDI; FRISCHMANN; ZUBOFF, 2021). Desta maneira, considerando que, no fenômeno *onlife*, as novas tecnologias têm a capacidade de afetar radicalmente a concepção humana da realidade, das interações sociais coletivas, bem como a concepção de seu “eu” (THE ONLIFE INITIATIVE, 2015, p. 2), em breve síntese, tem-se que a técnica de *Online Behavioral Advertising* oferece novos desafios a sociedade e ao direito, destacado, neste trabalho, três frentes: i] o (des)cabimento da manipulação e direcionamento do usuário/consumidor; ii] a proteção de dados pessoais dos usuários/consumidores, e, especialmente; iii] a influência na autonomia e desenvolvimento da personalidade da pessoa humana por de trás da condição e usuário/consumidor. Os próximos tópicos abordaram estas preocupações do ponto de vista essencialmente jurídico.

3. PUBLICIDADE E MANIPULAÇÃO DO COMPORTAMENTO SOB À ÓTICA DO DIREITO À PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS

De forma inicial nesta parte da análise, apresenta-se o caso hipotético exposto pelo jurista italiano Frederico Galli, que se debruçou sobre o debate das técnicas de *Online Behavioural Advertising* (OBA) como forma de manipulação injusta (*unfair manipulation*), observando as disposições da *General Data Protection Regulation* (GDPR) e *Unfair Commercial Practices* (UCPD). A narrativa hipotética é a seguinte:

Imaginemos o caso de Alice: ela é uma grande fã de viajar para o Extremo Oriente e se inscreveu em um curso de meditação online. Na semana passada, Alice comprou um novo travesseiro e colchão em um site de comércio eletrônico. Ela também visitou dois blogs sobre relaxamento das folhas de chá de ervas indianas. Alice geralmente fica acordada até tarde navegando online. Ela nunca fica offline antes das 3 da manhã de quinta-feira, às 4 da manhã, ela não consegue dormir e começa a jogar seu jogo online favorito. Cada vez que ela passa de nível, ela é alvo de um anúncio que oferece um desconto em uma marca específica de pílulas homeopáticas para dormir que podem reduzir a insônia em apenas 4 semanas. Ela está nervosa e cansada. Ela não está dormindo há muito tempo. Ela clica no anúncio e compra dois pacotes. Esta é uma

estratégia de marketing engenhosa ou uma prática comercial agressiva?
(GALLI, 2021, p. 123)

No caso hipotético suscitado pelo jurista italiano, além de problemática atrelada a uma prática comercial potencialmente agressiva – que será examinada adiante – faz-se possível verificar que o vetor que viabiliza tal prática: o acesso à informação privilegiada e dados pessoais dos usuários. Neste sentido, cabem, por oportuno, dois questionamentos, sendo o primeiro: A prática de publicidade comportamental online representa(ria) uma ameaça à privacidade?

Neste primeiro sentido, em consonância ao que foi exposto sobre a prática de *Online Behavioural Advertising*, destaca-se que “a publicidade comportamental online (OBA) fornece aos usuários da Internet benefícios potenciais (anúncios relevantes) e danos (violação de privacidade) por meio de táticas personalizadas de persuasão secreta” (HAM; NELSON, 2016, p. 689) e, segundo Boerman, Kruikemeier e Borgesius, “essa encoberta [de táticas personalizadas de persuasão] pode ser prejudicial e antiética, pois os consumidores desconhecem os mecanismos de persuasão que envolvem o OBA” (BOERMAN; KRUIKEMEIER; ZUIDERVEEN BORGESIUS, 2017, p. 364). Deste ponto de vista, segundo a WP29, a prática de OBA acaba por provocar preocupação no tocante à proteção de dados e à privacidade (UNIÃO EUROPEIA, 2010).

Segundo atenta Zuboff, atualmente a noção de privacidade não é mais relacionada, de fato, ao privado (*privacy is not private*), visto que a dependência da eficácia de sistemas de controle e da vigilância, pública ou privada, depende essencialmente de “pedaços” de “eu” que é fornecido na vida *online*, ou que, segundo a autora, são secretamente subtraídos dos usuários. Zuboff oferece a noção de que privacidade é algo público (*privacy is public*) considerando que “é um bem coletivo que é lógica e moralmente inseparável dos valores da autonomia humana e da autodeterminação, dos quais depende a privacidade e sem os quais uma sociedade democrática é inimaginável” (ZUBOFF, 2020).

O direito à privacidade é um direito humano, entabulado no texto de diversos diplomas legais internacionais, como a Declaração Universal de Direitos Humanos de 1948 e o Pacto Internacional dos Direitos Cívicos e Políticos de 1966, e, na ordem jurídica brasileira, uma garantia constitucional disposta no rol de direitos fundamentais do artigo

5º da Constituição Federal de 1988. Do ponto de vista normativo, não paira dúvida de que a técnica de publicidade comportamental *online* deve, de forma impositiva, respeitar e não ultrapassar os limites delineados pela garantia fundamental de privacidade; sendo que, violada, poderá o usuário exigir em juízo que sejam adotadas as providências necessárias para impedir ou cessar o ato que desrespeite a inviolabilidade da vida privada, nos termos do art. 21, do Código Civil de 2002. Acredita-se que os limites da exploração da vida privada – através de OBA - podem ser melhor delineados com uma análise sistemática da recente Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD).

Neste sentido, salta o segundo questionamento relativo ao caso hipotético de Alice, ilustrado por Galli: a prática de publicidade comportamental online deve ser balizada pela LGPD?

Cumprе esclarecer que, em primeiro lugar, o direito à proteção de dados pessoais, no Brasil, foi recentemente reconhecido pelo Supremo Tribunal Federal (STF), no julgamento conjunto das ADI's nº. 6.387, 6.388, 6.389, 6.390 e 6.393 contra a MP nº. 954/2020, como um direito fundamental autônomo e imprescindível para a proteção da autodeterminação informativa do indivíduo e, igualmente, a proteção da dignidade da pessoa humana (MENDES; RODRIGUES JÚNIOR; FONSECA, 2021, p. 61-71). Para Ingo Wolfgang Sarlet, a proteção de dados pessoais, além de tratar-se de um direito humano, é um direito fundamental em sentido i] material, visto que promove a proteção de princípios e direitos constitucionais como a privacidade, livre desenvolvimento da personalidade e dignidade da pessoa humana; ii] formal, considerando que implica em um “parâmetro para o controle de legitimidade constitucional dos atos normativos infraconstitucionais e de atos (e omissões) do Poder Público em geral, ademais de sua projeção na esfera das relações privadas” (SARLET, 2021, p. 21-59). Ainda assim, pode-se ressaltar que está em tramitação a PEC nº. 17/2019, que pretende alterar a Constituição Federal de 1988 para incluir em seu art. 5º, inc. XII, a garantia de proteção de dados pessoais nos meios digitais (BRASIL, 2019).

A LGPD, por seu turno, pretende, conforme o seu art. 2º, a proteção de uma série de direitos e garantias fundamentais, tais como as elencadas nos art. 3º, I e II; art. 4º, II; art. 5º, X e XII; art. 7º, XXVII; e art. 219 da Constituição Federal de 1988 (PINHEIRO, 2021, p. 82-83). Destaca-se, entre os fundamentos constantes no art. 2º da LGPD, a

proteção à liberdade de expressão, de informação, de comunicação e de opinião; o respeito à privacidade e à autodeterminação informativa, e; o livre desenvolvimento da personalidade e dignidade da pessoa humana (BRASIL, 2018).

Cabe destacar, *a priori*, que como visto anteriormente, segundo Borgesium, a técnica de OBA pode ocorrer em cinco fases que demandam o manejo de dados: i] coleta de dados; ii] o armazenamento e vinculação dos dados; iii] a análise dos dados coletados e agrupados; iv] o compartilhamento dos dados, e; v] targeting advertising, em que ocorre a entrega *automatizada* de anúncios e direcionamentos para o usuário/consumidor (GALLI, 2021, p. 113). No caso hipotético relatado anteriormente de Alice, para o fim de publicidade comportamental, tem-se a coleta de várias informações relacionadas à sua pessoa e preferências tais como o fato da usuária ser fã de viajar para Extremo Oriente, ter se inscrito em um curso de meditação online e comprado um colchão em um *e-commerce*, visitado blogs sobre relaxamento de folhas de chá de ervas indiana. No caso, também ocorre a coleta de informações que demonstram o comportamento da mesma *online*, inclusive seu hábito de jogar seu jogo favorito, bem como dados que revelam que a usuária sofre de problemas de insônia. No entanto, a coleta destas informações é capaz de atrair a incidência da LGPD e outras normativas sobre proteção de dados pessoais?

Legislações infraconstitucionais sobre proteção de dados pessoais de diversos países, alinham seu entendimento acerca do conceito de dados pessoais para o escopo de aplicação das leis. Veja-se, por exemplo, para a *Ley n.º. 25.326/2000*, da Argentina, consideram-se dados pessoais “*información de cualquier tipo referida a personas físicas o de existencia ideal determinadas o determinables*” (ARGENTINA, 2000); para a *Ley n.º 18.331/2008*, da República Oriental do Uruguai, dados pessoais correspondem a “*información de cualquier tipo referida a personas físicas o jurídicas determinadas o determinables*” (REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY, 2004); para a *Ley n.º 29.733/2011*, do Peru, consideram-se dados pessoais “*toda información sobre una persona natural que la identifica o la hace identificable a través de medios que pueden ser razonablemente utilizados*” (PERU, 2011); No México, a *Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados* define dados pessoais como “*Cualquier información concerniente a una persona física identificada o identificable*” (MÉXICO, 2017). No caso do Brasil, segundo o art. 5º, da LGPD, dados pessoais, para a

aplicação da lei, tratam-se de toda “informação relacionada a pessoa natural identificada ou identificável” (BRASIL, 2018).

No cenário europeu, a WP29, em observância à definição de dados pessoais fornecida pela Diretiva 95/46/EC, elaborou parecer determinando que os métodos de publicidade comportamental online implicam em um processamento de dados pessoais pelas seguintes razões: i] técnicas de OBA geralmente realizam a coleta de endereços de IP e de identificadores únicos através de *cookies* (com seus números de série), de forma a permitir o rastreamento de um usuário de determinado dispositivo e identificá-lo sem ainda que seu nome real seja desconhecido; ii] as informações coletadas, no contexto de OBA, são relacionadas a características, hábitos e o comportamento do usuário/consumidor, sendo tais dados utilizados para influenciar as decisões do indivíduo. Há de se considerar, neste último ponto, que existe a possibilidade de perfis serem vinculados a qualquer momento com informações diretamente identificáveis fornecidas pelo próprio usuário, sendo possível identificar determinada pessoa através de “fusões” de bancos de dados, perdas e vazamento de dados e, inclusive com a cada vez maior disponibilidade de dados pessoais em rede combinados com endereços de IP (UNIÃO EUROPEIA, 2010).

Ainda que singularmente o número de série de determinado *cookie* não permita a identificação de determinado usuário, ele pode ser associado à uma ampla gama de informações, tais como: o endereço de IP do usuário; tipos de navegador; *strings* de identificação; nome de usuário/ID em serviços da web, como redes sociais; formulários *online* preenchidos e termos de pesquisa utilizados, dentre outros. Tal é a posição do *Office of the Privacy Commissioner of Canada*, estabelecendo que as informações coletadas em processos de OBA enquadram-se no conceito de dados pessoais fornecidos pelo artigo 2 da *Personal Information Protection and Electronic Documents Act's* (PIPEDA), qual seja: informação relacionada a um indivíduo identificável (*information about an identifiable individual*) (CANADA, 2015). Neste sentido, prossegue:

Muitas das informações em questão no OBA - cookies de rastreamento de terceiros, endereços IP, configurações do navegador - podem não ser informações pessoais por si mesmas, pois, por si só, podem não dizer nada sobre um indivíduo identificável. No entanto, quando combinadas e usadas com a finalidade de traçar o perfil de um usuário para direcionar anúncios a ele com base em interesses deduzidos, as informações podem se tornar informações

sobre um indivíduo identificável. Um exame mais detalhado dos processos envolvidos na OBA pode ser útil para ilustrar este ponto (CANADA, 2015). (tradução livre pelos autores)

Sob à ótica de Gali, a análise da técnica de OBA é relevante para a GDPR por duas razões principais: i] a prática de publicidade comportamental envolve um complexo processamento de dados pessoais que é utilizado por múltiplas entidades comerciais, razão pela qual cada operação de processamento de dados deve estar em harmonia os princípios e previsões da legislação sobre proteção de dados pessoais; ii] a prática de OBA representa o exemplo mais ubíquo de tomada de decisão automatizada, incluindo os processos de *profiling* (GALLI, 2021, p. 113).

Importante consignar que, sob o texto da LGPD, o § 2º, do art. 12, estabelece que “poderão ser igualmente considerados como dados pessoais, para os fins desta Lei, aqueles utilizados para formação do perfil comportamental de determinada pessoa natural, se identificada” (BRASIL, 2018). Neste sentido, autores como Lima destacam que, não sendo efetivo o processo de anonimização, referido no *caput* do referido instrumento, a formação de perfil comportamental enquadrar-se-á como tratamento de dado pessoal (LIMA, 2021). No entanto, interessa destacar que, como visto, a identificação do usuário pode se dar de diversas formas na realização de OBA, sendo inclusive possível identificar determinado usuário com base em seu histórico e hábitos de compras *online* (PINHEIRO, 2021, p. 100).

Considerando a existência de tratamento de dados para a realização da prática de OBA, aplicar-se-á o disposto na LGPD, assim como no caso da GDPR. Neste sentido, a adequação com a LGPD demanda a observância de seus princípios e bases legais para o tratamento dos dados pessoais, conforme o rol de princípios disposto no art. 6º e, igualmente, as bases legais previstas no art. 7º da LGPD, que legitimam o tratamento de dados (LIMA, 2021).

Para determinar a base legal para o tratamento de dados pessoais, no caso de OBA, a WP29 determina, em consonância com a Diretiva 95/46/EC, a utilização do consentimento como base legal (*prior informed consent*) (UNIÃO EUROPEIA, 2010), posição igualmente adotada, por exemplo, pelo *Office of the Privacy Commissioner of Canada*, em relação a PIPEDA (*Meaningful consent*). No entanto, no contexto europeu, a GDPR, em seu *Recital 47*, determina que o processamento de dados pessoais para fins

de marketing pode ser considerado como realizado para um legítimo interesse. Neste sentido, Galli adverte que o debate sobre qual base de tratamento deve prevalecer, no caso de OBA, visto que, no contexto da GDPR, “consentimento depende de um esquema de *opt-in*, enquanto o interesse legítimo reserva ao titular dos dados o direito de contestar quando o processamento é baseado em fins de marketing direto” (GALLI, 2021, p. 113). Ainda assim, o jurista italiano Galli destaca que a base legal do consentimento é emblemática por três razões, em síntese expostas: i] para a coleta de informação através de *cookies*, plataformas de anúncio devem noticiar o uso das ferramentas de rastreamento e buscar o consentimento do usuário; ii] o consentimento explícito fundamenta a isenção de proibição prevista para revisão de decisões automatizadas, segundo o art. 22 da GDPR; iii] consentimento explícito é significativo para a coleta e processamento de categorias de dados especiais previstas no art. 9 da GDPR (GALLI, 2021, p. 115-116) - equivalentes aos dados sensíveis, dispostos no art. 5º, inc. II, da LGPD (BRASIL, 2018)⁵.

O consentimento e o legítimo interesse fazem parte da composição do rol taxativo de bases legais, para o tratamento de dados pessoais, fornecido pelo art. 7º da LGPD, situados, respectivamente, no inc. I e IX. Conceitualmente, o art. 5º, inc. XII, define o consentimento como “manifestação livre, informada e inequívoca pela qual o titular concorda com o tratamento de seus dados pessoais para uma finalidade determinada”; o legítimo interesse, por sua vez, somente poderá fundamentar tratamento de dados pessoais para finalidades legítimas, ponderadas em casos concretos, nos termos do art. 10 da LGPD (BRASIL, 2018).

Considerando os riscos na sua utilização, a WP29 repisa, na oportunidade de redação da “*Guidelines on Automated individual decision-making and Profiling for the purposes of Regulation 2016/679*”, a aplicabilidade, nestes casos, do consentimento como base de dados adequada para o tratamento dos dados pessoais. Sobre a técnica de OBA como forma de decisão automatizada, esclarece a WP29: “isso nos leva também à questão da publicidade online, que cada vez mais depende de ferramentas automatizadas e envolve exclusivamente a tomada de decisão individual automatizada” (UNIÃO EUROPEIA, 2016).

⁵ Dado pessoal sensível: dado pessoal sobre origem racial ou étnica, convicção religiosa, opinião política, filiação a sindicato ou a organização de caráter religioso, filosófico ou político, dado referente à saúde ou à vida sexual, dado genético ou biométrico, quando vinculado a uma pessoa natural (BRASIL, 2018).

Sob a ótica de Galli, ao examinar a técnica de OBA como decisão automatizada, é possível realizar a distinção entre OBA fraca (*Soft OBA*) e OBA forte (*Strong OBA*). No primeiro caso, a *Soft OBA* não seria capaz de ter efeitos significativos sobre o titular de dados, sendo equivalente ao processo de *profiling* e, por decorrência, o conjunto de informações coletadas deve ser estar sob a ciência e consentimento do titular de dados. A *Strong OBA*, por outro lado, poderia qualificar-se como uma “tomada de decisão automatizada que tem um efeito significativo semelhante sobre os titulares dos dados, dependendo de: a intrusão das técnicas de coleta de dados; as peculiaridades do contexto do consumidor; a prática publicitária e a exploração das vulnerabilidades pessoais do titular dos dados” (GALLI, 2021, p. 119). Neste último caso, restaria atraída as disposições do art. 22 da GDPR e, no cenário brasileiro, o disposto no artigo 20 e 21 da LGPD. Veja-se o disposto na LGPD:

Art. 20. O titular dos dados tem direito a solicitar a revisão de decisões tomadas unicamente com base em tratamento automatizado de dados pessoais que afetem seus interesses, incluídas as decisões destinadas a definir o seu perfil pessoal, profissional, de consumo e de crédito ou os aspectos de sua personalidade.

§ 1º O controlador deverá fornecer, sempre que solicitadas, informações claras e adequadas a respeito dos critérios e dos procedimentos utilizados para a decisão automatizada, observados os segredos comercial e industrial.

§ 2º Em caso de não oferecimento de informações de que trata o § 1º deste artigo baseado na observância de segredo comercial e industrial, a autoridade nacional poderá realizar auditoria para verificação de aspectos discriminatórios em tratamento automatizado de dados pessoais.

[...]

Art. 21. Os dados pessoais referentes ao exercício regular de direitos pelo titular não podem ser utilizados em seu prejuízo (BRASIL, 2018).

De forma geral, a prática de OBA é alvo de preocupação por diversos países do globo, como, por exemplo, em Hong Kong, China, que em abril de 2014, o “*Office of the Privacy Commissioner for Personal Data*” elaborou um documento com informações que as empresas que abrigam sites devem considerar antes da implantação de ferramentas de rastreamento comportamental online para proteger os dados pessoais dos usuários. Como práticas de transparência, recomendam que os usuários devem ser informados sobre os tipos de informações coletadas ou rastreadas pela empresa, o objetivo da coleta das informações e como essas informações serão coletadas, bem como as ferramentas de coletas e se as informações coletadas serão combinadas com outras informações para

rastrear usuários e por quanto tempo mantidas na empresa. De igual forma, os usuários devem ser informados se um terceiro está coletando ou rastreando as informações comportamentais, qual a finalidade da coleta, que meios o terceiro está usando para coletar os dados e o período de retenção destes dados e se o terceiro posteriormente irá transferir as informações coletadas para outras empresas. No documento, está claro que a responsabilidade em permitir que terceiros colem ou rastreiem os dados dos usuários é da empresa que deu acesso aos dados. O desejo do usuário de não ser rastreado deve ser respeitado e o usuário também deve ser informado sobre o que acontecerá se optar por não ter seus dados rastreados enquanto utilizar o site. Essa diretriz está embasada na liberdade do usuário poder decidir se quer ou não continuar a usar o site (HONG KONG, 2014).

Em Portugal, o ICAP (Instituto Civil da Autodisciplina da Comunicação Comercial) disponibilizou um “Guia de Boas Práticas de Comunicações de Marketing Digital e Publicidade Comportamental Online no Âmbito da Auto-Regulação” que tem como referência o DMC – Digital Marketing Communications e o OBA – Online Behavioural Advertising – elaborados pela EASA (*European Advertising Standards Alliance*) (PORTUGAL, 2014).⁶ O referido instrumento estabelece uma série de princípios e recomendações acerca do uso de técnicas intrusivas de publicidade comportamental online, evidenciando a urgência do debate (PORTUGAL, 2014).

Sendo uma organização sem fins lucrativos, com sede em Bruxelas, a EASA reúne 34 (dos quais 26 na Europa) organismos nacionais de auto-regulação publicitária e 16 organizações que representam a Indústria Publicitária (anunciantes, agências e meios de comunicação social, quer os tradicionais quer os Interactivos e Digitais como é o caso do IAB Europa entre outros). O ICAP é membro da EASA desde 1992, ano da sua fundação. A prática de OBA revela sérias preocupações no que toca ao direito do consumidor, sendo pertinente a análise se este tipo de prática comercial não configuraria como abusiva, à luz dos ditames do Código de Defesa do Consumidor, apoiados na LGPD (BIONI, 2021, p. 182). A análise de Galli, alinhada a UCPD, revela, por seu turno, que a OBA não será considerada como prática abusiva e injusta quando não realizada por meio de assédio

⁶ A EASA reúne “34 (dos quais 26 na Europa) organismos nacionais de auto-regulação publicitária e 16 organizações que representam a Indústria Publicitária (anunciantes, agências e meios de comunicação social). O ICAP é membro da EASA desde 1992 (PORTUGAL, 2014).

(bombardeio de anúncios a qualquer momento, inclusive durante o período da noite/madrugada), coerção (psicológica, por meio da exploração de emoções ou vulnerabilidade do consumidor) ou influência indevida (exploração da assimetria de poder informacional), prejudicando o consumidor médio em sua liberdade de escolha e conduta (GALLI, 2021, p. 123-129).

No entanto, a preocupação relacionada ao OBA não se limita ao campo do direito do consumidor ou da proteção de dados, mas, devido ao seu potencial ofensivo à autonomia, põe em xeque o direito ao livre desenvolvimento da personalidade e, com isso, oferece uma nova forma de vulneração da dignidade da pessoa humana nesse contexto de mundo *onlife*. Reforça-se que a observância da garantia de proteção de dados pessoais, bem como dos princípios, direitos e obrigações da LGPD, fornece guarida à autodeterminação informativa e, com isso, o controle do titular de dados.

4. CONCLUSÃO

As novas tecnologias, frutos da técnica humana, estão por toda parte, atuando nos mais diversos processos e campos da sociedade moderna, abarcando tanto novas oportunidades quanto novos riscos à sociedade informacional. Do processo de digitalização das coisas, o produto de dados pessoais digitais se destaca, sendo comparado comumente ao novo petróleo da modernidade, considerando a elevada gama de possibilidades de mercado, uma vez que é multilateral e capaz de relacionar-se com áreas distintas. Entretanto é preciso observar que a quantidade de produtos e atuações comerciais e políticas derivadas de dados pessoais, assim como a alta rentabilidade e vantagens de controle e poder que ficam nas mãos dos detentores da informação trazem riscos à autonomia e ao livre desenvolvimento da personalidade.

Na sociedade informacional e hiperconectada, empresas utilizam o perfilhamento online para classificar o usuário/consumidor, a partir do rastreamento contínuo dos dados pessoais, dos movimentos no mundo *online* e das informações deixadas nas redes sociais e no ciberespaço nas diferentes interações virtuais. Com técnicas cada vez mais intrusivas, no contexto *onlife*, a sociedade e o indivíduo criam uma dependência do uso e desenvolvimento das TICs, de forma que todo o movimento (tanto *online* quanto *off-line*)

é captado, emoções e falas são decodificadas e o corpo humano (digital) é classificado por algoritmos de Inteligência Artificial para direcionar anúncios, produtos, pessoas, candidatos, informações e induzir o comportamento do indivíduo. Neste novo contexto que se apresenta, o desmembramento do corpo eletrônico é o objetivo que viabiliza um controle guiado ao indivíduo.

Assim, o ser humano hiperconectado do Século XXI é transformado em marionete que se sujeita e se subordina a biopolítica da sociedade de controle e de consumo. Essa prática passa a exigir dos controladores dos dados do mundo *online* obrigações de transparência, equidade e responsabilidade sobre o uso dos dados pessoais e sua utilização comercial pelo mercado. Para além da legislação de proteção de dados pessoais já em vigor em inúmeros países, entende-se que devem ser elaboradas novas diretivas para responsabilizar as redes de publicidade comportamental em relação à publicidade e mensagens direcionadas no mundo *online* e que possam trazer consequências ao livre desenvolvimento da personalidade, à liberdade, à autonomia e aos demais danos ao ser humano.

O estudo demonstra que a prática da Publicidade Comportamental Online abusiva (*Strong OBA*) pode descambar em violações a garantias constitucionais, como a privacidade e a proteção de dados pessoais - visto que o processo pelo qual se dá essa forma de publicidade envolve a coleta e tratamento de dados pessoais. Por essa razão, reforça-se a tutela e aplicação do direito à autodeterminação informativa, devolvendo ao indivíduo o controle sobre seus dados e informações comportamentais. Além do mais, considerando a exploração das vulnerabilidades do usuário por meio da coleta de dados comportamentais, pode-se ainda discutir se tal prática não seria considerada abusiva sob à ótica do Código de Defesa do Consumidor.

A prática de direcionamentos comportamentais é alvo de preocupação em diversos países, sendo que alguns já contam com normativas, guias de boas práticas, auto-regulações e escritórios voltados para disciplinar a prática da Publicidade Comportamental Online. Um exemplo é o “Guia de Boas Práticas de Comunicações de Marketing Digital e Publicidade Comportamental Online no Âmbito da Auto-Regulação” do ICAP (Instituto Civil da Autodisciplina da Comunicação Comercial) de Portugal que tem como referência o DMC – *Digital Marketing Communications* e o OBA –

Online Behavioural Advertising – elaborados pela EASA (*European Advertising Standards Alliance*). O Guia apresenta as principais linhas de atuação no âmbito da auto-regulação no espaço digital, com o objetivo de salvaguardar nas comunicações e publicidades digitais e online o respeito pelo usuário/consumidor, a transparência nas ações, a responsabilidade alicerçada em padrões éticos globais.

Considerando o profundo impacto das novas tecnologias na vida humana, na forma com que pensamos, decidimos, agimos e enxergamos a nós mesmos e a realidade, autores advertem que o uso indiscriminado e altamente intrusivo da técnica de *Online Behavioural Advertising* (OBA) pode acarretar em ato de violência à dignidade da pessoa humana, na medida em que é capaz de pôr em xeque a sua autonomia. Sem o exercício de garantias constitucionais como autonomia, privacidade, igualdade e autodeterminação informativa, não haverá espaço para o livre desenvolvimento da personalidade; mas, ao contrário, se propiciará um ambiente inteligente propício para um desenvolvimento livre da personalidade.

REFERÊNCIAS

AFFECTIVA. **Afectiva Automotive AI**. Disponível em:

<<https://www.affectiva.com/product/affectiva-automotive-ai-for-occupant-monitoring/>>. Acesso em 22 jul. 2021.

ARGENTINA. **Ley nº 25.326, promulgada parcialmente el octubre 30 de 2000**. Ley de Protección de los Datos Personales. Disponível em: <https://www.oas.org/juridico/PDFs/arg_ley25326.pdf>. Acesso em 20 de jun. 2021.

BAUMAN, Zygmunt. **44 cartas do mundo líquido moderno**. Rio de Janeiro: Zahar, 2010.

BAUMAN, Zygmunt. **Vida Para Consumo: A transformação das pessoas em mercadorias**. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 2008.

BECK, Ulrich. **Metamorfose do mundo: novos conceitos para uma nova realidade**. Tradução de Maria Luiza X. de A. Borges. Rio de Janeiro: Zahar, 2018.

BIONI, Bruno Ricardo. **Proteção de dados pessoais: a função e os limites do consentimento**. 2. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2020.

BIONI, Bruno Ricardo. Legítimo interesse: aspectos gerais a partir de uma visão obrigacional. In: MENDES, Laura Schertel; DONEDA, Danilo; SARLET, Inlgo Wolfgang; RODRIGUES JÚNIOR, Otávio Luiz (Coord.). **Tratado de proteção de dados pessoais**. Rio de Janeiro: Forense, 2021.

BOERMAN, Sophie C ; KRUIKEMEIER, Sanne; ZUIDERVEEN BORGESIJUS, Frederik. Online Behavioral Advertising: A Literature Review and Research Agenda. **Journal of advertising**, v. 46, n. 3, p. 363-376, July 2017, p. 363-364. DOI: 10.1080/00913367.2017.1339368. Disponível em: <https://www.tandfonline.com/doi/pdf/10.1080/00913367.2017.1339368?needAccess=true> Acesso em: 14 jul. 2020.

BRASIL. Senado Federal. **Proposta de Emenda à Constituição n° 17/2019**. Disponível em: <https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra;jsessionid=14B903F9ADB73123B5E5E441CA4CEBA0.proposicoesWebExterno2?codteor=1773684&filenome=PEC+17/2019>. Acesso em: 20 de abril de 2021.

BRASIL. Presidência da República. **Lei n° 13.709, de 14 de agosto de 2018**. Lei Geral de Proteção de Dados. Disponível em :<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2018/lei/L13709.htm>. Acesso em: 22 jul. 2021.

CANADA. Office of the Privacy Commissioner of Canada. **Policy position on online behavioural advertising**. December 2015. Disponível em: <https://www.priv.gc.ca/en/privacy-topics/technology/online-privacy-tracking-cookies/tracking-and-ads/bg_ba_1206/>. Acesso em 23 jul. 2021.

CASTELLS, Manuel. **A galáxia da internet**: reflexões sobre a internet, os negócios e a sociedade. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 2003.

CASTELLS, Manuel. **A sociedade em rede**. 20.ed. São Paulo: Paz e Terra, 2019.

FLORIDI, Luciano. Introduction. In: FLORIDI, Luciano (Ed.). **The Onlife Manifesto**. Springer International Publishing. Kindle Edition. 2015. Position 227.

FLORIDI, Luciano. **The Fourth Revolution**: How the Infosphere is Reshaping Human Reality. Londres: Oxford University Press, 2014.

FLORIDI, Luciano; FRISCHMANN, Brett; ZUBOFF, Shoshana. Panel Discussion “Online Targeted Advertising and Human Dignity”. Organized Leiden University. **Youtube** (60min.). 29 apr. 2021. Disponível em <<https://www.youtube.com/watch?v=Vk9lfveiLeU&t=5123s>>. Acesso em: 22 jul. 2021.

GALLI, Frederico. Online Behavioural Advertising and Unfair Manipulation Between the GDPR and the UCPD. In: EBERS, Martin; GAMITO, Marta Cantero (Org.). **Algorithmic Governance and Governance of Algorithms**: Legal and Ethical Challenges. Switzerland: Springer, 2021.

HAM, Chang-Dae; NELSON, Michelle R. The role of persuasion knowledge, assessment of benefit and harm, and third-person perception in coping with online behavioral advertising. **Computers in human behavior**, v. 62, p. 689-702, Sept. 2016, p. 689. Disponível em:
<https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0747563216302485?via%3Dihub>
Acesso em: 14 jul. 2021.

HILDEBRANDT, Mireille. **Smart Technologies and the End(s) of Law**. Cheltenham: Edward Elgar, 2015.

HILDEBRANDT, Mireille The Public(s) Onlife A Call For Legal Protection by Design. In: FLORIDI, Luciano (Ed.). **The Onlife Manifesto**. Springer International Publishing. Kindle Edition. 2015.

HOFFMANN-RIEM, Wolfgang. **Teoria geral do direito digital: transformação digital: desafios para o Direito**. Rio de Janeiro: Forense, 2021.

HONG KONG. Hong Kong Office of the Privacy Commissioner for Personal Data. **Online Behavioural Tracking**. April, 2014. Disponível em:
https://www.pcpd.org.hk/english/resources_centre/publications/files/online_tracking_e.pdf. Acesso em: 14 jul. 2021.

LÉVY, Pierre. **O que é virtual?** 2. ed. Tradução de Paulo Neves. São Paulo: Editora 34, 2011.

LIMA, Caio César Carvalho. Capítulo II: Do tratamento de dados pessoais. In: MALDONADO, Viviane Nóbrega; BLUM, Renato Opice (Coord.) **LGPD: Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais comentada**. 3. ed. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2021, Subcapítulo:1.4.

MENDES, Laura Schertel; RODRIGUES JÚNIOR, Otávio Luiz; FONSECA, Gabriel Campo Soares da. O Supremo Tribunal Federal e a proteção constitucional dos dados pessoais: rumo a um direito fundamental autônomo. In: MENDES, Laura Schertel; DONEDA, Danilo; SARLET, Inlgo Wolfgang; RODRIGUES JÚNIOR, Otávio Luiz (Coord.). **Tratado de proteção de dados pessoais**. Rio de Janeiro: Forense, 2021.

MÉXICO. **Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados**. Publicada en 26 de enero de 2017. Disponível em:
<http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5469949&fecha=26/01/2017>. Acesso em: 20 jul. 2021.

OHLHEISE, Abby. TikTok changed the shape of some people's faces without asking. **MIT Technology Review**. June 10, 2021. Disponível em: <
<https://www.technologyreview.com/2021/06/10/1026074/tiktok-mandatory-beauty-filter-bug/>>. Acesso: 20 de jul. 2021.

PERU. **Ley nº 2973, de 03 de julio de 2011.** Ley de Protección de Datos Personales. Disponível em: < <https://leyes.congreso.gob.pe/Documentos/Leyes/29733.pdf>>. Acesso em 20 de jun. 2021.

PINHEIRO, Patricia Peck. **Proteção de Dados Pessoais.** 3. ed. São Paulo: Saraiva Jur, 2021.

PORTUGAL. ICAP. **Guia de Boas Práticas de Comunicações de Marketing Digital e Publicidade Comportamental Online no âmbito da Auto-Regulação.** 2014.

Disponível em <https://auto-regulacaopublicitaria.pt/wp-content/uploads/2017/07/GUIA_VERSAO_FINAL.pdf>. Acesso em 25 jul. 2021.

PURDY, Mark; ZEALLEY, John; MASELI, Omaro. The Risks of Using AI to Interpret Human Emotions. **Harvard Business Review.** November 18, 2019. Disponível em: <<https://hbr.org/2019/11/the-risks-of-using-ai-to-interpret-human-emotions>>. Acesso em 22 jul. 2021.

REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY. **Ley nº 17.838, publicada el 1º el octubre 2004.** Ley de Protección de datos personales para ser utilizados en informes comerciales y acción de Habeas Data. Disponível em: < <http://www.oas.org/es/sla/ddi/docs/U4%20Ley%2018.331%20de%20Protecci%C3%B3n%20de%20Datos%20Personales%20y%20Acci%C3%B3n%20de%20Habeas%20Data.pdf>>. Acesso em: 20 jun. 2021.

RODOTÀ, Stefano. **A vida na sociedade da vigilância:** privacidade hoje. Rio de Janeiro: Renovar, 2008.

RUARO, Regina Linden; MACHADO, Fernando Inglez de Souza. Publicidade Comportamental, Proteção de Dados Pessoais e o Direito Do Consumidor. **Conpedi Law Review.** Braga – Portugal, v. 3, n. 2, Jul./Dez. 2017.

SARLET, Ingo Wolfgang. Fundamentos Constitucionais: o direito fundamental à proteção de dados. In: MENDES, Laura Schertel; DONEDA, Danilo; SARLET, Ingo Wolfgang; RODRIGUES JÚNIOR, Otávio Luiz (Coord.). **Tratado de proteção de dados pessoais.** Rio de Janeiro: Forense, 2021.

SIEGEL, Eric. **Análise preditiva:** o poder de prever quem vai clicar, comprar, mentir ou morrer. Trad. Wendy Campus. Rio de Janeiro: Alta Books, 2017.

THE ONLIFE INITIATIVE. The Onlife Manifesto. In: FLORIDI, Luciano (Ed.). **The Onlife Manifesto.** Springer International Publishing. Kindle Edition. 2015.

UNIÃO EUROPEIA. Article 29 Working Party. **Opinion 2/2010 on online behavioural advertising (WP 171),** 22 June 2010. Disponível em: < http://ec.europa.eu/justice_home/fsj/privacy/index_en.htm>. Acesso em 20 jul. 2021.

UNIÃO EUROPEIA. **Parlamento Europeu e do Conselho. Diretiva 2016/680 de 27 de abril de 2016.** Disponível em: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016L0680&from=PT> Acesso em: 22 jul. 2021.

UNIÃO EUROPEIA. Article 29 Data Protection Working Party. **Guidelines on Automated individual decision-making and Profiling for the purposes of Regulation 2016/679.** Disponível em: <https://ec.europa.eu/newsroom/article29/item-detail.cfm?item_id=612053>. Acesso em 23 jul. 2021.

VIEIRA, Tatiana Malta. **O direito à privacidade na sociedade da informação:** Porto Alegre: Sérgio Antônio Fabris, 2007.

ZUBOFF, Shoshana. Opinion. You Are Now Remotely Controlled: Surveillance capitalists control the science and the scientists, the secrets and the truth. **The New York Times.** Jan. 24, 2020. Disponível em: < <https://nyti.ms/2NVh1eH>>. Acesso em 22 jul. 2021.

**ÉTICA EM PESQUISA NAS CIÊNCIAS HUMANAS E SOCIAIS: DIVERGÊNCIAS E
CONVERGÊNCIAS NO TRATAMENTO DE DADOS**

**RESEARCH ETHICS IN THE HUMAN AND SOCIAL SCIENCES: DIVERGENCES
AND CONVERGENCES IN DATA PROCESSING**

**ÉTICA DE LA INVESTIGACIÓN EN CIENCIAS HUMANAS Y SOCIALES:
DIVERGENCIAS Y CONVERGENCIAS EN EL PROCESAMIENTO DE DATOS**

Marcio Giusti Trevisol¹
Davi Alexandre Schoenardie²

RESUMO:

Este artigo analisa as divergências e convergências sobre o tratamento de dados de pesquisa e o campo investigativo das Ciências Humanas e Sociais, na Resolução n. 466/12, na Resolução n. 510/16 e na Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD). Trata-se de uma pesquisa documental, de abordagem qualitativa e objetivo exploratório, balizada no entendimento dos teóricos De La Fare, Carvalho e Pereira (2017), Mainardes (2017) e Peixoto (2017). Os resultados apontam: i) a falta de determinantes vinculados à integridade humana; ii) a falta de autonomia do sujeito pesquisador; iii) a necessidade de modernização das resoluções no tratamento de dados; iv) a necessidade do acesso do sujeito pesquisado aos resultados da investigação, assim como da transparência do acesso aos seus dados; v) a necessidade de fecundar um ensino e uma cultura ética nas instituições de educação.

PALAVRAS-CHAVE:

Ética em Pesquisa. Ciências Humanas e Sociais. Procedimentos.

ABSTRACT:

This article analyzes the divergences and convergences on the treatment of research data and the investigative field of Human and Social Sciences, in Resolution n. 466/12, in Resolution n. 510/16 and the General Data Protection Law (LGPD). This is a documentary research, with a qualitative approach and exploratory objective, based on the understanding of the theorists De La Fare, Carvalho and Pereira (2017), Mainardes (2017) and Peixoto (2017). The results indicate: i) the

¹Doutor em Educação pela Universidade de Passo Fundo (UPF). Professor Titular do Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade do Oeste de Santa Catarina (UNOESC). Líder do Grupo de Estudos e Pesquisa em Processos Pedagógicos e Políticas de Educação Superior em Santa Catarina – GEPPPPES/SC. *E-mail*: <marcio.trevisol@unoesc.edu.br>. Orcid: <https://orcid.org/0000-0001-6127-1750>

² Universidade do Oeste de Santa Catarina (UNOESC). Acadêmico de Publicidade e Propaganda pela Universidade do Oeste de Santa Catarina (UNOESC) e bolsista de Iniciação em Desenvolvimento Tecnológico e Inovação (PIBITI), do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPQ). *E-mail*: <davi.schoenardie@unoesc.edu.br>

lack of determinants linked to human integrity; ii) the lack of autonomy of the research subject; iii) the need to modernize data processing resolutions; iv) the need for the researched subject to access the investigation results, as well as the transparency of access to his data; v) the need to fertilize teaching and an ethical culture in educational institutions.

KEYWORDS:

Ethics in Research. Human and Social Sciences. Procedures.

RESUMEN:

Este artículo analiza las divergencias y convergencias sobre el tratamiento de los datos de investigación y el campo investigativo de las Ciencias Humanas y Sociales, en la Resolución n. 466/12, en la Resolución n. 510/16 y la Ley General de Protección de Datos (LGPD). Se trata de una investigación documental, con abordaje cualitativo y objetivo exploratorio, a partir de la comprensión de los teóricos De La Fare, Carvalho y Pereira (2017), Mainardes (2017) y Peixoto (2017). Los resultados indican: i) la falta de determinantes vinculados a la integridad humana; ii) la falta de autonomía del sujeto de investigación; iii) la necesidad de modernizar las resoluciones informáticas; iv) la necesidad del sujeto investigado de acceder a los resultados de la investigación, así como la transparencia del acceso a sus datos; v) la necesidad de fertilizar la docencia y la cultura ética en las instituciones educativas.

PALABRAS CLAVE:

Ética en la Investigación. Ciencias Humanas y Sociales. Procedimientos.

1. INTRODUÇÃO

As discussões sobre a ética em pesquisa têm ocupado espaço significativo nas agendas científicas, como congressos, dossiês temáticos, seminários, grupos de pesquisa e congressos. De acordo com Mainardes (2022), a ética é essencial na estrutura da pesquisa e não deve ser considerado apenas um apêndice, mas um compromisso que orienta o rigor científico. Nesse sentido, a importância e relevância da temática têm levado pesquisadores a refletirem e incorporarem em suas práticas investigativas procedimentos e normatividades próprias da dimensão ética. Essa dimensão sobressai o processo de revisão ética, de forma que os seus elementos estruturantes transbordam a subjetividade de formulários padronizados.

É aquilo que Goergen (2015) chama de boa pesquisa. Para o autor, a boa pesquisa é aquela que respeita e reflete a vida ética, que reconhece o outro em seus direitos e produz conhecimentos relevantes e livres das amarras instrumentais da mercantilização (GOERGEN, 2015). No contexto da inovação e das tecnologias aceleradas na globalização, os compromissos éticos com a produção de conhecimento vão além da formalidade de formulários. É necessário que o conhecimento, a

inovação, as tecnologias e as pesquisas sejam pautados pelos princípios éticos em sentido filosófico.

Nesse contexto, a pesquisa pretende, a partir dos documentos da Resolução CNS nº 466/12, Resolução CNS n. 510 e da Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD), apontar as divergências e convergências relativas à pesquisa na área das Ciências Humanas e Sociais. O problema de pesquisa se orienta pela pergunta: quais as divergências e convergências apontadas nos documentos relativos à pesquisa em Ciências Humanas e Sociais? A resposta para a questão é tratada ao longo do texto por meio da articulação das perspectivas éticas apontadas por Severino (2014), as quais são assinaladas como a dimensão associada ao contexto macrosocial, a dimensão normatizada pelo direito, que formaliza a penalização das condutas éticas condenáveis e a perspectiva do pesquisador comprometida com a preservação e as garantias da dignidade de direitos dos participantes da pesquisa.

Nessa senda, o objetivo é analisar as divergências e convergências nas regulações que abordam o tratamento ético de dados de pesquisa e o campo investigativo das Ciências Humanas e Sociais. Diante disso, trata-se de uma pesquisa documental, de abordagem qualitativa e objetivo exploratório, tendo como universo a Resolução n. 466/12 (BRASIL, 2012), a Resolução n. 510/16 (BRASIL, 2016) e a Lei Geral de Proteção de Dados (BRASIL, 2018).

Para responder ao problema investigativo, o artigo é dividido em três partes. Na primeira parte são abordados os dilemas e condições da ética nas áreas das Ciências Humanas e Sociais por meio da abordagem conceitual de autores, como De La Fare, Carvalho e Pereira (2017), Mainardes (2017) e Peixoto (2017). Na segunda parte, são apresentados os procedimentos metodológicos e a coleta de dados. Na terceira parte, são apresentados os dados coletados e a análise. Nessa etapa são triangulados os três documentos: Resolução n. 466/12, Resolução n. 510/16 e Lei de Proteção de Dados, com a finalidade de apresentar as convergências e divergências no tratamento da ética em pesquisa nas Ciências Humanas e Sociais.

2. OS DESAFIOS DA ÉTICA EM PESQUISA NAS CIÊNCIAS HUMANAS E SOCIAIS

Os pesquisadores De La Fare, Carvalho e Pereira (2017) situam de forma adequada e coerente os desafios da ética em pesquisa nas Ciências Humanas, ao pontuarem que é necessário superar a concepção denominada de teoria principialista, que tem sobrepujado fortemente a

organização do Sistema CEP/Conep. A ênfase na bioética ligada à área médica tem comprometido a avaliação ética das pesquisas de áreas distintas da saúde, pois para Mainardes (2022) a ética é um elemento para além do processo de pesquisa e redação do relatório, desse modo sendo um compromisso do pesquisador em todo o processo e nos resultados.

O movimento pela busca de uma regulação ética na Área das Ciências Humanas e Sociais representa simbólica e materialmente o consenso entre pesquisadores sobre a necessidade de observância dos aspectos éticos (GOERGEN, 2015; SEVERINO, 2014). Porém, Pinto *et al.* (2021) alertam que o assunto ainda desperta divergências teóricas entre pesquisadores das Ciências da Vida e das Ciências Humanas e Sociais, sobretudo em relação aos protocolos de pesquisa adotados pelo modelo CEP/Conep. Essa condição emblemática é reafirmada por Mainardes (2017), que considera que o problema central para os pesquisadores de Ciências Humanas e Sociais (CHS) se refere ao caráter altamente burocrático da revisão ética que institui procedimentos uniformes e burocráticos decorrentes da pesquisa biomédica.

Nesse contexto, Pinto *et al.* (2021), valendo-se dos estudos de Severino (2014), percebem com estranhamento o esforço para inculcar um sistema de normas quase impositivas de avaliação ética para pesquisadores da área das Ciências Humanas e Sociais (CHS), afinal, esses pesquisadores, por natureza epistemológica e formativa, possuem consciência do seu agir ético. Na seara da dicotomia entre as Áreas da Saúde e das Ciências Humanas, Mainardes (2017) apresenta três desafios para a pesquisa na CHS.

O primeiro desafio é tratar a ética para além de sua regulamentação. Trata-se do desafio de superar a visão normativa e procedimentalista da aplicação da ética em pesquisa e passar a compreender a partir de suas condições reflexividade, problematização e formação. Para Mainardes (2017), há necessidade de superar a ideia da ética em pesquisa apenas como norma a ser seguida ou como preenchimento de um formulário. Tal condição alerta que a ética deve ser entendida como uma condição formativa, sobretudo, nas instituições que precisam trabalhar com alunos de graduação, pós-graduação e grupos de pesquisas os temas éticos e sua finalidade na pesquisa.

Na mesma esteira, é importante considerar os estudos de La Fare, Machado e Carvalho (2014), que apresentam que um dos desafios da ética em pesquisa nas CHS é superar ou aperfeiçoar o modelo de avaliação ética baseada na teoria principialista, que engessa as avaliações a partir dos princípios de autonomia, beneficência, não maleficência e justiça como equidade.

O segundo desafio, pontuado por Mainardes (2017), refere-se às dificuldades de publicação de textos sobre ética na pesquisa. Tal condição está relacionada às dificuldades de realização de pesquisas que tratem sobre as dimensões da ética na pesquisa. Essa condição é potencializada quando observadas as pesquisas e publicações em língua portuguesa ou que tratem da ética em pesquisa na CHS. Em ambos os casos, a publicação de textos, segundo Mainardes (2017), é escassa e se resume a poucos estudos. Ainda se destaca a necessidade de realizar a tradução de textos em língua estrangeira que possam ajudar e auxiliar na consolidação da pesquisa na área.

O terceiro desafio evidenciado por Mainardes (2017) diz respeito à necessidade de definição de orientações gerais para a ética na pesquisa ligada à área da CHS. O autor faz parte de um estudo amplo de países que já possuem documentos e práticas de orientação para a área das CHS. Nesse contexto, a ética em pesquisa é atravessada por desafios decorrentes da globalização e do desenvolvimento tecnológico. Para Peixoto (2017), ao menos no cenário internacional, três agendas de pesquisa têm dominado o debate público. A agenda do “direito ao esquecimento”, que engloba o fenômeno do consentimento, a agenda da Ciência Aberta e a agenda relacionada ao grande volume dos dados armazenados em plataformas e portais digitais.

De acordo com Peixoto (2017, p. 152), “a mais abrangente é a agenda da pesquisa responsável e da inovação, também conhecida por Ciência Aberta.” Tal agenda pretende fomentar o desenvolvimento científico e tecnológico alinhados com os valores sociais e as demandas da sociedade civil. Suas características são: envolvimento público, acesso aberto à informação, igualdade de gênero, educação para a ciência, governação e ética. Ainda, segundo Peixoto (2017, p. 152),

Ciência Aberta faz parte uma agenda mais restrita, a política do acesso aberto à informação, que procura, entre outros objetivos, garantir *ab initio* o consentimento daqueles que usam fundos públicos para que os resultados e os bancos de dados das pesquisas sejam públicos e possam ser socialmente partilhados. O que exige, em abstrato, maior transparência e maior rigor ético. (PEIXOTO, 2017, p. 152).

Essa agenda coloca as Ciências Humanas e Sociais frente aos desafios apresentados pela disponibilidade de dados e acessos a documentos digitais. De fundo ético, como acessar e utilizar os dados em acordo com os preceitos éticos? Essa questão contemporânea caminha juntamente com a implementação de políticas de proteção de dados, da privacidade e da autonomia.

A terceira agenda apresentada por Peixoto (2017) está ligada à agenda da Ciência Aberta e trata das implicações relativas ao grande volume de dados nos direitos fundamentais: privacidade,

proteção de dados, não discriminação, segurança e aplicação da lei. Para Peixoto (2017), o grande volume de dados e informações possíveis de serem armazenados na sociedade tecnológica coloca como desafio a consolidação de um mecanismo de regulação, haja vista que dificilmente o sujeito tem consciência do consentimento sobre o armazenamento dos seus dados. A prioridade é tornar o consentimento mais consciente.

Para as Ciências Humanas e Sociais, o desafio se coloca na maneira como serão acessados os bancos de dados, quais os riscos de exposição e de vazamento de informações. Que medidas protetivas aos dados devem ser tomadas e reguladas? E quais as medidas protetivas que de alguma maneira podem inviabilizar certos tipos de pesquisa? As duas perguntas são localizadas no contexto da sociedade da informação e se apresentam para a pesquisa em ética como um dos desafios a serem enfrentados.

Outra questão que merece destaque é a formalização da ética em pesquisa em formulários, termos e requerimentos, que têm reduzido sua amplitude e relevância a um instrumentalismo utilitarista. Tal questão é tratada por Schmidt (2015), que considera que as influências de interesses têm levado a ética em pesquisa a uma racionalidade predominantemente administrativa, burocrática e técnica. Essa racionalidade instrumental é visível, em muitos casos, nos debates públicos sobre a ética em pesquisa que ficam na superficialidade de discutir e propor medidas burocratizadas para avaliar os protocolos de pesquisa. Para Schmidt (2015, p. 118), “parecem “conversas de despachantes”, nos quais os aspectos formais do encaminhamento dos processos de obtenção de parecer dos comitês” são mais relevantes que a problematização ética. As questões ponderadas na literatura e nos investigadores da área nos servem como aportes para entender as divergências e convergências presentes na Resolução 466/12, na Resolução 501/16 e na Lei Geral de Proteção de Dados.

3. PERCURSO METODOLÓGICO E UNIVERSO DA PESQUISA

Esta investigação se caracteriza como sendo de abordagem qualitativa. A pesquisa qualitativa está atrelada, sobretudo no campo da educação, à reflexão e ao diálogo entre o objeto de estudo e o olhar analítico-reflexivo do pesquisador (LÜDKE; ANDRÉ, 2013). O pesquisador produz narrativas e argumentos, intersubjetivos e compreensivos, sobre o fenômeno ao qual está sendo analisado (ALVES; TEIXEIRA, 2020). Nessa perspectiva, para discutir as convergências e

divergências no tratamento de dados em pesquisas, faz-se necessário, antes de tudo, refletir e compreender o campo ético envolto.

No que concerne aos objetivos, trata-se de um estudo exploratório, de forma a compreender e se familiarizar com o campo da ética em pesquisa nas ciências humanas (GIL, 2002). Além disso, quanto aos procedimentos, caracteriza-se como uma pesquisa de coleta documental, pois se utiliza de resoluções e legislações que ainda não receberam um tratamento analítico anterior. Nesse caso, o corpus de estudo é apresentado no Quadro 1 a seguir.

Quadro 1 – Corpus de Estudo

Resolução n. 466/12	Resolução n. 510/16	Lei n. 13.709/18
Resolução que incorpora os direitos e deveres de participantes de pesquisas que envolvem seres humanos.	Resolução que dispõe sobre as normas aplicáveis a pesquisas em Ciências Humanas e Sociais, com coleta de dados com seres humanos.	Esta Lei dispõe sobre o tratamento de dados pessoais, inclusive digitais, por pessoa natural ou jurídica, de direito público ou privado.

Fonte: elaborado pelos autores (2022).

À vista do Quadro 1 em epígrafe, são analisados os focos de desafios e possibilidades ligados à ética em pesquisa nas Ciências Humanas e Sociais. Por um lado, a Resolução n. 466, de 12 de dezembro de 2012, do Conselho Nacional da Saúde, apresenta um foco geral na ética em pesquisa com seres humanos. Parte de uma concepção principialista, fundada, como pontuam De La Fare, Carvalho e Pereira (2017), na perspectiva de investigação atrelada à grande área da saúde. Por outro lado, a Resolução n. 510, de 7 de abril de 2016, do Conselho Nacional da Saúde, como é evidenciado por Mainardes (2017), apresenta um foco específico na ética em pesquisa nas Ciências Humanas e Sociais relacionadas à coleta e tratamento de dados com seres humanos.

No entanto, nas entrelinhas da jurisprudência nacional, surge a Lei n. 13.709, de 14 de agosto de 2018, doravante Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD), com foco geral no tratamento de dados em todo o território nacional. Diversamente às duas Resoluções, a saber, 466/12 e 510/16, a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD) opera e organiza-se pelo viés burocrático, legalista e positivista. Desse modo, a sua natureza é jurídica e não eminentemente ética enquanto possibilidade de formação ou de reflexão sobre os dilemas que envolvem os conceitos de liberdade e privacidade.

Perante isso, é perceptível que há grandes divergências e convergências que emergem dessas normativas, uma vez que estão intrinsecamente vinculadas ao cenário de ética na coleta e tratamento de dados no país. Por isso, para que se possa analisar tais convergências e divergências, elegeu-se as categorias analíticas que são apresentadas com detalhe no Quadro 2, a seguir.

Quadro 2 – Categorias analíticas

Categoria	Descritivo
Termos considerados no tratamento de dados	Será analisado como cada documento apresenta os termos e definições relacionados ao tratamento de dados.
Ética na coleta e tratamento de dados	Será analisado como cada documento apresenta a ética em pesquisa e as suas especificidades.
Divergências e convergências	Será feita uma síntese descritivo-analítica das discussões apresentadas nas categorias anteriores.

Fonte: elaborado pelos autores (2022).

Para que possamos analisar os referidos documentos, de modo a contribuir com o avanço dos estudos sobre ética em pesquisa, fez-se necessária a utilização das categorias dispostas no Quadro 2. Tais categorias são substanciais, pois serão de grande valia na organização e no entendimento dos documentos, que apesar de diferentes em sua construção, ainda sim apresentam pontos de convergência, mas também de divergência. Desse modo, será possível compreender o valor da ética em um sentido para além dos comitês de revisão, no entanto sem perder a criticidade de sua abordagem que muitas vezes tenciona para uma prática instrumental oposta a uma condição humana para a ética. Além disso, as discussões a partir das categorias analíticas definidas servem como reflexão sobre as movimentações e transformações que foram realizadas ao longo do tempo, em uma visão que muitas vezes tende a atender apenas às prerrogativas do mercado competitivo global.

4. RESULTADOS E DISCUSSÕES

O processo de análise, separado por categorias, ocorreu por meio do alinhamento das similaridades terminológicas, de modo que fosse possível visualizar as divergências e convergências nos termos que emergem. Assim, construiu-se quadros comparativos entre os documentos, de maneira a contemplar visualmente a análise, que será seguida das discussões

acerca das suas divergências e convergências. A seguir são apresentadas as análises por categoria, de forma a engendrar discussões na resolutividade da questão-problema que orienta esta investigação.

4.1. CATEGORIA ANALÍTICA: TERMOS CONSIDERADOS NO TRATAMENTO DE DADOS

Nessa categoria, são apresentados os termos relativos à sensibilidade e vulnerabilidade de dados pessoais, participante ou titular do dado, pesquisador ou controlador, protocolos de tratamento de dados, consentimento, uso das informações encontradas e acesso às informações. Para sua sistematização, o Quadro 3, a seguir, apresenta uma síntese descritiva em comparativo terminológico.

Quadro 3 – Síntese Descritiva dos Termos considerados no tratamento de dados

Resolução n. 466/12	Resolução n. 510/16	Lei n. 13.709/18
vulnerabilidade: estado de pessoas ou grupos que, por quaisquer razões ou motivos, tenham a sua capacidade de autodeterminação reduzida ou impedida, ou de qualquer forma estejam impedidos de opor resistência, sobretudo no que se refere ao consentimento livre e esclarecido (Item II.25).	vulnerabilidade: situação na qual pessoa ou grupo de pessoas tenha reduzida a capacidade de tomar decisões e opor resistência na situação da pesquisa, em decorrência de fatores individuais, psicológicos, econômicos, culturais, sociais ou políticos (Art. 2º, inciso XXVI).	Dado Pessoal: informação relacionada a pessoa natural identificada ou identificável (Art. 5º, inciso I). Dado pessoal sensível: dado pessoal sobre origem racial ou étnica, convicção religiosa, opinião política, filiação a sindicato ou a organização de caráter religioso, filosófico ou político, dado referente à saúde ou à vida sexual, dado genético ou biométrico, quando vinculado a uma pessoa natural (Art. 5º, inciso II).
participante da pesquisa – indivíduo que, de forma esclarecida e voluntária, ou sob o esclarecimento e autorização de seu(s) responsável(is) legal(is), aceita ser pesquisado. A participação deve se dar de forma gratuita, ressalvadas as pesquisas clínicas de Fase I ou de bioequivalência (Item II.10).	participante da pesquisa: indivíduo ou grupo, que não sendo membro da equipe de pesquisa, dela participa de forma esclarecida e voluntária, mediante a concessão de consentimento e também, quando couber, de assentimento, nas formas descritas nesta resolução (Art. 2º, inciso XIII).	titular: pessoa natural a quem se referem os dados pessoais que são objeto de tratamento (Art. 5º, inciso V).

<p>pesquisador – membro da equipe de pesquisa, corresponsável pela integridade e bem-estar dos participantes da pesquisa (Item II.15).</p>	<p>pesquisador responsável: pessoa com no mínimo título de tecnólogo, bacharel ou licenciatura, responsável pela coordenação e realização da pesquisa e pela integridade e bem-estar dos participantes no processo de pesquisa. No caso de discentes de graduação que realizam pesquisas para a elaboração do Trabalho de Conclusão de Curso, a pesquisa será registrada no CEP, sob responsabilidade do respectivo orientador do TCC (Art. 2º, inciso XVII).</p>	<p>controlador: pessoa natural ou jurídica, de direito público ou privado, a quem competem as decisões referentes ao tratamento de dados pessoais (Art. 5º, inciso VI).</p>
<p>pesquisador responsável – pessoa responsável pela coordenação da pesquisa e corresponsável pela integridade e bem-estar dos participantes da pesquisa (Item II.16).</p>		
<p>protocolo de pesquisa: conjunto de documentos contemplando a descrição da pesquisa em seus aspectos fundamentais e as informações relativas ao participante da pesquisa, à qualificação dos pesquisadores e a todas as instâncias responsáveis (Item II.17).</p>	<p>Protocolo de pesquisa: conjunto de documentos contemplando a folha de rosto e o projeto de pesquisa com a descrição da pesquisa em seus aspectos fundamentais e as informações relativas ao participante da pesquisa, à qualificação dos pesquisadores e a todas as instâncias responsáveis. Aplica-se o disposto na norma operacional do CNS em vigor ou outra que venha a substituí-la, no que couber e quando não houver prejuízo no estabelecido nesta Resolução (Art. 2º, inciso XX).</p>	<p>tratamento: toda operação realizada com dados pessoais, como as que se referem à coleta, produção, recepção, classificação, utilização, acesso, reprodução, transmissão, distribuição, processamento, arquivamento, armazenamento, eliminação, avaliação ou controle da informação, modificação, comunicação, transferência, difusão ou extração (Art. 5º, inciso X).</p>
<p>Privacidade e confidencialidade: prever procedimentos que assegurem a confidencialidade e a privacidade, a proteção da imagem e a não estigmatização dos participantes da pesquisa, garantindo a não utilização das informações em prejuízo das pessoas e/ou das comunidades, inclusive em termos de autoestima, de prestígio e/ou de aspectos econômico-financeiros (Item III.2, alínea i).</p>	<p>confidencialidade: é a garantia do resguardo das informações dadas em confiança e a proteção contra a sua revelação não autorizada (Art. 2º, inciso IV).</p> <p>privacidade: direito do participante da pesquisa de manter o controle sobre suas escolhas e informações pessoais e de resguardar sua intimidade, sua imagem e seus dados pessoais, sendo uma garantia de que essas escolhas de vida não sofrerão invasões indevidas, pelo controle público, estatal ou não estatal, e pela reprovação social a partir das características ou dos resultados da pesquisa (Art. 2º, inciso XIX).</p>	<p>anonimização: utilização de meios técnicos razoáveis e disponíveis no momento do tratamento, por meio dos quais um dado perde a possibilidade de associação, direta ou indireta, a um indivíduo (Art. 5º, inciso XI).</p>
<p>consentimento livre e esclarecido: anuência do participante da pesquisa e/ou de seu representante legal, livre</p>	<p>consentimento livre e esclarecido: anuência do participante da pesquisa ou de seu representante legal, livre</p>	<p>consentimento: manifestação livre, informada e inequívoca pela qual o titular concorda com o tratamento de</p>

de vícios (simulação, fraude ou erro), dependência, subordinação ou intimidação, após esclarecimento completo e pormenorizado sobre a natureza da pesquisa, seus objetivos, métodos, benefícios previstos, potenciais riscos e o incômodo que esta possa acarretar (Item II.5).	de simulação, fraude, erro ou intimidação, após esclarecimento sobre a natureza da pesquisa, sua justificativa, seus objetivos, métodos, potenciais benefícios e riscos (Art. 2º, inciso V).	seus dados pessoais para uma finalidade determinada (Art. 5º, inciso XII).
achados da pesquisa – fatos ou informações encontrados pelo pesquisador no decorrer da pesquisa e que sejam considerados de relevância para os participantes ou comunidades participantes (Item II.1).	informações de acesso público: dados que podem ser utilizados na produção de pesquisa e na transmissão de conhecimento e que se encontram disponíveis sem restrição ao acesso dos pesquisadores e dos cidadãos em geral, não estando sujeitos a limitações relacionadas à privacidade, à segurança ou ao controle de acesso. Essas informações podem ser processadas, ou não, e contidas em qualquer meio, suporte e formato produzido ou gerido por órgãos públicos ou privados (Art. 2º, inciso VI).	uso compartilhado de dados: comunicação, difusão, transferência internacional, interconexão de dados pessoais ou tratamento compartilhado de bancos de dados pessoais por órgãos e entidades públicas no cumprimento de suas competências legais, ou entre esses e entes privados, reciprocamente, com autorização específica, para uma ou mais modalidades de tratamento permitidas por esses entes públicos, ou entre entes privados (Art. 5º, inciso XVI).
Benefícios da pesquisa – proveito direto ou indireto, imediato ou posterior, auferido pelo participante e/ou sua comunidade em decorrência de sua participação na pesquisa (Item II.4).		

Fonte: elaborado pelos autores (2022).

Diante do Quadro 3, é possível aferir que as informações sobre a vulnerabilidade no uso dos dados das pessoas ou grupos é apresentada de forma convergente. Tal condição está intrinsecamente vinculada à integridade da pesquisa, uma vez que suscita convergências na conduta do investigador ante o tratamento e divulgação dos dados diante do indivíduo participante ou titular (DE LA FARE; MACHADO; CARVALHO, 2014). Nessa esteira, tanto os dados pessoais de identificação quanto os dados sensíveis relacionados ao perfil sociocultural são apresentados nos 3 documentos de forma muito similar, porém de um lado são apresentados apenas para fins individuais e do outro abrange também para fins grupais.

Cabe destacar que a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD) considera que o ente privado/público ou o sujeito são responsáveis pelos dados. Inclusive utilizando terminologicamente o conceito de titular. Por outro lado, as Resoluções 466/12 e 510/16 ampliam essa condição e entendem que para o acesso de dados de sujeitos (ou participar de pesquisas), em determinadas situações, devem ser considerados aspectos étnicos, culturais, religiosos e

ambientais. Em outras palavras, as duas Resoluções expressam preocupação com as questões relativas aos aspectos antropológicos, enquanto, a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD) se limita a fundar um código de acesso e proteção de dados do indivíduo sem mencionar aspectos de identidade cultural.

Contudo, enquanto as resoluções tratam os dados com um enfoque no impedimento ou resistência por parte do indivíduo à sua coleta, a LGPD trata do dado como sendo pessoal ou sensível relacionado aos valores sociais apresentados pelos indivíduos nas informações coletadas. Para Alves e Teixeira (2020), a pluralidade da pesquisa em seres humanos não é contemplada em questões éticas, o que torna os mecanismos técnicos das resoluções restritos à dominância dos protocolos de ciências biomédicas. Nessa condição, ao tratar da vulnerabilidade no uso de dados, as duas resoluções apontam para um caminho voltado ao estado físico e mental dos indivíduos, o que se blinda de questões socioculturais em suas normativas. Do contrário, a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD) aponta para uma condição mais abrangente, dada a sua conjuntura, a qual aborda questões raciais, de gênero, religiosas e até mesmo político-filosóficas. Dessa forma, o que se percebe é uma complementaridade, ao passo que certa incompletude nas resoluções para contemplar os reais interesses éticos e científicos das ciências humanas e sociais.

Outrossim, quanto à definição de titular ou participante da pesquisa, são apresentadas semelhanças, uma vez que em ambos os casos se referem a um indivíduo que tem seus dados tratados. Entretanto, enquanto a Resolução n. 510/16 apresenta a opção de grupo como possível participante da pesquisa, tanto a Resolução n. 466/12 quanto a LGPD apresentam apenas a definição pautada em indivíduos, o que abre espaço para o seguinte questionamento: até que ponto um grupo de pessoas, com seus dados coletados para uma pesquisa, são definidos nos documentos?

Diante disso, o consentimento fica à mercê da autorização de uma resolução, sendo excluído das demais a possibilidade de uma possível definição de titular ou participante da pesquisa ser um grupo, mas sim apenas uma pessoa natural e individualizada. Esse não reconhecimento de grupos na conjuntura forma lacunas no reconhecimento das ciências humanas e sociais como enriquecedoras de diálogos em pesquisas, na amplitude das reflexões éticas e no levantamento de problemáticas a serem debatidas por outros campos do conhecimento (CAMPOS, 2020). Por isso, os dados coletados deixam de ser reconhecidos em sua totalidade, de modo a serem compreendidos de forma isolada e, com isso, perdem o seu interesse grupal de análise.

No que concerne ao responsável pela pesquisa ou controlador, há uma grande divergência. Se, por um lado, a Resolução n. 466/12 define o responsável como sendo um pesquisador, membro ou coordenador de uma equipe de pesquisa, sem especificidades técnicas, por outro lado, a Resolução n. 510/16 determina que o responsável tenha que possuir titulação mínima ou estar sob a responsabilidade de um orientador. Já para a LGPD, o controlador – aqui considerado como sendo o responsável por esse controle dos dados – é todo aquele “a quem compete as decisões referentes ao tratamento de dados pessoais.” (BRASIL, 2018).

Quanto ao tratamento dos dados, os documentos subjacentes apontam para um conjunto de informações e operacionalizações relacionadas à descrição da pesquisa. Se, por um lado, as Resoluções tratam das instâncias de interesse idêntico, a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD) aprofunda seus interesses em terminologias ligadas, até mesmo, à distribuição, processamento e comunicação das informações. Nesse aspecto, há um possível caminho para o aperfeiçoamento das normas presentes nas Resoluções, pois é um passo importante para garantir um tratamento eficaz de dados pessoais de pesquisa.

Já no que diz respeito à privacidade, mesmo com terminologias distintas, há convergências no interesse latente de proteger a imagem e a intimidade do participante ou titular. Porém, como sinalizado por Amaral Filho (2017), a Resolução CNS n. 510/2016 é concebida com um paradigma da área biomédica, de forma que esse interesse em proteção e confidencialidade não corresponde aos interesses das ciências humanas e sociais. Com isso, a garantia de resguardo à intimidade e anonimização fica à mercê de dados que se relacionam diretamente com a coleta de dados, de modo a negligenciar atos morais e de caráter latente a aspectos sociais, já que ao se tratar de ética se considera a nossa ação cotidiana na subjetividade.

Por conseguinte, a respeito do consentimento, há uma divergência em relação à finalidade. Enquanto as Resoluções sinalizam para um esclarecimento ao participante sobre os riscos iminentes de participação da pesquisa, a LGPD sinaliza para uma manifestação do controlador e acordo do titular no tratamento de seus dados para uma finalidade preestabelecida. Alves e Teixeira (2020) contrapõem essa sinalização, uma vez que ao pesquisar escuta e trajetória, produzem-se condições subjetivas, sensíveis e intangíveis como resultados, sendo que estas intencionalidades se relacionam para além de um risco físico e mental, mas envolto de condições morais. Desse modo, o consentimento cria a possibilidade de interlocução no tratamento dos dados em pesquisa,

uma vez que a sobreposição de sentidos coloca o pesquisador à mercê do tratamento de dados em interlocuções e da não unificação das determinações.

No que se refere aos achados da pesquisa e compartilhamento dos dados, há uma divergência na forma como são tratados. Segundo Lemos e Aquino (2021), tal dado pressupõe um risco complexo e onipresente, tratado como dano prático. Contudo, como abordado ao longo dos três documentos, os achados estão relacionados à relevância dos dados para a investigação ou para quem irá acessá-la, de modo que se compreende as relações morais, culturais e, até mesmo, espirituais do indivíduo participante ou titular.

4.2. CATEGORIA ANALÍTICA: ÉTICA NA COLETA E TRATAMENTO DE DADOS

Nessa categoria, são apresentadas as discussões e os resultados relativos às dimensões éticas que são apresentadas nos documentos, da coleta ao tratamento dos dados, sobretudo na relação de respeito e moralidade dos indivíduos. Para sua sistematização, o Quadro 4, a seguir, apresenta uma síntese descritiva em comparativo.

Quadro 4 – Síntese Descritiva da Categoria Analítica Ética em Pesquisa

Resolução n. 466/12	Resolução n. 510/16	Lei n. 13.709/18
Respeito ao participante da pesquisa em sua dignidade e autonomia, reconhecendo sua vulnerabilidade, assegurando sua vontade de contribuir e permanecer, ou não, na pesquisa, por intermédio de manifestação expressa, livre e esclarecida (item III.1, alínea a).	Reconhecimento da liberdade e autonomia de todos os envolvidos no processo de pesquisa, inclusive da liberdade científica e acadêmica (Art. 3º, inciso I).	Demonstre o comprometimento do controlador em adotar processos e políticas internas que assegurem o cumprimento, de forma abrangente, de normas e boas práticas relativas à proteção de dados pessoais (Art. 50, parágrafo 2º, inciso I, alínea a).
	Respeito aos valores culturais, sociais, morais e religiosos, bem como aos hábitos e costumes dos participantes das pesquisas (Art. 3º, inciso III).	Estabeleça políticas e salvaguardas adequadas com base em processo de avaliação sistemática de impactos e riscos à privacidade (Art. 50, parágrafo 2º, inciso I, alínea d).
	Recusa de todas as formas de preconceito, incentivando o respeito à diversidade, à participação de indivíduos e grupos vulneráveis e discriminados e às diferenças dos processos de pesquisa. (Art. 3º, inciso V).	O respeito à privacidade (Art. 2º, inciso I).

Ponderação entre riscos e benefícios, tanto conhecidos como potenciais, individuais ou coletivos, comprometendo-se com o máximo de benefícios e o mínimo de danos e riscos (item III.1, alínea b).	Garantia de assentimento ou consentimento dos participantes das pesquisas, esclarecidos sobre seu sentido e implicações (Art. 3º, inciso VI).	Governança em privacidade que tenha o objetivo de estabelecer relação de confiança com o titular, por meio de atuação transparente e que assegure mecanismos de participação do titular (Art. 50, parágrafo 2º, inciso I, alínea e).
	Garantia da não utilização, por parte do pesquisador, das informações obtidas em pesquisa em prejuízo dos seus participantes (Art. 3º, inciso VIII).	Os agentes de tratamento devem adotar medidas de segurança, técnicas e administrativas aptas a proteger os dados pessoais de acessos não autorizados e de situações acidentais ou ilícitas de destruição, perda, alteração, comunicação ou qualquer forma de tratamento inadequado ou ilícito (Art. 46).
	Compromisso de todos os envolvidos na pesquisa de não criar, manter ou ampliar as situações de risco ou vulnerabilidade para indivíduos e coletividades, nem acentuar o estigma, o preconceito ou a discriminação (Art. 3º, inciso IX).	
Garantia de que danos previsíveis serão evitados (item III.1, alínea c).	Defesa dos direitos humanos e recusa do arbítrio e do autoritarismo nas relações que envolvem os processos de pesquisa (Art. 3º, inciso II).	A liberdade de expressão, de informação, de comunicação e de opinião (Art. 2º, inciso III).
O respeito devido à dignidade humana exige que toda pesquisa se processe com consentimento livre e esclarecido dos participantes, indivíduos ou grupos que, por si e/ou por seus representantes legais, manifestem a sua anuência à participação na pesquisa (item IV).	Garantia da confidencialidade das informações, da privacidade dos participantes e da proteção de sua identidade, inclusive do uso de sua imagem e voz (Art. 3º, inciso VII).	A inviolabilidade da intimidade, da honra e da imagem (Art. 2º, inciso IV).
	Compromisso de propiciar assistência a eventuais danos materiais e imateriais, decorrentes da participação na pesquisa, conforme o caso sempre e enquanto necessário (Art. 3º, inciso X).	Os direitos humanos, o livre desenvolvimento da personalidade, a dignidade e o exercício da cidadania pelas pessoas naturais (Art. 2º, inciso VII).

Fonte: elaborado pelos autores (2022).

Diante do Quadro 4, é possível aferir que a ética é apresentada, em primeiro plano, como uma concepção de respeito e comprometimento com a proteção dos dados e da privacidade do indivíduo. Mas, até que ponto esses valores éticos são submetidos à apreciação de um comitê? Segundo Menezes, Lima e Nunes (2020), há insuficiência e falta de comprometimento com a formação ética dos pesquisadores, o que reflete na baixa adesão à rigidez na ética das pesquisas conduzidas. Dito isso, o processamento dos dados da pesquisa torna-se o princípio de ambos os documentos, o que torna a coleta vulnerável e passível de manifestação livre esclarecida do

indivíduo até mesmo quando se há um risco ético evidente, apesar do expresse respeito ao direito de privacidade.

Quanto à ética na segurança e nos riscos da coleta e tratamento de dados, apresentam-se contradições. Ao passo que há uma busca pela minimização dos riscos nas Resoluções, há falta de elementos que a LGPD supre com maestria: a busca por mecanismos de participação do titular na transparência dos dados e a preocupação com a comunicação dos dados. Nessa perspectiva, a ética, presente nas produções materiais humanas, deve se preocupar também com a coibição da exploração das fragilidades do indivíduo, na busca pela alteridade e no reconhecimento da dignidade humana (SEVERINO, 2014). Por isso, ao garantir o consentimento de sentidos e implicações, com a não utilização dos dados com medidas de segurança, o que é deficitário ou incompleto nas Resoluções, garante-se também uma atenção a todo o processo de uso dos dados, da coleta à divulgação.

Ademais, quanto aos direitos, garantias e compromissos, a Resolução n. 466/12 trata de forma muito rasa do contexto, ao passo que tanto a Resolução n. 510/16 quanto a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD) apresentam ampla abrangência. Essa lacuna na primeira Resolução condiciona, muitas vezes, o pesquisador a considerar o preenchimento do formulário na Plataforma Brasil como requisito pleno para execução da sua investigação, de modo a não considerar possíveis danos ao longo do percurso investigativo (AMARAL FILHO, 2017). Nessa seara, apesar de garantir a confidencialidade das informações, a inviolabilidade da honra, imagem e intimidade, assim como a garantia do exercício da cidadania, ainda sim há muitos contrapontos que não são corroborados de forma similar entre os documentos. Diante disso, o que se forma é uma contradição, que ora reflete na forma com que o pesquisador encara e visualiza a coleta, seleção, análise e divulgação dos dados.

Um elemento comum entre as Resoluções e a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD) é a defesa dos Direitos Humanos como condição para validar os processos de investigação e de garantia protetiva aos participantes da pesquisa. Nos documentos é expressa a preocupação com a segurança da dignidade, no entanto, na Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD), a ênfase na proteção à privacidade, enquanto na Resolução 466/21 e Resolução 510/16 as garantias aos sujeitos participantes da pesquisa se expande para a proteção da autonomia e da liberdade. Outro elemento convergente nos documentos é a preocupação com a confiabilidade e as garantias de anonimato.

No que diz respeito à categoria Ética na coleta e tratamento de dados, os documentos de forma convergente apresentam a relação entre pesquisador e participantes da pesquisa. Enquanto a Resolução 510/16 e a Resolução 466/12 reconhecem uma relação direta entre o pesquisador e o pesquisado, a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD) trata em específico sobre o acesso de dados que estão disponíveis em plataformas, sistemas, banco de dados, instituições públicas ou privadas, etc., que não envolvem diretamente a relação entre o pesquisador e o participante da pesquisa. Desse modo, o acesso aos sujeitos de pesquisa ou a seus dados depende prioritariamente da autorização dos locais nos quais os dados estão armazenados.

Tal questão é tratada por Peixoto (2017), que entende que na sociedade tecnológica e globalizada o volume de dados e informações armazenados em plataformas requer que sejam instituídos mecanismos e normatividades de fundo ético que garanta a liberdade, privacidade e autonomia dos sujeitos. O desafio consiste em consolidar um modelo ético que afaste, sobretudo, os “assédios” de empresas e setores comerciais que procuram dados pessoais para interesses privados. Nesse caso, a Lei n. 13.709/18, em sua natureza, objetiva tais garantias. No entanto, diferentemente, as Resoluções n. 466/12 e n. 510/16 não possuem uma dimensão ética. A preocupação com a proteção da privacidade na Lei n. 13.709/18, por vezes, engessa e burocratiza o acesso aos dados e inviabiliza o acesso de pesquisadores aos dados e informações.

4.3. CATEGORIA ANALÍTICA: DIVERGÊNCIAS E CONVERGÊNCIAS

Nessa categoria, são apresentadas as discussões e os resultados da síntese descritiva das divergências e convergências que emergem durante as categorias anteriores. A síntese descritiva compreende um resumo das informações contidas de um aglomerado de informações presentes nas categorias anteriores, de modo a serem apresentadas no Quadro 5, a seguir.

Quadro 5 – Síntese Descritiva das Convergências e Divergências

Categoria	Resolução n. 466/12	Resolução n. 510/16	Lei n. 13.709/18
<i>Termos considerados no tratamento de dados</i>	Considera o tratamento de dados a grupos e indivíduos.	Considera o tratamento de dados a grupos e indivíduos.	Considera o tratamento de dados apenas a indivíduos.

	Considera participante da pesquisa o indivíduo que aceita ser pesquisado.	Considera participante da pesquisa o indivíduo ou grupo que aceita ser pesquisado.	Considera o titular como sendo o indivíduo cujo seus dados são tratados.
	Considera como pesquisador o indivíduo membro da equipe ou responsável pela coordenação.	Considera como pesquisador o indivíduo com titulação mínima específica, que coordena e realiza a pesquisa.	Considera o controlador aquele que decide os caminhos no tratamento dos dados.
	Considera o protocolo de pesquisa o conjunto de dados e informações da pesquisa, do pesquisador e das instâncias responsáveis.	Considera o protocolo de pesquisa o conjunto de dados do projeto, do participante, da qualificação do pesquisador e das instâncias responsáveis.	Considera o tratamento de dados toda a operacionalização dos dados pessoais, da coleta à difusão dos dados.
	Considera privacidade e confidencialidade a partir de procedimentos que devem ser adotados, para que não haja prejuízos a pessoas ou grupos.	Considera privacidade e confidencialidade a garantia de proteção e direito do participante da pesquisa, no resguardo aos seus dados e intimidade.	Considera a anonimização como sendo a forma de garantir a proteção do indivíduo na sua não associação direta ou indireta a partir dos dados.
	Considera o consentimento a anuência do participante aos termos da pesquisa, depois de um esclarecimento completo.	Considera o consentimento a anuência do participante após o esclarecimento dos seus objetivos e riscos.	Considera o consentimento uma manifestação livre do indivíduo titular em estar de acordo com o tratamento dos seus dados.
	Considera achados e benefícios da pesquisa as informações obtidas da pesquisa, que possam ser utilizadas pela comunidade ou participante.	Considera as informações de acesso público àqueles dados que podem ser utilizados para a transmissão e ampliação do conhecimento.	Considera o uso compartilhado de dados a comunicação ou tratamento compartilhado de dados pessoais.
<i>Ética na coleta e tratamento de dados</i>	Considera o respeito e o comprometimento ético como fundamentos para a manutenção da ética em pesquisa.	Considera a liberdade, o respeito sociocultural e a recusa do preconceito como fundamentos para garantir a ética em pesquisa.	Considera a proteção dos dados, os processos internos de salvaguarda dos dados perante os riscos e o respeito à privacidade como fundamentos para manter a ética.
	Considera a ética na segurança e nos riscos da coleta e tratamento de	Considera a ética na segurança e nos riscos da coleta e tratamento de	Considera a ética na segurança e nos riscos da coleta e tratamento de

	dados a partir do comprometimento ético do pesquisador.	dados a partir do consentimento, da garantia de não utilização de dados que gerem prejuízos e do compromisso ético do pesquisador.	dados a partir de medidas de segurança, desde a coleta até a comunicação dos dados.
	Considera que os direitos, garantias e compromissos são assegurados com a redução de danos previsíveis e com o consentimento livre e esclarecido.	Considera que os direitos, garantias e compromissos são assegurados com a recusa de autoritarismos, com a garantia de confidencialidade e com o compromisso assistencial dos pesquisadores.	Considera que os direitos, garantias e compromissos são assegurados com a garantia da liberdade de expressão, inviolabilidade da intimidade e com a garantia da dignidade humana.

Fonte: elaborado pelos autores (2022).

Diante do Quadro 5, é válido ressaltar que o interesse público na proteção de dados, enquanto algo recente, é fragilizado na área das Ciências Humanas e Sociais. A qualidade moral, na qualidade de condição para a integridade, deve ser entendida para além de regras, de modo a considerá-la como dotada de virtudes e valores (PEIXOTO, 2021). Contudo, a ética tem sido tratada em ambos os documentos de forma instrumentalizada, o que impede muitas vezes que o pesquisador ou o controlador compreenda a ética para além das diretrizes impostas.

Nesse sentido, apesar da mudança social e histórica que separa os documentos, por terem sido implementados em épocas distintas, eles devem ter um estado de mutação e adaptação para as mudanças que ocorrem ao longo da movimentação material. Conforme Ventura e Oliveira (2022), a atividade científica envolve diferentes dinâmicas, com diretrizes éticas que devem ser respeitadas pela comunidade internacional, mas que também devem estar acompanhadas de uma responsabilidade que inicia no planejamento da produção e vai até a divulgação dos seus resultados. Renasce, com isso, a necessidade de tratar a ética para além de um processo de revisão, de forma a compreendê-la como um elemento estruturante que está presente em todas as etapas investigativas, dada a sua subjetividade na área das Ciências Humanas e Sociais.

A Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD) diverge tanto com a Resolução n. 466/12 quanto com a Resolução n. 510/16, por considerar o titular todo indivíduo que terá seus dados tratados, pois do contrário as Resoluções consideram também grupos. A preocupação das Resoluções reside no cumprimento velado do Sistema CEP/Conep, o que “mostra a ausência de aprofundamento dessa questão dentro das universidades.” (CARVALHO, 2021, p. 82). Tal ausência condiciona

ambos os documentos a considerarem o protocolo ético de tratamento de dados como algo operacionalizado e sem considerar a autonomia do pesquisador. Ademais, falta uma clareza das Resoluções no que concerne à divulgação dos dados, de modo que a Lei n. 13.709/18 pode se tornar um ponto de auxílio para imbricar essa melhoria.

Não obstante, ambos os documentos consideram a privacidade, a confidencialidade ou a anonimização na proteção da integridade e direito dos indivíduos participantes. Contudo, as Resoluções se preocupam apenas com prejuízos éticos relacionados ao momento inicial de coleta, de forma que o termo de consentimento é considerado a forma expressa de autorização no uso dos dados, enquanto a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD) tem um respaldo também na proteção ética e moral no compartilhamento das informações. Essa premissa vai ao encontro da conceituação ética de Severino (2014), à medida que a reconhece como uma condição humana, entrelaçada aos interesses políticos.

Por conseguinte, as Resoluções tratam dos direitos humanos com um fundo instrumental e de manutenção da ética em pesquisa a partir do que preconizam os comitês, de modo a garantir apenas o cumprimento das suas exigências. Em contrapartida, a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD) se preocupa de forma mais assertiva com o processo de proteção de dados e de privacidade das informações, com um interesse ético latente. Para Oliveira (2021), a ética reside no reconhecimento e defesa dos interesses democráticos e no cuidado com o outro, de modo a assegurar o cumprimento de seus direitos. Diante disso, tal condição exposta nas Resoluções reduz os princípios éticos a regramentos sem um sentido de respeito à vida social do indivíduo e do resguardo dos seus direitos.

Isto posto, outra questão pulsante diz respeito à transparência no tratamento dos dados. A Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD) preocupa-se com a transparência e o comprometimento de informar o titular sobre o andamento no tratamento de seus dados, ao passo que as Resoluções estão aquém de um retorno apenas ao final da investigação. Essa divergência, apesar de alguns interesses distintos entre os documentos, por um lado torna o processo mais limpo e seguro ao indivíduo titular e, por outro lado, condiciona o recebimento das informações à leitura de um material científico, que muitas vezes não possui uma linguagem de seu domínio. Isso faz com que, de modo muito assíduo, a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD) seja uma grande aliada no processo de modernização e aprimoramento das Resoluções no que concerne à ética no tratamento de dados. Ademais, é preciso considerar que a pesquisa nas Ciências Humanas está interligada

com a Lei Geral de Proteção de Dados (PGPD), ao passo que em razão do seu caráter positivista e regulatório próprio de sua normatividade dificulta o acesso e a condução de pesquisas por investigadores das Ciências Humanas.

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Ao analisar as divergências e convergências nas regulações que abordam o tratamento de dados de pesquisa e o campo investigativo das Ciências Humanas e Sociais, para responder ao problema investigativo, é possível aferir que a ética no tratamento de dados ainda necessita de um olhar mais amplo e centrado na condição de um elemento que assegura os direitos humanos. À vista disso, a ética em pesquisa no Brasil precisa ir além do processo de revisão ética, de modo a compreender seus elementos estruturantes, desde a coleta até a divulgação final dos dados. Em todo o processo, a ética deve estar presente, de modo que o pesquisador esteja ciente do seu papel na garantia dos direitos e condições de dignidade ao sujeito pesquisado. Para Mainardes (2022), a ética vai para além de um apêndice, o que necessita de pesquisadores que tenham um olhar de ativista transformador. Em face disso, um dos perigos é reduzir a dimensão da ética em pesquisa em preenchimento de formulários e normatizações positivas.

Nas palavras de Severino (2014, p. 206), “ buscam criar referências legais, normativas, assinalando caminhos e procedimentos a serem seguidos por pesquisadores, até mesmo independentes de suas convicções pessoais”. À vista disso, a norma assume uma função mais jurídica do que ética. No âmbito do estudo, a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD), ainda que traga elementos de ordem ética, se caracteriza por uma natureza jurídica e formal, afastando a dimensão ética da pesquisa enquanto reflexividade. Por outro lado, a Resolução n. 466/12 e a Resolução n. 510/16 se fundam no Sistema CEP/Conep, partindo do pressuposto de que é um processo construído pela ampla participação e aprovação dos protocolos de pesquisa pelos comitês de ética em pesquisa. Soma-se a isso o que Barbosa, Corrales e Silbermann (2014) apontam como a falta de compreensão de que o cientista é um ser humano, sendo de responsabilidade dos pesquisadores empregar uma prática ética de forma contínua. Entretanto, isso se transpõe aos documentos.

Nessa esteira, a imagem e os interesses que as Ciências Humanas e Sociais consolidam nos documentos balizadores da ética em pesquisa no Brasil ainda é alheia ao seu real fim. Como

pontuam De La Fere, Carvalho e Pereira (2017), a implementação verticalizada de um sistema regulador gerou debate entre os defensores de uma ética em pesquisa regulado por princípios morais provenientes da bioética e a tradição pluralista das CHS associada à história e à constituição dos campos de conhecimento que as compõem. Nesse contexto, a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD), como também a Resolução n. 466/12 e a Resolução n. 510/16, apresentam um roteiro procedimentalista para a ética em pesquisa. No centro do debate, localiza-se a premissa levantada pelos pesquisadores das Ciências Humanas e Sociais (CHS) sobre a necessidade que o tratamento ético em pesquisa seja mais amplo que apenas protocolos, procedimentos ou normatividades. Ainda deve-se considerar, a partir dos achados da pesquisa, que a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD) deve ser entendida como procedimento jurídico e não ético. Dessa forma, tanto a Resolução n. 466/12 quanto a Resolução n. 510/16, devem observar a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD) como subsídio às garantias éticas aos participantes da pesquisa.

Se, por um lado, há um regramento com propulsor em relação ao cumprimento dos dispositivos éticos, por outro lado há carência de determinantes que possam retratar a verdadeira condição do ser-ético, dado o seu papel de manutenção de bem-estar social. Essa condição deve ir além dos padrões requeridos pelos comitês de ética, de modo que a educação possa educar professores para a ética e, assim, criar pontes que possibilitem o pensar-ético nas práticas pedagógicas. Por isso, Mainardes (2017), aponta evidências fundamentais para pensar a ética em pesquisa nas Ciências Humanas e Sociais ao afirmar a necessidade que a ética seja entendida como uma condição formativa dos pesquisadores. Neste tocante, a Resolução n. 510/16, a Resolução n. 466/12 e a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD) possuem a mesma preocupação com a proteção das garantias éticas aos participantes da pesquisa. A base se sustenta na Declaração dos Direitos Humanos, porém, se os documentos forem entendidos como procedimentos e adereços “penosos” aos pesquisadores, os mesmos podem ser burlados ou mesmo negligenciados. O passo decisivo é a consolidação nas instituições de uma cultura ética na pesquisa que está além das prerrogativas formais dos documentos

À face do exposto, apesar de já existirem iniciativas de organização de comitês de ética em pesquisa nas Ciências Humanas e Sociais, é imperioso ampliar o debate no que diz respeito à identidade da área, como um campo aberto e subjetivo produtor de sentidos e intencionalidades. A imposição e a padronização de normas atribuem servidão voluntária de áreas que precisam se adaptar às prerrogativas definidas por grupos homogêneos com mais condições de força e poder.

É aquilo que Neto e La Fere (2019) definem como sociedade administrada, na qual, não existem lacunas. A falta de instância que propiciem a formulação e o compartilhamento de conceitos morais é substituída pela atividade regulatória. O engessamento administrado e regulatório atribui limitações com relação a autonomia do pesquisador e limita o campo investigativo. Neste caso, a pesquisa na área das CHS fica em grande medida condicionada ao caráter burocrático e protocolar da área biomédica ou limitada pela regulação da Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD). Ainda como destacam Neto e La Fere (2019, p.11), é importante considerar que no “campo de disputa de forças desiguais nas áreas que são objeto de normatização, fato que acaba favorecendo invasões normativas de esferas hegemônicas sobre esferas menos expressivas política e economicamente”.

Neste enquadramento, a ética no tratamento de dados deve ir além do que se propõe atualmente nos documentos analisados, sendo um percurso promissor a utilização da Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD) como um aparato para a implementação de melhorias nas Resoluções. Porém, é válida a formulação de um documento que possa modernizar e nortear o campo científico para além de uma visão deturpada sobre o processo de tratamento de dados, pois na contemporaneidade os documentos não comportam a subjetividade da área. É impotente destacar que a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD), ao propor um modelo positivo de proteção, por vezes dificulta o acesso de pesquisadores aos dados, torna-se um dispositivo protetivo de instituições públicas e privadas que, em face desse dispositivo, dificultam ou impossibilitam a divulgação de dados considerados de interesse público. Sendo assim, a LGPD necessita de ajustes para atender, do ponto de vista ético, as pesquisas realizadas por investigadores da Área das Ciências Humanas e Sociais (CHS).

Os resultados do presente estudo servem de base para a compreensão sobre como a ética no tratamento de dados tem sido pressionada por diferentes visões, de modo que o campo de interesse não tem se consolidado. Dessarte, esses documentos tratam das questões da ética no tratamento de dados com muitas dissimilitudes, de modo que é necessário fomentar que discussões sejam empreendidas na uniformização dos princípios éticos. Todavia, faz-se imprescindível fecundar uma cultura de ética em pesquisa nas instituições de ensino, com um ensino calibrado para as necessidades de se pensar o universo social e ético como uma condição humana. Portanto, pesquisas futuras podem entender as movimentações de relutância no interesse de tornar claro o processo de ética em pesquisa na área das Ciências Humanas e Sociais (CHS).

REFERÊNCIAS

- ALVES, D. A.; TEIXEIRA, W. M. Ética em pesquisa em ciências sociais: regulamentação, prática científica e controvérsias. **Educação e Pesquisa**, São Paulo, v. 46, e217376, p. 1-20, 2020.
- AMARAL FILHO, F. S. Ética e pesquisa nas Ciências Humanas e Sociais: um caso a ser pensado. **Práxis Educativa**, Ponta Grossa, v. 12, n. 1, jan./abr. 2017.
- BARBOSA, A. S.; CORRALES, C. M.; SILBERMANN, M. Controvérsias sobre a revisão ética de pesquisas em ciências humanas e sociais pelo Sistema CEP/Conep. **Revista bioética**, v. 22, n. 3, p. 482-492, 2014.
- BRASIL. Conselho Nacional de Saúde. **Resolução n. 466, de 12 de dezembro de 2012**. Disponível em: <https://conselho.saude.gov.br/resolucoes/2012/Reso466.pdf>. Acesso em: 5 ago. 2022.
- BRASIL. Conselho Nacional de Saúde. **Resolução n. 510, de 07 de abril de 2016**. Disponível em: <https://conselho.saude.gov.br/resolucoes/2016/Reso510.pdf>. Acesso em: 6 ago. 2022.
- BRASIL. **Lei n. 13.709, de 14 de agosto de 2018**. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2018/lei/113709.htm. Acesso em: 15 nov. 2022.
- CAMPOS, R. H. F. A pesquisa em ciências humanas, ciências sociais e educação: questões éticas suscitadas pela regulamentação brasileira. **Educação e Pesquisa**, São Paulo, v. 46, p. 1-20, 2020.
- CARVALHO, I. C. M. Os/As Pesquisadoras/As e o Sistema CEP/CONEP. In: COMISSÃO DE ÉTICA EM PESQUISA ANPED. **Ética e pesquisa em Educação**: subsídios. v. 2. Rio de Janeiro: ANPED, 2021. p.?
- DE LA FARE, M.; CARVALHO, I. C. DE M.; PEREIRA, M. V. Ética e pesquisa em educação: entre a regulação e a potencialidade reflexiva da formação. **Educação**, v. 40, n. 2, p. 192-202, 30 ago. 2017.
- DE LA FARE, M.; MACHADO, F. V.; CARVALHO, I. C. de M. Breve revisão sobre regulação da ética em pesquisa: subsídios para pensar a pesquisa em educação no Brasil. **Práxis Educativa**, [S. l.], v. 9, n. 1, p. 247-283, 2014.
- GIL, A C. **Como elaborar projetos de pesquisa**. São Paulo: Atlas, 2002.
- GOERGEN, P. L. Ética em Pesquisa. **Práxis Educativa**, Ponta Grossa, v. 10, n. 2, p. 301-315, jul./dez. 2015.

LEMOS, P. B. S.; AQUINO, F. J. A. de. The concept of risk in Brazilian resolutions that regulate the ethical review of research involving human beings. **Research, Society and Development**, [S. l.], v. 10, n. 7, p. e23110715917, 2021. DOI: 10.33448/rsd-v10i7.15917.

LÜDKE, M.; ANDRÉ, M. E. D. A. **Pesquisa em educação**: abordagens qualitativas. São Paulo: EPU, 2013.

MAINARDES, J. A ética na pesquisa em educação: panorama e desafios pós-Resolução CNS nº 510/2016. **Educação**, v. 40, n. 2, p. 160-173, 30 ago. 2017.

MAINARDES, J. Contributions from the ethico-onto-epistemological perspective for research in the field of education policy. **Education Policy Analysis Archives**, [S. l.], v. 30, p. 146, 2022. DOI: 10.14507/epaa.30.7436.

MAINARDES, J.; TELLO, C. A pesquisa no campo da política educacional: Explorando diferentes níveis de abordagem e abstração. **Arquivos Analíticos de Políticas Educativas**, v. 24, n. 75, p. 1-16, 2016.

MENEZES, J. B.; LIMA, A. M. S.; NUNES, J. B. C. Ética na pesquisa: um estudo sobre teses de doutoramento em educação. **Horizontes**, Itatiba, v. 38, p. 1-16, 2020.

NETO, Pedro Savi; LA FARE, Mónica de. Regulação da pesquisa em educação: tensões entre autonomia ética e heteronomia normativa. **Educ. Soc.**, Campinas, v.40, 2019.

OLIVEIRA, I. A. de; Alteridade e Ética na pesquisa. *In*: COMISSÃO DE ÉTICA EM PESQUISA ANPEd. **Ética e pesquisa em Educação**: subsídios. Rio de Janeiro: ANPEd, 2021. v. 2. P. ?

PEIXOTO, P. Ética e regulação da pesquisa nas Ciências Sociais na sociedade do consentimento. **Educação**, v. 40, n. 2, p. 150-159, 30 ago. 2017.

PEIXOTO, P. Integridade na Prática Científica. *In*: COMISSÃO DE ÉTICA EM PESQUISA ANPEd. **Ética e pesquisa em Educação**: subsídios. Rio de Janeiro: ANPEd, 2021. v. 2. P. ?

PINTO, C. A. S.; MENDONÇA, L. de O. S.; MONTE, T. da C. L. do; NUNES, J. B. C. Ética em pesquisa: análise das dissertações de um mestrado em Educação cearense. **Educação**, Porto Alegre, v. 44, n. 2, p. 1-13, maio/ago. 2021.

SEVERINO, A. J. Dimensão ética da investigação científica. **Práxis Educativa**, Ponta Grossa, v. 9, n. 1, p. 199-208, jan./jun. 2014.

SCHMIDT, M. L. S. Ética e regramento em pesquisa nas ciências humanas e sociais. **Revista Brasileira de Sociologia**, v. 3, n. 5, p. 115-132, jan./jun. 2015.

TEIXEIRA, W. M. **As controvérsias da regulamentação da ética em pesquisa com seres humanos no Brasil**. 2017. 124 f. Dissertação (Mestrado em Educação) – Universidade Federal de Juiz de Fora, Juiz de Fora, 2017.

VENTURA, M.; OLIVEIRA, S, C. de. Integridade e ética na pesquisa e na publicação científica. **Cadernos de Saúde Pública**, v. 38, 2022.

A CONTRIBUIÇÃO DA TEORIA DA JUSTIÇA DE JOHN RAWLS PARA A TEORIA POLÍTICA CONTEMPORÂNEA

THE CONTRIBUTION OF JOHN RAWLS' THEORY OF JUSTICE TO CONTEMPORARY POLITICAL THEORY

Luzimar Carvalho de Melo Amorim¹

RESUMO:

O presente artigo aborda a teoria da justiça formulada por John Rawls, que propõe a equidade e a proteção dos direitos básicos dos indivíduos como base para a justiça. A teoria de Rawls se concentra em dois princípios fundamentais: o princípio da liberdade, que estabelece que cada pessoa deve ter a maior liberdade possível, desde que essa liberdade não afete a liberdade dos outros; e o princípio da diferença, que afirma que as desigualdades sociais e econômicas devem ser organizadas de tal forma que beneficiem os menos favorecidos. O artigo apresenta críticas comuns à teoria de Rawls, destacando a complexidade da aplicação de seus princípios em situações reais. Contudo, apesar de suas críticas, a teoria de Rawls tem sido amplamente utilizada por diversos teóricos políticos e filósofos para fundamentar suas próprias teorias sobre justiça e igualdade na sociedade, bem como para a construção de políticas públicas que visam promover uma sociedade mais justa e equitativa.

PALAVRAS-CHAVES:

Teoria política. Justiça. Equidade. Igualdade. Políticas Públicas.

1. INTRODUÇÃO

A desigualdade social e a injustiça distributiva têm sido temas recorrentes na teoria política contemporânea, motivando intensas discussões sobre como garantir uma distribuição mais justa dos bens sociais. Nesse contexto, a obra de John Rawls surge como uma importante referência teórica, contribuindo para o referido debate.

Em sua obra "Uma teoria da justiça", Rawls apresenta uma teoria política fundamentada em princípios de justiça, como a liberdade e a igualdade, que visam garantir uma distribuição equitativa dos recursos sociais. No entanto, apesar de sua relevância, a teoria de Rawls tem sido objeto de diversas críticas e análises por parte de outros pensadores políticos.

Diante dessas críticas e discussões, o objetivo deste artigo é analisar de forma mais aprofundada a contribuição de Rawls para a teoria política contemporânea, com especial ênfase

¹Mestranda em Direito pela Unoesc.

em sua teoria da justiça. Para tanto, será realizada uma revisão bibliográfica sobre a obra de Rawls e sua teoria da justiça, buscando compreender seus principais conceitos e argumentos, bem como suas implicações para a discussão sobre a justiça distributiva na sociedade atual. Além disso, será discutido como seus princípios de justiça têm sido utilizados para formar políticas públicas em diferentes áreas, especialmente no contexto brasileiro.

Espera-se que este artigo contribua para a compreensão da obra de John Rawls e sua relevância para a teoria política contemporânea, bem como para o aprofundamento da discussão sobre a justiça distributiva na sociedade atual.

2. A CONCEPÇÃO DE JUSTIÇA CONFORME JOHN RAWLS.

John Rawls é um dos principais filósofos políticos do século XX e sua obra é amplamente reconhecida como uma das mais influentes na teoria política contemporânea. Sua teoria da justiça, apresentada na obra "Uma Teoria da Justiça", publicada em 1971, é uma das mais importantes contribuições para o debate sobre a justiça distributiva, e seu impacto é ainda sentido na atualidade.

Ressalta-se, que o contexto histórico em que a teoria da justiça de Rawls surgiu foi marcado por instabilidade social e política. Como afirmado em fontes consultadas, a década de 1960 foi marcada por movimentos sociais e políticos de luta pelos direitos civis e pela igualdade, tanto nos Estados Unidos quanto em outros países do mundo. Por conta disso, é que a sua teoria da justiça se tornou uma referência importante para o debate sobre a justiça social e a democracia (FREEMAN, 2006).

A teoria da justiça de Rawls é fundamentada no princípio da justiça como equidade, que defende que a distribuição de bens sociais deve ser realizada de forma equitativa, de modo que as desigualdades só sejam justificáveis se beneficiarem os menos favorecidos (RAWLS, 2002). Segundo Rawls, esse princípio é a base para a construção de uma sociedade justa, que garanta a igualdade de oportunidades e a distribuição justa dos bens sociais.

Rawls argumenta que a justiça é o princípio fundamental de qualquer sociedade bem ordenada. Em sua obra seminal, A Teoria da Justiça, Rawls define justiça como "a primeira virtude das instituições sociais, assim como a verdade é a primeira virtude dos sistemas intelectuais" (RAWLS, 1997, p. 3). Ele propõe que a justiça deve ser entendida como um conjunto de princípios que podem ser escolhidos por pessoas racionais em uma posição inicial de igualdade, sob um véu de ignorância.

Segundo o autor, "uma sociedade justa é uma sociedade estruturada de acordo com princípios razoáveis, que podem ser aceitos por todos os seus membros, mesmo que suas concepções do bem não coincidam" (RAWLS, 1997, p. 7). Para ele, a justiça é uma questão de procedimento, e não de resultado. Isso significa que a justiça não depende do resultado final das ações ou decisões, mas sim do processo pelo qual essas ações ou decisões são tomadas.

O véu de ignorância, segundo Rawls, implica que as pessoas que escolhem os princípios da justiça devem ignorar completamente as características que as distinguem entre si, como a classe social, a raça, o gênero ou qualquer outra característica contingente. Assim, eles devem fazer suas escolhas imaginando que poderiam ser qualquer pessoa na sociedade, sem saber qual posição ocupariam. Esse procedimento assegura que as escolhas sejam feitas de maneira justa e equitativa, sem que se favoreça um grupo em detrimento de outro.

Rawls propõe dois princípios de justiça que emergem desse procedimento. O primeiro é o princípio da liberdade igual, que afirma que cada pessoa deve ter um conjunto básico de liberdades iguais, incluindo a liberdade de pensamento, de expressão, de associação e de voto. Segundo ele, "a liberdade é um bem primário, não somente porque é essencial para a consecução dos outros fins que as pessoas buscam, mas também porque é um aspecto fundamental da pessoa como ser racional e responsável" (RAWLS, 1997, p. 53).

O segundo princípio proposto por Rawls é o princípio da diferença, que estabelece que as desigualdades sociais e econômicas devem ser estruturadas de forma a beneficiar os menos favorecidos na sociedade. Segundo ele, "as desigualdades econômicas e sociais devem ser arrançadas de modo que sejam ao mesmo tempo (a) razoáveis e justificáveis do ponto de vista da posição inicial e (b) que beneficiem as pessoas menos favorecidas da sociedade" (RAWLS, 1997, p. 60). Assim, Rawls argumenta que a desigualdade não é inerentemente injusta, desde que sirva ao propósito de melhorar a situação dos menos favorecidos.

Além dos princípios de justiça, Rawls (1997) também discute a ideia de uma "sociedade bem ordenada", que é uma sociedade que segue os princípios de justiça propostos. Para ele, uma sociedade bem ordenada deve ter instituições políticas e sociais que protejam as liberdades e oportunidades iguais, e que trabalhem em conjunto para proteger os princípios de justiça que emergem da posição inicial.

Uma dessas instituições seria um sistema de justiça efetivo e imparcial que protegesse as liberdades e os direitos dos indivíduos, e que garantisse que os princípios de justiça fossem respeitados em todos os níveis da sociedade. Outra instituição seria um sistema educacional que

fornecesse a todos os indivíduos as ferramentas necessárias para exercerem suas liberdades e oportunidades iguais, e para participarem plenamente da vida política e social. (RAWLS, 1997)

O autor também destaca a importância de uma economia que funcione em benefício de todos os membros da sociedade, com oportunidades de emprego e remuneração justas para todos. Além disso, ele argumenta que uma sociedade bem ordenada deve ter um sistema político justo e democrático, com leis e políticas que reflitam os princípios de justiça e que sejam sensíveis às necessidades e preocupações dos menos favorecidos.

Com base nisso, ao construir essa ideia de sociedade bem ordenada, Rawls não apenas propõe uma teoria da justiça, mas também oferece um modelo de sociedade ideal para que os indivíduos possam buscar realizar suas aspirações e desejos individuais, sem deixar de considerar o bem-estar coletivo e as necessidades daqueles menos privilegiados. A teoria de Rawls tem, portanto, uma dimensão normativa e uma dimensão prática, ao oferecer um modelo teórico de justiça social e uma visão concreta de como essa justiça pode ser alcançada em uma sociedade real.

3. A CONTRIBUIÇÃO DE RAWLS PARA A TEORIA POLÍTICA CONTEMPORÂNEA

3.1. INFLUÊNCIA DA TEORIA DA JUSTIÇA EM OUTRAS TEORIAS POLÍTICAS

A teoria da justiça elaborada por Rawls exerceu grande influência em diversas teorias políticas contemporâneas, sendo objeto de estudo e crítica por muitos autores notáveis. A partir da obra de Rawls, teóricos políticos como Philip Pettit propuseram suas próprias teorias políticas, baseando-se em alguns dos princípios de Rawls, mas também se afastando significativamente deles. Pettit, em seu livro "Republicanism: Uma Teoria da Liberdade e do Governo" (1999), critica a ênfase de Rawls na liberdade individual, argumentando que uma sociedade verdadeiramente livre deve ser construída em torno da "não-dominação". Ele escreve:

"Ao contrário da liberdade como não-interferência, que diz respeito à ausência de obstáculos, a liberdade como não-dominação diz respeito à ausência de poder de outras pessoas sobre nós. A preocupação aqui não é com os obstáculos, mas com aqueles que possuem o poder de impor obstáculos. A preocupação não é com a falta de opções, mas com o fato de que outras pessoas podem impor suas escolhas sobre nós." (PETTIT, Republicanismo, p. 10)

Outro autor que se baseou na teoria da justiça de Rawls foi Michael Sandel. Em seu livro "Justiça: O que é fazer a coisa certa?" (2014), Sandel critica a visão de Rawls de que a justiça é puramente uma questão de distribuição de recursos. Em vez disso, ele argumenta que a justiça deve ser baseada em princípios mais amplos, como a virtude e a responsabilidade.

Além disso, a teoria da justiça de Rawls também teve impacto em teorias políticas mais pragmáticas, como a teoria da democracia deliberativa de Jürgen Habermas. Essa teoria defende que as decisões políticas devem ser tomadas por meio de um processo de deliberação em que todos os participantes possam apresentar seus argumentos e que esses argumentos sejam avaliados com base em critérios de justiça e imparcialidade. Essa perspectiva se aproxima da teoria da justiça de Rawls ao defender que as decisões políticas devem ser baseadas em princípios que sejam aceitos por todos (COHEN, 2011).

Em síntese, a teoria da justiça de Rawls teve uma grande influência em diversas teorias políticas contemporâneas, incluindo o republicanismo de Pettit, o comunitarismo de Sandel e a democracia deliberativa de Habermas. Embora essas teorias abordem a questão da justiça social de perspectivas diferentes, todas se inspiram nas ideias fundamentais de Rawls sobre a importância da igualdade, da liberdade e da participação cidadã para a realização da justiça social.

3.2. O DEBATE SOBRE A APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA JUSTIÇA DE RAWLS NA PRÁTICA POLÍTICA

Embora a teoria da justiça de Rawls tenha sido amplamente discutida e estudada desde sua publicação, a aplicação prática de seus princípios na política ainda é objeto de debates acalorados. Isso ocorre em parte porque Rawls mesmo reconheceu que a aplicação de seus princípios pode ser complexa e difícil em situações reais (RAWLS, 1997).

Uma das críticas mais comuns à teoria da justiça de Rawls é a de que ela é excessivamente idealista e não leva em consideração a realidade política e econômica em que vivemos. Alguns críticos argumentam que a teoria da justiça de Rawls pressupõe uma igualdade básica que simplesmente não existe no mundo real, e que, portanto, a aplicação de seus princípios seria impraticável. Outros críticos argumentam que a teoria de Rawls é muito focada em direitos e liberdades individuais, em detrimento das necessidades e interesses coletivos da sociedade.

Nesse passo, acerca da aplicação dos princípios de justiça de Rawls na prática, SANDERSON (2018), argumenta que há o desafio de se alcançar um consenso sobre quais são exatamente esses princípios, já que as diferentes concepções de justiça podem levar a interpretações diferentes e até mesmo conflitantes dos mesmos.

Apesar das críticas, muitos teóricos políticos argumentam que a teoria da justiça de Rawls pode ser vista como uma referência normativa para a avaliação das políticas públicas existentes, permitindo que sejam identificados e corrigidos eventuais desvios em relação aos princípios de justiça defendidos por ele (GARRETT, 2006).

Por outro lado, existe também o debate sobre a possibilidade de se aplicar os princípios de justiça de Rawls em contextos globais. Nesse sentido, alguns teóricos defendem que a teoria de Rawls pode ser estendida para além das fronteiras nacionais, de forma a se estabelecer um conjunto de princípios justos para as relações entre as nações.

Porém, outros teóricos argumentam que a aplicação dos princípios de justiça de Rawls em nível global é impraticável, uma vez que as diferenças culturais, econômicas e políticas entre as nações são muito grandes para que se possa estabelecer um conjunto universal de princípios de justiça.

Portanto, percebe-se que a aplicação dos princípios de justiça de Rawls na prática política é um assunto complexo e controverso, com muitas questões em aberto e diferentes interpretações possíveis.

3.3. EXEMPLOS PRÁTICOS DA TEORIA DA JUSTIÇA DE RAWLS NO BRASIL

A teoria da justiça de Rawls é frequentemente discutida no contexto de exemplos hipotéticos e abstratos, como o "véu da ignorância" e o "princípio da diferença". No entanto, a sua teoria também pode ser aplicada a exemplos práticos do mundo real. A partir dos princípios da justiça, é possível construir políticas que busquem a equidade e a justiça social.

No Brasil, a teoria de Rawls inspirou a implementação do programa Bolsa Família, que busca combater a pobreza e a desigualdade social através da distribuição de renda para famílias de baixa renda (MENDONÇA, 2009).

Além disso, o SUS (Sistema Único de Saúde) e o sistema público de educação básica são exemplos de políticas públicas que buscam garantir o acesso universal e gratuito à saúde e à educação, em conformidade com os princípios de Rawls (CARVALHO, 2017).

No que diz respeito à justiça criminal, a teoria de Rawls influenciou a implementação de políticas públicas que buscam reformar o sistema de justiça criminal, garantindo a igualdade perante a lei e o respeito aos direitos humanos. Um exemplo disso é a implementação de penas alternativas no Brasil, que buscam substituir a prisão por medidas menos severas, como trabalhos comunitários e prestação de serviços à comunidade (CUNHA, 2016).

A teoria da justiça de Rawls também pode ser aplicada no debate sobre a distribuição dos custos e benefícios da preservação ambiental. Ora, através de sua formulação de concepção de justiça, presume-se que aqueles que se beneficiam da exploração dos recursos naturais também assumam os custos da preservação ambiental. Nesse sentido, políticas públicas que busquem a promoção da justiça ambiental, garantindo a proteção do meio ambiente sem prejudicar os mais vulneráveis, são exemplos de aplicação prática da teoria de Rawls.

Um exemplo de política pública que busca promover a justiça ambiental é o Programa Bolsa Verde, criado pelo governo federal brasileiro em 2011. O programa concede benefícios financeiros a famílias em situação de pobreza que vivem em áreas de conservação ambiental, buscando ao mesmo tempo promover a preservação ambiental e a redução da pobreza.

Portanto, a teoria da justiça de Rawls não é apenas uma contribuição teórica importante, mas também uma ferramenta útil para a construção de políticas públicas que visam promover uma sociedade mais justa e equitativa.

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Em conclusão, a teoria da justiça como equidade de John Rawls representa uma das mais significativas contribuições para a teoria política contemporânea. A sua obra é uma fonte inestimável para debates sobre questões de justiça, igualdade e distribuição de recursos, sendo uma referência para filósofos, cientistas políticos, economistas e outros estudiosos das ciências humanas.

A teoria da justiça de Rawls propõe princípios de justiça que buscam garantir liberdade e igualdade para todos, a partir da ideia da posição original, que se baseia na hipótese do véu da ignorância. A partir desse dispositivo, Rawls defende que uma sociedade justa é aquela que busca garantir as liberdades e oportunidades iguais e que trabalha para melhorar a situação dos menos favorecidos.

A obra de Rawls influenciou não só a teoria política, mas também outras áreas, como a economia e a justiça social. Sua abordagem contribuiu para a elaboração de políticas públicas

mais inclusivas, que buscam atender às necessidades dos mais vulneráveis. Além disso, suas ideias têm sido utilizadas em discussões sobre temas como a redistribuição de renda, a universalização do acesso à saúde e à educação, e a promoção da diversidade cultural.

Por fim, apesar das críticas, a teoria da justiça como equidade de John Rawls é uma obra fundamental para a compreensão das questões de justiça e igualdade na contemporaneidade. Suas ideias são um convite para a reflexão sobre os valores que devem guiar a construção de uma sociedade mais justa, e seus princípios continuam a influenciar as discussões políticas e sociais ao redor do mundo.

REFERÊNCIAS

BRASIL. **Ministério da Saúde**. Sistema Único de Saúde. [s.d.]. Disponível em: <https://www.saude.gov.br/sistema-unico-de-saude>. Acesso em: 2 abr. 2023.

BRASIL. **Programa Bolsa Família**. Governo do Brasil. [s.d.]. Disponível em: <https://www.gov.br/cidadania/pt-br/acoes-e-programas/bolsa-familia>. Acesso em: 2 abr. 2023.

BRASIL. **Ministério da Educação**. Sistema Nacional de Educação. [s.d.]. Disponível em: <http://portal.mec.gov.br/sne/>. Acesso em: 2 abr. 2023.

CARVALHO, C. I. A teoria da justiça de John Rawls e suas implicações para a educação básica brasileira. **Revista de Ciências Humanas**, v. 51, n. 2, p. 269-286, 2017.

CEPALUNI, Gabriel; GUIMARAES, Feliciano de Sá. Discípulos de Rawls em busca de uma concepção cosmopolita de justiça distributiva internacional. In: **Rev. Sociol. Polit.**, v. 18, n. 37, p. 59-73, 2010.

COHEN, J. Deliberation and Democratic Legitimacy. In: BENHABIB, S. *Democracy and Difference: Contesting the Boundaries of the Political*. Princeton, NJ: Princeton University Press, 2011.

CUNHA, L. R. Justiça criminal e teoria da justiça de John Rawls: a busca por uma justiça social. **Jus Navigandi**, v. 21, n. 4883, 2016.

DWORKIN, R. **A virtude soberana: A teoria e a prática da igualdade**. Tradução de Jussara Simões. São Paulo: Martins Fontes, 2005.

FREEMAN, S. **Justice and the Social Contract: Essays on Rawlsian Political Philosophy**. Oxford University Press, 2006.

GARRETT, T. A. **Rawls's Justice as Fairness: A Communitarian Critique**. *Political Theory*, v. 34, n. 3, p. 317-343, 2006.

HABERMAS, J. **Entre Fatos e Normas:** Contribuições para uma Teoria do Direito e da Democracia. Martins Fontes, 2003.

MENDONÇA, R. M. Justiça, equidade e Bolsa Família. **Ciência e Cultura**, v. 61, n. 2, p. 16-19, 2009.

PETTIT, P. **Republicanism:** uma Teoria sobre a Liberdade e o Governo. Editora Unesp, 1999.

RAWLS, J. **Uma teoria da justiça.** Tradução de Almiro Pisetta e Lenita M. R. Esteves. São Paulo: Martins Fontes, 1997.

SANDERSON, J. The Application of John Rawls's Theory of Justice in Contemporary Political Debate. *International Journal of Political Science*, v. 2, n. 2, p. 1-7, 2018.

SANDEL, M. **Justiça:** O que é fazer a coisa certa. Civilização Brasileira, 2014.

SANTOS, B. de S. **Pela mão de Alice:** o social e o político na pós-modernidade. Cortez, 2019.

VITA, Álvaro de. **A teoria de Rawls da justiça internacional.** CLACSO; São Paulo: Departamento de Ciência Política, Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas, Universidade de São Paulo, 2006.

A DEMOCRATIZAÇÃO DA INTERNET E A JUSTIÇA EM JOHN RAWLS¹

INTERNET DEMOCRATIZATION AND JUSTICE IN JOHN RAWLS

LA DEMOCRATIZACION DE INTERNET Y LA JUSTICIA EN JOHN RAWLS

Roberta Reinehr²
Raquel Von Hohendorff³

RESUMO:

O presente estudo pretende traçar algumas considerações acerca da obra Uma Teoria da Justiça de John Rawls, compulsando-se a discussão já há muito levantada acerca da necessária democratização da Internet como pressuposto de garantia de direitos básicos e indispensáveis ao pleno exercício da cidadania com a definição de justiça em John Rawls e os princípios da igualdade e da diferença que a subsidiam, propondo-se alternativas de mitigação das assimetrias existentes em prol da ampliação do exercício da cidadania no ciberespaço.

PALAVRAS-CHAVE:

Internet; cidadania; igualdade; justiça; John Rawls;

ABSTRACT:

The present study intends to outline some considerations about the work A Theory of Justice by John Rawls, reviewing the long-standing discussion about the necessary democratization of the Internet as a presupposition of guaranteeing basic and indispensable rights to the full exercise of citizenship with the definition of justice in John Rawls and the principles of equality and difference that support it, proposing alternatives to mitigate existing asymmetries in favor of expanding the exercise of citizenship in cyberspace.

KEYWORDS:

Internet; citizenship; equality; justice; John Rawls

RESUMEN:

¹Artigo apresentado no evento CONPEDI, publicado na revista TEORIAS DO DIREITO E REALISMO JURÍDICO, v.8, n.1, p. 25 – 42, Jan/Jul. 2022.

²Advogada, graduada em Direito pela Universidade do Vale do Rio do Sinos – UNISINOS, mestranda em Direito Público Universidade do Vale do Rio do Sinos – UNISINOS, bolsista CAPES. E-mail: roberta.reinehr@yahoo.com.br

³Pós Doutora em Direito Público pela Universidade de Las Palmas de Gran Canaria- Espanha. Doutora e Mestra em Direito Público pelo Programa de Pós-Graduação em Direito (Mestrado e Doutorado) da Universidade do Vale do Rio dos Sinos- UNISINOS/RS/Brasil. Professora e Pesquisadora do Programa de Pós-Graduação em Direito - Mestrado e Doutorado - da UNISINOS Advogada e médica veterinária. E-mail: rhohendorff@unisinobr. Orcid: <https://orcid.org/0000-0003-3439-5138>

El presente estudio pretende esbozar algunas consideraciones sobre la obra *Una teoría de la justicia* de John Rawls, atendiendo a la discusión que desde hace tiempo se plantea sobre la necesaria democratización de Internet como presupuesto para garantizar derechos básicos indispensables para el pleno ejercicio de la ciudadanía con la definición de justicia de John Rawls y los principios de igualdad y diferencia que la sustentan, proponiendo alternativas para mitigar las asimetrías existentes en favor de ampliar el ejercicio de la ciudadanía en el ciberespacio.

PALABRAS CLAVE:

Internet; ciudadanía; igualdad; justicia; John Rawls;

1. INTRODUÇÃO

A criação e desenvolvimento dos computadores, a invenção da linguagem HTML (*HiperText Markup Language*, em português, Linguagem de Marcação de Hipertexto) e da WWW, *World Wide Web* (SAWAYA, 1999, p. 516)⁴, a criação de sites de busca e pesquisa, como o *Google* e a *Wikipedia*, dentre outros, acarretaram, nas últimas quatro décadas, mudanças significativas no cenário socioeconômico, eliminando fronteiras físicas e favorecendo a internacionalização das relações humanas.

A Internet, rede mundial de computadores originada de um sistema de telecomunicações descentralizado, criado pelo Departamento de Defesa dos Estados Unidos durante a Guerra Fria, expandida ao longo dos anos 1970 e 1980 no meio acadêmico enquanto ferramenta de correio eletrônico e popularizada na década de 90 com a criação da *World Wide Web*, assumiu um importante papel nesta dinâmica evolutiva (FINKELSTEIN, 2011, p. 23-24)⁵.

⁴Literalmente, “Teia (Rede) Mundial”. A *World Wide Web* é um acervo universal de páginas da Web (*Web pages*) interligadas por vínculos (links), as quais fornecem ao usuário informações de um completo banco de dados de multimídia, utilizando a Internet como mecanismo de transporte. A WWW permite que o usuário “navegue” de uma localidade (site) à outra com simples cliques sobre os links. As páginas da Web são documentos de hiper-textos, residentes em servidores HTTP (*HyperText Transfer Protocol*), escritos em HTML (*Hypertext Markup Language*), identificados por URLs (*Uniform Resource Locators*) e transmitidos ao usuário final pelo protocolo HTTP. A base da *World Wide Web* é a hipermídia, uma combinação de texto, imagens gráficas, sons, animações e vídeo, por isso tornou-se ideal para a divulgação de informações na Internet. Os recursos de hipermídia podem ser acessados com navegadores da Web (*Web browsers*) como o Mosaic, Netscape ou Internet Explorer (a Web também pode ser acessada com navegadores exclusivos de texto como o LYNX). Através dessas conexões de hipermídia, o usuário pode navegar pelos assuntos de seu interesse.”

⁵Sobre a evolução da Internet, elucida a autora: “A rede predecessora da Internet era denominada Arpanet, desenvolvida em 1969 pelo Departamento de Defesa dos Estados Unidos para testar tecnologias, levando em conta a possibilidade de uma guerra termonuclear global. Nos meios acadêmicos, porém, acredita-se que a Internet surgiu com o objetivo de pesquisa de um projeto da agência norte-americana Arpa. A conexão teve início ao interligarem-se os computadores de quatro universidades, passando, a

A rede mundial, como também é conhecida, surgiu na década de 60, por meio das forças militares norte-americanas, e tinha como objetivo criar um meio para transmissão de dados entre um computador e outro. Em 1969, a Agência de Projetos Avançados (ARPA), do Departamento de Defesa dos EUA, deixou a cargo da *Rand Corporation* a missão de desenvolver um sistema de telecomunicação que garantisse a não interrupção da comunicação com o comando daquele país, para o caso de um possível ataque nuclear russo. Esta missão foi “batizada” com o nome de Projeto *Arpanet*. [...] pequenas redes locais (LAN) foram criadas e posicionadas em lugares estratégicos do país, e coligadas por meio de redes de telecomunicação geográfica (WAN). Logo, se alguma cidade ou ponto estratégico fosse destruído por ataque nuclear, esse “conjunto de redes conexas”, formada por redes locais distantes umas das outras, mas interligadas entre si, garantiriam a comunicação entre as redes que restaram nas cidades coligadas. Este sistema de interligação de redes foi denominado de Internet, isto é, *Inter Networking* (SOUZA, 2009, p. 75-76).

Desde o seu surgimento, a Internet e seus serviços básicos, tais como o correio eletrônico e a *World Wide Web* tem propiciado um novo espaço para as relações interpessoais, disponibilizando meios alternativos aos tradicionalmente utilizados para a troca de informações, comunicação e comercialização de diversos tipos de produtos e serviços. A grande Rede, como também é conhecida, possibilitou a disposição instantânea de informações, imagens e sons, sendo passível de diversas aplicações, tais como o ensino e trabalho à distância, a medicina cibernética e a contratação no espaço virtual (MARTINS, 2003, p. 32).

Com a Internet, os conceitos de tempo e espaço se alteraram. Hoje, frequentemente, o dia e a noite que antes definiam o tempo de trabalho e descanso, são relativizados frente à possibilidade de acesso à Internet, por meio de computadores, em locais fechados, não importando o horário ou período do dia. Se antes havia vários horários compartilhados para a realização de determinadas atividades, hoje, para a maioria das pessoas, eles quase inexistem. Em um núcleo familiar, por exemplo,

partir disso, a ser conhecida como Arpanet. Em 1970, esse projeto foi intensamente estudado por pesquisadores, o que resultou na concepção de um conjunto de protocolos que é a base da Internet. No início da década de 1980, a Arpa iniciou a integração das redes de computadores com outros centros de pesquisa à Arpanet. Assim, várias universidades conectaram-se à Arpanet. Já em 1985, a entidade americana NSF (*National Science Foundation*) interligou os supercomputadores de seus centros de pesquisa, criando a NSFNET. [...] Em 1986, a NSFNET foi conectada à Arpanet. O conjunto de todos os computadores ligados a essas duas estruturas físicas de rede tornou-se conhecido oficialmente como Internet. [...] Em 1991 foi criada a *World Wide Web*, cuja autoria é reputada a Tim Berners-Lee, sob a forma de um sistema de documentos interligados que são acessados por meio de navegadores. A *World Wide Web* teve fundamental importância no desenvolvimento da Internet”.

enquanto um trabalha, o outro se diverte, passeia, faz compras, tudo de forma simultânea (LORENZETTI, 2004, p. 33-34).

Através da Rede reproduz-se parte considerável do conhecimento e raciocínio humano. Assuntos e informações dos mais diversos segmentos são disponibilizados em páginas da Internet. Pelos caminhos da web circulam, diariamente, diversos tipos de dados, com as mais variadas características, nela convivendo trabalho, estudo e lazer. Operações e negócios bancários e comerciais são realizados, cartas pessoais e mensagens de toda espécie são trocadas, contratos são celebrados entre pessoas situadas nos extremos do planeta, tudo pelo mundo virtual. O assincronismo das operações possibilita que as coisas ocorram em tempos distintos, agilizando negócios, os quais passam a perfectibilizar-se de forma quase instantânea. A onipresença também se apresenta como característica marcante da Internet, pois quem se utiliza dela para ofertar algum produto ou serviço, o faz para parcela significativa (MARQUES, 2004, p. 72)³ da população mundial (LAWAND, 2003, p. 32-35).

Compreendida de forma genérica, a *Web* se apresenta como um mecanismo de formação de uma verdadeira comunidade mundial que não reconhece as fronteiras geopolíticas tradicionais. Em todo lugar do mundo onde haja um terminal de computador, podemos acessar a rede mundial, realizando negócios, comprando e vendendo bens materiais e imateriais, oferecendo prestação de serviços, enfim tudo mais que possa ser imaginado pela mentalidade humana. (LAWAND, 2003, p. 34-35)

Ocorre que esta desenfreada propagação da Internet ao longo dos anos, não se deu de forma organizada, abrangente e equânime, deixando às margens da acessibilidade e navegação as parcelas menos favorecidas da população, os “excluídos digitais”, que, por questões de localização geográfica ou situação econômica, tiveram seu acesso a tão importante meio de comunicação dificultado.

A distribuição do acesso à Internet, conforme sua expansão, não foi igualitária, contribuindo para a acentuação de desigualdades sociais, uma vez que muitos aspectos

³ A referência à parcela significativa, mas não integral, da população mundial deve-se ao fato de a Internet ainda não ter abrangido todas as camadas sociais e indivíduos, podendo-se falar em uma espécie de “exclusão digital”. Nesse sentido, Cláudia Lima Marques refere que “quem não usa o meio eletrônico é um novo tipo de excluído, um novo analfabeto-cibernético, um “excluído digital”, um novo tipo de discriminado da sociedade de consumo e informação, seja nos preços que lhe oferecem os bancos, seja nas possibilidades de compra, nos contatos de seu meio social, na quantidade de informações que está à sua disposição, dividindo a sociedade (*digital divide*) entre aqueles que detêm e aqueles que nunca deterão a informação (*information haves e information have-not*)!”

da vida em sociedade e o próprio acesso a serviços públicos passaram a ser disponibilizados por meio virtual. Sem acesso e sem conhecimento acerca do modo de utilização deste meio de comunicação, muitos cidadãos foram afastados da possibilidade de pleno exercício de seus direitos.

Trata-se de uma tecnologia de liberdade, que pode libertar os poderosos para oprimir os desinformados e levar à exclusão dos desvalorizados pelos conquistadores do valor (CASTELLS, 2004, p. 293).

É nesse contexto que o presente estudo pretende traçar algumas considerações acerca da obra Uma Teoria da Justiça de John Rawls, compulsando-se a discussão já há muito levantada acerca da necessária democratização da Internet como pressuposto de garantia de direitos básicos e indispensáveis ao pleno exercício da cidadania com a definição de justiça em John Rawls e os princípios da igualdade e da diferença que a subsidiam.

Pretende-se, assim, evidenciar que a garantia de acesso igualitário e informado à Internet, é também um pressuposto de justiça segundo a teoria rawlseana, devendo, sob esta perspectiva, ser assegurado pelas instituições públicas a todos os cidadãos, para que sejam alçados a um patamar de igualdade de condições na acessibilidade e navegação no ciberespaço.

Para o desenvolvimento deste estudo será adotado o método analítico-descritivo, partindo-se de uma questão mais ampla, qual seja, a democratização da Internet, para uma abordagem específica acerca da equidade nas condições de acesso e utilização, sob o enfoque da teoria rawlseana. O meio utilizado para o levantamento das informações será a pesquisa bibliográfica, mediante consulta a livros e artigos de periódicos científicos que compõem a doutrina existente sobre as questões que serão abordadas.

2. DISSEMINAÇÃO E DEMOCRATIZAÇÃO DO USO DA INTERNET NO BRASIL

Ao estabelecer “princípios, garantias, direitos e deveres para o uso da internet no Brasil”, o Marco Civil da Internet (BRASIL, 2014) também previu, dos artigos 24 a 28, a acessibilidade, a inclusão digital e o pleno exercício da cidadania como objetivos a serem alcançados com o uso da Internet. Tal aparato legislativo, assim, figurou como

um ponto de partida para as tão importantes discussões acerca da necessidade de garantia de ampliação e disponibilização à toda população da Internet no país.

Dados referentes à Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD) de 2019, realizada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), apontam que, já naquele ano, 82,7% dos domicílios brasileiros possuíam acesso à internet, tendo ocorrido significativa expansão em áreas agrícolas e grandes regiões do país, como o Nordeste. A pesquisa também apontou que 12,6 milhões de domicílios ainda não tinham Internet, elencando como principais motivos para tanto, a falta de interesse (32,9%), o serviço de acesso caro (26,2%) e o fato de nenhum morador saber usar a Internet (25,7%) (BRASIL, 2021). Em pesquisa realizada pelo Centro Regional de Estudos para o Desenvolvimento da Sociedade da Informação (Cetic.br), publicada em 18/08/2021, constatou-se, ainda, que o Brasil possui 152 milhões de usuários de Internet, o que corresponde a 81% da população do país com 10 anos ou mais (CENTRO REGIONAL DE ESTUDOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA SOCIEDADE DA INFORMAÇÃO, 2021).

Ainda que os números apresentados pelas pesquisas encaminhem a análise para um cenário mais positivo, imperioso destacar que o contexto de pandemia da COVID-19 acentuou as desigualdades no acesso à Internet, visto que, por mais que exista um contingente expressivo de domicílios e pessoas conectadas, a qualidade da conexão não é a mesma para todas, de modo que algumas gozam de amplo acesso, velocidade e conectividade, enquanto outras gozam de um acesso limitado e de qualidade inferior. Se estamos transportando-nos para a realidade do ciberespaço, faz-se imperioso que todos os cidadãos possam nele conviver com iguais condições de acesso, conectividade e trânsito, sob pena de se estar gerando uma desigualdade de condições e, conseqüentemente, de possibilidade de exercício de direitos básicos inerentes à cidadania.

A exclusão digital, enquanto uma das dimensões da desigualdade social, mede a distância entre o acesso a produtos, serviços e benefícios das novas tecnologias entre diferentes grupos da população. O impacto da Internet aumenta consideravelmente a desigualdade social, visto que seu acesso primário se dá pelos setores mais ricos da população, fazendo-se necessário um esforço para que a sua utilização por estes grupos não potencialize ainda mais as disparidades que imperam no meio social (SORJ, 2003).

Há de se ter em vista, também, que a exclusão digital, conceito antagônico ao de democratização aqui pretendido, está relacionada diretamente ao grau de universalização da Internet, dependente de cinco fatores:

1) a existência de infraestruturas físicas de transmissão; 2) a disponibilidade de equipamento/ conexão de acesso (computador, modem, linha de acesso); 3) treinamento no uso dos instrumentos do computador e da Internet; 4) capacitação intelectual e inserção social do usuário, produto da profissão, do nível educacional e intelectual e de sua rede social, que determina o aproveitamento efetivo da informação e das necessidades de comunicação pela Internet; 5) a produção e uso de conteúdos específicos adequados às necessidades dos diversos segmentos da população. Enquanto os primeiros dois critérios se referem a dimensões passivas do acesso à Internet, as três últimas definem o potencial de apropriação ativa (SORJ, 2003, p. 63).

A Internet, assim, é uma ferramenta que pode ser utilizada de forma ambivalente, pois porta elementos que ora agregam, ora desagregam. Não é boa, nem ruim, depende de sua utilização. Não é um espaço neutro, isento de problemas e transcendente às injustiças, refletindo muitas mazelas da vida real. O desafio que se impõe é o de instrumentalizá-la para fins de efetivação dos direitos humanos (LIMBERGER, 2013, p. 346-366). Para tanto, indispensável pensar-se na sua democratização.

Como toca direitos fundamentais, a democratização do acesso à Internet não pode ser condicionada às preferências do setor privado, que visa, em regra, ao lucro, não realizando investimentos em áreas de baixa densidade populacional ou de difícil acesso geográfico, a exemplo das áreas rurais. Faz-se imperioso, assim, que a questão seja abordada por políticas públicas, competindo ao Estado o incentivo e ampliação do acesso à Internet pelas classes menos favorecidas (VILELA, 2017, p. 251-264).

Inobstante, a inclusão digital não pode dissociar-se do implemento dos índices educacionais, visto que a recepção, filtragem e interpretação de dados e informações obtidos por meio da Internet devem passar por um filtro crítico, o que exige formação intelecto-cultural efetivamente libertadora, tendo-se em vista, principalmente, prevenir o aprisionamento dos indivíduos no fundo da caverna de Platão, de costas para a verdade (VILELA, 2017). E não só. O acesso e trânsito pelos portais do ciberespaço requer conhecimento mínimo quanto aos seus riscos e modo de funcionamento para que as interações possam ser efetivamente livres e consentidas.

Nessa esteira, Manuel Castells refere-se a uma “divisão digital”, no sentido de desigualdade de acesso à Internet ao passo que “A centralidade da Internet em muitas áreas da atividade social, econômica e política equivale a marginalidade para aqueles que não têm [*sic*] acesso a ela, ou têm [*sic*] apenas um acesso limitado, bem como para os que são incapazes de usá-la eficazmente.” (CASTELLS, 2004, p. 264)

Complementa o autor que:

A diferenciação entre os que têm [*sic*] e não têm [*sic*] Internet acrescenta uma divisão essencial às fontes já existentes de desigualdade e exclusão social, numa interação complexa que parece aumentar a disparidade entre a promessa da Era da Informação e sua sombria realidade para muitos em todo o mundo (CASTELLS, 2004, p. 264).

É cediço que a acessibilidade tem a cada dia se tornado uma realidade até para as camadas menos favorecidas da população. A Internet tem permeado praticamente todas as regiões, classes sociais e famílias. Mas, por mais que esta seja uma tendência e pareçamos estar superando esta desigualdade decorrente da indisponibilidade do acesso à Internet, outros problemas relacionados exsurtem, a exemplo do acesso diferencial aos serviços de conexão e às novas tecnologias de transmissão (CASTELLS, 2004, p. 273). Nesse sentido, pode haver uma reserva de velocidades diferenciais para diferentes usuários e utilizações, com reflexos também no preço de acesso aos serviços, acentuando-se ou mesmo criando-se novas desigualdades no ciberespaço (CASTELLS, 2004, p. 273).

Há de se ter em vista, ainda, que a aceleração da inovação tecnológica atribui dinamismo à exclusão digital, visto que os parâmetros são modificados a cada nova tecnologia que se apresenta. Na medida em que os conteúdos e páginas, cada vez mais, destinam-se a usuários com acesso à banda larga ou mesmo usuários com melhor e maior tempo de conectividade na Internet, aqueles que não as possuem serão marginalizados (SORJ, 2003, p. 64).

Exsurge daí a necessidade de se projetar as novas tecnologias para viabilizar a participação política dos cidadãos, com um aprofundamento democrático, maior transparência e eficiência da esfera pública e, conseqüentemente, o estreitamento da comunicação entre Estado e cidadãos. O ciberespaço não pode ser uma mera reprodução das mazelas existentes na vida real (LIMBERGER, 2013, p. 346-348).

Sob este viés, importante, ainda, se ter em vista que

As plataformas digitais criadas com base no desenvolvimento das tecnologias da informação e comunicação até favorecem as possibilidades de uma incidência de maior alcance e mais equitativa entre as diversas classes e grupos sociais. Essa é uma das grandes potencialidades das tecnologias e da internet como fatores para a participação social e inclusão social. A inclusão digital emerge, assim, como novo direito fundamental, diante do avanço das relações na internet. Na verdade, muitos dos serviços públicos essenciais são realizados pela internet, como é o caso da prestação jurisdicional e da comunicação. Hodiernamente, as chamadas telefônicas foram, em grande parte, substituídas por mensagens de aplicativos para a transmissão de conteúdos diversos, e a comunicação de atos jurisdicionais é feita pela internet — é nesse ambiente que as notícias circulam e que parte considerável dos diálogos são travados (MACHADO; RIVERA, 2017, p. 605).

Nesse sentido, torna-se evidente que a função social e democrática da Internet reflete o diálogo igualitário e a incidência social que dela se esperam. Isso tem gerado controvérsias sobre a complexidade do acesso à Internet e sua efetiva implementação pelas políticas públicas de inclusão e alfabetização digital. Tais controvérsias ocorrem porque o acesso às tecnologias e à Internet pode ser considerado, em tempos atuais, uma efetiva ferramenta para provocar verdadeiras transformações sociais e democráticas por meio da criação, produção e difusão de conhecimentos e ideias (MACHADO; RIVERA, 2017, p. 605).

De se destacar, por fim, que a desigualdade no acesso à Internet também representa, senão acentua, a desigualdade no acesso à educação. Isso porque, principalmente no contexto de pandemia da COVID-19, a Internet incorporou-se como ferramenta educacional por todo o sistema, levando as salas de aula para outras dimensões de espaço e de tempo. Dificuldades de acessibilidade ou conexão de má qualidade, bem como ausência de orientações acerca de seu funcionamento e utilização, acabam por limitar o pleno alcance e gozo de seus benefícios por todos.

3. UMA ANÁLISE À LUZ DA TEORIA DA JUSTIÇA DE JOHN RAWLS

A Justiça Distributiva pressupõe a maximização do bem-estar do maior número possível de pessoas, respeitando-se o valor da igualdade e o conjunto de direitos básicos atribuídos a cada pessoa. Nesse sentido, a igualdade formal preconiza que todos os seres

humanos são iguais em sua dignidade. Contudo, tal acepção não se presta a figurar como critério ou justificativa para a instituição de políticas públicas, ao passo que a absolutização da igualdade entre os seres humanos, desconsiderando-se as suas particularidades e diferenças, acentuaria as assimetrias existentes (SILVA, 2020, p. 29-50).

Para Rawls, a justiça formal, no tocante às instituições jurídicas, é uma faceta do Estado de Direito que abrange e garante expectativas legítimas. Uma espécie de injustiça, nesse contexto, ocorreria quando os juízes e outras autoridades deixassem de observar as leis e interpretações apropriadas ao prolatar suas decisões. Infere o autor que justiça formal e justiça substantiva tendem a andar associadas quando há uma propensão ao reconhecimento dos direitos e liberdades dos outros, de repartição com equidade dos benefícios e encargos de cooperação social, o que somente poderia se confirmar com uma análise dos princípios de justiça substantiva mais razoáveis (RAWLS, 2016, p. 71-73).

É de se perquirir, então, como conciliar as diferenças existentes entre os seres humanos, formalmente iguais, mediante a adoção de um critério de equidade, que considere as suas diferenças e os coloque em um patamar de igualdade substancial. Transportando-se este questionamento ao tema da democratização da Internet, a questão que se impõe é de como podemos alçar todos os cidadãos a uma condição de igualdade substancial no ciberespaço, para que possam exercer os seus direitos em plenitude, ou, ao menos, o mais próximo disso possível. Rawls parece fornecer uma resposta interessante a esta questão. Partindo de uma situação hipotética de cooperação social em que todos os seres humanos são considerados livres e iguais, não sabendo em quais condições e em quais posições viriam à sociedade, Rawls defende que estes tenderiam a chegar a um consenso quanto aos princípios de justiça que gostariam que orientassem aquela sociedade.

is próximo disso possível. Rawls parece fornecer uma resposta interessante a esta questão. Partindo de uma situação hipotética de cooperação social em que todos os seres humanos são considerados livres e iguais, não sabendo em quais condições e em quais posições viriam à sociedade, Rawls defende que estes tenderiam a chegar a um consenso quanto aos princípios de justiça que gostariam que orientassem aquela sociedade.

Argumenta Rawls que o modo pelo qual podemos compreender a justiça é questionando a nós mesmos com quais princípios concordaríamos em uma situação inicial de equidade, a qual denomina de “véu da ignorância”. Em tal situação, conforme aduz Rawls, não saberíamos a qual categoria pertenceríamos, nossa classe social ou gênero, raça, etnias, opção política, crenças, aptidões e limitações físicas ou mentais, escolaridade, estrutura familiar etc. Assim, os princípios escolhidos seriam justos, porque ninguém estaria em uma posição superior de barganha (SANDEL, 2021). Em condição tal, a questão da justiça poderia ser pensada com imparcialidade (SILVA, 2020).

Exsurgiram daí dois princípios de justiça, denominados pelo filósofo de princípio da igualdade e princípio da diferença. Segundo o princípio da igualdade, todos os cidadãos gozariam das mesmas liberdades básicas, como a liberdade de expressão e religião, sobrepondo-se à utilidade social e bem-estar geral. O princípio da diferença, a seu turno, refere-se à equidade social e econômica, preconizando a admissibilidade de desigualdades sociais e econômicas, desde que estas beneficiem os membros menos favorecidos de uma sociedade (SANDEL, 2021).

Primeiro: cada pessoa deve ter um direito igual ao sistema mais extenso de iguais liberdades fundamentais que seja compatível com um sistema similar de liberdades para outras pessoas.

Segundo: as desigualdades sociais e econômicas devem estar disponíveis de tal modo que tanto (a) se possa razoavelmente esperar que se estabeleçam em benefício de todos como (b) estejam vinculadas a cargos e posições acessíveis a todos (RAWLS, 2016, p. 73).

Uma vez que o princípio da igualdade atribui liberdades individuais iguais aos seres humanos, outorgando-lhes liberdades políticas, o princípio da diferença, a seu turno, corrige eventuais distorções a partir da diferenciação no tratamento de algumas pessoas. Dessa forma, após a aplicação do primeiro princípio, eventuais distorções são corrigidas pelo segundo. O princípio da diferença, assim, promove “desigualdades” econômicas e sociais, justificadas em benefícios compensatórios que garantam, efetivamente, a igualdade preconizada pelo primeiro princípio. Tais desigualdades, na medida em que se prestam a dar iguais condições e oportunidades a todos no acesso aos bens primários, somente podem considerar-se justas, caso resultem em benefícios compensatórios para a sociedade (SILVA, 2020).

O princípio da diferença não preconiza que a distribuição de renda e riqueza deva ser igual, mas sim que seja vantajosa para todos e propicie que os cargos de autoridade e responsabilidade sejam acessíveis a todos. As desigualdades sociais e econômicas são distribuídas para que todos dela se beneficiem. A injustiça, assim, decorre de desigualdades que não sejam vantajosas para todos (RAWLS, 2016).

Para Rawls, “todos os valores sociais – liberdade e oportunidade, renda e riqueza, e as bases sociais de autorrespeito – devem ser distribuídos de forma igual, a não ser que uma distribuição desigual de um ou de todos esses valores seja vantajosa para todos” (RAWLS, 2016, p. 75).

Frente ao entendimento de Rawls sobre o princípio da diferença, houve questionamentos acerca da assunção de riscos pelas pessoas, para que pudessem usufruir de condições melhores que as demais, ainda que não soubessem se de fato ocupariam melhores ou piores posições na sociedade, mas na ânsia de estarem e pretenderem usufruir de algo maior e melhor.

[...] as pessoas que se encontram na posição original tentam reconhecer princípios que promovam seu sistema de objetivos da melhor forma possível. Para isso, tentam garantir para si mesmas o mais alto índice de bens primários sociais, já que isso lhes possibilita promover sua concepção do bem da maneira mais eficaz, seja qual for essa concepção (RAWLS, 2016. p. 175).

Nesse sentido, Sandel obtempera que:

Rawls não acredita que ao escolher os princípios que devem governar sua vida as pessoas fossem correr tais riscos. A não ser que soubessem que eram pessoas que gostam de correr riscos (característica ocultada pelo “véu da ignorância”), elas não arriscariam tanto. Mas a tese de Rawls do princípio da diferença não se baseia totalmente na presunção de que as pessoas do contrato original fossem avessas a riscos. A ideia subjacente ao artifício do “véu da ignorância” é um argumento moral que pode ser apresentado independentemente de tal artifício. Sua ideia principal é que a distribuição de renda e oportunidades, não deve ser fundamentada em fatores arbitrários do ponto de vista moral (SANDEL, 2021, p. 190).

Rawls busca, em sua proposição, corrigir a distribuição desigual de aptidões e dotes sem impor limitações aos mais talentosos, estimulando aqueles que podem, a desenvolver e exercitar suas aptidões.

O princípio da diferença representa, com efeito, um acordo no sentido de se considerar a distribuição de talentos naturais em certos aspectos como um bem comum, e no sentido de compartilhar os benefícios econômicos e sociais maiores propiciados pelas complementaridades dessa distribuição. Os que foram favorecidos pela natureza, quem quer que sejam, só podem beneficiar-se de sua boa sorte em condições que melhorem a situação dos menos afortunados. Os naturalmente favorecidos não devem beneficiar-se apenas por serem mais talentosos, mas somente para cobrir os custos de educação e treinamento dos menos favorecidos e para que usem seus talentos de maneira que também ajudem os menos favorecidos (RAWLS, 2016, p. 121-122).

Sandel, ao discorrer sobre Uma Teoria da Justiça de Rawls, destaca que

Rawls argumenta que a justiça distributiva não é questão de recompensar a virtude ou o mérito moral. Ao contrário, ela trata de atender às expectativas legítimas que passam a existir quando as regras do jogo são estabelecidas. Uma vez que os princípios de justiça estabeleçam os termos da cooperação social, as pessoas passam a ser merecedoras dos benefícios que obtiverem ao cumprir as regras (SANDEL, 2021, p. 200).

A maximização do bem-estar, como reflexo da realização da justiça social, perpassa pela igualdade de oportunidades, que surge do equilíbrio reflexivo entre igualdade e diferença. Somente quando se consideram as diferenças, é que se torna possível ofertar um tratamento igualitário às pessoas. Os “princípios da justiça, em especial a igualdade de oportunidades implementada pela diferença, visam corrigir as desigualdades que a sorte produz na vida das pessoas” (SILVA, 2020).

Assim, conforme aduz Rawls, “a estrutura básica deve permitir essas desigualdades, contanto que melhorem a situação de todos, inclusive a dos menos favorecidos, e desde que elas sejam compatíveis com a liberdade igual e a igualdade de oportunidades” (RAWLS, 2016, p. 184).

Com o advento da Lei 14.129/2021 e a tendência cada vez maior do Governo Federal na adoção de uma perspectiva de plataforma de atendimento, gestão e oferta dos serviços públicos aos cidadãos, exsurge a necessidade de se colocar os cidadãos em um patamar mínimo de acesso igualitário e consciente às novas tecnologias, sob pena de reforçar-se a exclusão digital, limitando-se o pleno exercício da cidadania por expressiva parcela da população.

À medida em que os serviços oferecidos pelo Estado são acessíveis pela Internet, eles tendem a criar uma divisão crescente entre os cidadãos com e sem acesso. O problema se agravará quando o uso dos serviços públicos via

Internet se generalizar, e a estrutura administrativa se orientar para o usuário da Internet (SORJ, 2003, p. 71).

Nesse contexto, é necessário avaliar-se como viabilizar o acesso às novas tecnologias a todos os cidadãos e, sobretudo, como garantir que estes possuam conhecimentos básicos e elementares para que, uma vez inseridos na Sociedade da Informação, possam gozar de forma plena de seus direitos.

A noção de justiça em Rawls, assim, está intrinsecamente relacionada à noção de uma igualdade substancial decorrente do princípio da diferença. E sob esta perspectiva, para que se possa falar em igualdade na Internet, seria necessário que todos os cidadãos fossem alçados a um patamar símile quanto às possibilidades de acesso, navegação e interação na Internet, mas, sobretudo, conhecimento hábil a viabilizar o pleno exercício de todas essas liberdades no ciberespaço.

A democratização da Internet, assim, é pressuposto para se garantir a justiça nos termos em que idealizada por John Rawls, viabilizando-se uma condição de equidade para amplo acesso e gozo da cidadania. Se poderiam estabelecer regras para que o acesso fosse otimizado independentemente do tipo de conexão, utilizando-se das inovações tecnológicas disponíveis, ou mesmo viabilizando a igualdade na oportunidade de acesso por meio da distribuição, a custos mais acessíveis e a todas as regiões do país, por meio de investimentos governamentais. Nota-se com o programa relativo à 5G que estas ações já estão sendo empreendidas.

Almeja-se a repartição igualitária dos recursos necessários para a efetivação da inclusão, assim como a ampliação e propagação das oportunidades para que os sujeitos, com autonomia individual e liberdade, tenham maiores possibilidades para interagir e, portanto, incidir nas dinâmicas e processos sociais, democráticos, econômicos e culturais (MACHADO; RIVERA, 2017, p. 604).

Após o estabelecimento da conectividade a toda a população brasileira, o próximo passo para que se possa consolidar a democracia no mundo virtual será a implementação de ações de conscientização e educação quanto à utilização dos meios, para que se possa falar em igualdade de oportunidades, tal qual defendido por Rawls com o princípio da diferença. E tal aspecto torna-se ainda mais importante com os impactos das transformações acarretadas pelo contexto da pandemia da COVID-19, em que a Internet passou a assumir a centralidade das comunicações, interações sociais,

disseminação de informações, cultura e acesso à educação. Desse modo, falar-se em democratização da Internet implica também falar-se na garantia do acesso ao ensino, enquanto direito básico do cidadão, diante da sociedade reconfigurada e tecnológica que se projeta no ciberespaço.

Nesse sentido, a questão da igualdade social não é adstrita ao acesso à Internet, pois este não supre os efeitos de uma educação deficitária ou faltosa. É preciso que haja investimento na educação básica, para que este acesso seja efetivo, qualificado, e, sobretudo, coerente com a defesa dos direitos humanos. É preciso também pensar a Internet como um novo espaço para se qualificar a democracia (LIMBERGER, 2013). Para tanto, é indubitável que o ponto de partida é o acesso, a conectividade em iguais condições, para que depois o exercício da cidadania no ciberespaço possa se dar de forma mais plena e abrangente possível.

3. CONSIDERAÇÕES FINAIS

A Internet não é apenas uma tecnologia. É uma ferramenta que distribui informação, poder, geração de conhecimento e interconexão entre diversas esferas e atividades. Estar desconectado ou conectado superficialmente equivale a estar à margem do sistema global, que se apresenta interconectado (CASTELLS, 2004).

A exclusão ou divisão digital, conforme tratada no presente estudo, é um problema que se coloca de forma ainda muito presente, requerendo um olhar atento das políticas públicas para viabilizar o acesso e conectividade equânimes a todos os cidadãos, alçando-os a um patamar de igualdade substancial, com idênticas oportunidades de interação e desenvolvimento no ciberespaço.

Tudo isso depende, conforme infere Castells,

[...] da capacidade de gerar um processo de aprendizado social, paralelamente à construção de uma infraestrutura tecnológica de informação e comunicação. Depende da capacidade administrativa da economia, da qualidade da força de trabalho, da existência de consenso social, baseado na redistribuição social, e do surgimento de instituições políticas legítimas enraizadas no local e capazes de enfrentar o global. E depende da capacidade dos países e dos atores sociais de se adaptar à velocidade da Internet no processo de mudança (CASTELLS, 2004, p. 288).

John Rawls ao estabelecer os princípios da justiça, torna claro que para a garantia dos direitos mais básicos dos cidadãos, decorrentes do princípio da igualdade, faz-se necessário que as assimetrias existentes sejam dirimidas ao máximo pelo princípio da diferença, de forma que, somente assim, estar-se-ia alcançando a justiça como equidade.

Dentro da proposta do presente estudo, significa dizer que, para que se possa falar em uma efetiva cidadania, com a garantia de igualdade e pleno gozo de direitos fundamentais por todos os cidadãos no ciberespaço, sendo este um meio e uma realidade que se impõe de forma inarredável na contemporaneidade, faz-se imperioso que políticas públicas tratem da difusão da Internet para todas as camadas da população, atentas aos aspectos de infraestrutura tecnológica, aos obstáculos econômicos ou institucionais de acesso, à capacidade educacional e cultural, à garantia de acessibilidade e conectividade de qualidade e à garantia de acesso e produção de conteúdos neste meio.

Não se está a dizer que as assimetrias existentes entre aqueles que dispõem mais facilmente de acesso à Internet e todas as atualizações tecnológicas, investindo, muitas vezes, para a aceleração do seu desenvolvimento, devam reduzir a marcha. Muito pelo contrário. Está-se a dizer que a democratização da Internet não se limita à garantia de seu acesso básico, pressupondo-se uma igualdade meramente formal. É preciso que haja consciência, por parte do Poder Público, das disparidades existentes entre as diversas camadas da população quanto à infraestrutura, acesso, condições de navegabilidade e educação para uso da Internet, com a criação de mecanismo hábeis a obliterá-las, como, por exemplo, por meio do estabelecimento de preços subsidiados.

Inobstante, e à luz da teoria rawlseana, também caberia o estímulo ao desenvolvimento tecnológico e expansão da Internet no sentido de se incentivarem inovações e novas descobertas que talvez possam cumprir o desafio de uma efetiva democratização desta. Um exemplo possível, seria o desenvolvimento de meios mais baratos, rápidos, intuitivos e territorialmente abrangentes de disseminação e acesso à Internet. Investimentos em pesquisa e inovação, neste sentido, refletiriam as bases do princípio da diferença, que prevê não a necessidade de se impedir que alguns se destaquem mais que os outros, mas de preconizar que, em se destacando, aqueles possam fazer mais pela sociedade e por aqueles que estão em uma condição díspar.

Nessa senda, a concretização do princípio da diferença rawlseano, por meio do estímulo dos bem-dotados ao desenvolvimento e exercício de suas aptidões, corrigiria a distribuição desigual destas sem impor limitações aos mais talentosos, sendo que os benefícios gerados reverteriam em prol da comunidade como um todo (SANDEL, 2021).

Por mais que já tenhamos obtido expressivos avanços, acelerados pelo contexto de pandemia da COVID-19, mas também agravados por este mesmo contexto, onde, em um redesenho social, passamos a conviver e interagir de forma mais expressiva no ciberespaço, a democratização da Internet ainda é um processo em vias de concretização, um devir em construção, não sendo um problema superado. Com a plataforma GOV.BR a centralização de oferta de serviços públicos e informações em ambiente virtual, marcos da digitalização do Governo Federal, por exemplo, verifica-se uma forte tendência de transfiguração dos aspectos da vida política para o ciberespaço. A exclusão ou divisão digital, nesse sentido, caso não tratada devidamente, representará a inadmissível marginalização de muitos cidadãos do espaço político-democrático.

REFERÊNCIAS

BRASIL. Lei nº 12.965, de 23 de abril de 2014. Estabelece princípios, garantias, direitos e deveres para o uso da Internet no Brasil. **Diário Oficial da União**: seção 1, Brasília, DF, p. 1, 24 abr. 2014. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2014/lei/112965.htm#art32. Acesso em: 20 jan. 2022.

BRASIL. Ministério das Comunicações. **Pesquisa mostra que 82,7% dos domicílios brasileiros têm acesso à internet**: dados são referentes a 2019 e representam um crescimento de 3,6 pontos percentuais em relação a 2018. 2021. Disponível em: <https://www.gov.br/mcom/pt-br/noticias/2021/abril/pesquisa-mostra-que-82-7-dos-domicilios-brasileiros-tem-acesso-a-internet>. Acesso em: 29 jan. 2022.

CASTELLS, Manuel. **A galáxia da internet**: reflexões sobre a internet, os negócios e a sociedade. Rio de Janeiro: J. Zahar, 2004. *E-Book*.

CENTRO REGIONAL DE ESTUDOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA SOCIEDADE DA INFORMAÇÃO. **Cresce o uso de internet durante a pandemia e número de usuários no Brasil chega a 152 milhões, é o que aponta pesquisa do cetic.br.** 18 ago. 2021. Disponível em: <https://cetic.br/pt/noticia/cresce-o-uso-de-internet-durante-a-pandemia-e-numero-de-usuarios-no-brasil-chega-a-152-milhoes-e-o-que-aponta-pesquisa-do-cetic-br/>. Acesso em: 29 jan. 2022.

FINKELSTEIN, Maria Eugênia Reis. **Direito do comércio eletrônico.** 2. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2011. p. 23-24.

LAWAND, Jorge José. **Teoria geral dos contratos eletrônicos.** São Paulo: Juarez de Oliveira, 2003. *E-book*.

LIMBERGER, Têmis. Direitos Humanos na Era Tecnológica. **Revista Direitos Emergentes na Sociedade Global**, v. 2, n. 2, p. 346-366, jul-dez. 2013.

LORENZETTI, Ricardo Luis. **Comércio eletrônico.** Tradução por Fabiano Menke. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2004. p. 33-34.

MACHADO, Raquel Cavalcanti Ramos; RIVERA, Laura Nathalie Hernandez. Democratização na era digital: desafios para um diálogo consciente e igualitário. **Revista Brasileira de Políticas Públicas**, Brasília, v. 7, n. 3, p. 602-616, 2017.

MARQUES, Cláudia Lima. **Confiança no comércio eletrônico e a proteção do consumidor:** um estudo dos negócios jurídicos de consumo no comércio eletrônico. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2004.

MARTINS, Guilherme Magalhães. **Formação dos contratos eletrônicos de consumo via Internet.** Rio de Janeiro: Forense, 2003. p. 32.

RAWLS, John. **Uma teoria da justiça.** 4. ed. São Paulo: Martins Fontes, 2016.

SANDEL, Michael J. **Justiça: o que é fazer a coisa certa.** 34. ed. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2021.

SAWAYA, Márcia Regina. **Dicionário de informática e internet:** inglês/ português. São Paulo: Nobel, 1999.

SILVA, André Luiz Olivier da. A pandemia de COVID-19 e os impasses da justiça distributiva no acesso à saúde: entre critérios utilitários e igualdade de oportunidades. *In:* BRAGATO, Fernanda; STRECK, Lenio Luiz; ROCHA, Leonel Severo (org.). **Constituição, Sistemas Sociais e Hermenêutica:** Anuário do Programa de Pós-Graduação em Direito da Unisinos. São Leopoldo: Karyma, 2020. (Mestrado e Doutorado, n. 16. Dossiê Temático: Covid-19 e o Direito) p. 29-50.

SORJ, Bernardo. **Brasil@Povo.Com:** A luta contra a desigualdade na sociedade da informação. Rio de Janeiro: Jorge Zahar ED; Brasília, DF: Unesco, 2003.

SOUZA, Vinicius Roberto Prioli de. **Contratos eletrônicos & validade da assinatura digital**. Curitiba: Juruá, 2009. p.75-76.

VILELA, Thiago Ribeiro Franco; SILVESTRIN, João Pedro. A democratização do acesso à Internet no Brasil. *In*: CONGRESSO BRASILEIRO DE PROCESSO COLETIVO E CIDADANIA, 5., 2017, Ribeirão Preto. **Anais eletrônicos** [...]. Ribeiro Preto: Universidade de Ribeiro Preto, 2017. p. 251-264. Disponível em: <https://revistas.unaerp.br/cbpcc/article/download/1024/936/3930>. Acesso em: 29 jan. 2022.

**URBANISMO, SUSTENTABILIDADE E CIDADES: ENTENDENDO A
RELAÇÃO ENTRE OS CONCEITOS PARA A PERSECUÇÃO DOS DIREITOS
FUNDAMENTAIS**

**URBANISM, SUSTAINABILITY AND CITIES: UNDERSTANDING THE
RELATIONSHIP BETWEEN CONCEPTS FOR THE PERSECUTION OF
FUNDAMENTAL RIGHTS**

Gabriela Samrsla Möller¹
Cristhian Magnus De Marco²

RESUMO

O trabalho propõe ampliar a compreensão sobre o conceito de direito fundamental à cidade sustentável, expondo como a crise urbana impacta na qualidade de vida das pessoas e afeta outros direitos fundamentais, como moradia, saúde e meio ambiente. Nesse cenário, o direito fundamental à cidade sustentável atua como motor para a proteção dos direitos. O estudo é dividido em três seções: a primeira analisa a crise urbana, a segunda seção explora o conceito de sustentabilidade urbana e a terceira seção aprofunda-se na relação entre direito e cidades sustentáveis. O estudo aponta o direito fundamental à cidade sustentável manifesta o compromisso constitucional com a proteção dos direitos fundamentais, razão pela qual é necessário entender os elementos da crise urbana e da necessidade de debatermos a sustentabilidade a nível jurídico. O estudo utiliza o método dedutivo e é fundamentado em pesquisa bibliográfica e documental com abordagem qualitativa.

PALAVRAS-CHAVE:

Direito fundamental à cidade sustentável; Sustentabilidade urbana; Crise urbana; Desenvolvimento sustentável.

1. INTRODUÇÃO

O trabalho propõe ampliar a compreensão sobre o conceito de direito fundamental à cidade sustentável, expondo como a crise urbana impacta na qualidade de vida das

¹Doutoranda e Mestra pelo Programa de Pós-Graduação da Universidade do Oeste de Santa Catarina – UNOESC. Bolsista Prosup/Capes. E-mail: gabriela.moller@unoesc.edu.br. Orcid: <https://orcid.org/0000-0001-7378-3235>

²Professor do Programa de Pós-Graduação da Universidade do Oeste de Santa Catarina – UNOESC. Pós-Doutor, Doutor e Mestre em Direito. E-mail: cristhian.demarco@unoesc.edu.br. Orcid: <https://orcid.org/0000-0003-4528-6690>

peçoas e afeta outros direitos fundamentais, como moradia, saúde e meio ambiente. Nesse sentido, pretende-se refletir sobre as seguintes questões: qual a relação que podemos estabelecer entre o urbanismo sustentável e o direito? O que importa ao direito na tutela do urbanismo sustentável?

Para se chegar à resposta, o estudo está estruturado em três seções. A primeira explana o centro que motiva a criação do conceito de cidades sustentáveis, que é a crise urbana. A ideia central da seção está fundamentada nos estudos do teórico crítico e precursor de sociologia urbana, Henri Lefebvre. Na segunda seção, aprofunda-se o conceito de sustentabilidade e de sustentabilidade urbana. Por fim, na terceira seção, aprofunda-se o conceito de cidades sustentáveis e da relação entre o direito e cidades sustentáveis.

No ponto, o leitor pode se perguntar a razão pela qual em um artigo de cunho jurídico estar-se-ia debatendo sobre sociologia urbana, uma vez que há manifesta preocupação com a crise urbana, a qual se dedica um capítulo. Com efeito, não se pode esquecer que a ciência jurídica é por sua natureza transdisciplinar³ e, para entendermos o conteúdo do direito à cidade sustentável, se faz necessário entender a crise urbana que assola milhares⁴ de pessoas. Somente entendendo o ambiente de crise, é que se pode cumprir as diretrizes constitucionais, que inclui no seu rol a proteção do direito fundamental à cidade sustentável⁵.

O estudo adota o método dedutivo e é amparado, ademais, por pesquisa de cunho bibliográfico-documental, com abordagem qualitativa.

³A abordagem transdisciplinar transcende as fronteiras das disciplinas acadêmicas convencionais, pois ao invés de se concentrar exclusivamente em uma única área de conhecimento, busca integrar conhecimentos, métodos e perspectivas de várias disciplinas para resolver problemas complexos e abordar questões que não podem ser adequadamente compreendidas dentro dos limites de uma única disciplina. É como os autores compreendem que a ciência jurídica deve se comportar para a compreensão dos fenômenos sociais que serão levados ao mundo jurídico (pela análise legislativa), para a criação de políticas públicas (pela análise executiva) e para o julgamento de litígios (pela análise judiciária), pois se abordados somente de forma unidisciplinar o direito se apresentará sob forma demasiadamente limitada/incompleta e, por esta razão, não atingirá os postulados de justiça social que se espera do direito.

⁴ Expressada em fenômenos como desigualdade social e espacial, falta de moradia adequada, mobilidade urbana, saneamento básico, violência urbana e da própria gestão inadequada dos recursos urbanos.

⁵O direito à cidade sustentável não está expressamente mencionado na Constituição Federal brasileira, porém, diversos dispositivos constitucionais garantem fundamentos que podem ser relacionados a esse direito, como o art. 225 da CF. Também, está implicitamente previsto como direito fundamental em decorrência da adoção de um princípio geral da sustentabilidade pela Carta Constitucional (o que defende muitos autores, como Juarez Freitas), e também pela adoção de tratados dos quais o Brasil faz parte, como é o caso da Agenda 2030 da Organização das Nações Unidas (ODS 30 da ONU), nos termos do §2º, art. 5º da CF.

2. A CRISE URBANA EM LEFEBVRE E SUA RELAÇÃO COM A VIOLAÇÃO DOS DIREITOS HUMANOS

Vivemos nas cidades uma crise urbana, que ocasiona um sem número de contradições espaciais, como a dualização funcional da cidade entre as áreas ricas, que são protegidas, e na qual se realizam investimentos públicos e privados, e áreas pobres, submetidas a todos os tipos de riscos urbanos, como a violência e a falta de políticas públicas.

Com a finalidade de entender a causa das contradições sociais vivenciadas nas cidades, o sociólogo francês Lefebvre, em meados dos anos 60, inaugura a sociologia urbana. Naquela época, a sociologia francesa possuía grande manancial crítico à sociedade de consumo, mas até então nenhum estudo havia focado na importância da cidade para o aprofundamento das desigualdades. Dessarte, mesmo considerando o tempo que já transcorreu desde a análise teórica lefebvriana, a crítica ainda é atual para a leitura das cidades.

O ponto nodal da crítica lefebvriana centra-se na constatação de que as cidades modernas não são espaços neutros ou produtos de um desenvolvimento urbano sem ideologias/política.⁶ Na sua perspectiva, as cidades são moldadas em todos os seus elementos (necessidades básicas de habitação e trabalho, espaços de consumo, lazer, cultura) por relações sociais e econômicas, e refletem as lutas de poder entre diferentes grupos e classes sociais.

Lefebvre (2000) verifica a inexistência de mobilizações sociais nas cidades pela luta contra as desigualdades urbanas, contra a violência urbana, contra a aporofobia e contra as contradições que surgem. Para explicar essa inércia social, aponta que as funções sociais que atuam na organização da cidade foram compartimentadas (trabalhar, habitar, consumir, educar, distração), o que acabou por fragmentar a vida em comum e enfraquecer os laços sociais, deixando somente para o Estado e para o capitalismo as decisões sobre a vida urbana.

Com efeito, inclusive em um período pré-capitalista/mercantilista, as cidades surgiram e funcionavam como “produto excedente”, de modo que a urbanização sempre

⁶ Para entender Lefebvre, é importante compreender a diferenciação entre cidade e urbano. O urbano é a morfologia social e a cidade a morfologia material: *cidade*, realidade presente, imediata, dado prático-sensível, arquitetônico; e por outro lado, o "urbano", realidade social composta de relações a serem concebidas, construídas ou reconstruídas pelo pensamento.

foi o resultado de um produto de classe, o que significa que as cidades são moldadas pelas relações de classe e interesses das classes dominantes. Entretanto, pela dialética entre o urbano e a industrialização, nascida do capitalismo, a relação entre urbanização e investimento do capital se torna muito mais estreita e profunda.

As cidades passam a receber a influência do consumismo⁷, dos interesses na propriedade privada e do desenvolvimento imobiliário, e de um Estado onde políticas urbanas são ordenadas pelo ganho financeiro, de modo que essas formas de poder moldam a forma e a função das cidades, no mais das vezes em detrimento das classes trabalhadoras e marginalizadas.

O espaço urbano organiza a propriedade e o trabalho de determinada forma, a depender dos influxos de poder e interesses a que expostos, e na sociedade capitalista um processo jamais visto: uma urbanização desurbanizada e a crise da cidade. Isso porque se inicia um processo de implosão e explosão: o espaço é colonizado e vendido e populações e territórios são segregados (Lefebvre, 2000).

Ao mesmo tempo em que as concentrações urbanas tornam-se gigantescas (implodem), muitos núcleos se deterioram (explodem), e as pessoas se deslocam para periferias distantes, residenciais ou produtivas – centros são abandonados para os pobres, virando guetos, ou, pelo contrário, pessoas mais abastadas concentram-se no coração das cidades. A era urbana impacta na cidade de forma jamais vista, de modo que a cidade passa a ser o centro das grandes contradições sociais, através de guetos, favelas aglomerações são criadas, pois a cidade vira centro de consumo (Lefebvre, 2000).

A segregação é a consequência social mais nítida. A segregação pode ser espontânea (que decorre da renda e ideologia) ou voluntária (criação de espaços separados) planejada (que decorre da planificação e do desenho urbano). Esses guetos são criados do mesmo modo que outrora foram criados guetos para negros, judeus, imigrantes, de modo que não se trata de um fenômeno natural, mas um fenômeno produzido, devidamente construído, uma estratégia de classe.

⁷ Lefebvre (2000) denominou como sociedade de consumo (uma sociedade de consumo burocrático dirigido) a sociedade urbana e industrial, que fez da classe operária uma produtora e consumidora das mercadorias e do espaço mercantilizado. A consciência social dessa sociedade passa a girar em torno da cotidianidade, do consumo. A suburbanização da sociedade impulsionará o processo de descentralização da sociedade, fazendo com que principalmente o proletariado perca o sentido e o valor de uso das cidades, ou seja, perca a consciência urbana.

Ocorre que, a despeito das críticas realizadas, pelas contradições sociais politicamente coordenadas, Lefebvre deposita no espaço urbano a possibilidade de transformação, pois em meio as isotopias (tendência a uniformização e em consequência o controle capitalista do espaço) surgem as heterotopias (maneiras diferentes de ocupar o espaço em resistência ao capital, as utopias urbanas).

Permite-se assim pensar a sociedade urbana de outra forma do que aquela que vivenciamos hoje. Segundo Lefebvre, a revolução urbana sucede a revolução industrial. A reivindicação social do direito à cidade nasce do anseio político da principal vítima da segregação social, a classe operária. Nesse ínterim, pelo direito à cidade, reivindica-se não mais uma cidade baseada no valor de troca, mas no valor de uso.

O direito à cidade, seria o direito dos habitantes urbanos de construir, decidir, criar a cidade e fazer dela um espaço privilegiado de luta anticapitalista. Se a dimensão urbana se manifesta no seio do processo negativo de dispersão, da segregação, o direito à cidade é a exigência de encontro, reunificação, de informação. Salienta-se que não se trata de um “direito” judicializável, pois vai muito mais além, é sobretudo uma reivindicação política-revolucionária contra a desumanização das cidades.

A crise urbana assume uma dimensão assustadora, que muitas vezes parece de impossível solução. Por exemplo, como combater a desigualdade socioespacial? Os problemas habitacionais? Ou a deficiência da prestação de serviços públicos básicos, como água e esgoto, para uma grande parcela da população?

3, URBANISMO SUSTENTÁVEL COMO NOVO PARADIGMA PARA AS CIDADES

A despeito do método lefebvriano incorporar o materialismo histórico⁸, a crítica social que Lefebvre realiza pela leitura que faz do espaço urbano, abordando-o desde uma perspectiva não-neutra, que recebe os influxos das relações de poder, é possível fundamentar uma nova visão sobre o urbano.

Nesse aspecto, a proposta de um urbanismo sustentável, que se reflete na máxima do direito fundamental à cidade sustentável, remete à busca pela gestão da fratura social

⁸ Faz-se a ressalva no que concerne às formas de solução que o supramencionado método oferece para resolver os problemas sociais, que não se assemelham com os propostos no trabalho. Para mais, ver Lefebvre (2000).

e política ocasionada pela crise urbana. O conceito de urbanismo sustentável aqui debatido não seria mais um artifício discursivo para atrair capital para as cidades, mas sim a busca de um novo projeto de futuro para as cidades.⁹

Conforme exposto, em Lefebvre, existe uma distinção entre cidades sustentáveis e sustentabilidade urbana. O termo “cidades sustentáveis” está atrelado a um conceito teórico, representando o espaço artificial equilibrado econômica, ambiental e socialmente e, de outro lado, a sustentabilidade urbana seria a gama de técnicas, como tecnologias e possibilidades jurídicas, para promover uma cidade verdadeiramente sustentável.

O termo sustentabilidade tem, inicialmente, uma dimensão tão somente moral, que adverte sobre a responsabilidade para com as gerações futuras. Para Capra, a sustentabilidade advém de uma percepção atrelada à ecologia, que não separa o homem do meio ambiente, mas o visualiza em uma rede de fenômenos interligados, a teia da vida. (Capra, 1996).

A discussão sobre sustentabilidade ganha relevância jurídica entre os anos 60/70, devido a fatores como o desenvolvimento industrial e ambiental, as crises ambientais que ocorrem no período, o nascimento de movimentos ambientais e sociais, o desenvolvimento de teorias e conceitos. Internacionalmente, são mobilizadas conferências:

- Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente Humano, em Estocolmo, 1972, foi a primeira Conferência organizada pela ONU sobre meio ambiente.
- Comissão Mundial sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento, em 1983-1987, na qual pela primeira vez que o termo desenvolvimento sustentável é mencionado.
- COP: Conferência das Nações Unidas sobre Mudança Climática, iniciando com a COP1 em Berlim em 1995. Destaca-se o 21º Encontro no qual foi firmado o Acordo de Paris (2015).
- RIO+10 e RIO+20: Conferência das Nações Unidas sobre Desenvolvimento Sustentável, que ocorreu a primeira vez em 1992. Em 1992 nasce a Agenda 21, que previu formas de implementação das propostas de desenvolvimento sustentável, travadas na conferência. Na Rio+20 avançou-se no debate sobre a economia verde e, também sobre temas até então não debatidos com tanto ênfase, como a erradicação da pobreza e combate à miséria.
- ODS: metas globais estabelecidas pela ONU em 2015 para abordar questões como pobreza, fome, saúde, educação, igualdade de gênero, energia, água, saneamento, trabalho decente, crescimento econômico, redução das desigualdades, cidades sustentáveis, consumo e produção sustentáveis, ação climática, vida marinha, vida terrestre, paz, justiça e

⁹ Não se ignora que para a construção do conceito de sustentabilidade é uma construção social, composta por diferentes conteúdos e práticas. A sustentabilidade é artifício usado em discursos de variados atores, que participam da construção do espaço urbano. Para mais, ver Acserald (1999).

parcerias para atingir um futuro mais sustentável até 2030. As metas da ODS expressam o amálgama de todos os debates desenvolvidos até então sobre o meio ambiente e desenvolvimento humano.

- HABITAR I, II e III: ocorridas entre 1976, 1996 e 2016. Essas conferências representam marcos importantes no desenvolvimento da agenda global de desenvolvimento urbano e habitação, destacando a importância de abordar questões urbanas para alcançar um futuro mais sustentável e inclusivo

Sintetizando todos os aportes e debates advindos da sustentabilidade e do desenvolvimento sustentável, Freitas (2018, p. 941-942) explana que para o direito brasileiro a sustentabilidade se apresenta como um “novo prisma hermenêutico”, pois prevista como princípio fundamental na Constituição, em substituição de um desenvolvimento econômico a qualquer custo:

O desenvolvimento sustentável, para além do prescrito no arts. 225, da CF, incorpora o progresso compartilhado (CF, art. 3º) como vetor-síntese do “bem de todos”, desdobrado em preceitos como o art. 174, parágrafo primeiro (planejamento do desenvolvimento equilibrado); o art. 218 (desenvolvimento científico e tecnológico, com o encargo implícito de observar o equilíbrio ecológico); e o art. 219 (conforme o qual será incentivado o bem-estar e a autonomia tecnológica). Em conexão com esses dispositivos, avulta, no art. 170, VI, da Carta, a consagração expressa da defesa do ambiente, como princípio de regência da atividade econômica, a requerer o tratamento diferenciado, segundo o impacto ambiental dos produtos e dos serviços. Como se verifica, o desenvolvimento, admissível constitucionalmente, é aquele que se deixa tingir pelas cores da justiça intergeracional. Qualquer acepção diversa, seja a da vertente voluntarista autoritária, seja a do projeto do “laissez-faire”, redunda em manifesta discrepância com as linhas mestras do ordenamento (Freitas, 2018, p. 943).

Sobre o desenvolvimento, o desenvolvimento econômico por muito tempo foi visto somente com o aumento do Produto Interno Bruto (PIB) dos países. Entretanto, o desenvolvimento sustentável expressa uma forma de crescimento econômico que também venha acompanhado do desenvolvimento humano, fundado no bem-estar e qualidade de vida das pessoas.

Nesse norte, os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável da Organização das Nações Unidas (ONU) encontram-se positivados no ordenamento constitucional brasileiro, de modo que somente as escolhas, sejam elas políticas ou privadas, convergentes com a sustentabilidade multidimensional (social, econômica, ambiental, ética e jurídico-política), são constitucionalmente legítimas.

A sustentabilidade, assim, vai muito além de uma preocupação limitada ao meio ambiente, pois também se preocupa com a dimensão social, econômica, ética e jurídica-

política. O conceito de proteção ambiental avança, com o tempo, para uma questão de sustentabilidade intergeracional (Gomes; Ferreira, 2018, p. 159-161).

No condão da sustentabilidade, entende-se que o Estado Democrático de Direito existe para propiciar condições para a promoção do bem-estar das gerações presentes, sem sacrificar o bem-estar das gerações futuras. Com a sustentabilidade, busca-se agregar à administração pública:

(a) a crescente imantação da governança e da regulação pelo interesse público genuíno; (b) a deliberação esclarecida do Estado Democrático (e da sociedade, por suposto), em vez da tentação governista autocrática; (c) a sindicabilidade da motivação decisória estatal (explicitação dos fundamentos de fato e de direito), passando pelo crivo de cruzados efeitos; (d) a redução dos males oriundos de demarcações assaz rígidas que opõem o biocentrismo e o antropocentrismo; (e) a superação da cultura eminentemente adversarial, haja vista as pronunciadas vantagens naturais da cooperação; (f) o controle enfático no tocante ao princípio da eficácia (mais do que da paradoxalmente autodestrutiva eficiência); (h) a precaução e a prevenção servindo de tónicas do planejamento estratégico e do pensamento sistemático; (i) a projeção consistente e congruente dos cenários de ar limpo e (j) o reconhecimento da dignidade de seres passíveis de sofrimento, em acepção ampla (Freitas, 2018, p. 946).

E, nesse mesmo propósito, o urbanismo sustentável, que configurará as bases da cidade sustentável, divide-se em 8 indicadores:

(1) controle de atividades de risco; (2) preservação de processos ecológicos essenciais e manejo de espécies; (3) educação ambiental; (4) gestão adequada dos resíduos sólidos, do solo, dos recursos hídricos e da qualidade do ar; (5) atenção às mudanças climáticas e incentivo ao uso de energias renováveis; (6) licitações sustentáveis; (7) equidade socioambiental; e (8) gestão democrática (De Marco, p. 481).

Todos esses indicadores podem ser encontrados na legislação brasileira vigente. Aliás, após a promulgação da Constituição brasileira de 1988, houve uma profusão de normas pró-urbanismo sustentável, com um destaque especial para o Estatuto da Cidade, lei premiada no âmbito das Nações Unidas. Entretanto, o avanço quantitativo de leis não foi acompanhado por uma responsividade qualitativa. Talvez em razão da agressividade do mercado imobiliário em suas práticas gentrificadoras e pela ausência de políticas públicas suficientes para a promoção de moradias adequadas.

4. CIDADE SUSTENTÁVEL COMO DIREITO FUNDAMENTAL

O termo “cidade sustentável” surge logo após a difusão do ambientalismo nos anos 70, mas o conceito somente será desenvolvido a partir da década de 1990, devido à promoção das conferências do Habitat, promovidas pela ONU (Gomes; Zambam, 2018, p. 324).

Conforme será exposto, enquanto o "direito à cidade sustentável" enfatiza o aspecto dos direitos humanos e o acesso igualitário aos recursos urbanos, a "sustentabilidade urbana" materializa as medidas concretas e políticas necessárias para alcançar esse objetivo de forma holística e duradoura, de um lado, e de outro, expressa a filosofia impregnada no modo como se compreende o urbano, nos termos de Lefebvre.

Na corrente seção, porém, abordar-se-á ambos os conceitos numa fórmula sintética: “direito fundamental à cidade sustentável”, já que ambos são complementares e estão relacionados à criação de ambientes urbanos que sejam ecologicamente saudáveis, socialmente justos e economicamente viáveis.

O texto da Constituição Federal de 1988 reconheceu a importância da política urbana. O conceito de cidade sustentável, porém, surge expressamente no Estatuto da Cidade, que prevê no I do art. 2 a definição. No conceito em comento, não é evidenciada somente a dimensão ambiental, mas há a proposta de um planejamento territorial socialmente justo e adequado às particularidades dos municípios. Para além da definição jurídica existente no ordenamento brasileiro, a efetiva construção de uma cidade sustentável é algo altamente debatido (Gomes; Zambam, 2018, p. 324-326).

O Estatuto da Cidade regula a política urbana no Brasil, visando o desenvolvimento das funções sociais da propriedade urbana e da cidade. Suas diretrizes buscam garantir cidades sustentáveis e acesso a direitos como moradia, transporte e serviços públicos. O planejamento urbano é essencial, o que é feito por: a) plano diretor; b) disciplina do parcelamento, do uso e da ocupação do solo; c) zoneamento ambiental; d) plano plurianual; e) diretrizes orçamentárias e orçamento anual; f) gestão orçamentária participativa; g) planos, programas e projetos setoriais; e h) planos de desenvolvimento econômico e social. A sustentabilidade é prioritária, envolvendo gestão urbana e preservação dos recursos naturais, ao lado do reconhecimento da função social da propriedade também é assegurada (Pacelli, 2015 p. 31-34).

Conforme se extrai da leitura do ODS 11, para alcançar a sustentabilidade urbana, alguns direitos devem ser atendidos, que se voltam à qualidade de vida das pessoas, como o direito à moradia, que se desenrola no direito à água, esgoto, drenagem, coleta de lixo,

bem como ao transporte coletivo eficiente, lazer e acesso aos diversos serviços públicos. Esses princípios associam-se ao direito à cidade e o asseguramento do exercício do direito à cidade deve ser o objetivo das políticas urbanas, que tem o cidadão como prioridade (Araújo; Cândido, 2014, p. 149).

No ODS 11 há previsão expressa do direito à cidade sustentável (ODS 11), cuja Agenda é adotada no Brasil, e expressam-se algumas dimensões da cidade sustentável, que devem ser lida juntas dos oito indicadores da sustentabilidade urbana antes apresentados:

Objetivo 11. Tornar as cidades e os assentamentos humanos inclusivos, seguros, resilientes e sustentáveis

11.1 Até 2030, garantir o acesso de todos à habitação segura, adequada e a preço acessível, e aos serviços básicos e urbanizar as favelas

11.2 Até 2030, proporcionar o acesso a sistemas de transporte seguros, acessíveis, sustentáveis e a preço acessível para todos, melhorando a segurança rodoviária por meio da expansão dos transportes públicos, com especial atenção para as necessidades das pessoas em situação de vulnerabilidade, mulheres, crianças, pessoas com deficiência e idosos

11.3 Até 2030, aumentar a urbanização inclusiva e sustentável, e as capacidades para o planejamento e gestão de assentamentos humanos participativos, integrados e sustentáveis, em todos os países

11.4 Fortalecer esforços para proteger e salvaguardar o patrimônio cultural e natural do mundo

11.5 Até 2030, reduzir significativamente o número de mortes e o número de pessoas afetadas por catástrofes e substancialmente diminuir as perdas econômicas diretas causadas por elas em relação ao produto interno bruto global, incluindo os desastres relacionados à água, com o foco em proteger os pobres e as pessoas em situação de vulnerabilidade

11.6 Até 2030, reduzir o impacto ambiental negativo per capita das cidades, inclusive prestando especial atenção à qualidade do ar, gestão de resíduos municipais e outros

11.7 Até 2030, proporcionar o acesso universal a espaços públicos seguros, inclusivos, acessíveis e verdes, particularmente para as mulheres e crianças, pessoas idosas e pessoas com deficiência

11.a Apoiar relações econômicas, sociais e ambientais positivas entre áreas urbanas, periurbanas e rurais, reforçando o planejamento nacional e regional de desenvolvimento

11.b Até 2020, aumentar substancialmente o número de cidades e assentamentos humanos adotando e implementando políticas e planos integrados para a inclusão, a eficiência dos recursos, mitigação e adaptação às mudanças climáticas, a resiliência a desastres; e desenvolver e implementar, de acordo com o Marco de Sendai para a Redução do Risco de Desastres 2015-2030, o gerenciamento holístico do risco de desastres em todos os níveis

11.c Apoiar os países menos desenvolvidos, inclusive por meio de assistência técnica e financeira, para construções sustentáveis e resilientes, utilizando materiais locais (Brasil, 2024c).

Assim, aplicada às cidades, a sustentabilidade parte do princípio não só de um ajuste do padrão produção e consumo, mas da autenticação democrática dos distintos ritmos sociais na produção do espaço (Pacelli, 2015, p. 34-35).

Logo, para a resolução dos problemas urbanos, é necessário um conhecimento do contexto específico regional e local, pois não são as mesmas em todos os locais. Embora a urbanização seja uma tendência local, tem se ampliado especialmente em países em desenvolvimento, onde a estrutura institucional e regulatória costuma a ser fraca e há uma má prestação de serviços básicos. Nesse contexto, as cidades representam o poder transformador para se alcançar os ODS. Ao se fortalecer os governos locais, garante-se o empoderamento e a participação cívica, pois o governo local é o principal ponto de contato institucional para os indivíduos (Graute, 2016, p. 6-8).

O direito fundamental à cidade sustentável também envolve a transparência da administração, pela realização de medição do desenvolvimento urbano sustentável. Hoje existem uma série de índices que se propõe a medir o nível do desenvolvimento urbano sustentável, e quanto ao conceito, a abordagem da sustentabilidade urbana encontra variações desde a perspectiva ideológica adotada (Winchester, 2006, p. 8-9).

Levando em consideração o que fora exposto, a crise urbana desvela que a cidade não pode ser vista como um espaço em equilíbrio, mas como um espaço em conflito, em razão da questão do poder amparada no espaço estruturado pela oferta imobiliária e pela busca incessante do lucro. A essência do capital, porém, é produzir a natureza e o espaço de maneira contraditória, visando a desigualdade. Nesse ponto, a luta pela igualdade começa desde o fortalecimento democrático, especialmente no fortalecimento das possibilidades de exercício da cidadania.

Assim, a resposta mais propícia a esse cenário de desigualdade perpétua é o da democracia, pois diferente do capitalismo, a democracia busca a igualdade. A justiça, nesse panorama, são as conformidades dos direitos, que os garantem e distribuem para quem merece. As instituições políticas podem ser advindas da sociedade, do governo ou das empresas, mas se sabe que as duas últimas dirigem as mais poderosas instituições. O alcance de um espaço justo ambientalmente começa pela mobilização semelhante ao direito à cidade, exposto por Lefebvre, de modo que, ao invés de se aguardar algum resultado positivo e democrático na resolução de agendas de cúpulas mundiais, o alcance da cidade sustentável deve ser articulado na sociedade civil, em pressão às esferas públicas e privadas (Pacelli, 2015, p. 32-33).

5, CONCLUSÃO

Pelo acima exposto, o direito fundamental à cidade sustentável guarda relação com vários outros direitos fundamentais. No ponto, não é demais lembrar que a efetivação dos direitos fundamentais garante a preservação da democracia.

Para que as cidades se tornem sustentáveis é necessário o despertar para novos valores e práticas orientadas para a sustentabilidade, por meio de atuações como a ampliação da participação da sociedade, o aumento do poder local, abertura do espaço público, atuações essas que ampliam o sentido de pertencimento e responsabilidade.

Os problemas associados ao desenvolvimento urbano são muitos e profundos, como a escassez de serviços públicos, desigualdades sociais na questão da moradia, segregação social e espacial, desigualdade, pobreza, desemprego e maior vulnerabilidade econômica, deterioramento ambiental, complexidades da estrutura da administração pública responsável pelos serviços urbanos, contaminação e vulnerabilidade frente a desastres tecnológicos e naturais.

Com efeito, são problemas complexos, mas que o direito à cidade sustentável busca enfrentar para garantir maior justiça espacial no espaço urbano. Dessarte, ao se discutir sobre um direito à cidade sustentável, desvela-se como milhares de pessoas tem os seus direitos violados ao serem expostas a ambientes desprovidos de serviços públicos precários, expostas à violência contínua, sem ferramentas ou formas para participar da administração pública e expostas aos mais diversos riscos.

Vale dizer, por fim, que a reflexão sobre a sustentabilidade do espaço urbano impacta diretamente na epistemologia jurídica, pois que exige transdisciplinaridade e agrega um novo prisma hermenêutico para a aplicação prática do fenômeno jurídico.

REFERÊNCIAS

ACSELRAD, Henri. Desregulamentação, Contradições Espaciais e Sustentabilidade Urbana. **Revista paranaense de desenvolvimento**, Curitiba, n.107, p.25-38, jul./dez. 2004.

ACSELRAD, Henri. Discursos da sustentabilidade urbana. **R.B. Estudos Urbanos e Regionais**, n.º 1, maio 1999.

ARAÚJO, M.C.C.; CÂNDIDO, G.A. Qualidade de vida e sustentabilidade urbana. **Holos**, n. 30, Vol. 01, 2014.

BRAGA, Cristiane Borges et al. Sistemas para avaliação de cidades inteligentes e sustentáveis: uma revisão bibliográfica. **Revista Nacional de Gerenciamento de Cidades**, v.8, n. 60, 2020.

BRASIL. Objetivo do desenvolvimento sustentável n. 11. 2024c. Disponível em: <https://brasil.un.org/pt-br/sdgs/11>. Acesso em: 7 abril 2024.

CAPRA, Fridjof. **A teia da vida: uma nova compreensão científica dos sistemas vivos**. São Paulo: Cultrix, 1996.

DE MARCO, Crithian Magnus. **O direito fundamental à cidade sustentável**: e os desafios de sua eficácia. Novas Edições Acadêmica: 2014.

FREITAS, Juarez. Sustentabilidade: novo paradigma hermenêutico. **Novos Estudos Jurídicos**, Itajaí (SC), v. 23, n. 3, p. 940–963, 2018. Disponível em: <https://periodicos.univali.br/index.php/nej/article/view/13749>. Acesso em: 20 fev. 2023.

GOMES, Daniela; ZAMBAM, Neuro José. Sustentabilidade do espaço urbano: novas tecnologias e políticas públicas urbanístico-ambientais. **Revista de Direito da Cidade**, vol. 10, nº 1, 2018, pp. 310-334.

GRAUTE, Ulrich. Local Authorities Acting Globally for Sustainable Development. **Regional Studies**, 2016.

LEFEBVRE, Henri. **Direito à Cidade**. São Paulo: Centauro, 2001.

PACELLI, Henrique Martins Teodoro. O sofisma da sustentabilidade urbana. **Mercator**, vol. 11, núm. 24, 2012, pp. 101-113.

PACELLI, Henrique Martins Teodoro. Sustentabilidade, espaço urbano e complexidade. **Boletim Gaúcho de Geografia**, v. 42, n.1, p. 23-43, jan., 2015

WINCHESTER, Lucy. Desafíos para el desarrollo sostenible de las ciudades en América Latina y El Caribe. **Revista eure**, v. 32, n. 96, pp. 7-25, Santiago de Chile, agosto de 2006.

**MUDANÇAS CLIMÁTICAS URBANAS E O DIREITO À MORADIA SUSTENTÁVEL:
DESAFIOS, PERSPECTIVAS E ESTRATÉGIAS PARA CIDADES RESILIENTES**

**URBAN CLIMATE CHANGE AND THE RIGHT TO SUSTAINABLE HOUSING:
CHALLENGES, PERSPECTIVES AND STRATEGIES FOR RESILIENT CITIES**

Sabrina Lehnen Stoll¹

RESUMO:

Este estudo tem como objetivo analisar o impacto das mudanças climáticas nas áreas urbanas, com foco no direito à moradia sustentável, buscando compreender os desafios enfrentados, identificar perspectivas de desenvolvimento e propor estratégias que possibilitem a promoção da resiliência em cidades urbanas diante das transformações climáticas. Como problema de pesquisa, questiona-se quais são os desafios, perspectivas e estratégias para cidades resilientes diante das mudanças climáticas urbanas e do direito à moradia sustentável? O estudo estrutura-se em seis partes percorrendo os desafios da emergência climática nas cidades e no direito à moradia, após enfrenta a problemática da falta de planejamento urbano, a seguir discorre sobre a sustentabilidade urbana, por conseguinte enfrenta a habitação como um problema social no Brasil, discorre sobre as perspectivas para o direito à moradia sustentável e como última análise propõe estratégias para Cidades Resilientes, e, por fim, segue para as conclusões articuladas. Quanto aos aspectos metodológicos o trabalho de cunho teórico observou como método de abordagem o hipotético-dedutivo, por meio do procedimento de pesquisa bibliográfica e documental com coleta de dados indiretos e interpretação jurídica com viés sociológico. Finaliza demonstrando que o reconhecimento do direito fundamental a proteção climática está diretamente relacionada ao cumprimento das metas estabelecidas nos documentos internacionais de proteção da humanidade e que o direito à moradia no século 21 precisa ser entendido e efetivado através de políticas públicas plurais que levem em consideração aspectos ambientais decorrentes das mudanças climáticas.

PALAVRAS- CHAVE:

Direito à moradia. Cidades. Mudanças climáticas.

ABSTRACT :

This study aims to analyze the impact of climate change in urban areas, focusing on the right to sustainable housing, seeking to understand the identify development perspectives and propose strategies that enable the promotion of resilience in urban cities in the face of climate change. As a research problem, what are the challenges, perspectives and strategies for resilient cities in the face of urban climate change and the right to sustainable housing? The study is structured in six parts covering the challenges of climate emergency in cities and the right to housing, after facing the

¹ Mestra em Direito Público e Constitucionalismo pelo PPGD-FURB. Doutoranda pelo Programa de Pós-Graduação em Direitos Humanos pela Universidade Regional do Noroeste do Estado do Rio Grande do Sul – UNIJUÍ. Especialista em Direito Público pela FURB-ESMESC. Membro do grupo de Pesquisas Constinter - Constitucionalismo, Cooperação e Internacionalização e Grupo de Pesquisa Direitos Fundamentais, Cidadania e Justiça. Bolsista do projeto de Direito à moradia, neoliberalismo e vulnerabilidade: a violação de direitos humanos e as consequências ambientais, financiado pela CAPES. Grupo de Pesquisa Direitos Humanos, Governança e Democracia – MUNDUS (CNPq)ID Lattes: 1360235338654144. ID Orcid: 0000-0001-9719-4347. E-mail: sabrina.stoll@sou.unijui.edu.br

problem of lack of urban planning, then discusses urban sustainability, therefore faces housing as a social problem in Brazil, discusses the prospects for the right to sustainable housing and as a last analysis proposes strategies for Resilient Cities, and finally follows to the conclusions articulated. As for the methodological aspects, the theoretical work observed as a method of approach the hypothetical-deductive, through the procedure of bibliographical and documentary research with indirect data collection and legal interpretation with sociological bias. It ends by demonstrating that the recognition of the fundamental right to climate protection is directly related to the fulfillment of the goals established in the international documentation of protection of humanity and that the right to housing in the 21st century needs to be understood and implemented through plural public policies that take into account environmental aspects arising from climate change.

KEY WORDS:

Right to housing. Cities. Climate changes.

1. INTRODUÇÃO

As cidades enfrentam um desafio sem precedentes à medida que as mudanças climáticas intensificam-se, afetando diretamente o direito à moradia. O crescente processo de urbanização aliado às mudanças climáticas cria um cenário complexo, demandando uma abordagem interdisciplinar e estratégias inovadoras. O direito fundamental à habitação sustentável está intrinsecamente ligado a resiliência urbana. Compreender as interações entre mudanças climáticas e o direito à moradia é crucial para mitigar impactos adversos e orientar políticas públicas e práticas urbanas mais sustentáveis.

A pesquisa realizada pela Organização Meteorológica Mundial (OMM, 2020) considerando o período de 1970 a 2019 demonstrou que o aumento nos desastres dos últimos 50 anos se deu por mudanças climáticas e eventos extremos, com os desastres naturais equivalendo a 50% de todos os episódios, sendo responsáveis por 45% de todas as mortes reportadas no período e 74% de todas as perdas econômicas. Os resultados foram 11 mil desastres atribuídos a eventos climáticos, mais de dois milhões de mortes e US\$ 3,47 trilhões em perdas. Dado que chama a atenção é que 91% dessas mortes ocorreram em países em desenvolvimento.

Economicamente, esses desastres também se apresentam com danos econômicos significativos, nos últimos 50 anos as perdas econômicas aumentaram de 49 milhões de dólares para 383 milhões por dia globalmente. Em contrapartida, esses dados reduziram quando se trata do número de mortes, caindo de 50 mil em 1970 para menos de 20 mil em 2010. O que provavelmente se deve à melhoria dos planos de emergência. As secas se apresentaram como o mais mortal dos desastres com 650 mil mortes, seguido pelas tempestades que causaram 577 mil mortes (OMM, 2020).

No Brasil verifica-se que a prevenção e as ações de emergência são falhas, com pesquisas

que o apontam como “campeão” em mortes por desastres naturais. De acordo com o Relatório da Agência de Meio Ambiente das Nações Unidas (2019), considerando o período de 2014 a 2019, três desastres naturais foram registrados no Brasil, sendo 2 com rompimento de barragens de rejeitos de minério, colocando o país com o maior número de mortes por um desastre ambiental, com um total de 270 mortos, 11 pessoas desaparecidas, assim como pelos maiores danos ao meio ambiente, salientando que 51% da área atingida pelos rejeitos das barragens foram ecossistemas naturais ricos em biodiversidade, dos quais mais de 65% (98,18 ha) eram matas em estágio ecológico avançado. Dessa forma, é possível dizer que a construção de cidades resilientes se faz fundamental (OMM, 2020).

Como problema de pesquisa, questiona-se quais são os desafios, perspectivas e estratégias para cidades resilientes diante das mudanças climáticas urbanas e do direito à moradia sustentável?

Portanto, a pesquisa tem por objetivo específico analisar os desafios, perspectivas e estratégias para construção de cidades resilientes e a promoção do direito à moradia sustentável dentro do contexto de mudanças climáticas. Utilizou-se na pesquisa o método de abordagem hipotético-dedutivo, que compreende um conjunto de análises que partem das conjecturas formuladas para explicar as dificuldades encontradas para a solução de um determinado problema de pesquisa. Sua finalidade consiste em enunciar claramente o problema, examinando criticamente as soluções passíveis de aplicação (Marconi; Lakatos, 2022). Sobre o método em questão, convém salientar que as hipóteses, construídas em resposta ao problema de pesquisa formulado, consistem em “respostas provisórias diante dos quadros problemáticos aos quais se dedicam”, de modo que, para serem consideradas consistentes, precisam ser submetidas a um “rigoroso processo de falseamento ou refutabilidade” (Mezzaroba; Monteiro, 2019, p. 90). Nesse sentido, o estudo parte da premissa de que as soluções nele apresentadas ao problema de pesquisa formulado são temporárias, na medida em que, se “uma eventual nova teoria responder de forma diferente, ou melhor, ao problema suscitado” as hipóteses aqui construídas restarão refutadas (Mezzaroba; Monteiro, 2019, p. 91). Tal perspectiva metodológica parece adequada e suficiente à análise da temática central deste estudo, a qual se encontra em processo de avaliação/mensuração por diversos pesquisadores no cenário brasileiro. O estudo baseia-se em uma pesquisa bibliográfica, integrando dados, teorias e análises críticas sobre mudanças climáticas, urbanização e direito à moradia sustentável. Ao método alia-se à pesquisa bibliográfica com a coleta de dados indiretos disponíveis em meios físicos e eletrônicos e o método de interpretação jurídica adotado é o sociológico, integrando dados, teorias e análises críticas sobre mudanças climáticas, urbanização e direito à moradia sustentável.

Nesse contexto, este estudo tem como objeto analisar o impacto das mudanças climáticas

nas áreas urbanas, com foco no direito à moradia sustentável, buscando compreender os desafios enfrentados, identificar perspectivas de desenvolvimento e propor estratégias que possibilitem a promoção da resiliência em cidades urbanas diante das transformações climáticas. O estudo estruturase em seis partes percorrendo os desafios da emergência climática nas cidades e no direito a moradia, após enfrenta a problemática da falta de planejamento urbano, a seguir discorre sobre a sustentabilidade urbana, por conseguinte enfrenta a habitação como um problema social no Brasil, discorre sobre as perspectivas para o direito à moradia sustentável e como última análise propõe estratégias para Cidades Resilientes, e, por fim, segue para as conclusões articuladas.

2. DESAFIOS TRAZIDOS PELAS MUDANÇAS CLIMÁTICAS NAS CIDADES

As mudanças climáticas representam um dos maiores desafios enfrentados pela humanidade no século XXI. O aumento das emissões de gases de efeito estufa, devido a um conjunto expressivo de atividades humanas, está causando incremento nas temperaturas globais, resultando em eventos climáticos extremos, derretimento de geleiras, elevação do nível do mar e outros impactos adversos. Enfrentar essas mudanças requer, portanto, ações urgentes e coordenadas em todo o mundo, principalmente estratégias coordenadas entre os governos.

As mudanças climáticas representam uma das maiores ameaças globais da contemporaneidade, afetando não apenas o meio ambiente, mas, também, os direitos humanos, uma vez que exacerbam as vulnerabilidades em escala mundial, o aumento da temperatura dos oceanos, bem como do nível do mar, apresentando novos desafios para as ciências sociais e para o direito. O documento *Climate Change and Land* do Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas (IPCC, 2020) antecipa um aumento na temperatura média da Terra, estimado entre 1,8 e 3,6°C, no período de 2020 a 2100. Os impactos das mudanças climáticas já são evidentes, manifestando-se através de eventos catastróficos mais frequentes, aumento do risco de inundações em regiões de baixa altitude, agravamento da severidade das secas, ocorrência de calor extremo, tempestades intensas, furacões e atividade vulcânica. Conforme destacado no mencionado relatório do IPCC (2020), é importante ressaltar que, desde o período pré-industrial, a temperatura do ar na superfície terrestre aumentou quase duas vezes mais do que a média global (Figura 1).

Figura 1. Aumento da temperatura na Terra (1850-2018)

O aumento das temperaturas está causando mudanças climáticas significativas, afetando padrões globais. Isso resulta em riscos para a humanidade e ecossistemas. As concentrações de gases de efeito estufa contribuem para a temperatura global mais alta, com a última década sendo a mais quente registrada. Tempestades mais intensas e frequentes, secas agravadas e aumento do nível do mar são consequências. A biodiversidade é ameaçada, e a fome global aumenta devido a impactos na agricultura e pesca (ONU, 2024).

As mudanças climáticas também prejudicam a saúde humana, causando doenças e desafios mentais. A pobreza e o deslocamento são exacerbados, com eventos climáticos extremos afetando comunidades vulneráveis. O deslocamento médio de 23,1 milhões de pessoas anualmente nos últimos anos intensifica a vulnerabilidade à pobreza (ONU, 2024). Neste estudo considera-se a questão da pobreza e o deslocamento da população, destacando mais especificamente os seus impactos no direito à moradia.

Outro aspecto convergente é o de que as mudanças climáticas alteraram a magnitude e a frequência de eventos extremos, principalmente em regiões globais com maior vulnerabilidade (IPCC, 2012). Em relação à vulnerabilidade climática, o IPCC a define como “[...] o grau de suscetibilidade de um sistema aos efeitos adversos da mudança climática, ou sua incapacidade de administrar esses efeitos, incluindo variabilidade climática ou extremos”. Destaca que “[...] é função do caráter, dimensão e taxa de variação climática ao qual um sistema é exposto, sua sensibilidade e capacidade de adaptação” (IPCC, 2001).

A urbanização desenfreada e sem planejamento tende a ser associada com o aumento na temperatura do ar, ocorrendo um efeito conhecido por ‘ilha urbana de calor’. Centros urbanos e cidades são, por vezes, vários graus mais quentes do que as áreas circundantes devido à presença de

materiais que absorvem calor. Com o resfriamento evaporativo causado pela falta de vegetação ou de corpos d'água, conseqüentemente, alguns eventos climáticos extremos serão agravados em condições de aquecimento global (Marengo; Scarano, 2016).

3. A PROBLEMÁTICA DA FALTA DE PLANEJAMENTO URBANO

As cidades urbanas contêm mais da metade dos indivíduos do planeta, e o espaço urbano se forma globalmente de maneira desigual, tanto em termos de desigualdades como de privilégios e desafios. Dessa forma, a gestão das cidades vem buscando alternativas para alcançar uma urbanização e um desenvolvimento urbano que possam amenizar as conseqüências e adequar a distribuição territorial e socioespacial. Assim, é altamente necessário desenvolvimento de ações de redimensionamento do planejamento das cidades para um padrão social e ambientalmente sustentável, que considere as desigualdades socioambientais e os problemas climáticos de causas antropogênicas (Araujo; Pessoa, 2019).

No caso brasileiro, os 5.570 municípios representam unidades federativas com autonomia econômica, política e administrativa. Para que integrem os ODS em sua agenda governamental, tornam-se necessárias a participação da sociedade civil e ações que sejam coordenadas e implementadas em corresponsabilidade com a academia e com os setores público e privado (Aquino, 2020).

No Brasil, em termos de políticas públicas de planejamento urbano, convivem diversos cenários de condições sociais e econômicas nas áreas urbanas, com alguns municípios situados na pré-modernidade, necessitados de equipamentos e infraestrutura básicos, como, por exemplo, sistemas de saneamento básico, e outros em plena modernidade, com foco na dependência da energia fóssil e dos processos industriais tradicionais como vetores de desenvolvimento, e todos ainda mergulhados na pós-modernidade, cuja marca repousa na economia informacional, nas novas tecnologias de informação e comunicação e nos serviços como eixos de desenvolvimento (Acserald, 2015).

Nessa pulverização de cenários e temporalidades, nota-se que metas globais de desenvolvimento sustentável somente serão concretizadas em âmbito local se os governos locais considerarem o planejamento urbano integrado com zoneamento, parcelamento, uso e ocupação do solo urbano, normas de edificações salubres e seguras, mapeamento de áreas suscetíveis à ocorrência de desastres e uma profunda integratividade com outras políticas locais – como a educação, a saúde, o saneamento ambiental adequado, a garantia de uma mobilidade urbana e de transportes intermodal, bem como a salvaguarda de habitação e de regularização fundiária (Aquino, 2020).

Desse modo, os ODS, de fato, atentam-se a temas importantes, atuais e cruciais para a humanidade, almejando a construção de um futuro mais justo e respeitoso no que tange à sustentabilidade (Aquino, 2020). Assim, uma política de desenvolvimento urbano deve assegurar condições adequadas de urbanização, que sejam proporcionais ao crescimento socioespacial da cidade, o que, atualmente, ainda se mostra um desafio a ser enfrentado, tanto nas grandes metrópoles como nas médias cidades.

A falta de estruturação de um planejamento urbano e inclusivo continua a gerar diversos problemas sociais, urbanísticos e ambientais, constituindo-se também no resultado da ineficácia e da descontinuidade das políticas públicas, ou até mesmo da ausência destas, haja vista a falta de prioridade para a consecução de um planejamento urbano realmente efetivo. Infelizmente, essa ainda é a realidade da maioria dos municípios brasileiros, que possuem dificuldade com a gestão e o planejamento territorial por uma multiplicidade de fatores, que vão, destacadamente, desde a insuficiência de capacitação técnica até a falta de recursos financeiros (Bissani; Pereira, 2019).

4. SUSTENTABILIDADE URBANA

A sustentabilidade urbana é um conceito que se refere à capacidade das cidades de se manterem ecologicamente equilibradas, economicamente estáveis, socialmente justas e culturalmente diversas. Uma cidade para ser considerada sustentável deve destinar corretamente e reaproveitar resíduos sólidos, oferecer água de qualidade sem esgotar mananciais, reaproveitar a água da chuva, criar e utilizar de fontes de energia renováveis, ofertar transporte alternativo e de qualidade para a população, e garantir opções de cultura e lazer.

A sustentabilidade urbana está diretamente relacionada com o desenvolvimento sustentável, que foi definido pela primeira vez em 1987 por Gro Harlem Brundtland, ex-primeira-ministra da Noruega, como a forma de suprir as necessidades do presente sem afetar a habilidade das gerações futuras de suprirem as próprias necessidades (Barbieri, 2020).

Pensar em sustentabilidade urbana é analisar conjuntos de ações que podem preservar e cuidar do meio ambiente urbano, proporcionando a possibilidade de a população se manter próxima ao natural. Essa preservação deve ser estimulada para conscientizar toda a comunidade por meio de ações simples e diárias. Acselrad (2015), propôs três matrizes discursivas sobre sustentabilidade urbana, as quais enfatizam diferentes representações de cidade e são fundamentais para se entender o conceito de cidades sustentáveis.

A primeira matriz é a representação tecno-material da cidade. Esta matriz se fundamenta na

perspectiva da racionalidade energética, sendo a cidade vista em sua continuidade material de estoques e fluxos. O objetivo é proporcionar a redução do consumo de energia fóssil e explorar ao máximo os recursos locais, reduzindo com isso o volume de rejeitos.

A segunda matriz refere-se à cidade como espaço da qualidade de vida. Esta matriz considera a cidade como um espaço onde todos os seus habitantes possam satisfazer as suas necessidades básicas e aumentar o seu bem-estar sem danificar o mundo natural ou pôr em risco as condições de vida de outros, agora e no futuro.

A terceira matriz é a representação da cidade como espaço de equidade. Esta matriz articula princípios de justiça e ecologia, propondo um limite quantitativo ao crescimento econômico e a resultante pressão sobre os “recursos ambientais”.

Essas matrizes propostas por Acselrad (2015) oferecem uma visão abrangente e multifacetada da sustentabilidade urbana. Elas permitem que os planejadores urbanos, formuladores de políticas e cidadãos considerem uma variedade de fatores ao trabalhar para tornar suas cidades mais sustentáveis. No entanto, é importante notar que a sustentabilidade urbana não é um objetivo que pode ser alcançado isoladamente. Ela deve ser considerada dentro do contexto mais amplo dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas, que abordam uma variedade de questões inter-relacionadas, incluindo pobreza, desigualdade, clima, degradação ambiental, prosperidade, paz e justiça.

Um conceito holístico e que se entrelaça ao conceito da ONU sobre sustentabilidade é o da ecologia profunda, do professor Leonardo Boff (2011), que argumenta que a sustentabilidade genuína requer uma mudança profunda na forma como o mundo natural é percebido e como as pessoas se relacionam com ele. Isso envolve uma compreensão mais profunda da conexão com a natureza e uma abordagem espiritual para a ecologia, onde a Terra é vista como sagrada. Nesse sentido, essa visão de sustentabilidade se conecta com as matrizes de Henri Acselrad (1999), como justiça social, sendo que, para Boff, a sustentabilidade não pode ser alcançada sem justiça social, pois a pobreza e a desigualdade são obstáculos à sustentabilidade, havendo necessidade de promover a equidade, garantindo que todas as pessoas tenham acesso a recursos básicos e oportunidades.

Destaca-se a importância da responsabilidade individual e coletiva na preservação do meio ambiente, pois todos são guardiões da Terra e têm a responsabilidade de agir de maneira a proteger e regenerar o planeta. Outro ponto é a espiritualidade e conexão com a natureza, sendo essencial ao homem de forma geral se reconectar espiritualmente com a natureza, vendo a Terra como um organismo vivo e consciente. A espiritualidade é vista como uma fonte de inspiração para a ação ecológica, bem como uma metamorfose (Beck, 2017) da organização do sistemas produzidos pelo

homem.

Sendo assim, a sustentabilidade vai além do mero aspecto ambiental e incorpora dimensões espirituais, éticas e sociais. Só é possível alcançar sua verdadeira plenitude quando é reconhecido o papel de cada indivíduo como parte da comunidade da Terra, agindo todos de maneira a cuidar e preservar a vida em todas as suas formas.

Desta forma, é possível entender que cidades sustentáveis buscam criar um ambiente urbano que seja economicamente viável, socialmente inclusivo e ecologicamente saudável a longo prazo. Esse conceito de cidades sustentáveis é uma resposta aos desafios associados ao crescimento urbano desordenado, como a gestão ambiental, o aumento da desigualdade social e a escassez de recursos naturais.

Sugere-se a integração das matrizes discursivas de Acsehrad (2015) na promoção de cidades sustentáveis, abordando dois principais aspectos. Primeiramente, destaca-se o desenvolvimento equilibrado, onde tais cidades buscam impulsionar o crescimento econômico de maneira justa e equitativa, considerando tanto as necessidades das gerações atuais quanto das futuras. Isso se traduz na promoção de empregos de qualidade, estímulo ao empreendedorismo local e apoio a diversos setores econômicos.

Além disso, as cidades sustentáveis direcionam seus esforços para garantir a qualidade de vida de seus habitantes. Isso implica proporcionar acesso a serviços básicos essenciais, como saúde, educação, habitação adequada, transporte eficiente e segurança. Em paralelo, essas cidades buscam promover o bem-estar social e a inclusão de grupos marginalizados, contribuindo para um ambiente urbano mais justo e igualitário (Acsehrad, 2015).

A sustentabilidade ambiental é um pilar essencial no contexto urbano, abrangendo a preservação dos ecossistemas locais, a redução de emissões de gases de efeito estufa, o uso eficiente de recursos naturais, a gestão eficaz de resíduos e a promoção de fontes de energia limpa. Esses centros urbanos adotam estratégias de planejamento que fomentam a utilização eficiente do espaço, incentivam o transporte público e não motorizado, diminuem o congestionamento do tráfego, estabelecem áreas verdes e espaços de convívio, além de promoverem uma densidade populacional adequada.

O envolvimento da comunidade é crucial para esse modelo urbano. Os moradores participam ativamente no processo de decisão, compartilhando ideias e preocupações para contribuir na construção do futuro urbano. A incorporação da tecnologia é uma prática comum, aprimorando a eficiência em áreas como transporte, energia, gestão de resíduos e serviços públicos. Isso engloba a utilização de sensores, dados em tempo real e soluções inovadoras para abordar desafios urbanos.

Além disso, esses centros urbanos buscam resiliência, sendo capazes de resistir e se recuperar de desastres naturais e eventos climáticos extremos. Isso implica na construção de infraestruturas robustas e na implementação de medidas de adaptação. O conceito visa criar ambientes onde as pessoas possam desfrutar de qualidade de vida, equilibrando desenvolvimento econômico, inclusão social e preservação ambiental, mantendo políticas públicas de longo prazo. Tais centros urbanos têm o potencial de melhorar a vida das gerações atuais e futuras, contribuindo para um futuro mais sustentável e resiliente.

5. A HABITAÇÃO COMO UM PROBLEMA SOCIAL NO BRASIL: CONTEXTUALIZANDO O DIREITO À CIDADE E O DIREITO À MORADIA

O fenômeno habitacional, como objeto de estudo científico, leva o pesquisador à busca multidisciplinar, ou seja, é necessário o ponto de vista de diferentes áreas, destacando-se o Direito e o Serviço Social, fundamentais para o atendimento da demanda de soluções imediatas.

De acordo com Sebastiany (2012), a qualidade habitacional é um indicador da qualidade de vida da população, devendo atender à necessidade básica de abrigo, bem como fatores referentes às dimensões, conforto térmico, atendimento a questões sanitárias, entre outros que podem impactar diretamente na saúde das pessoas. Portanto, é preciso entender a habitação como um direito social, consequentemente, um campo de atuação do assistente social.

A moradia foi incluída como um direito social em 2000, por meio da Emenda Constitucional nº 26, que inseriu outros direitos listados no artigo 6º da Constituição Federal. A moradia é um direito fundamental da pessoa humana, apresentado na Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948. O verdadeiro direito à moradia se efetiva quando todo cidadão tem o livre acesso aos outros meios de serviços, tem direito a cidade como um todo.

O direito à cidade surge, consequentemente, como uma resposta ao quadro de desigualdade social, considerando a união vivida em uma mesma cidade, isto é, a cidade dos ricos e a cidades dos pobres. Não é por outra razão que a maior parte dos instrumentos propostos pelo Estatuto da Cidade está ligada à democratização da terra urbana e na garantia do direito social da cidade e da propriedade (Prestes, 2008).

Para Mastrodi e Silveira Zaccara, (2016, p. 3) o modelo de ocupação de solo promovido pelo PMCMV nas regiões metropolitanas do Brasil está relacionado, em parte, ao fenômeno do êxodo rural, no qual os retirantes, por não possuírem recursos econômicos que lhes permitam fixar-se em espaços urbanos servidos por equipamentos públicos, acabam por ocupar, formal ou informalmente,

áreas ilegais ou locais distantes de serviços públicos e de oferta de empregos, ou ainda imóveis cujos donos não lhes proporcionavam destinação ou finalidade social.

Cenci e Schonardie (2015) abordam a transformação da cidade em uma mercadoria, em detrimento de ser reconhecida como um direito à terra. Destaca-se a prevalência da lógica mercadológica na formação do espaço urbano, onde o solo é tratado como objeto de compra e venda para impulsionar a acumulação de capital. Embora haja disputas sociais, o espaço público é percebido como o local de realização humana e cidadania, associado ao sentimento de pertencimento. No entanto, paradoxalmente, a exclusão é evidente quando a cidade não proporciona qualidade de vida para muitos de seus habitantes. O espaço urbano não é apenas resultado da convivência, mas está intrinsecamente ligado ao processo de produção e apropriação, tornando-se objeto de especulação.

Destaca-se a importância de compreender a relação entre urbanização e produção industrial na configuração do urbanismo atual. A cidade é reconhecida como um espaço coletivo, culturalmente rico, que deve ser um local de realização dos direitos humanos e liberdades fundamentais. Considera-se crucial que as reflexões sobre o espaço urbano partam da realidade local, sendo o espaço público uma referência para a construção de políticas urbanas efetivas, levando em conta o tempo e a diversidade de atores sociais envolvidos (Cenci e Schonardie, 2015).

A Constituição Federal de 1988 confere caráter de fundamental ao direito à moradia, devendo inclusive gozar de uma atenção especial por parte da sociedade. Está previsto em seu artigo 6º, que apresenta os direitos sociais, elencando, além da moradia, a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o transporte, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados (Brasil, 1988).

Todo cidadão brasileiro tem o direito de exigir um local seguro para morar, com fornecimento de luz e água, com coletas de lixo e esgoto. Moradia não significa só morar, mas ter acesso fácil aos transportes públicos, educação, saúde, e todos outros serviços oferecidos pelo Estado. Uma moradia digna é essencial para que as famílias possam viver com segurança e de maneira estruturada.

Dispor de uma moradia adequada e regularizada em local seguro e saudável, no qual se consiga ter acesso à infraestrutura e outros benefícios é, na verdade, um modo concreto de exercer a cidadania. Compreende como habitação adequada aquela que procura atender as necessidades dos cidadãos, tais como o bem-estar físico, social, econômico psicológico das pessoas. A moradia é uma das dificuldades básicas à reprodução social e da força de trabalho.

A busca de uma moradia, um abrigo, sempre esteve presente na trajetória do homem, na sua constante luta pela sobrevivência. A questão de morar retrata um processo relacional entre o homem

e seu espaço, e constantemente se modifica ao longo da história em seus aspectos físicos e funcionais, assim como econômico e espacial. Moradia é uma necessidade para o homem, tornando-se o contrário não haveria cidades. “Se numa cidade se habita ou não se pode falar de cidade. A habitação é decisiva na natureza urbana” (Guimarães, 2005, p. 65).

A habitação nos últimos anos vem sendo entendida não somente como um espaço físico de moradia com um teto e quatro paredes, mas sim com toda estrutura que proporciona condições que atuam diretamente no processo de desenvolvimento dos indivíduos. Assim, a residência não pode ser reduzida em apenas um mero espaço de moradia, ela deve referir-se a vários quesitos na construção da dignidade humana.

A questão do déficit habitacional está interligada com questões econômicas, políticas e sociais, principalmente em relação os grupos mais desfavorecidos. Em consequência disso, nota-se vários impasses em relação a construção de conjuntos habitacionais, pois o mercado imobiliário aumenta a lucratividade, à medida em que o Estado realiza convênios para realização de conjuntos habitacionais.

Vale destacar, com base em Andrade (2012), que o déficit habitacional é concentrado em populações de baixa renda, sendo a problemática agravada ao longo dos anos, principalmente, pela falta de políticas públicas efetivas. Ou seja, é possível dizer que o Poder Público não tem acompanhado o acelerado crescimento da população, o que trouxe problemas multidisciplinares, como o caso das ocupações irregulares, responsáveis por gerar problemas de saúde pública, riscos habitacionais, precariedade no atendimento dos direitos individuais, entre outros.

De acordo com Silva e Alves (2014, p. 46) trata-se da “necessidade de reposição total de unidades precárias e ao atendimento à demanda não solvável nas condições dadas de mercado”. Destaca-se que o déficit habitacional engloba três condições de moradia: domicílios improvisados (construções para fins não residenciais, mas que estavam servindo de moradia por ocasião do Censo); coabitação familiar (convivência de duas ou mais famílias no mesmo domicílio ou aluguel de quartos ou cômodos para moradia de outras famílias); e cômodo cedido ou alugado (cortiços, cabeça-de-porco; pensões, entre outros) (Silva; Alves, 2014). Dessa forma, é possível dizer que há falta de moradias para algumas famílias, que precisam se acomodar de diferentes formas para conseguir a proteção de um lar.

Analisando o contexto histórico é possível verificar que em 1995 o déficit habitacional total do país era de 5.083.320 unidades, o que representava um percentual de 13%. No ano 2000 esse número já era de 5.890.13, ou seja, houve o crescimento no déficit, passando ao percentual de 13,2%.

Em 2007, o aumento do déficit continuava e já alcançava 6.272.645 de famílias, apensar dos esforços governamentais para minimizar o problema. (FGV, 2018).

Já no ano de 2008 esse número passou a ser de 5.546.310, com um percentual de 9,4%, ocorrendo uma redução significativa neste indicador. Em 2009 e 2010 ainda houve movimentação negativa no déficit habitacional, sendo que em 2011 ocorreu um aumento do déficit, chegando a 5.581.968, e, em 2012 reduziu novamente, para 5.430.562. Todavia, quando se observa os últimos anos é possível constatar que esses números aumentaram consideravelmente, sendo o último dado referente ao ano de 2015, quando foi registrado um déficit de 7,757 milhões de moradias, segundo estudo da Fundação Getúlio Vargas (FGV).

Cumprir destacar que o desrespeito à garantia constitucional da moradia deságua de maneira direta nas outras áreas sociais, visto que a falta de moradia digna pode ocasionar o crescimento do número de pessoas desamparadas nas ruas e o aumento da violência no meio social, com o aumento de pessoas necessitando da saúde pública, dificultando cada vez mais o atendimento da população.

Ademais, a falta de um endereço digno ao cidadão dificulta de maneira direta o seu acesso à educação, a um emprego digno e a sua identificação para o atendimento de programas sociais públicos. Atualmente, à luz do neoconstitucionalismo, referido direito é interpretado não apenas como um imperativo ao poder público, no sentido de garantir que haja investimentos suficientes para garantir residências e lares para os cidadãos brasileiros, mas também como um ordenamento a pessoas físicas e jurídicas de direito privado, no que vem sendo denominado como eficácia horizontal dos direitos fundamentais.

6. PERSPECTIVAS PARA O DIREITO À MORADIA SUSTENTÁVEL

Pessoas em situação de vulnerabilidade social e econômica foram expulsas para a periferia da periferia, o que provocou a ocupação de novas áreas ambientalmente sensíveis em razão da necessidade inadiável de morar (Maricato, 2013, p.21). Percebe-se que essa apropriação da moradia pelo capital, aliada à ausência de uma política urbana e habitacional coesa, tem produzido consequências expressivas à vida dos indivíduos e ao meio ambiente. Com frequência, tem-se notícia de desastres ambientais, sobretudo decorrentes de mudanças climáticas, responsáveis por provocar o desalojamento em massa das populações em situação de vulnerabilidade no país. Nesse contexto, não há dúvida que a efetivação do direito à moradia se trata de um objetivo urgente, sendo necessário pensar as problemáticas habitacionais e urbanas brasileiras sem perder de vista a questão ambiental. Sob essa perspectiva, se busca construir algumas reflexões acerca do direito à moradia e da sua

vinculação com a temática ambiental, com destaque para as mudanças climáticas (UNFPA, 2020).

Nessa perspectiva, Maricato (2013, p. 19) aponta que parcela significativa das unidades habitacionais brasileiras foram edificadas em áreas irregulares, muitas vezes ambientalmente frágeis. Isso porque a força de trabalho barata, segregada e excluída da cidade legal buscou se estabelecer em áreas rejeitadas pelo mercado imobiliário formal, como, por exemplo, áreas situadas às margens de córregos, próximas a encostas de morros, terrenos sujeitos a enchentes ou outros tipos de riscos, regiões poluídas, ou, ainda, áreas de proteção ambiental.

Para seguir com os princípios da justiça climática e melhorar a vida destas pessoas, é necessário dar a elas acesso à eletricidade e ao fogão, com fontes renováveis de energia, não com combustíveis fósseis. O acesso aos direitos básicos do artigo 6º da CFRB/88 como comida, água, saneamento básico e moradia digna precisam ser urgentemente avaliados e concretizados nos governos locais como forma de enfrentamento das questões relacionadas às mudanças climáticas e justiça climática (BRASIL, 1988).

A partir da noção de desenvolvimento sustentável surgem na Conferência das Nações Unidas no Rio de Janeiro em 2012 os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), que são um apelo universal da Organização das Nações Unidas à ação para acabar com a pobreza, proteger o planeta e assegurar que todas as pessoas tenham paz e prosperidade (Barbieri, 2020).

A concretização e adoção pelos países membros das Nações Unidas dos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) ocorreu em 2015, reiterando o apelo universal à ação para acabar com a pobreza, proteger o planeta e garantir que até 2030 todas as pessoas desfrutem de paz e prosperidade. Os 17 ODS são integrados, eles reconhecem que a ação em uma área afetará os resultados em outras, e que o desenvolvimento deve equilibrar a sustentabilidade social, econômica e ambiental. Os países se comprometeram a priorizar o progresso de forma a não deixar ninguém para trás (ONU, 2015).

Um dos ODS mais importantes, e que será objeto deste trabalho, é o de número 11 (Cidades e Comunidades Sustentáveis). É necessária a compreensão do termo cidades sustentáveis, consideradas aquelas que buscam alcançar um equilíbrio entre o crescimento econômico, a justiça social e a responsabilidade ambiental. Na luta contra as mudanças climáticas, essas cidades adotam estratégias que controlam as emissões de gases de efeito estufa, promovem o uso eficiente dos recursos, incentivam o transporte público, fomentam a reciclagem e investem em energias renováveis. Além disso, as cidades sustentáveis se esforçam para proteger os ecossistemas locais, promovendo a biodiversidade e conservando áreas verdes.

Os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), também conhecidos como Objetivos

Globais, se caracterizam como um pacto político internacional para diminuir a pobreza, preservar o meio ambiente e tornar o sistema climático mais estável, em uma agenda de princípios vigente até o ano de 2030, com vistas a fazer com que todos os indivíduos possam dispor de paz, prosperidade e um meio ambiente equilibrado (ONU, 2022). Isso se deu em razão de uma preocupação universal com a estabilidade das relações e dos comportamentos humanos relacionados ao meio ambiente, considerando-se a atual e histórica ameaça ao desenvolvimento sustentável e o respeito aos direitos intrinsecamente associados à fonte de todos os princípios e valores, quais sejam, o valor da pessoa humana e sua dignidade (Bissani; Pereira, 2019).

Ao lado de mais 192 países, o Brasil adotou a Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável, que decorre da Resolução A/Res 70/1, de 25 de setembro de 2015, da Assembleia Geral das Nações Unidas, visando equilibrar a sustentabilidade social, econômica e ambiental do país (Aquino, 2020). Na totalidade, existem 17 ODS, os quais abordam os principais problemas universais, como a pobreza, o ambiente, a fome, a AIDS, o preconceito contra mulheres, entre outros (ONU, 2022).

Para fins do desenvolvimento deste estudo, destaca-se o objetivo nº 11, que trata especificamente de cidades e comunidades sustentáveis, tencionando a formação de cidades e assentamentos humanos inclusivos, seguros, resilientes e sustentáveis. Também se ressalta o objetivo nº 13, que tem por foco os impactos negativos causados pelas mudanças climáticas, que afetam até mesmo a economia, requerendo a adoção de medidas urgentes para uma adaptação climática resiliente, tanto em escala global como local, com vistas a um futuro melhor e mais estável (ONU, 2022).

Mendonça (2018) destaca a atual emergência climática decorrente do aquecimento global, suscitando debates sobre os direitos e deveres das gerações presentes e futuras na utilização dos recursos naturais limitados do planeta. Considerando o direito ambiental como transversal a outras áreas jurídicas, argumenta-se que o clima deve ser reconhecido como um direito fundamental, merecendo proteção constitucional como cláusula pétrea. A relevância desse reconhecimento é evidenciada pela ameaça à existência das gerações atuais e futuras, justificando a adoção de um "direito fundamental à proteção climática" (Stoll, 2023).

7. ESTRATÉGIAS PARA CIDADES RESILIENTES

A construção de cidades resilientes tornou-se uma necessidade imperativa no início do século XXI, impulsionada principalmente por organizações internacionais em busca de estratégias

resilientes. A resiliência urbana, conforme definida por diversas organizações, como o *International Council for Local Environmental Initiatives (ICLEI)*, *United Nations Office for Disaster Risk Reduction (UNISDR)*, *Rockefeller Foundation* e *100 Resilient Cities*, destaca-se como a capacidade das cidades, comunidades, instituições e sistemas de sobreviver, adaptar-se e crescer diante de estresses, choques ou riscos. Essa capacidade envolve a resistência, absorção, acomodação, adaptação, transformação e recuperação eficientes das funções essenciais. Todas as definições convergem ao destacar a resiliência como uma característica construtiva, enfatizando a preparação, gestão de riscos e a capacidade de enfrentar eventos adversos (Domingues e Chirolí, 2022).

O termo "resiliência" foi incorporado à legislação brasileira em 2012 por meio da instituição da Política Nacional de Proteção e Defesa Civil (PNPDEC). Essa política marcou o início do desenvolvimento de pensamentos e medidas relacionadas à Gestão de Riscos e Desastres (GRD) no país. Uma inovação significativa trazida por essa política foi a integração de diversas políticas setoriais, abrangendo áreas como ordenamento territorial, desenvolvimento urbano, recursos hídricos, geologia, infraestrutura, saúde e educação, com o objetivo de promover o desenvolvimento sustentável (Brasil, 2012).

Para Cenci e Schonardie (2015), a participação ativa dos cidadãos na gestão urbana é essencial para a construção de cidades sustentáveis em todas as suas dimensões. No entanto, para alcançar a justiça e a sustentabilidade, é crucial incorporar valores na sociedade que rejeitem uma economia predatória, visando a eliminação das desigualdades sociais, da segregação urbana e das discriminações relacionadas à moradia e localização dos assentamentos humanos. As cidades, em constante evolução, podem ser direcionadas para garantir a dignidade das pessoas que nelas habitam. Repensar as funções do Estado na gestão dos interesses coletivos e difusos no espaço urbano é uma tarefa fundamental para transformar as cidades atuais em cidades sustentáveis.

Diferentes iniciativas para a construção de cidades resilientes já podem ser verificadas, dentre as quais é possível citar o Programa Cidades Resilientes proposto pela ONU. O programa tem como objetivos reforçar e apoiar governos locais, grupos comunitários e líderes na gestão do risco, instar a administração local a reduzir a vulnerabilidade ao desastre, aumentar a conscientização sobre a redução de riscos urbanos, dotar entidades locais com orçamento próprio para atividades de redução do risco e incluir a redução do risco no planejamento (UNISDR, 2015).

Os objetivos podem ser alcançados por meio de dez passos essenciais, incluindo organização e coordenação, definição de orçamento, atualização de dados sobre riscos, consideração da análise de risco em planos de desenvolvimento urbano, investimento em infraestruturas de redução de risco, segurança de escolas e unidades de saúde, aplicação de regulamentos de segurança na construção,

programas de educação sobre redução de riscos, proteção de ecossistemas e desenvolvimento de sistemas de alerta e gestão de emergências. A avaliação é realizada através da plataforma de autoavaliação LGSAT, abordando aspectos como investigação, organização, infraestrutura, capacidade de resposta, ambiente e recuperação. Desde seu lançamento em 2010, o programa serviu de modelo para iniciativas que promovem a construção de cidades resilientes (UNISDR, 2015).

Por sua vez, a OCDE (2016) propõe uma abordagem mais ampla para compreender e promover a resiliência das cidades, destacando a necessidade de políticas inovadoras e colaboração com todas as partes interessadas, incluindo cidadãos e setor privado. Após a reunião ministerial de 2014, a organização conduziu estudos de caso em dez cidades, avaliando sua capacidade de absorver, adaptar, transformar e se preparar para choques futuros. A cooperação entre cidades, governos nacionais e regionais é considerada essencial, e o investimento em áreas como diversificação industrial, inovação e infraestrutura é fundamental. O relatório resultante contribui para implementar iniciativas globais de redução de riscos de desastres e desenvolvimento sustentável.

A Fundação Rockefeller tem desempenhado um papel fundamental no desenvolvimento da resiliência climática em regiões urbanas e rurais. Seu trabalho visa fornecer uma compreensão comum do conceito de resiliência das cidades, culminando no *City Resilience Framework* (CRF, 2015) em parceria com a *Ove Arup & Partners Ltd*. Este framework destaca oito funções críticas para cidades resilientes, incluindo necessidades básicas, proteção da vida humana, preservação de ativos, promoção de relações humanas, estímulo ao conhecimento, defesa do estado de direito e equidade, apoio aos meios de subsistência e fomento à prosperidade econômica. A Fundação promove o Projeto 100 Cidades Resilientes, desafiando cidades em todo o mundo a melhorar sua resiliência com base nesse framework. O objetivo é capacitar as cidades a enfrentarem vários desafios, como mudanças climáticas, pandemias e outros estresses, promovendo o desenvolvimento sustentável, bem-estar e crescimento inclusivo.

O evento "Construindo Cidades Resilientes" ocorrido em 14 de setembro de 2021 na cidade de Brasília – DF, destacou estratégias adotadas por cidades para promover resiliência. Salvador e Campinas, participantes da campanha Construindo Cidades Resilientes, compartilharam práticas inspiradoras. Ambas as cidades, que integram os 117 governos subnacionais brasileiros na campanha, buscam garantir cidades inclusivas, seguras, resilientes e sustentáveis até 2030. O Plano de Mitigação e Adaptação às Mudanças do Clima de Salvador, lançado em 2020, foca na adaptação climática para promover desenvolvimento sustentável, inovador e inclusivo. Campinas, escolhida como cidade modelo pela campanha, recebeu prêmios por suas ações resilientes, incluindo a implementação de um Sistema de Alerta de Desastres que contribuiu para reduzir significativamente áreas de risco na

cidade. A articulação transversal entre secretarias, parcerias internacionais e participação popular são elementos essenciais no desenvolvimento dessas estratégias (ICLEI, 2021).

Bianchi e Zacarias (2016) destacam a importância do engajamento entre o poder público e a sociedade na efetiva implementação de ações relacionadas à gestão do risco de desastres. Eles enfatizam não apenas a recuperação pós-evento, mas também a preparação para eventos futuros. Abordam políticas públicas alinhadas com a Estratégia Internacional para Redução de Desastres da ONU, buscando compromissos em todos os níveis da administração pública para fortalecer a resiliência das comunidades. Destaca-se a ênfase nos benefícios para as comunidades ao se prepararem para desastres, reduzindo os impactos inevitáveis por meio de ações conjuntas eficazes.

Ao comparar as ações de emergência nos desastres na América e na China, Lixin e Junxue (2011) destacaram que a principal diferença está na participação social. Na América, voluntários e organizações não governamentais desempenham um papel importante na gestão de desastres. O governo da China encoraja organizações não-governamentais e voluntários a participarem ativamente do trabalho de prevenção e mitigação de desastres, mas, atualmente, não há um mecanismo legal correspondente e uma forma organizacional sólida para garantir a validade da participação.

A partir disso, Lixin e Junxue (2011) sugerem as medidas necessárias para melhorar a qualidade da gestão nacional de desastres, que inclui também a melhoria da consciência sobre a prevenção e mitigação de desastres, encorajando e promovendo organizações não governamentais a aderirem à gestão de desastres, deixando o sistema de seguro de desastres desempenhar um papel importante, agregando o investimento de pré-fundos de prevenção e redução de desastres.

Diante dos desafios impostos pelas mudanças climáticas, é crucial que as cidades adotem estratégias resilientes para garantir sua sustentabilidade e a qualidade de vida de seus habitantes. Diversas medidas, como investimento em infraestrutura verde, planejamento urbano adaptativo e engajamento da comunidade, são essenciais para mitigar os impactos adversos e promover a resiliência urbana. Ao implementar tais estratégias de forma integrada e sustentável, as cidades podem não apenas enfrentar os desafios climáticos atuais, mas também estar preparadas para um futuro cada vez mais imprevisível e desafiador em termos de mudanças ambientais.

8. CONSIDERAÇÕES FINAIS

O cenário global das mudanças climáticas impõe desafios significativos para as áreas urbanas, afetando não apenas o meio ambiente, mas também ameaçando o direito à moradia sustentável. A elevação das temperaturas, eventos climáticos extremos e a falta de planejamento

urbano eficiente têm implicações diretas na qualidade de vida das comunidades. Este estudo, baseado em uma extensa pesquisa bibliográfica, buscou analisar esses impactos, identificar desafios e propor estratégias para promover a resiliência em cidades urbanas diante das transformações climáticas.

Respondendo o problema de pesquisa, a revisão da literatura revelou a urgência de abordar a interconexão entre mudanças climáticas, planejamento urbano e direito à moradia sustentável. A falta de estruturação do planejamento urbano, aliada à ineficácia e descontinuidade das políticas públicas, resulta em problemas sociais, urbanísticos e ambientais em muitos municípios brasileiros. A diversidade de cenários e condições socioeconômicas nas áreas urbanas demanda ações coordenadas, integradas e inclusivas para alcançar os ODS, especialmente o ODS 11 - Cidades e Comunidades Sustentáveis.

A implementação efetiva dessas metas requer o engajamento ativo da sociedade civil, coordenação entre os setores público e privado, e integração de políticas locais com enfoque em zoneamento, uso do solo, segurança, saúde, educação, e demais aspectos do desenvolvimento urbano. A urgência dessa integração é ainda mais evidente ao ser considerados os impactos adversos das mudanças climáticas na saúde humana, no aumento da pobreza, no deslocamento populacional e na ameaça à biodiversidade.

A construção de cidades resilientes emerge como uma resposta crítica a esses desafios. Diversas iniciativas, como o Programa Cidades Resilientes da ONU, o *City Resilience Framework* da Fundação Rockefeller e o Projeto 100 Cidades Resilientes, destacam a importância de estratégias que promovam a resiliência urbana. A participação ativa da sociedade, a inovação em políticas públicas e a colaboração global são elementos fundamentais nesse processo.

As práticas inspiradoras de Salvador e Campinas, compartilhadas no evento "Construindo Cidades Resilientes", oferecem insights valiosos sobre como as cidades podem promover a resiliência. A articulação transversal entre secretarias, parcerias internacionais e a participação popular são fatores-chave na elaboração de planos de mitigação e adaptação às mudanças climáticas.

Em conclusão, a compreensão das interações complexas entre mudanças climáticas, desenvolvimento urbano e direito à moradia sustentável é crucial para forjar um futuro mais sustentável e resiliente. A implementação de estratégias eficazes exige ação imediata, cooperação global e o comprometimento de todos os setores da sociedade. Ao adotar uma abordagem integrada, as cidades podem se tornar não apenas resilientes aos desafios climáticos, mas também inclusivas, seguras e sustentáveis para as gerações presentes e futuras.

REFERÊNCIAS

ACSELRAD, Henri. **Discursos da sustentabilidade urbana**. 1999.

ACSELRAD, H. Da desfeticização do ambiente à sociologia da desmobilização – trajetórias de pesquisa. *In*: FERNANDES, A. C.; LACERDA, N.; PONTUAL, V. (org.). **Desenvolvimento, planejamento e governança: o debate contemporâneo**. Rio de Janeiro: Letra Capital, ANPUR, 2015. p. 25-48.

ANDRADE, Gabriel Vieira Marx. **Políticas habitacionais brasileiras: uma avaliação do Programa Minha Casa Minha Vida em suas duas edições**. Monografia (Graduação em Engenharia de Produção). Rio de Janeiro: Universidade Federal do Rio de Janeiro, 2012. Disponível em: <http://monografias.poli.ufrj.br/monografias/monopoli10004918.pdf> Acesso em: jan. 2024.

AQUINO, R. A importância do desenvolvimento sustentável para o futuro do Brasil. **Brasil de Fato**, Belo Horizonte, MG, 12 ago. 2020. Disponível em: <https://bit.ly/3vMuNGp>. Acesso em: jan. 2024.

ARAÚJO, A. C. B.; PESSOA, Z. S. O desafio das Cidades Sustentáveis: prós e contras de uma proposta para o desenvolvimento urbano. *In*: ENCONTRO NACIONAL DA ASSOCIAÇÃO DE PÓS-GRADUAÇÃO E PESQUISA EM PLANEJAMENTO URBANO E REGIONAL, 18. 2019, Natal. **Anais [...]**. Natal: EdUFRN, 2019. Não paginado. Disponível em: <https://bit.ly/3vQ127r>. Acesso em: jan. 2024.

BARBIERI, José Carlos. **Desenvolvimento sustentável: das origens à Agenda 2030**. Petrópolis: Vozes, 2020.

BECK, Ulrich. **A metamorfose do mundo: novos conceitos para uma nova realidade**. 1. ed. Rio de Janeiro: Zahar, 2017.

BISSANI, K.; PEREIRA, R. O desenvolvimento urbano sustentável e os tratados internacionais sobre mudanças climáticas. **Revista Jurídica da FA7**, [S. l.], v. 16, n. 1, p.137-149, 27 jun. 2019. Disponível em: <https://bit.ly/3P5n6lh>. Acesso em: jan.2024.

BOFF, Leonardo. **Saber cuidar: ética do humano, compaixão pela terra**. 17. ed. Petrópolis: Vozes, 2011.

BRASIL. [Constituição (1988)]. Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. **Diário Oficial da União**: Brasília, DF, Seção 1, p. 1, 5 out. 1998b. Disponível em: <https://bit.ly/2VDBNGg>. Acesso em: jan.2024.

BRASIL. **Lei Nº 12.608, de 10 de abril de 2012**. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/lcp140.htm. Acesso em: 29 jan. 2024.

CENCI, Daniel Rubens; SCHONARDIE, Elenise Felzke. Direito à cidade: sustentabilidade e desenvolvimento no meio urbano/Right to the city: sustainability and development in urban areas. **Revista de Direito da Cidade**, v. 7, n. 1, p. 166-180, 2015.

CAVALER, Ricardo Bianchi; MATIUZZI, Giovanni Zacarias. Cidades resilientes: a importância do fortalecimento das comunidades. **Revista Ordem Pública**, [S. l.], v. 9, n. 1, p.247-259, jan/jun. 2016. Disponível em: <https://rop.emnuvens.com.br/rop/article/view/123>. Acesso em: jan.2024.

DOMINGUES, Thuany Nascimento; CHIROLI, Daiane Maria De Genaro. Cidades resilientes: um modelo de ações inovadoras voltado à eventos hidrológicos. **Revista Gestão & Sustentabilidade Ambiental**, v. 11, p. 104-123, 2022.

FGV, Fundação Getúlio Vargas. MCMV desacelerou aumento do déficit habitacional do Brasil, que bateu recorde em 2017. **FGV Direito**, 2018. Disponível em: <https://direitorio.fgv.br/noticia/mcmv-desacelerou-aumento-do-deficit-habitacional-do-brasil-que-bateu-recorde-em-2017>. Acesso em: jan.2024.

GUIMARÃES, M. **Educação ambiental: no consenso um embate?** 3 ed. Campinas: Papirus, 2005.

ICLEI. **Desafios e boas práticas na construção de cidades resilientes**. 2021. Disponível em: <https://americadosul.iclei.org/desafios-e-boas-praticas-na-construcao-de-cidades-resilientes/#:~:text=Para%20que%20seja%20considerada%20resiliente,que%20garanta%20uma%20Ourbaniza%C3%A7%C3%A3o%20sustent%C3%A1vel>. Acesso em jan. 2024.

IPCC. INTERGOVERNMENTAL PANEL ON CLIMATE CHANGE. Relatório metodológico sobre forças climáticas de curta duração: [S. l.: s. n.], 2001. Disponível em: <https://www.ipcc.ch/2001/>. Acesso em: 8 jan. 2024.

IPCC. INTERGOVERNMENTAL PANEL ON CLIMATE CHANGE. Working Group II. Climate change 2012: impacts, adaptation, and vulnerability. [S. l.: s. n.], 2014. Disponível em: <https://bit.ly/3JE6ccs>. Acesso em: 6 jan. 2024.

IPCC. INTERGOVERNMENTAL PANEL ON CLIMATE CHANGE. Working Group II. Vulnerability to climate change and reasons for concern: A synthesis. [S. l.: s. n.], 2020. Disponível em: <https://bit.ly/3QvLMVp>. Acesso em: 8 jan. 2024.

LIXIN, Yi. LINGLING, Ge. DONG, Zhao. JUNXUE, Zhou. ZHANWU, Gao. **Uma análise sobre o sistema de gestão de desastres na China**. Rev. Riscos naturais. Sociedade Internacional para a Prevenção e Mitigação de Riscos Naturais. nº. 60, p. 295-309. 2012. Disponível em: <https://www.econbiz.de/Record/an-analysis-on-disasters-management-system-in-china-lixin/10010846662>. Acesso em: 27 jan. 2024.

MARCONI, Marina de Andrade; LAKATOS, Eva Maria. **Metodologia científica**. 8. ed. Barueri: Atlas, 2022.

MARENGO, J. A.; SCARANO, F. (ed.). **Impacto, vulnerabilidade e adaptação das cidades costeiras brasileiras às mudanças Climáticas: relatório especial do Painel Brasileiro de Mudanças Climáticas**. Rio de Janeiro: PBMC, 2016. Disponível em: <https://bit.ly/3SwGbzN>. Acesso em: 13 jul. 2022.

MARICATO, Ermínia. É a questão urbana, estúpido! In: HARVEY, David et al. **Cidades rebeldes: passe livre e as manifestações que tomaram as ruas do Brasil**. São Paulo: Boitempo, 2013.

MASTRODI, Josué e SILVEIRA ZACCARA, Suzana Maria Loureiro. **Sobre a Promoção do Direito à Moradia: Um estudo à luz da Política Urbana do Município de Campinas**. Revista Direito da Cidade, v. 8, n. 1, 2016, p. 1-28. Disponível em: <http://www.e-publicacoes.uerj.br>. Acesso em 14 de jan. de 2024. _____. **Sobre a compreensão da cidade como um direito a partir do reconhecimento da cidade como fenômeno social**, mimeo, 2015.

MENDONÇA, Suzana Ma. Fernandes. **Deveres Fundamentais de Solidriedade**. Rev. Derecho Montevideo, n. 18, p. 91-116, dic. 2018. Disponível em: http://www.scielo.edu.uy/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2393-61932018000200091&lng=es&nrm=iso. Acesso em: 27 jan. 2024.

MEZZAROBA, Orides; MONTEIRO, Cláudia S. **Manual de Metodologia da Pesquisa no Direito**. São Paulo: Saraiva, 2019.

OCDE (2016). Resilient Cities. Organisation for Economic Cooperation and Development. Available at: [accessed Jan 2017] [PDF]

OMM, Organização Meteorológica Mundial. **Desastres naturais foram responsáveis por 45% de todas as mortes nos últimos 50 anos, mostra OMM. 2020**. Disponível em: <https://brasil.un.org/pt-br/142679-desastres-naturais-foram-respons%C3%A1veis-por-45-de-todas-mortes-nos-%C3%BAltimos-50-anos-mostra-omm> Acesso em: jan.2024.

ONU, Organização das Nações Unidas. **Objetivos de Desenvolvimento Sustentável: Sobre o nosso trabalho para alcançar os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável no Brasil**. 2015. Disponível em: <https://brasil.un.org/pt-br/sdgs>. Acesso em: 27 jan. 2024.

ONU, Organização das Nações Unidas. **Objetivos de Desenvolvimento Sustentável: Sobre o nosso trabalho para alcançar os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável no Brasil**. 2019. Disponível em: <https://brasil.un.org/pt-br/sdgs>. Acesso em: 27 jan. 2024.

ONU, Organização das Nações Unidas. **Causas e Efeitos das Mudanças Climáticas**. 2024. Disponível em: <https://www.un.org/pt/climatechange/science/causes-effects-climate-change> Acesso em jan. 2024.

PRESTES, Vanêscia Buzelato. **Dimensão constitucional do direito à cidade e formas de densificação no Brasil**. 2008. 195 f. Dissertação (Mestrado em Direito) – Pontifcada Universidade Católica do Rio Grande do Sul, Faculdade de Direito. Porto Alegre: PUCRS, 2008.

ROCKFELLER Foundation. City Resilience Framework. 2015. Disponível em: <https://www.rockefellerfoundation.org/wp-content/uploads/100RC-City-Resilience-Framework.pdf>. Acesso em: jan.2024.

SEBASTIANY, Giana Diesel. Meio ambiente e saúde: indicadores de qualidade de vida e desenvolvimento humano. **Revista Capital Científico-Eletrônica (RCCe)**, 2012, v. 10, n. 2, p. 63-78.

SILVA, Cátia Fernanda da; ALVES, Tiago Wickstrom. Dinâmica dos financiamentos habitacionais nos municípios do Rio Grande do Sul de 2006 a 2010: uma avaliação do Programa "Minha Casa, Minha Vida". **Revista de Administração Pública**, 2014, v. 48, n. 1, p. 27-54.

STOLL, Sabrina LEHNEN. **Direito fundamental à proteção climática**. Blumenau: Dom Modesto, 2023.

UNFPA Brasil. População e Desenvolvimento. UNFPA Brasil, 2020. Disponível em: <https://brazil.unfpa.org/pt-br/topics/populacao>. Acesso em: 29 jan. 2024.

UNISDR. United Nations International **Strategy for Disaster Risk Reduction**. Our Mandate. 2015.

DIREITO FUNDAMENTAL À MORADIA: UMA PERSPECTIVA DO PRINCÍPIO DA IGUALDADE DAS LIBERDADES BÁSICAS DA TEORIA DE JOHN RAWLS

FUNDAMENTAL RIGHT TO HOUSING: A PERSPECTIVE FROM THE PRINCIPLE OF EQUALITY OF BASIC FREEDOMS FROM JOHN RAWLS' THEORY

Maria Izabel Costa Lacerda¹

RESUMO:

O presente artigo analisa o direito fundamental à moradia a partir da perspectiva do princípio da igualdade das liberdades básicas, previsto na Teoria da Justiça como equidade, de John Rawls. A partir de uma análise conceitual do direito à moradia e da teoria de Rawls, este estudo defende que a moradia é uma liberdade básica, pois é essencial para o desenvolvimento da personalidade humana e para a participação na vida social, uma vez que é o local onde o indivíduo exerce sua cidadania e participa das atividades sociais e econômicas. Para tanto, inicia-se o estudo com uma análise conceitual do direito à moradia, destacando sua importância para o indivíduo e para a sociedade. Em seguida, apresenta a teoria da justiça como equidade de Rawls, destacando um dos princípios de justiça que fundamenta sua teoria: o princípio da igualdade das liberdades básicas. O artigo conclui que o direito fundamental à moradia deve ser garantido pelo Estado, a fim de assegurar a igualdade de oportunidades e a dignidade humana. Por derradeiro, foram utilizadas metodologia bibliográfica, além do método hipotético-dedutivo.

PALAVRAS-CHAVE:

Direito fundamental à moradia. John Rawls. Teoria da Justiça. Princípio da igualdade das liberdades básicas.

ABSTRACT:

This article analyzes the fundamental right to housing from the perspective of the principle of equality of basic freedoms, provided for in John Rawls' Theory of Justice as equity. Based on a conceptual analysis of the right to housing and Rawls' theory, this study argues that housing is a basic freedom, as it is essential for the development of the human personality and participation in social life. Housing is also essential for participation in social life, as it is the place where individuals exercise their citizenship and participate in social and economic activities. To this end, the study begins with a conceptual analysis of the right to housing, highlighting its importance for the individual and for society. Then, it presents Rawls' theory of justice as fairness, highlighting one of the principles of justice that underpins his theory: the principle of equality of basic freedoms. The article concludes that the fundamental right to

¹Mestranda em Direitos Fundamentais pela Universidade do Oeste de Santa Catarina (Unoesc - Chapecó). Turma São Luís, 2023/2. Mestre em Políticas Públicas pela Universidade Federal do Maranhão - UFMA. Especialista em Direito Civil e Processo Civil pela Fundação Getúlio Vargas - FGV/RJ. Graduada em Direito pela Universidade Federal do Maranhão – UFMA.

housing must be guaranteed by the State, in order to ensure equal opportunities and human dignity. Finally, the bibliographic methodology was used, in addition to the hypothetical-deductive method.

KEYWORDS:

Fundamental right to housing. John Rawls. Theory of justice. Principle of equality of basic freedoms.

1. INTRODUÇÃO

O direito à moradia é um tema central quando se discute a justiça social e a igualdade nas sociedades contemporâneas, tendo em vista que esse direito encontra previsão em diversos instrumentos internacionais, como a Declaração Universal dos Direitos Humanos, o Pacto Internacional dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais e a Convenção Americana sobre Direitos Humanos.

Nesse sentido, a justificativa para o tema em discussão é baseada em considerações acadêmicas, sociais e políticas, bem como na sua relevância para a compreensão dos direitos humanos e para a promoção da justiça social.

Assim, a perspectiva do princípio das liberdades básicas da Teoria de John Rawls, um dos mais proeminentes filósofos políticos do século XX, fornece uma fundamentação sólida para o direito fundamental à moradia.

De acordo com Rawls, o primeiro princípio de justiça, também conhecido como princípio das liberdades básicas, afirma que todas as pessoas têm o mesmo direito a um sistema completo de liberdades básicas, que sejam compatíveis com a liberdade de todos.

As liberdades básicas são aquelas que permitem às pessoas viver de forma autônoma e responsável, desenvolvendo suas capacidades e participando da vida social e política. Elas incluem a liberdade de pensamento, consciência, expressão, reunião, associação, religião e livre trânsito.

Nessa perspectiva, a moradia adequada é uma liberdade básica essencial para que os indivíduos possam desenvolver suas faculdades morais e intelectuais e participar plenamente da vida social e política.

Ao se considerar o direito à moradia através da aplicação do princípio da igualdade das liberdades básicas proposto por John Rawls, emergem questões cruciais sobre a responsabilidade do Estado na garantia da habitação digna, o impacto das desigualdades

socioeconômicas na realização desse direito e como a teoria do referido filósofo pode contribuir para promover justiça e igualdade nesse contexto.

Já no que se refere ao Brasil, o direito fundamental à moradia foi consagrado na Constituição Federal de 1988, no artigo 6º, *caput*, apenas com a edição da Emenda Constitucional nº 26, de 2000, que estabelece que são direitos sociais da pessoa humana a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, bem como a assistência aos desamparados.

Dito isso, o objetivo geral do presente estudo é investigar e analisar o direito fundamental à moradia, à luz da Teoria de Justiça de John Rawls, com foco no princípio da igualdade das liberdades básicas, a fim de compreender como essa perspectiva filosófica pode enriquecer o debate sobre o direito à moradia adequada e sua relação com a justiça social.

Já os objetivos específicos dizem respeito à definição do conceito de direito fundamental à moradia, destacando sua importância para a dignidade da pessoa humana; a apresentar o princípio das liberdades básicas da Teoria de John Rawls, com realce à sua importância para a justiça social; bem como à análise do direito fundamental à moradia, sob a perspectiva do princípio das liberdades básicas.

Por fim, nesta abordagem, surgem questões cruciais: como a moradia se relaciona com as liberdades básicas de um indivíduo? Em que medida o acesso a uma moradia adequada é um pré-requisito para o exercício dessas liberdades? Até que ponto as desigualdades na distribuição de habitação comprometem a justiça social?

Essas perguntas conduzem a uma análise aprofundada sobre como o direito à moradia pode ser compreendido e protegido no contexto da teoria de Rawls e como isso pode contribuir para alcançar uma sociedade mais justa e igualitária.

Para o presente trabalho, será utilizado o método hipotético-dedutivo, por meio do estudo doutrinário.

2. O DIREITO FUNDAMENTAL À MORADIA

O direito fundamental à moradia é um dos direitos humanos universais básicos previstos em diversos instrumentos internacionais, como a Declaração Universal dos Direitos Humanos (art. 25), o Pacto Internacional dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais (art. 11), a Convenção Americana sobre Direitos Humanos (art. 5º), entre outros tratados e

convenções (Brasil, 2008; Pacto Internacional dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, 1992; Comissão Interamericana de Direitos Humanos, 1969).

Nesse sentido, ele não significa necessariamente que todos possuem o direito a uma casa, mas está estreitamente relacionado ao direito à vida, à dignidade e à igualdade, uma vez que a habitação adequada é uma necessidade essencial para o bem-estar do indivíduo.

O Comitê de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais em seu Comentário nº 4, identificou vários elementos-chave para uma moradia adequada, incluindo:

- a) segurança da posse: as pessoas devem ter proteção contra despejos arbitrários e ameaças à sua habitação;
- b) acessibilidade: a moradia deve ser financeiramente acessível para todos, garantindo que os indivíduos não sejam excluídos do acesso à habitação devido à sua renda;
- c) adequação: a moradia deve ser fisicamente adequada, oferecendo condições de salubridade, espaço, privacidade e segurança;
- d) localização: a moradia deve estar em locais que ofereçam acesso a serviços, empregos e escolas;
- e) saneamento: a habitação deve oferecer instalações sanitárias básicas;
- f) participação: os indivíduos devem ter o direito de participar das decisões que afetam suas condições de moradia (Brasil, 2013, p. 13).

No Brasil, o direito fundamental à moradia foi consagrado na CF/88, no art. 6º, *caput*, que estabelece como direitos sociais da pessoa humana a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados (Brasil, 2023).

Vislumbra-se, portanto, que a inserção expressa do direito à moradia no rol dos direitos sociais, pela Constituição Federal de 1988, é uma conquista fundamental para a dignidade da pessoa humana. Isso porque a moradia é um direito essencial para a realização da pessoa como ser social, individual e coletivo.

É o que assevera Pagani (2009) ao afirmar que a necessidade de ter um lugar para morar é uma necessidade humana básica, independentemente de se ser proprietário ou não.

De igual modo, Canuto (2008) alerta que o direito à moradia é anterior ao direito de propriedade. Isso significa que, mesmo que uma pessoa não seja proprietária de um imóvel,

ela ainda tem direito a um lugar seguro e adequado para morar. A moradia, portanto, não implica ter propriedade, muito embora essa propriedade tenha que cumprir uma função social.

Prossegue a autora acima: o direito à moradia significa “garantir a todos um lugar para um abrigo, de modo permanente, pois a etimologia do verbo morar, do latim *morari*, significa demorar, ficar” (Canuto, 2008, p. 161).

Para Pagani (2009, p. 118) esse direito:

[...] se constitui num dos fatores determinantes da qualidade de vida da pessoa humana, devendo ser vista em um conceito muito mais amplo e complexo do que o conceito de casa própria, haja vista que toda pessoa tem necessidade de uma habitação.

Segundo Sarlet (2010), o direito à moradia é essencial para a dignidade da pessoa humana. Sem um lugar adequado para morar, o indivíduo fica exposto a infortúnios, à falta de privacidade e a condições insalubres, o que pode afetar sua saúde, bem-estar e até mesmo a sua vida.

Ademais, como a CF/88 não define o que é uma moradia adequada, devem ser utilizados tratados internacionais para melhor compreender esse direito, já que mencionados pactos estabelecem parâmetros mínimos que devem ser respeitados para que a moradia seja adequada e garanta a dignidade da pessoa humana (Brasil, 2023).

Nelson Saule (1997) pontua que, como o direito à moradia é um direito social, o Estado tem o dever de garantir que ele seja cumprido. Isso significa dizer que o Estado deve tomar medidas para assegurar que todas as pessoas tenham acesso a uma moradia digna, as quais incluam, igualmente, políticas urbanas e habitacionais, que visam promover o desenvolvimento urbano e a construção de moradias acessíveis.

Em resumo, o direito fundamental à moradia é uma parte crucial dos direitos humanos e está ligado à dignidade e ao bem-estar dos indivíduos. Garantir a habitação adequada é um desafio global, mas é uma obrigação fundamental dos Estados e da comunidade internacional trabalharem para garantir que todas as pessoas tenham acesso à moradia digna.

3. TEORIA DA JUSTIÇA

A Teoria da Justiça, de John Rawls, apresentada em sua obra “Uma Teoria da Justiça”, no ano de 1971, é uma das teses mais influentes da filosofia política do século XX. Ela aborda questões de distribuição justa de recursos, direitos e oportunidades em uma sociedade

democrática, bem como visa estabelecer princípios que podem ser aceitos por todos os cidadãos, independentemente de sua posição social ou econômica.

A teoria de Rawls é frequentemente chamada de liberalismo político e baseia-se em conceitos-chave, como o véu da ignorância, o princípio das liberdades básicas, o princípio da diferença e o princípio da igualdade equitativa de oportunidades.

Porém, antes de adentrar ao tema ora proposto, convém analisar a definição do termo “justiça”, que se mostra como um conceito complexo e subjetivo, podendo ser entendido de diferentes maneiras. Assim, pode ser visto como um valor a ser alcançado, como um ato de concretização desse valor, ou mesmo como uma ideia flexível, que pode variar de acordo com a concepção de cada pessoa ou grupo.

Nas lições de Miguel Reale, *in verbis*:

A Justiça, como se vê, não é senão a expressão unitária e integrante dos valores todos de convivência, pressupõe o valor transcendental da pessoa humana, e representa, por sua vez, o pressuposto de toda ordem jurídica. Essa compreensão histórico-social da Justiça leva-nos a identificá-la como bem comum, dando, porém, a este termo sentido diverso do que lhe conferem os que atentam mais para os elementos de “estrutura”, de forma abstrata e estática, sem reconhecerem que o bem comum só pode ser concebido, concretamente, como um processo incessante de composição de valorações e de interesses, tendo como base ou fulcro o valor condicionante da liberdade espiritual, a pessoa como fonte constitutiva da experiência ético-jurídica (Reale, 2002, p. 272, grifo do autor).

Pois bem.

Volvendo ao objeto em análise, Rawls (2016, p. 10) expressa como principal objetivo da sua obra “elaborar uma teoria da justiça que seja uma alternativa viável a doutrinas que dominaram por muito tempo nossa tradição filosófica”.

Prosseguindo, o filósofo defende que os princípios de justiça são, antes de tudo, critérios para a avaliação da estrutura básica da sociedade. Como ele mesmo elucida:

O objeto primário da justiça é a estrutura básica da sociedade ou, mais exatamente, o modo como as instituições sociais mais importantes distribuem os direitos e deveres fundamentais, e determinam a divisão das vantagens provenientes da cooperação social. Por instituições mais importantes, entendo a constituição política e as principais disposições econômicas e sociais (Rawls, 2016, p. 16).

Como segundo ponto, Gargarella aponta para o fato de que os princípios de justiça rawlsiana são aplicáveis a sociedades organizadas de forma justa. “Uma sociedade bem-

organizada é aquela direcionada para promover o bem de seus membros” (Gargarella, 2008, p. 19).

Com efeito, a teoria de justiça de Rawls tem sido objeto de um intenso debate filosófico. Alguns críticos argumentam que a teoria é demasiado idealista e que não é aplicável ao mundo real. Outros argumentam que a teoria é excessivamente igualitária e que não leva em consideração as diferenças individuais.

Não obstante, grande parte da doutrina adota o entendimento de que a teoria rawlsiana inova, como demonstra Feliciano de Carvalho:

Sem dúvida, um dos méritos da teoria da Justiça idealizada por Rawls diz respeito a sua tentativa de criar um método objetivo de se determinar o que é justo [...] não é fácil determinar a medida de dar a cada um o que seu, quando as pessoas sempre podem estar influenciadas pelos mais diversos fatores, tais como políticos, religiosos, ideológicos etc., sendo a construção da metódica de Rawls uma objetivação de todas as premissas influenciadoras (Carvalho, 2014, p. 41-42).

Nesse sentido, a Teoria da Justiça idealizada por Rawls é baseada no conceito de justiça como equidade. Para o filósofo, uma sociedade justa é aquela em que todos os indivíduos possuem as mesmas oportunidades de desenvolvimento e de realização pessoal. Isso significa dizer que a sociedade deve ser organizada de forma a garantir que todos os indivíduos tenham as mesmas chances de sucesso, independentemente de sua origem social, raça, sexo ou religião.

Veja-se:

- (a) cada pessoa tem o mesmo direito irrevogável a um esquema plenamente adequado de liberdades básicas iguais que seja compatível com o mesmo esquema de liberdades para todos; e
- (b) as desigualdades sociais e econômicas devem satisfazer duas condições: primeiro, devem estar vinculadas a cargos e posições acessíveis a todos em condições de igualdade equitativa de oportunidades; e, em segundo lugar, têm de beneficiar ao máximo os membros menos favorecidos da sociedade (o princípio de diferença) (Rawls, 2003, p. 60).

Para alcançar o objetivo acima, Rawls (2003) propõe três elementos, os quais devem ser analisados, a saber: (i) a posição original; (ii) o véu da ignorância; e (iii) os princípios de justiça.

Na posição original, os indivíduos são colocados em uma situação de igualdade e ignorância. Eles não sabem qual é a sua posição social, sua inteligência ou suas habilidades, nem mesmo quais são seus objetivos ou preferências.

Dito isso, os sujeitos são livres para escolher os princípios que irão orientar a organização da sociedade, escolheriam, portanto, aqueles princípios que acreditam serem os melhores para todos, independentemente de sua posição social ou individual.

É o que dispõe Rawls, *in verbis*:

Entre as características essenciais dessa situação está o fato de que ninguém conhece seu lugar na sociedade, a posição de sua classe ou *status* social e ninguém conhece sua sorte na distribuição de dotes e habilidades naturais, sua inteligência, força e coisas semelhantes (Rawls, 2016, p. 13).

E, continua:

Desse modo, os parceiros da posição original são indivíduos representativos racionalmente autônomos, limitados pelos cerceamentos razoáveis que comportam a posição original, e sua tarefa consiste em adotar princípios de Justiça que se apliquem à estrutura básica. Já os delegados de uma assembleia constituinte têm menos margem de liberdade, uma vez que devem aplicar, quando da escolha de uma constituição, os princípios de Justiça que foram adotados na posição original. Os legisladores, numa assembleia parlamentar, têm ainda menos liberdade, pois as leis que devem promulgar, quaisquer que sejam elas, devem estar de acordo, ao mesmo tempo, com a constituição e com os dois princípios de Justiça. À medida que se desenrolam as etapas e se dá a transformação das tarefas requeridas que se tornam cada vez mais precisas, os cerceamentos do Razoável se fazem mais pesados e o véu da ignorância se torna menos espesso (Rawls, 2016, p. 13).

Em suma, na posição original, os indivíduos não são movidos pela inveja, pois não têm interesse no que os outros possuem. Por isso, são capazes de agir com justiça e chegar a um acordo que respeite os princípios. Para isso, utilizam a regra *maximin*, que garante o melhor resultado possível em situações de incerteza (Rawls, 2016, p. 16).

Já o “véu da ignorância”, termo concebido por Rawls, sugere que, ao projetar princípios de justiça para a sociedade os indivíduos devem fazer isso sem conhecer detalhes sobre sua própria posição na sociedade, como sua riqueza, talentos, gênero, raça, religião, ou qualquer outra característica pessoal. Assim, as pessoas pensam de forma imparcial, sem favorecer seu próprio interesse, criando uma base para a justiça que não é enviesada.

Como alude o filósofo, é necessário “anular as consequências de contingências específicas que geram discórdia entre os homens” (Rawls, 2016, p. 166) para tratar de princípios que regulam a vida em sociedade e que determinam a distribuição da riqueza e definem as liberdades individuais, com vistas somente ao essencial.

Observa-se que Rawls propõe um modelo de agente moral e racional que toma decisões de acordo com regras procedimentais. Para tanto, o agente deve ser privado de seu posicionamento mundano e colocado sob um véu de ignorância (Jacomel, 2019, p. 25).

Não se pode deixar de olvidar, aqui, que o filósofo pretende afastar apenas o conhecimento que julga desnecessário para a escolha justa dos princípios, os quais possam atrapalhar a escolha do melhor tipo (Jacomel, 2019, p. 25).

O véu de ignorância busca, portanto, garantir a imparcialidade, assegurando que todos sejam tratados de forma justa na escolha dos princípios de justiça. Por isso, a teoria de Rawls é chamada de “justiça como equidade”.

Com base nisso, o autor propõe dois princípios de justiça:

- a) princípio das liberdades básicas: sob o véu da ignorância as pessoas escolheriam proteger um conjunto de liberdades básicas como, liberdade de expressão, religião, associação, pensamento e igualdade perante a lei, as quais não podem ser sacrificadas em prol de benefícios econômicos ou sociais. O autor enfatiza que tais liberdades são precondições para o exercício de qualquer conceito de bem-estar e, portanto, devem ser garantidas de forma equitativa a todos os membros da sociedade;
- b) princípio da diferença: Rawls propõe que as desigualdades econômicas e sociais só podem ser justificadas se elas beneficiarem os menos favorecidos da sociedade. Ele defende a ideia de que a desigualdade é aceitável desde que ela melhore a situação das pessoas com menor poder econômico e social. Isso implica que a desigualdade não deve prejudicar as liberdades básicas nem a igualdade equitativa de oportunidades.

Segundo o filósofo, a adoção e aplicação dos princípios de justiça ocorrem em quatro etapas, quais sejam:

No primeiro estágio, adotam os princípios de justiça por trás de um véu de ignorância. As limitações quanto ao conhecimento disponível para as partes vão sendo progressivamente relaxadas nos três estágios seguintes: o estágio da convenção constituinte, o estágio legislativo em que as leis são promulgadas de acordo com o que a constituição o admite e conforme o exigem e o permitem os princípios de justiça, e o estágio final em que as normas são aplicadas por governantes e geralmente seguidas pelos cidadãos, e a constituição e leis são

interpretadas por membros do judiciário. Neste último estágio, todos têm completo acesso a todos os fatos (Rawls, 2003, p. 68).

Assim, a justiça é baseada em duas premissas básicas, quais sejam: (i) todos têm direito a um conjunto de liberdades básicas e iguais; (ii) as desigualdades sociais e econômicas são justas apenas se beneficiarem os menos favorecidos.

Nesse sentido, explica Rawls:

Enunciarei agora e explicarei os dois princípios de Justiça, e discutirei, em seguida, a pertinência desses princípios para uma sociedade bem-ordenada. Eles rezam como se segue: 1. Cada pessoa tem um direito igual ao mais extensivo esquema de liberdades fundamentais iguais compatíveis com um esquema semelhante de liberdades para todos. 2. As desigualdades sociais e econômicas devem satisfazer duas condições: elas devem ser (a) para o maior benefício esperado dos menos favorecidos; e (b) vinculadas a cargos e posições abertas a todos em condições de oportunidade equitativa. O primeiro desses princípios deve ter prioridade sobre o segundo; e a medida de benefício para os menos favorecidos é especificada em termos de um índice de bens primários sociais (Rawls, 2007, p. 112).

Entende, pois, o autor, que a garantia das liberdades, a valorização do mérito e a proteção dos menos favorecidos são princípios que podem ser aplicados a qualquer sociedade, independentemente de suas características.

Em resumo, a teoria da justiça de Rawls busca estabelecer um contrato social hipotético que leva a princípios de justiça que poderiam ser aceitos racionalmente por todos. Ao introduzir o véu da ignorância, o autor argumenta que as pessoas escolheriam princípios que protegem as liberdades básicas e promovem a igualdade de oportunidades, enquanto permitiriam desigualdades apenas quando beneficiassem os menos favorecidos.

4. DIREITO FUNDAMENTAL À MORADIA SOB A PERSPECTIVA DO PRINCÍPIO DA IGUALDADE DAS LIBERDADES BÁSICAS DA TEORIA DE JOHN RAWLS

Como demonstrado acima, o princípio das liberdades básicas é uma parte fundamental da Teoria da Justiça de John Rawls, que, juntamente com o princípio da diferença e o princípio da igualdade equitativa de oportunidades, compõem o núcleo da filosofia do autor sobre a justiça distributiva.

Para o presente estudo importa, tão somente, o princípio das liberdades básicas, que se consubstancia como o primeiro princípio de justiça em uma sociedade democrática bem ordenada.

Nesse sentido, Rawls (2003) afirma que todas os indivíduos têm direito a um sistema de liberdades básicas iguais, que sejam necessárias para que eles possam desenvolver suas faculdades morais, intelectuais e participar plenamente da vida social e política. Essas liberdades incluem a liberdade de pensamento, consciência, expressão, reunião, associação, religião, livre trânsito, entre outras.

O autor argumenta que, em uma sociedade justa, as liberdades básicas devem ser protegidas de forma equitativa para todos os membros da sociedade, sendo que nenhuma delas deve ser sacrificada em nome de um suposto bem maior.

Como já pontuado, Rawls (2003) defende a ideia de que as desigualdades econômicas e sociais podem ser justificadas apenas se elas beneficiarem os menos favorecidos e forem compatíveis com o pleno exercício dessas liberdades básicas. Ademais, o princípio das liberdades básicas possui duas características importantes, a saber: (i) é universal, pois, ele se aplica a todas as pessoas, independentemente de sua raça, sexo, religião ou classe social; (ii) tem prioridade, uma vez que ele deve ser respeitado mesmo quando isso significa “sacrificar” outros valores como a igualdade econômica ou a eficiência econômica (Rawls, 2003).

A prioridade das liberdades básicas é justificada por Rawls (2003) por dois motivos principais: (i) a autonomia, quando as liberdades básicas são necessárias para que os indivíduos possam desenvolver sua autonomia, ou seja, sua capacidade de pensar e agir por si mesmos; (ii) justiça, quando as liberdades básicas são necessárias para que os sujeitos possam participar plenamente da vida social e política, de forma a garantir que a sociedade seja justa. Portanto, o princípio das liberdades básicas tem implicações importantes para a organização de uma sociedade democrática, uma vez que, requer que o Estado garanta um sistema de liberdades básicas iguais para todos, sem discriminação. Além disso, ele limita o poder estatal, de modo que este não possa restringir as liberdades básicas das pessoas, mesmo em nome de outros objetivos como a igualdade econômica ou a eficiência econômica.

Já com relação ao direito à moradia adequada, como mostrado em tópico anterior, ele é reconhecido em diversos documentos internacionais, sendo um componente vital dos direitos humanos. Porém, forçoso observar que este direito não se limita à mera existência de um “teto sobre a cabeça”, mas abrange a garantia de que a habitação seja segura, acessível, habitável e situada em um ambiente propício ao desenvolvimento pessoal e social.

Na perspectiva de Rawls (2003), o direito à moradia pode ser interpretado como uma liberdade básica, pois, está intimamente relacionado ao bem-estar e à capacidade de um indivíduo de viver com dignidade. A moradia adequada é essencial para garantir que as

peçoas tenham um padrão de vida decente, o que, por sua vez, influencia a capacidade de exercer outras liberdades fundamentais como o direito à educação e à participação política.

Nesse viés, Rawls argumenta que a desigualdade econômica e social é aceitável apenas se beneficiar os membros mais desfavorecidos da sociedade. Em relação ao direito à moradia, isso implica que, em uma sociedade justa as políticas habitacionais e a alocação de recursos devem priorizar aqueles que possuem menos recursos e que estão em maior risco de serem privados desse direito fundamental.

Para cumprir o princípio da igualdade das liberdades básicas de Rawls, as políticas habitacionais e as ações governamentais devem ser direcionadas a garantir que todos os cidadãos, independentemente de sua situação socioeconômica, tenham acesso à moradia adequada. Garantir a moradia adequada para todos é obrigação de uma sociedade que busca a justiça, de acordo com os princípios do autor.

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

À luz da Teoria de Justiça de John Rawls, que se baseia no princípio da igualdade das liberdades básicas, a análise do direito fundamental à moradia revela uma interconexão fundamental entre o respeito aos direitos humanos, à justiça social e a busca pela igualdade na sociedade. Portanto, este estudo buscou explorar a relevância do direito à moradia como uma extensão natural das liberdades básicas, refletindo sobre os desafios e obrigações que essa perspectiva apresenta.

É evidente que o acesso a uma moradia adequada é mais do que uma simples necessidade material, é um pré-requisito para a plena realização das liberdades individuais. O direito à moradia, como uma extensão das liberdades básicas, garante a segurança da posse, a acessibilidade, a adequação, a localização e a igualdade de oportunidades. Isso não apenas promove a dignidade humana, mas também, fortalece a capacidade dos indivíduos de exercerem seus direitos e contribuírem para a sociedade.

Ao considerar a questão das desigualdades na distribuição de moradia, conforme proposto por Rawls, fica claro que a justiça social exige que as sociedades abordem as disparidades econômicas que afetam o acesso à moradia adequada.

É um imperativo ético que as políticas públicas visem a redução das desigualdades, garantindo que as pessoas mais vulneráveis tenham a oportunidade de desfrutar do direito à moradia em igualdade de condições com os demais membros da sociedade.

O papel do Estado na garantia do direito à moradia é crucial. A Teoria de Rawls enfatiza que os governos têm a obrigação de proteger as liberdades básicas e de criar políticas que promovam a igualdade de oportunidades. Isso se aplica de maneira direta à moradia, exigindo a implementação de políticas habitacionais justas, a proteção contra despejos arbitrários e o acesso equitativo à moradia adequada para todos os cidadãos.

A análise deste estudo sugere que, ao compreender o direito à moradia como uma extensão das liberdades básicas, pode-se promover uma sociedade mais justa e igualitária. Isso exige o compromisso com a eliminação das desigualdades na distribuição de moradia e a implementação de políticas que atendam às necessidades de grupos marginalizados, como pessoas em situação de rua, refugiados e minorias étnicas.

Por último, o estudo do direito à moradia, sob a perspectiva de John Rawls, faz lembrar que a justiça social é um valor central que deve orientar as decisões políticas e sociais. O respeito pelas liberdades básicas e o compromisso com a igualdade de oportunidades devem ser fundamentais na busca por uma sociedade, onde todos tenham um lugar digno para chamar de lar. Este é um desafio que exige ação coletiva, políticas conscientes e uma visão de justiça que valorize a dignidade e a igualdade de todos os indivíduos da sociedade.

REFERÊNCIAS

BRASIL. [Constituição (1988)]. **Constituição da República Federativa do Brasil de 1988**. Brasília, DF: Presidência da República, [2023]. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm. Acesso em: 23 out. 2023.

BRASIL. **Declaração Universal dos Direitos Humanos**. Brasília, DF: Senado Federal, 2008. Disponível em: <https://www2.senado.leg.br/bdsf/bitstream/handle/id/505869/declaracao.pdf>. Acesso em: 24 out. 2023.

BRASIL. Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República. **Direito à moradia adequada**. Brasília: Coordenação Geral de Educação em SDH/PR, Direitos Humanos, Secretaria Nacional de Promoção e Defesa dos Direitos Humanos, 2013. Disponível em: <https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000225430>. Acesso em: 24 out. 2023.

CANUTO, Elza Maria Alves. **O direito à moradia urbana como um dos pressupostos para a efetivação da dignidade da pessoa humana**. 2008. Tese (Doutorado em Geografia) - Universidade Federal de Uberlândia, Uberlândia, 2008. Disponível em: <https://repositorio.ufu.br/bitstream/123456789/16030/1/Elza.pdf>. Acesso em: 24 out. 2023.

CARVALHO, Feliciano de. A Teoria da Justiça de Rawls Como Uma Teoria de Direitos Fundamentais. **Revista Direitos Humanos e Democracia**, v. 2, n. 4, jul./dez. 2014.

COMISSÃO INTERAMERICANA DE DIREITOS HUMANOS. **Convenção Americana sobre Direitos Humanos**. Assinada na Conferência Especializada Interamericana sobre Direitos Humanos, San José, Costa Rica, em 22 de novembro de 1969. Disponível em: https://www.cidh.oas.org/basicos/portugues/c.convencao_americana.htm. Acesso em: 24 out. 2023.

JACOMEL, Murilo. **A posição original como métrica do justo para a estrutura básica da sociedade na Teoria da Justiça de John Rawls**. 2019. Trabalho de Conclusão de Curso. (Graduação em Filosofia) – Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis, 2019. Disponível em: <https://repositorio.ufsc.br/handle/123456789/7486>. Acesso em: 26 out. 2023.

PACTO INTERNACIONAL DOS DIREITOS ECONÔMICOS, SOCIAIS E CULTURAIS. Adotada pela **Resolução n.2.200-A (XXI)** da Assembleia Geral das Nações Unidas, em 16 de dezembro de 1966 e ratificada pelo Brasil em 24 de janeiro de 1992. Disponível em: <https://www.oas.org/dil/port/1966%20Pacto%20Internacional%20sobre%20os%20Direitos%20Econ%3%B3micos,%20Sociais%20e%20Culturais.pdf>. Acesso em: 24 out. 2023.

PAGANI, Elaine Adelina. **O direito de propriedade e o direito à moradia: um diálogo comparativo entre o direito de propriedade urbana imóvel e o direito à moradia**. Porto Alegre: EDIPUCRS, 2009.

RAWLS, Jonh. **Justiça e democracia**. São Paulo: Martins Fontes, 2000.

RAWLS, Jonh. **Justiça como equidade: uma reformulação**. São Paulo: Editora Martins Fontes, 2003.

RAWLS, Jonh. Uma concepção kantiana de igualdade. **Revista Veritas**, v. 52, n. 1, p. 108-119, mar. 2007.

RAWLS, Jonh. **Uma Teoria da Justiça**. São Paulo: Editora Martins Fontes, 2016.

REALE, Miguel. **Filosofia do direito**. 20. ed. São Paulo: Saraiva, 2002.

GARGARELLA, Roberto. **As Teorias da Justiça depois de Rawls: um breve manual de filosofia política**. São Paulo: Editora Martins Fontes, 2008.

SARLET, Ingo Wolfgang. O Direito Fundamental à Moradia na Constituição: algumas Anotações a Respeito de seu Contexto, Conteúdo e Possível Eficácia. **Revista Eletrônica sobre a Reforma do Estado (RERE)**, n. 20, dez./fev. 2010. Disponível em: <http://www.direitodoestado.com/revista/RERE-20--DEZEMBRO-2009-INGO-SARLET.pdf>. Acesso em: 24 out. 2023.

SAULE JUNIOR, Nelson. O Direito à Moradia como responsabilidade do Estado Brasileiro. **Caderno de Pesquisas**, n. 7, maio 1997. Disponível em: http://www.redbcm.com.br/arquivos/bibliografia/o_direito_a_moradia.pdf. Acesso em: 24 out. 2023.

MUDANÇA CLIMÁTICA E O DIREITO À MORADIA: REFLEXÕES SOBRE AS SUAS IMPLICAÇÕES NA HABITAÇÃO SOCIAL¹

CLIMATE CHANGE AND THE RIGHT TO HOUSING: REFLECTIONS ON ITS IMPLICATIONS ON SOCIAL HOUSING

Elenise Felzke Schonardie²
Sabrina Lehnen Stoll³
Carina Lopes de Souza⁴

RESUMO:

O artigo apresenta o tema da mudança climática e do direito humano à moradia adequada em um contexto de emergência climática. Propõe a reflexão sobre as imbricações que as mudanças climáticas produzirão no direito à moradia no país, considerando a habitação social como foco da investigação. A primeira seção ocupa-se da análise do significado da emergência climática em nível global e do reconhecimento do direito fundamental à proteção climática como condição para a proteção e concretização de direitos. Na segunda seção, aborda-se o direito à moradia enquanto direito humano de cunho social, especificamente, a habitação social no Brasil. Quanto aos aspectos metodológicos o trabalho de cunho teórico observou como método de abordagem o hipotético-dedutivo, por meio do procedimento de pesquisa bibliográfica e documental com coleta de dados indiretos e interpretação jurídica com viés sociológico. Finaliza demonstrando que o reconhecimento do direito fundamental a proteção climática está relacionada ao

¹Artigo desenvolvido no âmbito do projeto “Direito à Moradia, Neoliberalismo e Vulnerabilidade: a violação de direitos humanos e as consequências ambientais” financiado pela CAPES.

² Doutora em Ciências Sociais (UNISINOS), Mestre em Direito (UNISC), graduada em Direito pela UNIJUÍ; Professora do Programa de Mestrado e Doutorado em Direitos Humanos da Universidade Regional do Noroeste do Estado do Rio Grande do Sul – UNIJUÍ, vinculada à linha de pesquisa “Democracia, Direitos Humanos e Desenvolvimento”; Professora do Curso de Graduação em Direito da UNIJUÍ; Vice-líder do Grupo de Pesquisa Direitos Humanos, Governança e Democracia – MUNDUS (CNPq); membro da Rede Internacional e Interdisciplinar sobre as Desigualdades; membro da Rede de Estudos de Direito das Relações Internacionais – ReDRI. E-mail: elenise.schonardie@unijui.edu.br; Orc ID: <https://orcid.org/0000-0002-9240-5886>; CV: <http://lattes.cnpq.br/0918929438055294>; ID Lattes: 0918929438055294.

³ Mestra em Direito Público e Constitucionalismo pelo PPGD-FURB. Doutoranda pelo Programa de Pós-Graduação em Direitos Humanos pela Universidade Regional do Noroeste do Estado do Rio Grande do Sul – UNIJUÍ. Especialista em Direito Público pela FURB-ESMESC. Membro do grupo de Pesquisas Constinter - Constitucionalismo, Cooperação e Internacionalização e Grupo de Pesquisa Direitos Fundamentais, Cidadania e Justiça. Bolsista do projeto de Direito à moradia, neoliberalismo e vulnerabilidade: a violação de direitos humanos e as consequências ambientais, financiado pela CAPES. Grupo de Pesquisa Direitos Humanos, Governança e Democracia – MUNDUS (CNPq) ID Lattes: 1360235338654144. ID Orcid: 0000-0001-9719-4347. E-mail: sabrina.stoll@sou.unijui.edu.br

⁴ Mestre em Direito pelo Programa de Pós-Graduação em Direito da Faculdade Meridional – IMED/ATITUS (2022). Doutoranda em Direito pelo Programa de Pós-Graduação em Direito Humanos da Universidade Regional do Noroeste do Estado do Rio Grande do Sul – UNIJUÍ. Bacharel em Direito pela Faculdade Meridional - IMED (2020). Bolsista do projeto de “Direito à moradia, neoliberalismo e vulnerabilidade: a violação de direitos humanos e as consequências ambientais”, financiado pela CAPES. Grupo de Pesquisa Direitos Humanos, Governança e Democracia – MUNDUS (CNPq). <http://lattes.cnpq.br/3105828369221271>. E-mail: carina.lds@sou.unijui.edu.br

cumprimento das metas estabelecidas nos documentos internacionais de proteção da humanidade e que o direito à moradia no século 21 precisa ser entendido e efetivado através de políticas públicas plurais que levem em consideração aspectos ambientais decorrentes das mudanças climáticas.

PALAVRAS- CHAVE:

Direito à moradia; Direitos humanos; Emergência climática; Mudanças climáticas; Vulnerabilidades.

ABSTRACT :

The article presents the topic of climate change and the human right to adequate housing in a context of climate emergency. It proposes reflection on the implications that climate change will have on the right to housing in the country, considering social housing as the focus of the investigation. The first section analyzes the meaning of the climate emergency at a global level and the recognition of the fundamental right to climate protection as a condition for the protection and realization of rights. In the second section, the right to housing is addressed as a human right of a social nature, specifically, social housing in Brazil. Regarding methodological aspects, the theoretical work observed the hypothetical-deductive method of approach, through the procedure of bibliographical and documentary research with indirect data collection and legal interpretation with a sociological bias. It ends by demonstrating that the recognition of the fundamental right to climate protection is directly related to the fulfillment of the goals established in international documents for the protection of humanity and that the right to housing in the 21st century needs to be understood and implemented through plural public policies that take into account aspects environmental issues arising from climate change.

KEY WORDS:

Right to housing; Human rights; Climate emergency; Climate changes; Vulnerabilities.

1. INTRODUÇÃO

Primeiramente, cumpre esclarecer que a ocorrência de eventos climáticos extremos tem sido cada vez mais frequentes, gerando as mais diversas consequências a vida das pessoas, em especial, em relação ao seu local de abrigo e proteção, à moradia. Do mesmo modo, cumpre esclarecer que mudança climática e moradia se interrelacionam e constituem o tema e o foco central do trabalho, na medida em que diante da emergência climática com seus eventos climatológicos extremos como ciclones, secas, enxurradas entre muitos outros, as pessoas estarão cada vez mais expostas aos riscos ambientais e sociais. Diante disso, o artigo apresenta o tema da mudança climática e do direito humano à moradia adequada em um contexto de emergência climática. Propõe a reflexão sobre

as imbricações que as mudanças climáticas produzirão no direito à moradia no país, com foco na habitação social.

Nesse sentido, a questão que orienta a investigação está alicerçada na seguinte pergunta: as políticas públicas voltadas a habitação social no país estão considerando os eventos extremos das mudanças climáticas? E, em que medida esses eventos extremos afetam o direito à moradia daqueles sujeitos em situação de vulnerabilidade econômica e social?

Para responder ao problema acima proposto, o texto apresenta-se estruturado em duas seções. Sendo a primeira dedicada a análise do significado da emergência climática em nível global e do reconhecimento do direito fundamental à proteção climática como condição para a proteção e concretização de direitos. A segunda seção, por sua vez, incursiona em uma abordagem histórico jurídica do direito à moradia enquanto direito humano de cunho social, especificamente, a habitação social no Brasil.

O trabalho é teórico de cunho qualitativo observou como método de abordagem o hipotético-dedutivo, por meio do procedimento de pesquisa bibliográfica e documental com coleta de dados indiretos e interpretação jurídica com viés sociológico.

2. EMERGÊNCIA CLIMÁTICA E O DIREITO FUNDAMENTAL À PROTEÇÃO CLIMÁTICA

A emergência climática é um conceito que se tornou central no debate global sobre as mudanças climáticas nas últimas décadas. Ela se refere a uma situação crítica e iminente em que o sistema climático da Terra está passando por alterações substanciais e potencialmente irreversíveis devido às atividades humanas, resultando em uma série de impactos adversos para o meio ambiente natural, as sociedades e as economias. Este fenômeno tem sido amplamente discutido em um contexto teórico, envolvendo diversas disciplinas, como direito, climatologia, ecologia, economia e sociologia.

Uma abordagem diacrônica deve ser adotada ao discutir a situação climática, destacando a necessidade de considerar não apenas as emissões atuais de gases de efeito estufa (GEE), mas também uma análise histórica dos fatores que contribuíram para o aumento da influência das condutas antrópicas no sistema climático, como é entendido atualmente.

É necessário retornar ao século XVIII para que seja feita uma correta análise do tema, a fim de se buscar uma compreensão adequada sobre o aquecimento global enquanto fenômeno antrópico. Naquele contexto, a Revolução Industrial trouxe uma alteração da matriz energética usual, e a escolha pelo em promover o uso de fontes energéticas não renováveis e altamente poluidoras - motivados pela possibilidade de instalação de indústrias em locais não adjacentes às margens de rios e córregos, indispensáveis em outro momento em razão da necessidade de correnteza de água para o funcionamento da planta hidráulica - a partir da utilização do motor a vapor, fazendo com que polos industriais localizados próximos dos grandes centros urbanos fossem desenvolvidos. (Chomsky, 2020, p. 88) Para aquela época a descoberta da energia à vapor representava um importante salto tecnológico para as sociedades.

O término de uma era em que prevaleceu a atividade agrícola no globo e o início da massificação industrial encaminharam a humanidade para uma trajetória diversa daquela estabelecida no Holoceno (Steffen; Grinevald; Crutzen; Mcneil, 2011, p. 08), compreendido como uma era de estabilidade do Sistema Terra que perdurou entre 10 (dez) e 12 (doze) mil anos, sendo firmado consenso desta definição em 1885, no Congresso Geológico de Bologna (Crutzen in Ehlers; Krafft, 2016, p. 25). Esta alteração da dinâmica relacional homem-Sistema Terra propõe, atualmente, a compreensão de que a humanidade perpassa por uma época de instabilidade em razão da grande influência que o próprio homem passa a produzir na biosfera, formando uma nova força geológica, tal qual os vulcões, sendo este período denominado Antropoceno (Kotze, 2016, p. 36).

Vários são os indícios que confirmam esta proposição, que ainda carece de consenso da comunidade científica. O mais recente avanço no tema foi o reconhecimento do lago Crawford, localizado no Canadá, como Global Boundary Stratotype Section and Point (GSSP), ou seja, o local que melhor representa o marco inicial do Antropoceno, onde foram constatadas mudanças sazonais na química e ecologia do lago que criaram camadas que comprovam a atividade humana. (University of Southampton, 2023)

Importante destacar que existem controvérsias sobre a especificação de uma data minimamente precisa que possa indicar o início do Antropoceno. Em suma, três são os posicionamentos defendidos por cientistas e pesquisadores: (i) a partir da Revolução Industrial, que ocorreu por volta dos anos de 1700, sendo seu marco a criação do motor à combustão; (ii) a partir da Revolução Termo-Industrial, por volta dos anos 1850, sendo seu marco a assinatura de isótopo estável de carbono (stable carbon isotope signature), e;

(iii) a partir da Grande Aceleração, por volta dos anos 1950, sendo seu marco os testes de armas atômicas que deixaram traços radioativos rastreáveis. (Williams; Crutzen, 2013, p. 09) À parte de discussões relacionadas a outros campos do conhecimento, que para os fins deste estudo se postam como acessórias ao elemento central de fundamentação, o Antropoceno, é de grande relevância pontuar que a atividade antrópica, na configuração percebida hodiernamente, é degradadora da biosfera e causa fenômenos ameaçadores à vida, como o aquecimento global (IPCC, 2021).

O presente trabalho parte de uma perspectiva sistêmica da vida, dito de outro modo, de uma visão holística do pensamento e significa olhar para um organismo vivo na totalidade de suas interações mútuas, reconhecendo o valor intrínseco de todos os seres humanos e todos os seres vivos que se entrelaçam numa rede partindo do “fio da teia da vida” (Capra, 2014). Essa perspectiva vai além da visão mecanicista e construtivista de sociedade, pois entende que o conhecimento não é algo sólido e objetivo, e sim uma rede de relações sem solidez e ao mesmo tempo líquida que se metamorfoseia por uma teia de fenômenos que se inter-relacionam como tem defendido Fritjof Capra (2014).

Do ponto de vista da climatologia, as mudanças climáticas estão resultando em eventos climáticos extremos mais frequentes e intensos, que tem se manifestado por meio de ondas de calor, de tempestades, de secas e de inundações. Essas tendências de eventos climáticos extremos são consistentes com as projeções teóricas baseadas em modelos climáticos, que indicam um aumento na variabilidade e na frequência desses eventos devido ao aquecimento global (Barry; Chorley, 2012).

O quadro hodierno de emergência climática tem suas raízes na crescente concentração de gases de efeito estufa na atmosfera, como dióxido de carbono (CO₂), metano (CH₄) e óxido nitroso (N₂O), decorrentes do acúmulo sinérgico das atividades humanas, como a queima de combustíveis fósseis, o desmatamento, a agricultura intensiva e o manejo inadequado do solo, bem como outras práticas industriais. Em nível planetário, esse aumento na concentração de gases na atmosfera terrestre cria um "efeito estufa" aprimorado, levando ao aquecimento global. (Barry; Chorley, 2012).

Os impactos negativos do efeito estufa, sendo o aquecimento global sua principal consequência observada e sentida pelas populações humanas, tem suscitado muitas preocupações à comunidade internacional que, busca, por meio de reuniões, negociações e acordos no âmbito do direito internacional, fazer com que os Estados nacionais passem a adotar suas recomendações em seus territórios.

Um exemplo, é o Acordo de Paris, assinado em 2015 durante a Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas (COP21), que representa um esforço global para lidar com a emergência climática. Este acordo traz como meta a mitigação das emissões de gases de efeito estufa, a limitação do aquecimento global a um aumento de 1,5°C acima dos níveis pré-industriais. Nesse cenário da comunidade internacional o Brasil, como um dos países mais biodiversos e com vastas florestas tropicais, desempenha um papel crucial na mitigação das mudanças climáticas.

O Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas – IPCC é a organização vinculada ao sistema da Organização das Nações Unidas – ONU que desenvolve estudos para atualização e cientificação acerca das mudanças climáticas e a publicização desses estudos ocorre através de relatórios. Atualmente, é por meio da publicação dos relatórios do IPCC que são baseadas as medidas a serem tomadas em âmbito internacional para a mitigação dos efeitos do aquecimento global. É a partir destes documentos que se sabe que a atividade humana é a responsável pelos efeitos adversos que a humanidade e outros seres vivos sofrem e sofrerão, bem como que o aquecimento global acima de 1,5°C é extremamente nocivo para diversas formas de vida, e que cada aumento de 0,5°C em relação ao aumento de 1,5°C é responsável pela potencialização destes danos em níveis alarmantes até mesmo para a manutenção da vida humana na Terra (IPCC, 2021).

O primeiro relatório da última edição de documentos publicados pelo IPCC (*Sixth Assessment Report – The Physical Science Basis*) em 2021 dispõe que a humanidade está experienciando um aumento da precipitação média, acréscimo da salinidade próxima da superfície dos oceanos, recuo de geleiras, diminuição da área de gelo do mar Ártico, aquecimento da superfície global dos oceanos, acidificação global da superfície do oceano global, diminuição da oxigenação em muitas regiões do oceano global, aumento do nível médio do mar, níveis sem precedentes de concentração de CO₂, CH₄ e N₂O (Óxido Nítrico) na atmosfera. E, mais, eventos de extremos quentes se tornando mais frequentes e severos, enquanto extremos frios se tornando menos frequentes e intensos, duplicação da frequência de ocorrência de ondas de calor marinha, aumento da probabilidade da ocorrência de eventos extremos compostos (ondas de calor, tempo de incêndio, secas, inundações, etc.), aumento do nível do mar, dentre outros pontos elencados no documento (IPCC, 2021).

Nesse cenário, as diferentes nações têm assumido compromissos perante a comunidade internacional, a fim de retardar ou quem sabe mitigar os efeitos oriundos da

mudança climática. O Brasil se comprometeu a reduzir suas emissões de gases de efeito estufa em 37% até 2025 e 43% até 2030, em relação aos níveis de 2005. Além disso, o país também possui metas de redução do desmatamento ilegal na Amazônia, sendo que a preservação da floresta amazônica é estratégica para a absorção de CO₂, e, portanto, para os esforços globais de combate às mudanças climáticas (IPCC, 2021).

Apesar dos compromissos e metas estabelecidos, o Brasil enfrenta desafios significativos na redução das emissões e na proteção das florestas tropicais. Pressões advindas dos setores econômicos e políticos, juntamente com a necessidade de desenvolvimento do país, frequentemente entram em conflito com as proposições de conservação e proteção ambiental. Para enfrentar a emergência climática, é essencial que o Brasil e outros países cumpram suas promessas no âmbito do Acordo de Paris, adotem tecnologias mais limpas e sustentáveis e promovam a consciência ambiental na sociedade. Além do mais, a cooperação internacional é fundamental para garantir um futuro mais seguro e sustentável para as gerações presentes e futuras.

O que se percebe é a necessidade de uma transformação na forma de se relacionar com o capital e os sistemas de produção e reprodução vigentes na sociedade, um outro olhar para conservar e preservar os recursos ambientais que ainda restam. É fundamental para o combate às mudanças climáticas que o paradigma econômico predominante em sua vertente neoliberal seja revisitado e alterado para dar lugar ao social e ao ambiental por meio do advento da valorização e vigor dos paradigmas social e jurídico, pautado pelo equilíbrio ecológico do planeta numa perspectiva que leve em consideração a natureza e seus recursos ambientais como suporte vital para a humanidade.

Pode-se afirmar que a proteção ambiental tem seu movimento originado no interesse coletivo e social, no qual a sociedade une-se em torno de um interesse comum, independente de suas diferenças sociais causadas pela desigualdade econômica (Schonardie, 2003;2016). E, em direção a proteção e dos recursos ambientais o Brasil, desde 1988, possui normas de proteção ambiental em seu texto constitucional, o que em termos jurídicos e sociais constitui significativo avanço civilizacional. Embora, inicialmente, a constitucionalização do ambiente tenha emergido em fórmula estritamente antropocêntrica, espécie de componente mais ampla da vida e dignidades humanas, mais tarde foram surgindo componentes biocêntricos no texto constitucional ou na leitura que deles se passou a fazer, “mitigando a vinculação normativa exclusiva a interesses de cunho estritamente utilitarista.” (Benjamin, 2007, p 64)

Desse modo, o meio ambiente, como bem jurídico, apresenta-se como garantia das condições básicas necessárias para a manutenção e desenvolvimento da vida em geral. A Constituição Federal de 1988, ao tratar “Da Ordem Social”, no título VIII, Capítulo VI, estabelece no “caput” do art. 225, o bem jurídico ambiental, cabendo ao Estado e a sociedade responsabilidades distintas quanto à sua administração e proteção. “Há no contexto constitucional, um sistema de proteção ao meio ambiente que ultrapassa as meras disposições esparsas, mas que integra os princípios fundamentais que estruturam o Estado de Democrático de Direito, aos direitos e garantias fundamentais, às ordens econômica e social estabelecidas ao Estado brasileiro pela Constituição Federal (Schonardie, 2003; 2016).

No entanto, diante do agravamento da crise ambiental que é multifacetária e global, com riscos ambientais de toda ordem e natureza (Benjamin, 2007), a emergência climática apresenta para as sociedades novos desafios, dentre os quais a necessária e legítima reivindicação da proteção climática. Isto porque, os documentos firmados pela comunidade internacional em prol da redução da emissão de gases que contribuem na acentuação do efeito estufa e por consequência para o aquecimento global e a manifestação de eventos extremos ligados ao clima, não tem sido suficiente para ensejar novos comportamentos.

Em diferentes lugares tem se discutido a respeito da possibilidade de reconhecimento de um direito global que venha a estabelecer um novo pacto internacional que possa ser minimamente eficiente frente a emergência climática global. Nessa direção a Organização das Nações Unidas, através da Agenda 2030, estabeleceu os dezessete Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) que abordam os principais desafios de desenvolvimento enfrentados por pessoas no Brasil e no mundo (ONU, 2023).

Na construção de um novo paradigma jurídico que vislumbre o direito ao clima como um direito global, é necessário analisar o contexto evolutivo da construção do Estado moderno até o esverdear das Constituições, assim como a tentativa de construir um Estado de direito ambiental e a percepção de que somente a construção deste Estado não é suficiente para sustentar a demanda que trazida pelas complexidades do Antropoceno, destacadamente a urgência de assimilar o sistema climático global em um policontexto constitucional regionalizado (Stoll, 2023). Os direitos fundamentais constituem a base que sustenta a ordem constitucional, e, por conseguinte, o sistema jurídico de um determinado Estado de Direito, pois eles projetam e concretizam o

princípio da dignidade da pessoa humana. No caminhar histórico, constata-se que, para a evolução da sociedade em estreita observância a uma vida digna, é necessário o equilíbrio, a qualidade e a segurança do meio ambiente (Sarlet, 2021).

O cenário jurídico e político do Estado de Direito reside na configuração do Estado (Democrático, Social e Ambiental ou Ecológico), o qual tem como referência o princípio da solidariedade e os direitos fundamentais de terceira dimensão, (ou como se refere José Afonso da Silva, os direitos fundamentais do “gênero humano ou do “homem solidário”), e a proteção ambiental e ecológica é o exemplo dessa nova dimensão de direitos fundamentais de terceira dimensão (Silva, *apud* Salet, 2021). O papel a ser desempenhado pelo Estado Ambiental ou Ecológico de Direito se coloca como similar ao adotado pelo Estado Social, ou seja, o ente estatal como guardião ou amigo dos direitos fundamentais, já que a efetivação da proteção ambiental passa, em sua maior medida, da mesma forma como ocorre com os direitos sociais por meio de ações positivas ou prestacionais realizadas pelo Estado, notadamente por meio da implementação de políticas públicas ambientais, além, é claro, da repressão a ação poluidora perpetrada por agentes públicos e privados (Sarlet, 2021).

É importante notar que o princípio da solidariedade está intimamente ligado à noção de responsabilidade compartilhada na utilização consciente de recursos naturais e na preservação do meio ambiente. Há, como visto, o devido tratamento constitucional desse tema no artigo 225 da Constituição Federal de 1988, considerado uma cláusula pétrea, ou seja, não passível de ser modificado para supressão ou exclusão destes direitos (Schonardie 2003; 2016). Todavia, mostra-se necessária a inclusão da proteção ao sistema climático no ordenamento constitucional pátrio, por ser medida de proteção de um direito solidário intergeracional, intrageracional e humano que visa à própria manutenção de existência no planeta (Mendonça, 2018).

A emergência climática decorrente do aquecimento global impõe questionamentos e discussões sobre os direitos e deveres das presentes e das futuras gerações na utilização dos recursos naturais, dada a finitude planetária de tais recursos (Mendonça, 2018). Partindo-se do pressuposto de que o direito ambiental é um direito de ordem transversal em relação a outros campos de estudo do Direito, pode-se concluir que o clima é um direito fundamental que deve ser protegido constitucionalmente como cláusula pétrea, tamanha é a sua relevância, visto que a desestabilização coloca em risco a própria

existência das gerações presente e futura, ou seja, é necessária a assimilação do direito por um “direito fundamental à proteção climática” (Stoll, 2023).

Portanto, para a preservação do direito fundamental ao meio ambiente equilibrado e do regime constitucional ecológico, se pode empregar o princípio da solidariedade intergeracional no reconhecimento de um direito fundamental à integridade do sistema climático, ou direito fundamental ao clima estável, limpo e seguro. E, essa possibilidade produz repercussões concretas sobre outros direitos fundamentais, como por exemplo os direitos sociais previstos no artigo 6º da Constituição, em especial, para a presente análise o direito humano à moradia. Sim, os eventos climáticos extremos decorrentes do aquecimento global representam mais um dos muitos óbices ao direito à moradia. Por essa razão, o próximo tópico aborda o direito humano à moradia no contexto brasileiro e os novos desafios decorrentes das mudanças climática.

3. O DIREITO À MORADIA E A HABITAÇÃO SOCIAL NO BRASIL: A NECESSIDADE DE UM OLHAR PLURAL FRENTE AS MUDANÇAS CLIMÁTICAS

No país o reconhecimento da moradia como direito fundamental social compreende um longo processo histórico de afirmação e consolidação. É justamente essa a trajetória que se pretende percorrer, nesta seção, com a finalidade de fornecer contornos mais precisos ao direito à moradia. Assim, realizar-se-á um breve apanhado histórico acerca do percurso de reconhecimento do direito à moradia no Brasil, com foco na habitação social, destinada aos trabalhadores de baixa renda⁵.

Inicialmente, destaca-se que a moradia passou a integrar a ordem constitucional brasileira a partir da edição da Emenda Constitucional nº 26, em 14 de fevereiro de 2000. A referida emenda alterou a redação do artigo 6º da Constituição, acrescentando, expressamente, a moradia entre o conjunto de direitos fundamentais sociais tutelados pelo estado brasileiro. Vale destacar que os chamados direitos fundamentais sociais estão relacionados a um conjunto de bens escassos “que a sociedade não dispõe em abundância, mas que são indispensáveis ao bem-estar e a uma vida digna” (Novais, 2010, p.42). Logo,

⁵ Cabe esclarecer que a habitação social sempre foi direcionada aos trabalhadores de baixa renda, logo o acesso a essa modalidade de habitação pressupunha o vínculo formal ou informal de atividade laboral.

impõe-se ao Estado não apenas o dever de respeitar e proteger o acesso a tais bens, como se sucede com todos os direitos fundamentais, mas também o dever de prover as prestações necessárias para que se assegure o acesso a esses bens àqueles que não dispõem de recursos próprios para alcançá-los.

Nessa linha, salienta-se que a previsão do direito à moradia junto ao catálogo de direitos fundamentais sociais representa mais do que um compromisso formal assumido pelo Estado brasileiro. Trata-se de uma conquista social protagonizada, majoritariamente, pelos movimentos populares e organizações não-governamentais. Inegavelmente, esses atores sociais urbanos⁶ contribuíram de forma decisiva para o processo de positivação do direito à moradia no ordenamento constitucional brasileiro. Vale lembrar aqui que a previsão constitucional desse direito, via emenda, não foi uma simples e facilitada concessão. Longe disso, trata-se de uma conquista árdua, marcada por tensões sociopolíticas entre os mais diversos grupos sociais organizados e mobilizados que, ao fim, culminou na cristalização do direito à moradia no texto da Constituição de 1988 (Saule Júnior; Rodriguez, 2002, p. 110).

Embora reconhecido constitucionalmente, o direito à moradia é dotado de certa abstração e generalidade. A Constituição ao salvaguardar esse direito fundamental social não traz nenhuma adjetivação ou detalhamento preciso acerca do seu conceito ou conteúdo. Em contraste aos documentos internacionais, nos quais o termo “moradia” segue acompanhado do adjetivo “adequada”⁷, o texto constitucional brasileiro adotou a terminologia reduzida: direito à moradia, dispensando qualquer adjetivação. Com efeito, a adjetivação tem o condão de afastar, em qualquer plano, interpretações demasiadamente restritivas, capazes de vir a reduzir, de forma excessiva, o conceito e o conteúdo do direito à moradia ou deixá-lo ao devir do legislador infraconstitucional. No entanto, como aponta Sarlet (2010, p.17), à luz da Constituição vigente, parece improvável que o direito à moradia possa ser interpretado como um direito a uma moradia não adequada, reduzido à ideia de um “teto e quatro paredes” ou “espaço físico qualquer”.

Precisamente, o exercício de um direito à moradia está vinculado à presença de alguns elementos essenciais como a segurança jurídica da posse e a disponibilidade de

⁶ Abrindo aqui um pequeno parêntese, não se pode deixar de registrar que desde o seu nascedouro o direito à moradia se encontra intimamente associado à noção de cidadania, sobretudo no que diz respeito à sua reivindicação social a partir do exercício dos direitos políticos.

⁷ A exemplo disso, destaque-se o Pacto Internacional sobre Direitos Econômicos, Sociais e Culturais de 1966.

infraestrutura básica para a garantia da saúde, segurança, conforto e nutrição dos moradores, sobretudo no que se refere ao acesso à água potável, energia para o preparo da alimentação, iluminação e saneamento básico. Além disso, a localização da moradia deve permitir a mobilidade urbana para o acesso ao emprego, aos serviços de saúde e educação entre outras necessidades sociais indispensáveis a uma vida digna e segura em sociedade. Por fim, e não menos importante, a moradia deve oferecer condições efetivas de habitabilidade, assegurando proteção física e psíquica aos seus ocupantes (ONU, 1966).

Observa-se, portanto, que o direito à moradia enquanto direito humano que cunho social compreende uma estrutura mínima que assegure ao indivíduo certa qualidade de vida, garantindo-lhe uma existência digna. Dessa forma, entende-se que a sua implementação reclama uma exegese afinada com as peculiaridades de cada localidade, já que é no contexto fático de quem mora e onde mora que se pode aferir a compatibilidade da moradia com uma vida digna (Sarlet, 2010, p.20).

Nessa óptica, ao analisar o conteúdo do direito à moradia fica evidente a sua conexão direta com o designado direito ao mínimo existencial⁸. Em que pese a pluralidade de definições, a doutrina uniformiza-se ao interligar a teoria do mínimo existencial a prestações materiais que garantam condições mínimas de sobrevivência digna. Desse modo, entende-se que, em uma ordem jurídica centrada no valor da dignidade da pessoa humana, os investimentos públicos devem priorizar o atendimento das necessidades materiais mais básicas que, notadamente, compõem a estrutura de um direito ao mínimo existencial (Sarmiento, 2008, p. 578), especialmente para aqueles indivíduos em situação de vulnerabilidade econômica e social. Entre essas necessidades, inegavelmente, encontra-se o direito de dispor de uma moradia.

No entanto, a trajetória histórica da habitação no Brasil revela um cenário marcado pela permanência da acentuada desigualdade econômica e vulnerabilidade social. Desde sua formação enquanto nação, no século 19, no período monárquico, o país deixou nas mãos dos particulares⁹ a questão da moradia. No início do século 20, as iniciativas

⁸ Necessário esclarecer que a ideia de um direito ao mínimo existencial tem origem na jurisprudência alemã, a partir da conjugação dos princípios da dignidade da pessoa humana, da liberdade material e do Estado Social. Com efeito, a teoria do mínimo existencial tem sido acolhida pela jurisprudência constitucional de diversos outros países como Portugal, Colômbia e, inclusive, o Brasil. No que se refere ao cenário brasileiro, o conceito, introduzido pela obra de Torres, já foi suscitado em decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal (Sarmiento, 2008, p.577).

⁹ Em especial do setor rentista (investimento privado).

governamentais no sentido de produzir moradias sociais para a população pobre ou de baixa renda¹⁰ através de políticas públicas habitacionais ou de regulamentar esse setor foram inexpressivas (Bonduki, 2017, p. 65), ocorrendo de modo pontual e local em razão das ameaças epidêmicas do cólera e da febre amarela, mas não como política social ou desenvolvimentista, mas como intervenção higienista como adiante se verificará.

Além disso, o dinamismo e rapidez com que o processo de ocupação urbana se desenvolveu ao longo século 20, mais especificamente no seu terceiro quartel, causa perplexidade. Diante da expansão populacional e da busca constante por moradia no período, a iniciativa privada edificou estalagens, corredores de casas ou casas com quarto de aluguel, cortiços, e tantas outras formas de habitação, quase todas de construção apressada, precárias e baixo custo, pois destinavam-se a atender uma população desprovida de condições econômicas que permitissem arcar com alugueis elevados. (Bonduki, 2017).

A carência de infraestrutura adequada das habitações veio a comprometer de forma significativa a saúde pública. Em meio à proliferação de doenças, o Estado se viu obrigado a intervir na tentativa de controlar a produção e ocupação do espaço urbano, sob um viés sanitário e higienista. Na acepção de Maricato (1996, p. 13), as políticas higienistas, destinadas a solucionar os problemas sociais de moradores de cortiços, de grotões e de favelas se ocuparam, concretamente, de removê-los daquelas áreas mais valorizadas pelo mercado imobiliário, sem apresentar uma resposta eficaz à questão da moradia dos trabalhadores e dos pobres urbanos.

A partir da década de 1930 o Estado brasileiro procurou intervir diretamente no setor da habitação a partir dos Institutos de Aposentadorias e Pensões (IAPs), que representavam categorias específicas de trabalhadores brasileiros. No início do governo do então presidente Getúlio Vargas, esses institutos não tinham como finalidade precípua enfrentar o problema da moradia, tratavam-se de instituições previdenciárias destinadas a oferecer benefícios e assistência médica aos trabalhadores (Bonduki, 2017, p. 80-81). Notadamente, a restrita intervenção estatal por meio dessas instituições não era suficiente para atender a demanda habitacional existente àquela época e, também, em razão dos principais projetos habitacionais terem sido dirigidos para a classe média e alta, que podiam melhor pagar pelas habitações. Aliás, salienta-se que a tônica da habitação no país estava centrada na locação habitacional e não na aquisição,

¹⁰ Aqui de modo geral incluem-se os trabalhadores de baixa renda, os desempregados e os pobres.

pois tratava-se um setor rentista de significativo peso e influência política no país. Essa situação começa a modificar-se com o Decreto-lei nº 4.598/42 que determinava o congelamento dos aluguéis residenciais de qualquer natureza por dois anos, tomando por base o valor vigente em 31 de dezembro de 1941. O congelando do valor dos alugueis vigorou por mais de duas décadas, desmotivando novos investimentos da iniciativa privada na construção de imóveis para locação, agravando ainda mais a crise da habitação popular.

No ano de 1946, foi criada a Fundação da Casa Popular (FCP) que, durante todos os seus anos de existência, tratou a questão da moradia sob um viés político, buscando assegurar apoio eleitoral aos partidos governistas, despida assim de preocupação no sentido de modificar a realidade social atrelada à moradia popular (Azevedo; Andrade, 2011, p. 2). Em que pese a desvirtuação desse órgão da finalidade para qual foi criado, Bonduki (2017, p. 260) salienta que a criação da FCP, como o primeiro órgão nacional destinado exclusivamente à provisão de moradias para a população de baixa renda, representou o reconhecimento de que o Estado brasileiro tinha a obrigação de enfrentar, através de uma intervenção direta, o grave problema da falta de moradias.

Com o transcurso do tempo tornaram-se perceptíveis as limitações dessa tímida política habitacional, especialmente em razão da dependência de recursos orçamentários, da rápida depreciação das aplicações realizadas e da sua estrutura institucional frágil. As iniciativas da Fundação apresentavam certa timidez frente à magnitude das necessidades que, no início da década de 1950, eram estimadas em 3.600.000 moradias. Todavia, a produção da habitação social dos IAPs e da FCP foi de mais de 140 mil unidades habitacionais, o que a despeito de seus equívocos, foi significativo ao período (Bonduki, 2017), considerando que o setor da construção civil enfrentava a escassez de matéria prima decorrente do período de reconstrução do segundo pós-guerra mundial e a falta de crédito e incentivos fiscais, pois a aposta do governo federal à época era concentrar esforços e direcionar recursos para o desenvolvimento da indústria nacional.

Oportuno registrar que crise da habitação social no Brasil, apesar das intervenções estatais no setor, não foi solucionada; seja em razão do congelamento dos alugueis que desestimulou o setor privado rentista e desencadeou uma avalanche de despejos, seja pela desvirtuação do atendimento à habitação social, pois a maioria dos projetos de conjuntos habitacionais não foi direcionada para estratos sociais mais favorecidos. Como alternativa aos trabalhadores de baixa renda e aos pobres das cidades restou a autoconstrução da

moradia em locais desprovidos de infraestrutura urbana, dando origem as favelas e demais formas de ocupações irregulares.

A partir de 1964, no contexto do período da chamada ditadura cívico-militar, tem-se notícia da instituição de um banco público especializado em financiamento habitacional: o Banco Nacional da Habitação (BNH) (Rolnik, 2019). A Lei nº 4.380/64, editada imediatamente após o golpe militar, foi responsável por dar corpo legal ao Banco Nacional da Habitação e ao Sistema Financeiro da Habitação. Por trás da criação desses dois órgãos está a intenção de demonstrar uma suposta sensibilidade do novo regime às necessidades das massas sociais. Na realidade, o que se verifica é uma atuação governamental amenizadora e balsâmica frente a possível insurgência popular na demanda por moradia social (Azevedo; Andrade, 2011, p. 39).

Não paira dúvida que as classes média e alta foram os estratos populacionais que mais se beneficiaram com as iniciativas implementadas na época. As classes economicamente mais vulneráveis – utopicamente a razão da própria existência dessas políticas habitacionais - seguiram desassistidas. De fato, o Banco, assim como os demais órgãos a ele vinculados, acabou promovendo investimentos para construção de moradias das elites sociais. Nesse sentido, Kowarick (1979, p. 50) constata que “80% dos empréstimos do Banco Nacional da Habitação foram canalizados para os estratos de renda média e alta, ao mesmo tempo que naufragaram os poucos planos habitacionais voltados para as camadas de baixo poder aquisitivo”.

Com a extinção do Banco Nacional da Habitação, em 1986, a falta de uma instituição especializada, responsável pelo desenvolvimento e gestão da política habitacional demarcou a fragmentação dos investimentos públicos no setor (Carmo, 2006, p.61). De fato, os problemas relacionados à carência de moradias foram tratados de forma descentralizada pelos Municípios, a partir de uma diversidade de iniciativas, despidas de articulação e uniformidade, como por exemplo a construção de moradias por meio de mutirão (Marguti, 2018, p. 120).

A partir de 2003, as políticas habitacional e urbana ganharam novo patamar na agenda política nacional em razão da Lei nº 10.257/01, denominada como Estatuto da Cidade. Este Estatuto engajado com a agenda sociopolítica da reforma urbana se propôs, sobretudo, a dar suporte jurídico consistente e inequívoco à ação dos governos e da sociedade organizada para controle dos processos de uso, ocupação, parcelamento e desenvolvimento urbano (Fernandes, 2010, p. 61).

Com efeito, o conjunto de mudanças políticas vivenciadas a partir desse momento fomentaram o desenvolvimento do setor habitacional. No ano de 2007, cerca de 550 mil unidades habitacionais já haviam sido financiadas, o que foi possível após o aumento dos recursos para o financiamento habitacional, previsto na Política Nacional da Habitação (Marguti, 2018, p. 122). Os empréstimos alcançavam a casa dos R\$ 40 bilhões, e as incorporadoras possuíam grandes estoques de terras para o lançamento de cerca de 200 mil unidades habitacionais no “segmento econômico” (Rolnik, 2019, p. 300). É a retomada do setor rentista da habitação social, agora, voltado a realização do sonho da casa própria e não mais da locação.

No entanto, a grave crise hipotecária vivenciada no mundo, no ano de 2008, repercutiu no setor imobiliário brasileiro. Dessa forma, o empresariado passou a intensificar o lobby junto ao Ministério da Fazenda no intuito de implementar um “pacote habitacional” (Marguti, 2018; Rolnik, 2019). A formulação final das negociações deu origem ao Programa Minha Casa Minha Vida, lançado em março de 2009, com a meta de construção de 1 milhão de moradias. O programa transformou-se em uma das principais ações governamentais no campo econômico-social, ampliando de forma significativa a oferta de moradias, com uma estratégia keynesiana de crescimento econômico (Rolnik, 2019, p.300). Sustentou, assim, elevados níveis de investimento no setor da construção civil do país nos anos imediatamente subsequentes. Contudo, essa abrupta expansão ocorreu sem a devida fiscalização da agência financiadora e verificação da qualidade e resistência dos materiais utilizados nos conjuntos habitacionais, sua sujeição aos eventos extremos decorrentes das mudanças climáticas. Aliás, a própria política habitacional não levou em conta a emergência climática que já estava em andamento. Nesse sentido, há que evoluir-se, para que as políticas públicas direcionadas a habitação social contemplem, também, a redução dos riscos ambientais decorrentes de eventos extremos.

O Programa Minha Casa Minha Vida chega ao ano de 2014 com um total de 6,75 milhões de moradias contratadas. De fato, os efeitos dessa iniciativa governamental, no que diz respeito ao enfrentamento do déficit habitacional por meio da produção habitacional em larga escala, devem ser reconhecidos. Contudo, é necessário ressaltar que a adoção de um “programa-político”, com foco exclusivo no mercado de habitação, deixou em segundo plano as possibilidades de diversificação da provisão habitacional e de acesso à habitação adequada (Marguti, 2018, p. 123).

Em 2019, quando um governo de extrema-direita ascende ao poder, os brasileiros assistem ao desmonte sistemático dessa política habitacional. Nesse período, foram contratadas 232 mil habitações, em média, sob a rubrica de R\$ 37 bilhões, o que representou uma diminuição de aproximadamente 60% no número de unidades em relação aos anos iniciais do Programa (Euclides et al., 2022, p. 13). Não bastasse a redução no número de unidades habitacionais contratadas, o governo federal anunciou, logo no início de 2021, o fim das atividades desse programa social.

Todavia, para atender à demanda habitacional, instituiu-se, por meio da Lei nº 14.118, de 12 de janeiro de 2021, uma nova política pública, denominada como programa Casa Verde e Amarela. Na realidade, a suposta criação de uma nova política habitacional tratou-se de uma manobra de governo que consistiu em rebatizar o famigerado Minha Casa Minha Vida. Assim, a estrutura desse novo programa, de um modo geral, trouxe muitos dos elementos basilares do seu antecessor. Claro que algumas das mudanças substanciais puderam ser verificadas. A exemplo disso, o Programa Casa Verde e Amarela ampliou a faixa de renda mensal das famílias beneficiárias para até 7 mil reais (Brasil, 2021). Essa mudança foi um forte indicativo de que o programa pretendia privilegiar a produção de habitações destinadas à classe média brasileira.

Em 2023, com o retorno de um governo de centro-esquerda, mais voltado para as questões sociais e a retomada do crescimento nacional, tem-se a retomada do Programa Minha Casa Minha Vida. Vale lembrar, no entanto, que apesar dos muitos bilhões de reais em subsídios públicos, essa política habitacional não reverteu o cenário de exclusão habitacional existente no país. Pelo contrário, em certa medida o reforçou, produzindo novas manchas urbanas disfuncionais ou aumentando a densidade populacional das zonas periféricas. Evidentemente, a intensa produção de moradias não integradas à estrutura das cidades estabeleceu uma forte divisão territorial entre ricos e pobres (Rolnik, 2019, p. 299). E pior, expondo os indivíduos já vulnerabilizados a situações ainda mais graves diante das mudanças climáticas.

Desse modo, cabe perquirir a respeito se diante da nova realidade climática, de riscos ambientais e eventos extremos, o direito à moradia, em especial, a habitação social, pode continuar relegada a projetos de conjuntos habitacionais de baixo custo? Isto porque as tímidas políticas direcionadas ao setor, sempre procuraram reduzir ao máximo não apenas o custo da construção, mas a própria resistência dos materiais ao longo do tempo.

Claro que as décadas de consolidação progressiva dos territórios populares – favelas, loteamentos periféricos e conjuntos habitacionais – não permitem que se fale em um espaço dual, marcado estritamente pela diferença centro/periferia. Entretanto, “periferia” e “favela” são ainda categorias urbanísticas e culturais fortes. Apesar dos esforços e investimento público nessas áreas urbanas, que contam cada vez mais com infraestrutura básica e equipamentos sociais, elas ainda são marcadas pela precariedade e desigualdade (Rolnik, 2019, p. 266).

Nesse âmbito, há que se pensar na adoção de políticas públicas plurais, em diferentes frentes, a fim de que se possa combater a desigualdade no acesso à habitação e proporcionar condições dignas de moradia aos brasileiros que possam fazer frente aos eventos extremos como enxurradas, enchentes, vendavais, deslizamentos de terra e alagamentos ou seca extremos que estão a afetar as populações humanas. Nessa direção, observação a intersecção necessária do direito à moradia e as mudanças climáticas, do reconhecimento da proteção climática como direito fundamental a amparar a possibilidade de melhor concretização do direito humano à moradia adequada, inclusive em relação à habitação social, voltada ao abrigo dos indivíduos mais fragilizados em termos econômicos, sociais e ambientais.

4. CONCLUSÃO

Em tempo de emergência climática os riscos ambientais representam uma ameaça significativa à organização das sociedades e à vida das pessoas. Nesta terceira década do século 21 os eventos climáticos extremos têm se mostrado mais frequentes e intensos. Esses fatos suscitaram a necessidade de adoção de programas e ações em nível global, por parte da sociedade internacional, na tentativa de mitigação dos efeitos nocivos de tais eventos.

Nesse cenário de mudanças climáticas, observa-se um importante movimento da comunidade internacional em prol do ambiente e, também, do direito, na medida em que, a emergência climática decorrente do aquecimento global impõe questionamentos e discussões sobre os direitos e deveres das atuais e futuras gerações na utilização dos recursos naturais. Desse modo, demonstrou-se a importância e conveniência em reconhecer a proteção climática enquanto direito fundamental, visto que sua

desestabilização coloca em risco a própria existência dos seres vivos, das gerações presente e futura.

Do mesmo modo, o texto ocupou-se em suscitar reflexões sobre os impactos da mudança climática sobre o direito à moradia, com enfoque na habitação social brasileira. Embora a previsão legal do direito à moradia, na Constituição Federal brasileira, representa um grande passo na longa caminhada em busca de sua efetivação, ele ainda necessita de um conjunto de ações para sua realização plena, especialmente quando se trata da habitação social, voltada ao estrato social de baixos salários ou rendimentos, aos trabalhadores pobres em situação de vulnerabilidades econômica, social e, com a emergência climática, soma-se a ambiental.

A trajetória histórica brasileira no que se refere a habitação social, foi sempre nebulosa, insuficiente e pouco inclusiva em termos de ocupação dos territórios urbanos, desenhando um quadro de intensa desigualdade social e vulnerabilidade habitacional. E, as políticas habitacionais até então implementadas não levaram em consideração as questões relacionadas aos riscos ambientais. Nesse sentido, defende-se que o direito à moradia no século 21, especificamente a habitação social, precisa ser entendido e efetivado através de políticas públicas plurais que levem em consideração aspectos ambientais decorrentes das mudanças climáticas, como medida de inteligência social.

Em tempo de emergência climática os riscos ambientais representam uma ameaça significativa à organização das sociedades e à vida das pessoas. Nesta terceira década do século 21 os eventos climáticos extremos têm se mostrado mais frequentes e intensos. Esses fatos suscitaram a necessidade de adoção de programas e ações em nível global, por parte da sociedade internacional, na tentativa de mitigação dos efeitos nocivos de tais eventos.

Nesse cenário de mudanças climáticas, observa-se um importante movimento da comunidade internacional em prol do ambiente e, também, do direito, na medida em que, a emergência climática decorrente do aquecimento global impõe questionamentos e discussões sobre os direitos e deveres das atuais e futuras gerações na utilização dos recursos naturais. Desse modo, demonstrou-se a importância e conveniência em reconhecer a proteção climática enquanto direito fundamental, visto que sua desestabilização coloca em risco a própria existência dos seres vivos, das gerações presente e futura.

Do mesmo modo, o texto ocupou-se em suscitar reflexões sobre os impactos da mudança climática sobre o direito à moradia, com enfoque na habitação social brasileira. Embora a previsão legal do direito à moradia, na Constituição Federal brasileira, representa um grande passo na longa caminhada em busca de sua efetivação, ele ainda necessita de um conjunto de ações para sua realização plena, especialmente quando se trata da habitação social, voltada ao estrato social de baixos salários ou rendimentos, aos trabalhadores pobres em situação de vulnerabilidades econômica, social e, com a emergência climática, soma-se a ambiental.

A trajetória histórica brasileira no que se refere a habitação social, foi sempre nebulosa, insuficiente e pouco inclusiva em termos de ocupação dos territórios urbanos, desenhando um quadro de intensa desigualdade social e vulnerabilidade habitacional. E, as políticas habitacionais até então implementadas não levaram em consideração as questões relacionadas aos riscos ambientais. Nesse sentido, defende-se que o direito à moradia no século 21, especificamente a habitação social, precisa ser entendido e efetivado através de políticas públicas plurais que levem em consideração aspectos ambientais decorrentes das mudanças climáticas, como medida de inteligência social.

REFERÊNCIAS

AZEVEDO, Sérgio. ANDRADE, Luis Aureliano Gama. **Habitação e poder**: da Fundação da Casa Popular ao Banco Nacional da Habitação. Rio de Janeiro: Centro Edelstein de Pesquisas Sociais, 2011.

BARRY, Roger G.; CHORLEY, Richard J. **Atmosfera, tempo e clima**. 9. ed. Porto Alegre: Bookman, 2012. Disponível em: <https://bit.ly/36MFr6p>. Acesso em: 16 fev. 2022.

BENJAMIN, Antônio Herman. Constitucionalização do ambiente e ecologização da Constituição brasileira. In, CANOTILHO, José Joaquim Gomes; LEITE, José Rubens Morato (Org.). **Direito constitucional ambiental brasileiro**. São Paulo: Saraiva, 2007, pp. 57-130.

BONDUKI, Nabil Georges. **Origens da habitação social no Brasil**: arquitetura moderna, lei do inquilinato e difusão da casa própria. São Paulo: Estação Liberdade, 2017.

BRASIL. **Lei nº 14.118, de 12 de janeiro de 2021**. Institui o Programa Casa Verde e Amarela. Brasília, DF, 2021a. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/Lei/L14118.htm. Acesso em: 02 fev. 2022.

CAPRA, Fritjof. & Luisi, Pier.Luigi. **A visão sistêmica da vida:** Uma concepção unificada e suas implicações filosóficas, políticas, sociais e econômicas. São Paulo: Cultrix, 2014.

CARMO, Edgar Candido do. **A política habitacional no Brasil pós-Plano Real (1995-2002) - diretrizes, princípios, produção e financiamento:** uma análise centrada na atuação da Caixa Econômica Federal. 2006. 207 f. Tese (Doutorado) - Curso de Economia. Universidade Estadual de Campinas. Campinas, 2006. Disponível em: <http://repositorio.unicamp.br/handle/REPOSIP/285521>. Acesso em: 23 jan. 2022.

CHOMSKY, Noam. **Crise climática e o green new deal global:** A economia política para salvar o planeta. 1 ed. Rio de Janeiro: Roça Nova. 2020.

CRUTZEN, P. in EHLERS, E.; KRAFFT, T. (EDS.). **Earth system science in the Anthropocene.** Berlin ; New York: Springer, 2006.

EUCLYDES, Fillipe Maciel; MOREIRA, Vinicius de Souza; MARTINS, Andreia de Fátima Hoelzle, SILVEIRA, Suely de Fátima Ramos. O processo de política pública do “Minha Casa, Minha Vida”: criação, desenvolvimento e extinção. **Revista de Sociologia e Política**, v. 30, p.1-20, 2022. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/rsocp/a/Xzn3FcCLxhX7dtzWBfdbhyN/>. Acesso em: 12 set. 2023.

FERNANDES, Edésio. O estatuto da cidade e a ordem jurídico-urbanística. In: CARVALHO, Celso Santos. ROSSBACH, Anacláudia. (Org.). **O estatuto da cidade: comentado.** São Paulo: Ministério das Cidades, 2010. p. 55-70. Disponível em: http://www.cidades.gov.br/images/stories/ArquivosSNPU/Biblioteca/PlanelamentoUrbano/EstatutoComentado_Portugues.pdf. Acesso em: 10 jun. 2019.

INTERGOVERNMENTAL PANEL ON CLIMATE CHANGE. Novo Relatório do IPCC WG1-AR6: Implicações para o Brasil e o planeta. **YouTube**, São Paulo, Canal Fapesp, 9 ago. 2021. 1 vídeo (aprox. 124 min). Disponível em: <https://bit.ly/3HUWbWA>. Acesso em: 20 set. 2023.

KOTZÉ, L. J. **Global environmental constitutionalism in the Anthropocene.** 1ª ed. Portland/USA: Hart Publishing, 2016.

KOWARICK, Lucio. **A espoliação urbana.** Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1979.

MARGUTI, Bárbara Oliveira. Políticas de Habitação. In: COSTA, Marco Aurélio; MAGALHÃES, Marcos Thadeu Queiroz; FAVARÃO, Cesar Buno (Org.). **A nova agenda urbana e o Brasil:** insumos para sua construção e desafios a sua implementação. Brasília: Ipea, 2018. Cap. 8. p. 119-140. Disponível em: http://www.ipea.gov.br/portal/images/stories/PDFs/livros/livros/180529_a_nova_agenda_urbana_e_o_brasil.pdf. Acesso em: 22 jan. 2022.

MARICATO, Ermínia. **Metrópole na periferia do capitalismo:** ilegalidade, desigualdade e violência. São Paulo: Editora HUCITEC, 1996.

MENDONCA, Suzana M. Fernandes. Deveres fundamentais de solidariedade. **Rev. Derecho**, Montevideo, n. 18, p. 91-116, dic. 2018. Disponível em: http://www.scielo.edu.uy/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2393-61932018000200091&lng=es&nrm=iso. Acesso em: 13 ou. 2021.

NOVAIS, Jorge Reis. **Direitos sociais**: teoria jurídica dos direitos sociais enquanto direitos fundamentais. Coimbra: Coimbra, 2010.

ONU. **Pacto Internacional sobre Direitos Econômicos, Sociais e Culturais (1966)**. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/1990-1994/d0591.htm. Acesso em: 10 set. 2021.

ONU. **Sobre o nosso trabalho para alcançar os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável no Brasil**. Disponível em: <https://brasil.un.org/pt-br/sdgs>. Acesso em 18 out. 2023.

ROLNIK, Raquel. **Guerra dos lugares**: a colonização da terra e da moradia na era das finanças. 2. ed. São Paulo: Boitempo, 2019.

SARLET, Ingo Wolfgang. Direito fundamental a um clima estável e a PEC 233/2019. **Conjur**, [S. l.], 14 dez. 2019. Disponível em: <https://www.conjur.com.br/2020-dez-14/direto-fundamental-clima-estavel-pec-2332019>. Acesso em: 20 mar. 2022.

SARLET, Ingo Wolfgang. O direito fundamental à moradia na constituição: algumas anotações a respeito de seu contexto, conteúdo e possível eficácia. **Revista Eletrônica sobre a Reforma do Estado (RERE)**, Salvador, n. 20, p. 02-46, dez-fev, 2010. Disponível em: <http://www.direitodoestado.com.br/artigo/ingo-wolfgang-sarlet/o-direito-fundamental-a-moradia-na-constituicao-algumas-anotacoes-a-respeito-de-seu-contexto-conteudo-e-possivel-eficacia>. Acesso em: 13 dez. 2021.

SARMENTO, Daniel. A proteção judicial dos direitos sociais: alguns parâmetros ético-jurídicos. In.: SARMENTO, Daniel; SOUZA NETO, Cláudio Pereira de (Coord.). **Direitos Sociais**: fundamentos, judicialização e direitos sociais em espécie. Rio de Janeiro: Lúmen Júris, 2008.

SAULE JÚNIOR, Nelson; RODRIGUEZ, Maria Elena. Direito à Moradia. In: LIMA JÚNIOR, Jaime Benvenuto; ZETTERSTROM, Lena (org.). **Extrema pobreza no Brasil**: a situação do direito à alimentação e moradia adequada. São Paulo: Edições Loyola, 2002.

SCHONARDIE, Elenise Felzke. **Dano ambiental**: a omissão dos agentes públicos. Passo Fundo: Editora Universidade de Passo Fundo, 2003.

SCHONARDIE, Elenise Felzke. **Dano ambiental**: a omissão dos agentes públicos. 3. ed. Ijuí, RS: Ed. Unijuí, 2016.

STEFFEN, Will; RICHARDSON, Katherine; ROCKSTRÖM, Johann; CORNELL, Sarah E.; FETZER, Ingo; BENNET, Helena; BIGGS, Reinet; CARPENTER, Stephen; DE VRIES, Wim; DE WITT, Cynthia; FOLK, Carl; GERTEN, Dieter; HEINKE, Jens; MACE, Georgina; PERSSON, Linn; RAMANATHAN, Veerabhadran;

REYERS, Belinda; e SÖRLIN, Sverker. **Planetary boundaries**: Guiding human development on a changing planet. **Revista Science**, 2015. Disponível em: [10.1126/science.1259855](https://doi.org/10.1126/science.1259855).

STOLL, Sabrina LEHNEN. **Direito fundamental à proteção climática**. Blumenau: Dom Modesto, 2023.

UNIVERSITY OF SOUTHAMPTON. **Crawford Lake chosen as the primary marker to identify the start of the Anthropocene epoch**. 2023. Disponível em: <https://www.eurekalert.org/news-releases/994911>. Acesso em: 27 jul. 2023.

WILLIAMS, J.; CRUTZEN, P. J. Perspectives on our planet in the Anthropocene. **Environmental Chemistry**, v. 10, n. 4, p. 269, 2013.

**RACISMO E MISCIGENAÇÃO: A REALIDADE BRASILEIRA E DOS ESTADOS
UNIDOS POR WILLIAM FAULKNER**

**RACISM AND MISCIGENATION: THE BRAZILIAN AND UNITED STATES
REALITY BY WILLIAM FAULKNER**

Wesley Cardoso Lopes¹
Marco André Seriguelli²

RESUMO:

O presente trabalho tem como objetivo refletir e discutir acerca da evolução da concepção de racismo e miscigenação no Brasil, contrapondo a democracia racial brasileira ao segregacionismo estadunidense, bem como similitudes e diferenças na miscigenação, por meio de um diálogo entre a história, o direito e a literatura. Para tal utilizamos a pesquisa bibliográfica e documental, sendo a produção brasileira identificada na base de dados da SciELO. Como procedimentos metodológicos, foram realizadas leituras dos resumos e levantamento de dados, considerando o tipo de documento, publicados no idioma português, de âmbito nacional, vinculados à área das Ciências Sociais e Jurídicas e com publicação compreendida entre 2000 e 2021. Ficou demonstrado nas produções analisadas, que no Brasil, o debate da questão da raça e do racismo é escasso, mas nos últimos anos demonstra ascensão. Em contrapartida, percebe-se, por intermédio da obra de Faulkner, os males de uma sociedade que, diferente do Brasil, não enlaça a miscigenação. Por fim, numa perspectiva crítica, evidencia-se o mito da democracia racial e a (in)efetividade da luta contra o racismo pelo Direito em sentido estrito.

PALAVRAS-CHAVE:

Racismo; Miscigenação; Democracia racial; Segregacionismo; Direito.

1. INTRODUÇÃO

A concepção de raça e de racismo é incerta e deve ser analisada sob um caráter irrestrito, considerando elementos sociológicos, culturais, legais, históricos e, sobretudo, econômicos. Para tanto, há também que se relacionar diferentes realidades a fim de que, reconhecidos os pontos de convergência, avenge-se uma solução universal.

A carência de consenso a respeito da questão racial no Brasil demonstra necessidade de uma abordagem crítica acerca do papel das instituições, do sistema econômico e do racismo incorporado nas relações sociais, sendo importante se valer de

¹Graduado em Direito pela Unoesc.

²Doutorado em Educação pela Universidade do Oeste de Santa Catarina - UNOESC (2023). Mestrado em Educação pela Universidade do Oeste de Santa Catarina - UNOESC (2009). Orcid: <https://orcid.org/0000-0003-1652-6042>

diferentes caminhos para a compreensão da questão racial. Para tanto, acredita-se que o debate acerca do direito, da literatura e da história aproxima, em certa medida, tal entendimento.

Com o objetivo de refletir e discutir acerca da evolução da concepção do racismo e miscigenação no Brasil contrapondo a democracia racial brasileira ao segregacionismo estadunidense, suas similitudes e diferenças, por meio de um diálogo entre a história, o direito e a literatura, o trabalho desenvolveu-se a partir de uma pesquisa bibliográfica e documental, com abordagem qualitativa.

A fim de compreender a democracia racial, o debate acerca da questão do racismo e da miscigenação é imprescindível e, entretanto, deve ser realizado em atenção à amplitude da temática, não esgotando a discussão de modo restrito à conjuntura brasileira. Os contrapontos – similitudes e diferenças – da questão da raça e do racismo em países de diferentes trajetórias – como Brasil e Estados Unidos – devem ser contemplados e utilizados para um aprimoramento do debate racial em busca de uma verdadeira igualdade.

De acordo com o objetivo declarado, o trabalho está estruturado em cinco seções seguintes a esta. Na primeira delas, abordam-se os elementos históricos que constituem a noção de raça e racismo e a miscigenação no Brasil. A segunda seção trata dos aspectos da legislação brasileira que tematizam sobre a raça e o racismo. Na terceira, é apresentado um conjunto de produções científicas brasileiras que debatem acerca da raça, do racismo e da miscigenação. Na sequência, tratamos de compreender as questões sobre a raça, o racismo e a miscigenação na perspectiva da obra “Luz em Agosto”, de William Faulkner. E, a última seção dispõe sobre as considerações finais, traçadas em conformidade com o objetivo do trabalho e com base nos achados da pesquisa.

2. ELEMENTOS HISTÓRICOS QUE CONSTITUEM A NOÇÃO DE RAÇA E RACISMO E A MISCIGENAÇÃO NO BRASIL

O desenvolvimento das ciências naturais foi um fator determinante para o entendimento dos aspectos sociais e culturais do *homo sapiens*. François Bernier deu a primeira classificação do ser humano em raças, apontando a existência de uma “nova divisão da terra pelas diferentes espécies ou raças que a habitam” (BERNIER, 1684). Com a taxonomia moderna de Carlos Lineu (1707 - 1778), um dos pensadores mais

importantes da botânica, passou-se a atribuir ao ser humano classificações em raças. À luz da taxonomia de Lineu, o *homo sapiens* divide-se em quatro variedades (*homo variat*): o *americanus* (americano); o *europaeus* (europeu); o *asiaticus* (asiático); e o *afer* (africano) (SANTOS, 2010).

Lineu designou raças e a cada uma destas atribuiu diversas características. Ao *homo americanus* atribuiu-se a cor vermelha, a cólera e a subjugação; ao *homo europaeus* atribuiu-se a cor branca, a seriedade e a força; ao *homo asiaticus* a cor amarela, a melancolia e a rigidez; e ao *homo afer* a cor preta, a serenidade e a preguiça (SANTOS, 2010).

Teóricos que compuseram, assim como Lineu, grupo de pensadores pré-darwinianos que distinguiam as raças por suas características físicas e por estigmas culturais antropocêntricos, atribuíram à humanidade três categorias de raças: os caucasóides, os mongolóides e os negróides (WEPT, 2000).

No que diz respeito ao avanço das ciências biológicas – Teoria da Evolução de Charles Darwin (1809 - 1882) –, significativa parte dos cientistas do século XIX utilizaram-se das concepções de *A Origem das Espécies* (1859) para a “conservação” do *racismo científico*. O darwinismo social de Herbert Spencer demonstrou certo revestimento eugênico em relação ao método científico, pois,

O darwinismo social pode ser definido como a aplicação das leis da teoria da seleção natural de Darwin na vida e na sociedade humanas. [...] considera que os seres humanos são, por natureza, desiguais, ou seja, dotados de diversas aptidões inatas, algumas superiores, outras inferiores. A vida na sociedade humana é uma luta "natural" pela vida, portanto é normal que os mais aptos vençam, ou seja, tenham sucesso, fiquem ricos, tenham acesso ao poder social, econômico e político; da mesma forma, é normal que os menos aptos fracassem, não fiquem ricos, não tenham acesso a qualquer forma de poder. (BOLSANELLO, 1996, p. 154)

Na esteira do darwinismo social, constituiu-se à época um discurso hegemônico entre os intelectuais e políticos brasileiros, que o sucesso se daria pela “meritocracia”. A proibição do tráfico negreiro no Brasil, por meio da Lei nº 581, de 4 de setembro de 1850 (Lei Eusébio de Queiroz) (BRASIL, 1850) – ocasionado pela impertinência político-econômica de tal negócio³ em face do desgaste político do Império –, e a Lei nº 601 de

³ As elites dominantes lutam incessantemente - liberais e conservadores - para acabar com o trabalho escravo e a escravidão no Brasil. Esta era, entendiam os liberais (apoiados pela Inglaterra, especialmente), a única possibilidade de inserir o Brasil entre as nações que se formavam e desenvolviam no capitalismo industrial, requisito não só nacional, mas também das metrópoles que, à época, exerciam influência econômica sobre o Brasil. (BERTULIO, 1989, p. 32)

18 de setembro do mesmo ano, (Lei de Terras), provocaram o entendimento de que uma sociedade negra ou mestiça não proporcionaria um efetivo desenvolvimento econômico ao Brasil, tampouco permitiria criar-se uma imagem amistosa à imigração europeia. Isso porque o negro passou a ser considerado não apenas uma ferramenta de trabalho e de prestação de serviço à população, mas também um membro da sociedade brasileira.

Por estas razões, as teorias científicas de raça no Brasil ganharam ressonância à medida que a mestiçagem equivalia à impureza. Teóricos como Lacerda (1912) defendiam a necessidade da *miscigenação seletiva* para a desejada extinção da população negra no país, tal como da cultura afro-brasileira. De acordo com Schwarcz (2011, p. 239), Lacerda destaca que

A seleção sexual contínua aperfeiçoa sempre ao subjugar o atavismo e purga os descendentes de mestiços de todos os traços característicos do negro. Graças a este procedimento de redução étnica, é lógico supor que, no espaço de um novo século, os mestiços desaparecerão do Brasil, fato que coincidirá com a extinção paralela da raça negra entre nós.

Neste sentido, alguns doutrinadores chegaram a condenar a imigração de determinados grupos étnicos em razão da recusa destes a miscigenar-se com a população negra do Brasil, pois “os alemães [...] não estariam dispostos a se integrar no conjunto do ‘povo brasileiro’ e, pior, ameaçariam a unidade” (SCHNEIDER, 2011, p. 179, grifo do autor). Esses estigmas e preconceitos eram em demasia convencionais à ciência na primeira metade do século XX. Para Vianna (2005, p. 171) os preconceitos eram essenciais na seletividade para o alcance da nobreza territorial, sendo que os

[...] de cor e de sangue, que [reinavam] tão soberanamente na sociedade do I, II e III séculos, têm, destarte, uma função verdadeiramente providencial. São admiráveis aparelhos seletivos, que impedem a ascensão até às classes dirigentes desses mestiços inferiores, que formam nas subcamadas da população dos latifúndios e formam a base numérica das bandeiras colonizadoras.

Apenas a partir dos anos 1930 inverteram-se os valores relativos à mestiçagem e ao sangue negro na composição da sociedade brasileira. O pensamento científico, destarte, seguiu à ideologia da democracia racial, a partir da qual à miscigenação é atribuída uma qualidade favorável para a construção da identidade de determinada nação. Com tal pensamento, “ao contrário de países como os Estados Unidos, nunca se instalara no Brasil uma dinâmica de conflitos baseados na raça” (ALMEIDA, 2018, p. 179).

Em contrapartida, o discurso da democracia racial, atribuído por diversos pensadores a Gilberto Freyre, permitiu a assunção da cultura negra pelo capitalismo industrial, compondo sobretudo a estrutura da formação socioeconômica do país. Guimarães (2006, p. 276) destaca que

No caso da população negra, a democracia racial condensou um compromisso [...] que tinha duas vertentes, uma material e outra simbólica. Materialmente, a ampliação do mercado de trabalho urbano absorveu grandes contingentes de trabalhadores pretos e pardos, incorporando-os definitivamente às classes operárias e populares urbanas. Incorporação que foi institucionalizada por leis como a de Amparo ao Trabalhador Brasileiro Nato, assinada por Vargas em 1931, que garantia que dois terços dos empregados em estabelecimentos industriais fossem brasileiros natos; ou a lei Afonso Arinos, de 1951, que transformava o preconceito racial em contravenção penal. Simbolicamente, o ideal modernista de uma nação mestiça foi absorvido pelo Estado e as manifestações artísticas, folclóricas e simbólicas dos negros brasileiros foram reconhecidas como cultura afro-brasileira. O “afro”, entretanto, designava apenas a origem de uma cultura que, antes de tudo, era definida como regional, mestiça e, como o próprio negro, crioula. A ideologia política da democracia racial, como pacto social, foi predominantemente o trabalhismo, tendência que data da Primeira República (ver, por exemplo, a ideologia de um Manoel Querino) e que foi continuada por novas lideranças, como Abdias do Nascimento.

Dessa forma, o que inicialmente pareceu ser um grande avanço na sociologia e antropologia a despeito do darwinismo social, até então amplamente ramificado, apenas subverteu o racismo científico a um racismo institucional. Isso fica mais claro quando Almeida (2018, p. 181) aponta que “a institucionalização das diferenças raciais e de gênero garante que o trabalho seja realmente submetido ao capital, uma vez que o racismo retirará do trabalhador qualquer relevância enquanto indivíduo”.

A sociedade brasileira estruturou-se sob a égide da desigualdade racial, regada pelas dinâmicas imperialistas pretéritas ao século XX que impossibilitaram um efetivo combate ao racismo estrutural. Conforme afirma Souza (2019, p. 53),

A formação sócio-histórica brasileira tem no seu cerne o racismo, o qual foi transformado numa força ideológica fundamental para a garantia da estrutura desigual que proporciona a produção do valor nos territórios que, uma vez colonizados, só puderam se estabelecer num capitalismo dependente, subordinado à dinâmica das nações imperialistas.

A ordenação racialmente deturpada do Estado está fundada, tal como as teorias de racismo científico, na lógica da exploração e da divisão social de classes do capitalismo contemporâneo. Nesta perspectiva, Marx (2013, p. 820) afirmava que

A descoberta das terras auríferas e argentíferas na América, o extermínio, a escravização e o soterramento da população nativa nas minas, o começo da conquista e saqueio das Índias Orientais, a transformação da África numa reserva para a caça comercial de peles negras caracterizam a aurora da era da produção capitalista.

Observa-se, portanto, que o racismo é intrínseco ao desenvolvimento das relações econômicas no capitalismo industrial e contemporâneo, uma vez que as explorações sociais – como o preconceito em razão da raça – sustentam a dinâmica social de um mundo fundado sob a ótica da desigualdade social.

O racismo contemporâneo é, sobretudo, produto de uma natureza que há séculos persiste também, nas instituições religiosas, uma vez que “o movimento abolicionista nada deve, infelizmente, à Igreja do Estado; pelo contrário, a posse de homens e mulheres pelos conventos e por todo o clero secular desmoralizou inteiramente o sentimento religiosos de senhores e escravo” (NABUCO, 2011, p. 13), o que indica *per se* que o Estado brasileiro está fundado à luz dos valores e das práticas escravocratas.

Por tais razões, entendemos que não há que se discutir a configuração do Estado, do direito, da economia e da sociedade de modo a efetivamente combater o racismo sem que a questão da raça seja tratada. Mediante a trajetória da sociedade brasileira, evidenciamos que a raça e ao racismo são conceituações que extrapolam as meras características biológicas do indivíduo, incorporando um contexto histórico que permite à ordenação socioeconômica brasileira subjugar o negro por uma concepção de democracia racial sequer existente⁴.

3. ASPECTOS DA LEGISLAÇÃO BRASILEIRA QUE VERSAM SOBRE RAÇA E RACISMO

Na sociedade brasileira, mesmo com a tardia (e relativa) abolição da escravatura, o arcabouço jurídico ao fim do Império desenvolveu-se a partir de um crescente, mas não acentuado, combate ao racismo puro e transparente. Por outro lado, a base da ordem legal acerca da questão da raça de forma alguma distanciou-se da hegemonia na teoria sociológica à época. Neste sentido, evidenciamos que o Direito moderno constitui-se no

⁴ Fernandes (1978, p. 326), inclusive, apontava que “[...] enquanto o mito da 'democracia racial' não puder ser utilizado abertamente, pelos negros e pelos mulatos, como um regulador de seus anseios de classificação e de ascensão sociais, ele será inócuo em termos da própria democratização da ordem racial imperante”.

contexto do racismo científico do século XX, revigorando-se com a transição à teoria da democracia racial, consolidando-se sem embargo de um antirracismo consistente.

As evoluções legislativas e constitucionais, no que diz respeito à questão da raça, são elogiáveis quando acompanhadas do processo histórico e do conceito de raça, no combate ao racismo. A par disso, não há que se distanciar da conjuntura internacional da primeira metade do século XX, que por meio da Declaração Universal dos Direitos Humanos (1948, p. 2), estabelece que “todos os seres humanos podem invocar os direitos e as liberdades proclamados na [...] declaração, sem distinção alguma, nomeadamente de raça.” Por intermédio desta Carta, as Nações Unidas influenciaram a primeira norma que tratou de racismo no Direito Brasileiro, a Lei nº 1.390, de 03 de julho de 1951 (BRASIL, 1951). O art. 20 da Lei nº 9.459, de 13 de maio de 1997, acrescentou o parágrafo 3º, do art. 140, do Código Penal a injúria racial: Art. 140 - Injuriar alguém, ofendendo-lhe a dignidade ou o decoro: [...] § 3º Se a injúria consiste na utilização de elementos referentes a raça, cor, etnia, religião ou origem. Pena: reclusão de um a três anos e multa (BRASIL, 1940, s/n). Tal mudança permitiu a aplicação de sanções a “uma forma agravada de injúria, com pena majorada, que extrapola o efeito da ofensa pessoal para reconhecer a ofensa a todo o grupo racial” (MACHADO; LIMA; NERIS, 2016, p. 24).

A promulgação da Lei nº 1.390/51, todavia, foi meramente simbólica, uma vez que o autor do projeto, Afonso Arinos – quando confrontado pelo Jornal do Brasil (1988) em relação à emenda aditiva ao texto constitucional, de nº 654, proposta por Carlos Alberto Caó de Oliveira na Assembleia Nacional Constituinte (BRASIL, 1988a), que atribuiu à prática do racismo, o caráter inafiançável e imprescritível –, “revelou que não havia tomado conhecimento da emenda [...] e se estivesse presente teria votado contra. A razão? 'Não acho bom, ela é inconveniente e inoportuna. Pode surgir uma situação de antagonismo entre negros e brancos’” (JORNAL DO BRASIL, 1988, s/n, grifo do autor).

Corroborando, a Constituição da República Federativa do Brasil, de 1988, estabelece, no *caput* de seu art. 5º, que “todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade” (BRASIL, 1988, s/n). Nesse aspecto, identificamos ainda, o art. 5º, XLII, o qual dispõe que “a prática do racismo constitui crime inafiançável e imprescritível, sujeito à pena de

reclusão, nos termos da lei” (BRASIL, 1988, s/n) e a Lei nº 7.716⁵, de 5 de janeiro de 1989, que “define os crimes resultantes de preconceito de raça ou de cor” (BRASIL, 1989, s/n).

Apesar da venustidade dos dispositivos mencionados, a realidade brasileira não demonstra uma evolução substancial no enfraquecimento da prática do racismo, tendo em vista que “não obstante a publicação da Lei n. 9.459/97 tenha ampliado as hipóteses de crime de racismo, impondo penas mais pesadas, pouco se tem visto nos tribunais, o aumento das condenações pelo crime de racismo” (SAVAZZONI, 2015, p. 29).

A distância do aspecto criminal, a Constituição Federal (1988) permitiu também que fossem implementadas medidas de ações afirmativas. Nessa perspectiva, foi instituído o Estatuto da Igualdade Racial, a Lei nº 12.288, que

[...] institui o Estatuto da Igualdade Racial, destinado a garantir à população negra a efetivação da igualdade de oportunidades, a defesa dos direitos étnicos individuais, coletivos e difusos e o combate à discriminação e às demais formas de intolerância étnica (BRASIL, 2010, s/n)

O Estatuto apresenta também uma definição de desigualdade racial⁶, tal como caracteriza as ações afirmativas, como também diversas outras medidas para garantir o direito constitucional de igualdade à população negra.

Observa-se, portanto, que a despeito da promulgação de uma Constituição que versa sobre igualdade e opõe-se ao racismo, tal como das Leis que o criminalizam, as linhas que compõem a obra do Estado Democrático de Direito brasileiro foram escritas por aqueles cuja classe compôs a segregação dos descendentes de escravos, e tal circunstância, por si só, evidencia a institucionalização do racismo no Brasil. Como destaca Bertulio (1989, p. 65),

A História Universal, e particularmente a brasileira, tem nos dado exemplos notáveis de como o discurso jurídico se volatiliza no espaço ideológico das classes dirigentes, permitindo o desenvolvimento e perpetuação dessas mesmas classes em detrimento das demais.

⁵ A Lei nº 9.459, de 13 de maio de 1997, alterou o teor do art. 1º da Lei nº 7.716 de “serão punidos, na forma desta Lei, os crimes resultantes de preconceitos de raça ou de cor”, para “serão punidos, na forma desta Lei, os crimes resultantes de discriminação ou preconceito de raça, cor, etnia, religião ou procedência nacional”.

⁶ Art. 1º [...], II - toda situação injustificada de diferenciação de acesso e fruição de bens, serviços e oportunidades, nas esferas pública e privada, em virtude de raça, cor, descendência ou origem nacional ou étnica.

Embora existam diversos dispositivos que tratam de questões de raça e de racismo, não podemos olhar para o Direito Penal ou até às políticas de ações afirmativas como as únicas ferramentas pertinentes para o combate ao racismo no país. Há, por outro lado, que se observar com cautela todos os aspectos históricos que promoveram a necessidade de, já na última década do século XX, legislar sobre a ofensa em razão da raça, tal como, apenas no século XXI estabeleceram-se cotas raciais. A juventude de tais medidas é, por si só, o reflexo da procrastinação do combate ao racismo e da busca pela igualdade no Brasil.

Algumas pessoas ficarão decepcionadas com as opções desses escravos que lutaram pela liberdade, certamente de modo resoluto, mas sem terem se tornado abertamente rebeldes como Zumbi. [...]. Pois para cada Zumbi existiram com certeza um sem-número de escravos que, longe de estarem passivos ou conformados com sua situação, procuraram mudar sua condição de acordo com estratégias mais ou menos previstas na sociedade a qual viviam. Mais do que isso, pressionaram pela mudança, em benefício de aspectos institucionais daquela sociedade [...] na verdade, combater no campo de possibilidades largamente mapeados pelos adversários é exatamente o que fazem ao insistirem em Zumbi e na rebeldia negra. A inversão de mitos resulta antes de tudo em mitos invertidos, e estes repetem os originais em aspectos essenciais. Assim, o fato é que, com princesa ou com Zumbi, as opções de luta pela liberdade de uma massa enorme de negros ficam arrogantemente condenados à sarjeta da história (CHALHOUB, 1989, p. 40).

Nessa perspectiva, é importante refletir, acima de tudo, sobre os meios pelos quais o antirracismo deve ser entendido e abordado no Direito. Por um lado, atentando-se à estabilidade legal e jurídica, vê-se a norma posta e os meios pelos quais essa desigualdade deve ser enfrentada. Por outro, percebe-se que historicamente o legislador e sobretudo toda a força política vem apresentando remédios temporários e/ou ineficazes para uma efetiva solução.

Em busca das razões pelas quais a pretendida evolução social não se demonstra, é possível pontuar as diversas semelhanças entre a classe política do Brasil do início do século XX e a classe política das últimas décadas.

A apreensão dos dirigentes máximos brasileiros sobre as relações de raça internamente não só dá conta de que não há discriminação racial vivendo negros e brancos em harmonia e igualdades de oportunidades, como vai além, não existem negros no Brasil (BERTULIO, 1989, p. 225, grifo nosso).

Consoante a autora, o Direito deve desenvolver-se em observância ao contexto histórico. No Brasil, entretanto, não se observa na presente cultura uma inequívoca

desvinculação entre o pensamento embranquecedor de Romero⁷ e Lacerda (SCHWARCZ, 2011) e, enquanto assim se fizer, não haverá na legislação a solução ao racismo.

4. RACISMO E MISCIGENAÇÃO À LUZ DO DIREITO NAS PRODUÇÕES CIENTÍFICAS BRASILEIRAS

Com o propósito de realizar um levantamento da produção científica no Brasil, a presente seção serviu-se de publicações na forma de artigos da área das Ciências Sociais e Jurídicas, constantes na base de dados da *Scientific Electronic Library Online - SciELO Brasil*, que possuam relação com a temática *raça, racismo e miscigenação*, no âmbito do direito, considerando as publicações ocorridas entre 2000 e 2021.

Para o levantamento, foram adotados os descritores *racismo e direito, miscigenação e direito, e multiculturalismo e direito* tendo sido delimitada a incidência dos termos no título e resumo dos artigos, assim como o idioma português, âmbito nacional e área ciências sociais aplicadas. Do universo de trabalhos acessados mediante essa delimitação, foram excluídas as repetições (motivadas pela aplicação dos diferentes descritores), bem como os trabalhos que não portassem as expressões *racismo, direito, miscigenação e multiculturalismo* nos títulos e resumos. Assim, foram selecionados 12 artigos, conforme consta do Quadro 1.

Quadro 1 – Trabalhos de artigos selecionados

Título	Autor	Ano	Revista
Cultura jurídica e diáspora negra: diálogos entre Direito e Relações Raciais e a Teoria Crítica da Raça	GOMES, Rodrigo Portela	2021	Direito e Práxis
Direitos humanos, constitucionalismo transnacional e redução das desigualdades raciais: desafios pós-pandemia de Covid-19	TEIXEIRA, Anderson Vichinkeski e BRAGATO, Fernanda Frizzo	2021	Revista de Investigações Constitucionais UFPR
Materialização da ação afirmativa para negros em concursos públicos (Lei N. 12.990/2014)	BATISTA, Waleska Miguel e MASTRODI, Josué	2020	Direito e Práxis

⁷ Sílvio Vasconcelos da Silveira Ramos Romero (1851 - 1914) sustentava a modernização da população brasileira por meio da miscigenação, e apontava “inconvenientes da população africana e seus descendentes mestiços” (SCHNEIDER, 2018). Foi um dos alicerces da hegemonia embranquecedora brasileira dos séculos XIX e XX.

A ética do silêncio racial no contexto urbano: políticas públicas e desigualdade social no Recife, 1900-1940	FISCHER, Brodwyn Michelle	2020	Anais do Museu Paulista
“Nem tudo é sobre raça”: evadindo o debate sobre racismo no marco jurídico-político latino-americano	COELHO, Luciana Xavier Pinto	2019	Direito e Práxis
“Inclusão com mérito” e as facetas do racismo institucional nas universidades estaduais de São Paulo	ARAÚJO, Danielle Pereira de	2019	Direito e Práxis
Raça e Biopolítica na América Latina: os limites do direito penal no enfrentamento ao racismo estrutural	BAGGIO, Roberta Camineiro, RESADORI, Alice Hertzog e GONÇALVES, Vanessa Chiari	2019	Direito e Práxis
Ainda guardo o direito de algum antepassado da cor: luta quilombola brasileira	SOARES, Iris Pontes	2018	Katálysis
Dos fundamentos extraeconômicos do racismo no Brasil	BATISTA, Waleska Miguel e MASTRODI, Josué	2018	Direito e Práxis
Estruturas Intocadas: Racismo e Ditadura no Rio de Janeiro	PIRES, Thula Rafaela de Oliveira	2018	Direito e Práxis
Um efeito alquímico: sobre o uso do discurso dos direitos pelas/os negras/os	NERIS, Natália	2018	Direito e Práxis
O Direito de Saída no Contexto do Multiculturalismo	LOPES, Ana Maria D’Ávila	2015	Sequência

Fonte: o autor (2021).

Consoante o objetivo do trabalho, as atenções se voltaram às informações relacionadas às questões de raça e racismo no contexto do direito, tendo sido a análise operada com base nas contribuições de Bardin (2016) sobre análise de conteúdo. Nesse sentido, pode-se observar que as produções científicas da base de dados da *SciELO* têm se consolidado, para fins didáticos, em três diferentes categorias de análise: 1) *racismo estrutural*, contendo os trabalhos de Teixeira e Bragato (2021), Araújo (2019), Baggio, Resadori e Gonçalves (2019), Batista e Mastrodi (2018) e Lopes (2015); 2) *racismo à luz dos aspectos legais*, com os trabalhos de Gomes (2021), Batista e Mastrodi (2020) e Neris (2018); e 3) *racismo na perspectiva histórica*, que compreende os trabalhos de Fischer (2020), Coelho (2019), Soares (2018) e Pires (2018). Os trabalhos associados às três categorias, em sua maioria, são trabalhos resultantes de pesquisas bibliográficas e documentais.

A respeito da categoria *racismo estrutural*, identificou-se que o pensamento científico da última década vem se desenvolvendo a partir da análise da (in)eficácia da aplicação de medidas de enfrentamento ao racismo pelas instituições. Nessa perspectiva, é possível

[...] identificar os elementos que denunciam a continuidade das estruturas racializadas nas democracias modernas e suas implicações para a emancipação negra é uma tarefa que precipita a erosão das bases sob as quais está assentada a alienação do mundo moderno. (ARAÚJO, 2019, p. 2209)

A partir de abordagens que identificam tais elementos, pode-se, sobretudo, analisar a questão da raça sob um aspecto abrangente, o que leva o debate sobre o racismo ao âmbito da ciência política, da sociologia e da economia de modo a entender que, como pontuam Teixeira e Bragato (2021, p. 202), “o problema da desigualdade racial é problema que, aparentemente, demandará muito mais do que uma simples dicção formal em proveito da igualdade racial”. Nesse aspecto, o funcionamento e a criação das instituições democráticas contemporâneas devem ser analisadas partindo do pressuposto de que a estrutura que a forma é, em si mesma, racializada.

É importante, ainda, entender que, embora o racismo seja pressuposto de uma estrutura socioeconômica, o contexto histórico e a luta da população negra de determinado país podem permitir um avanço substancial quando em comparação com países nos quais a desigualdade social e racial é mais acentuada.

Por outro lado, em relação à categoria *racismo à luz dos aspectos legais*, a produção científica não ignora, também, a incompatibilidade entre a disposição constitucional e a realidade do povo marginalizado, conforme pontuam Batista e Mastrodi (2020, p. 2485):

A Constituição Federal de 1988 estabelece que todos são iguais e que gozam dos mesmos direitos. Todavia, esse princípio, na prática, não se aplica aos negros, historicamente estigmatizados, e até os dias atuais marginalizados e inferiorizados, independentemente das condições econômicas.

Neste aspecto, identificamos que a norma jurídica não possui poder revolucionário, sendo as disposições legais e constitucionais ineficazes quando aplicadas de modo isolado, a despeito dos outros componentes do Estado e da sociedade que concebem o racismo.

Além disso, percebemos a importância da aplicação de teorias racializadas para a formação de um pensamento jurídico, como a *Teoria Crítica da Raça*, constante principalmente, nas abordagens de Gomes (2021) e de Neris (2018), e a partir das quais aplicar-se-á uma “intervenção crítica no discurso liberal sobre raça e uma intervenção racial no discurso crítico do direito” (NERIS, 2018, p. 256). Em tal seara, é interessante perceber que a abordagem da teoria do direito é colocada não somente em relação à norma jurídica em si, mas contraposta à formação sócio-histórica e, reiteradamente, sob a perspectiva da questão da raça.

Por fim, a respeito da categoria *racismo na perspectiva histórica*, foi possível observar um debate racial mais amplo, comparativos da questão da raça na conjuntura brasileira em relação a países vizinhos e até potências neoliberais. Fischer (2020, p.4) afirma que

[...] a ausência da questão racial na legislação é sintomática de um imbróglio histórico maior. Ao contrário do que acontece nos Estados Unidos ou na África do Sul, as leis brasileiras têm mantido um silêncio esmagador sobre a questão racial desde a Independência.

Nesse sentido, é notório as discussões em relação à questão da raça serem tratadas não apenas à luz da história recente, mas a partir do colonialismo no Brasil. Assim sendo, as reflexões operadas no sentido da exploração no Brasil Colônia auxiliam no entendimento da formação do capitalismo moderno e da razão pela qual o racismo é enraizado. Como aponta Soares (2018, p. 578), “a escravidão se constituiu, assim, enquanto forma predominante de trabalho no Brasil colonial e os escravos enquanto os sujeitos mais fortemente oprimidos por essa organização do trabalho.” A mesma autora assevera, ainda, que a consciência de classe entre os escravos foi conturbada por diversas razões, como a inserção de múltiplos escravos, o que, segundo ela, potencializava as discrepâncias a respeito da etnia, religião e linguística do povo negro (SOARES, 2018).

Esta dimensão histórica, permite compreender diversos aspectos do racismo hoje presente nas instituições. Pires (2018) sustenta a necessidade de impedir a renúncia da categoria de raça, a fim de recordar e assimilar os impactos causados pelo racismo sobre as instituições do capitalismo contemporâneo.

A produção científica atual no Brasil se demonstra, portanto, consonante com uma teoria crítica do Direito à luz do contexto histórico, da desigualdade socioeconômica e do

racismo estrutural, consolidando o argumento de que o avanço alcançado se distancia por muito do pretendido.

A partir dos artigos analisados, observa-se que a produção científica traz debates importantes acerca da questão da raça, do racismo e do direito. Um elemento importante a ser salientado é a concentração das produções científicas a respeito do *racismo e direito*, da *miscigenação e direito*, e do *multiculturalismo e direito* nos últimos seis anos, embora a pesquisa tenha delimitado a data de publicação dos artigos de 2000 até 2021. Dos artigos selecionados, um deles foi publicado no ano de 2015, e todos os demais foram publicados a partir de 2018, o que demonstra a escassez da produção científica a respeito do racismo – principalmente num passado recente –, o que demonstra que o debate a respeito da questão da raça está enfim alvorecendo.

5. RAÇA, RACISMO E MISCIGENAÇÃO NOS ESTADOS UNIDOS POR WILLIAM FAULKNER

Sob a ótica de determinado contexto social podemos analisar e propor alternativas às diferentes desigualdades. Não obstante, a fim de efetivamente compreender e posteriormente combater o problema, é imprescindível estender o debate e à análise, neste caso do racismo, para além da estrutura da sociedade brasileira. Para tal, é necessário observar o contraste da formação da sociedade brasileira e da sociedade estadunidense.

Nessa seara, é importante salientar que o discurso racial brasileiro, influenciado por uma concepção de democracia racial, fez com que a população negra brasileira se tornasse entre si menos organizada quando em comparação à estadunidense, uma vez que o contexto histórico desta, a despeito da mestiçagem, oportunizou o surgimento de uma população negra acentuadamente segregada⁸. Embora nos Estados Unidos da América, “a busca pela liberdade foi uma constância que não necessariamente estava vinculada à violência” (OLIVEIRA, 2021, p. 11), diversas circunstâncias divergem da luta contra a escravidão e na sociedade pós-abolição no Brasil e nos EUA.

⁸ Isso fica mais evidente na contribuição de Fernandes (1978, p.305) quando aponta que “[...] as debilidades históricas que cercaram a formação e o desenvolvimento inicial do regime de classes contam como muito mais decisivas para a preservação de grande parte da antiga ordem racial que as predisposições do ‘branco’ de se precaver do ‘negro livre’. Pura e simplesmente, aquele não se defrontou com semelhante alternativa histórica, como aconteceu, por exemplo, em situação análoga nos Estados Unidos.”

É necessário que esteja atento às rupturas e transformações pelas quais o sistema escravista passou ao longo do tempo, dado que as relações internas de uma sociedade escravista não são apenas construções sociais; são também, sobretudo, construções históricas. (OLIVEIRA, 2021, p. 6)

Essencialmente, o racismo na sociedade norte-americana é consolidado pelo crescimento econômico e industrial a partir do final do século XVIII. A intrínseca relação entre capitalismo e racismo nos Estados Unidos é uma lição, sobretudo aos diversos países cujas estruturas socioeconômicas nos últimos séculos foram construídas naqueles moldes. Dale Tomich (1933, p. 82) aponta que “a escravidão foi ao fim e ao cabo abolida em todos os quadrantes do hemisfério, o 'século antiescravista' foi, não obstante, o apogeu de seu desenvolvimento”. Tomich considera tal circunstância – uma escravidão vinculada não exatamente aos contextos coloniais, mas na dinâmica de produção - a “segunda escravidão”, a qual, segundo ele, “desenvolveu não como uma premissa histórica do capital produtivo, mas pressupondo sua existência como condição para sua reprodução” (1993, p. 87). Salles (2013, p. 250) destaca que “estamos longe aqui da visão de uma escravidão moderna somente adstrita a um elemento subordinado do processo histórico de acumulação primitiva de capital.”

Por outro lado, ao contrário da sociedade brasileira, a visão da miscigenação nos Estados Unidos no pós-abolição prosseguiu negativa e depreciada para além do século XVIII. A forma pela qual foi atingida a (relativa) emancipação da população escravizada nos EUA tornou a sociedade negra segregada em relação às demais raças, o que permitiu uma posterior reorganização que levou à construção de uma identidade racial perspicua, acentuando, de outro modo, os estigmas da miscigenação.

Enquanto, no Brasil, a teoria científica a partir da segunda metade do século XIX caminhava para o enfraquecimento do darwinismo social e à aceitação da mestiçagem por meio da teoria da democracia racial, a potência norte-americana seguia na direção contrária. Teóricos estadunidenses como Nott (1844) e Morton (1839) sustentavam o poligenismo e até a proibição das relações sexuais entre negros e brancos, uma vez que “o chamado mulato não aceitaria sua condição de escravo, ameaçando assim, a tranquilidade da sociedade branca” (BRITO, 2016, p. 109). Não obstante, para grande parcela da população estadunidense e, sobretudo, para seus teóricos, a miscigenação na sociedade brasileira era vista com desdém:

Infelizmente, a Constituição do Brasil considera todos os homens iguais se eles forem livres, sejam homens negros ou homens brancos. O efeito nivelador de

tais leis não depende de demonstração. Submerge o Brasil em uma revolução política, e destrói o presente governo Imperial e seu exército, composto na sua maioria por negros livres, que logo irão ditar os termos da emancipação para a nação, e o Império será convertido em outra Venezuela. (J. R. H., 1860, p. 480, tradução do autor)

A mestiçagem – especialmente, a mestiçagem em um país promissor, dotado de grandes riquezas, como o Brasil – era, para o estadunidense escravista, uma degeneração de uma sociedade moralmente natimorta. Ao Sul dos Estados Unidos, a escravatura era, acima de tudo, um componente primordial para uma boa república. Para além dos grilhões, o sulista percebia-se em desassossego ao cogitar a existência de cidadãos que aparentassem serem brancos, mas com sangue negro em suas veias.

Na região sul, onde ser negro necessariamente significava ser escravo, a cor da pele era um importante marcador do status de homens e mulheres da região. Portanto, a mistura racial criava um dilema no sul escravista: qual seria o lugar de homens e mulheres que, de tão claros, passariam por brancos? Até o início do século XIX, senhores de escravos acreditavam que a “infusão de sangue branco” produziria escravos física e intelectualmente melhores do que aqueles que eram “puros descendentes de africanos” (BRITO, 2016, p. 109, grifos do autor).

É nesse contexto que William Faulkner estabelece sua obra *Luz em Agosto* (*Light in August*)⁹, objetivando retratar a decadência e o racismo de um Sul estadunidense conservador que não permite a cicatrização das feridas de uma sociedade escravocrata pós-abolição. O protagonista, Joe Christmas, um homem branco que acredita ter sangue negro, representa as dificuldades não somente do mestiço num país eugênico, mas de toda uma natureza socioeconômica contaminada pelo racismo.

Lembre-se disto. Seu avô e seu irmão repousam aqui, assassinados, não por um homem branco, mas pela maldição que Deus colocou sobre toda uma raça antes de seu avô e seu irmão ou eu ou você sequer termos sido pensados. Uma raça condenada e amaldiçoada para ser, para todo o sempre, uma parte da sina e da maldição da raça branca por seus pecados. Lembre-se disso. Sina e maldição. Para todo o sempre. Minha. Da sua mãe. Sua, apesar de você ser uma criança. A maldição de toda criança branca que já nasceu e nascerá. Nenhuma vai escapar (FAULKNER, 2009, p. 220-221).

⁹ William Faulkner (1897 – 1962) foi um escritor norte-americano, considerado um dos mais influentes escritores do século XX e cujas obras compõem o rol de clássicos da literatura mundial. Contextualizado no Sul dos Estados Unidos no início do século XX, o romance *Luz em Agosto*, uma de suas mais importantes obras, foi publicado pela primeira vez em 1932. Seus romances são objeto de estudo em diversas áreas do espectro acadêmico, como na sociologia, na psicologia e no Direito.

Na perspectiva da obra de Faulkner, o protagonista é acometido ao longo de toda sua vida, por uma crise de identidade em razão do desconhecimento acerca de sua hereditariedade. Embora pareça um homem branco, a incerteza sobre ter ou não sangue negro persegue-o como uma doença incurável e intratável. Tal circunstância é alegoria à nocividade do racismo e da eugenia constante no pós-abolição. A dicotomia de Joe Christmas nada mais é do que um produto de um povo que, assim como no Brasil, há muito aboliu a escravidão, não extinguiu de suas instituições aquilo que a oportunizou. No tocante à miscigenação após a Guerra Civil dos Estados Unidos da América, Brito (2016, p. 113) pontua que

Nortistas e sulistas, a despeito da rivalidade provocada pela Guerra Civil, concordavam em que os libertos não poderiam viver em condição de igualdade em relação à população branca. A ideia de mistura racial causava verdadeira repugnância entre os nortistas e era tida como algo contrário às leis naturais.

Não obstante, tamanha é a eugenia, que se estabeleceu na terra de William Faulkner, a concepção de que se considerará negro – e não mestiço – aquele que possuir uma gota de sangue negro. Tal apontamento é interessante, pois, em contrapartida, enquanto “nos Estados Unidos, uma gota de sangue africano define um indivíduo como negro [...], no Brasil, o status de classe média embranquece a tez humana” (BETHENCOURT, 2017, p. 22,).

Em *Luz em Agosto*, Faulkner demonstra tais concepções por intermédio dos cidadãos do condado fictício de *Yoknapatawpha*, condado este inspirado no Sul dos Estados Unidos do início do século XX. O discurso das personagens principais e das secundárias do romance aponta diversos aspectos do racismo hegemônico e estrutural, embora de certo modo diferente daquele que vivenciamos no Brasil:

Porque o sangue negro o impeliu primeiro para a cabana de negros. E então o sangue branco o impeliu [para fora de lá], como se tivesse sido o sangue negro que arrebatara a pistola e o sangue branco que não o deixara dispará-la. E foi o sangue branco que o enviou ao pastor, que se avultando nele pela última e derradeira vez o enviou contra toda razão e toda realidade, ao abraço de uma quimera, uma fé cega em alguma coisa lida num Livro impresso. Então eu acho que o sangue branco desertou em algum momento. Apenas um segundo [...] permitindo que o negro ascendesse em seu momento final e o fizesse dirigir-se contra aquilo que ele postulava como sua esperança de salvação. Foi o sangue negro que o empurrou por seu próprio desejo para fora da possibilidade de ajuda de qualquer pessoa, que o empurrou para aquele êxtase de uma selva negra onde a vida já cessou antes de o coração parar e a morte é desejo e plenitude. E então o sangue negro faltou-lhe novamente, como deve ter feito em crises durante toda a sua vida. Ele não matou o pastor. Apenas o agrediu

com a pistola e correu para cima e se agachou atrás daquela mesa e desafiou o sangue negro pela última vez, como vinha desafiando há trinta anos. Agachou-se atrás daquela mesa derrubada e permitiu que atirassem até matá-lo, com aquela pistola carregada e sem disparar em sua mão (FAULKNER, 1972, p. 181, tradução do autor).

A produção científica norte-americana tem, também, observado com cuidado tais aspectos da obra. Para Grzenia (2013, p. 15, tradução do autor)

A posição de escravo foi herdada de forma matrilinear, e, portanto, a pureza sexual feminina tornou-se parte da cultura branca no Sul dos Estados Unidos. Christmas quebrou o tabu, e sua castração é uma expressão do medo da destruição da ordem social pelas pessoas, cuja existência foi creditada ao fato de que o tabu foi quebrado.

Os estigmas da mestiçagem foram e são responsáveis tanto pela segregação da população negra em países como os EUA, quanto pelo enfraquecimento da unidade e da identidade racial em países latino-americanos como o Brasil. A conjuntura do Estado norte-americano faz com que não exista “dilema americano no que tange às relações raciais porque, segundo os autores, os negros estadunidenses, apesar de formalmente cidadãos dos Estados Unidos, não deixam de ser sujeitos coloniais em relação à sociedade branca” (ALMEIDA, 2018, p. 45).

Outro elemento que corrobora com a compreensão de que racismo é tão intrínseco à sociedade moderna é que inclusive o próprio William Faulkner foi uma figura ambivalente a respeito do segregacionismo da população negra. Embora tratasse com primazia a questão da raça e a decadência do Sul escravista, "em toda sua vida, o novelista falhou em realmente reconhecer os males da escravidão e da segregação. Mas o fez com uma coragem selvagem em sua ficção” (CEP, 2020, s/n, tradução do autor).

Enquanto no Brasil, a partir do final do século XIX, a miscigenação foi tida como um meio para alcançar a pureza da população com uma homogeneização para o embranquecimento do negro, os Estados Unidos da América endureceram as políticas segregacionistas no sentido de salvaguardar a integridade da população branca, o que demonstra que, a despeito das diferenças organizacionais e históricas de determinados povos, o racismo é entremeado nas políticas socioeconômicas e nas instituições da sociedade capitalista moderna, como a família, a Igreja e o Estado.

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Neste trabalho, buscou-se refletir e discutir acerca das concepções de racismo e miscigenação no Brasil, contrastando a democracia racial brasileira ao segregacionismo estadunidense, no sentido de apontar similitudes e diferenças na miscigenação, permeado por um diálogo entre a história, o direito e a literatura.

As pesquisas bibliográfica e documental e o levantamento das produções científicas no Brasil sobre o tema em questão tratam sobre um conjunto representativo de conhecimentos produzidos sobre o tema do racismo, miscigenação e direito.

Por se valer de um período recente igualmente significativo, entende-se que os achados permitem sinalizar questões importantes sobre o tratamento que estas questões têm recebido. Os recortes estabelecidos possibilitaram acentuar a leitura de algumas relações centrais, úteis à compreensão dos fenômenos que circundam a área e são expressos nas produções dos seus pesquisadores.

As mudanças, na perspectiva da história, a respeito das concepções e da tratativa das questões da raça e do racismo expõem, de certo modo, além da trajetória de determinado povo, a dimensão do afastamento da sociedade em relação à igualdade social e étnica, principalmente em razão da formação sociocultural e do contexto histórico que compõem o Estado brasileiro, visto que, não há apontamentos relevantes e concretos da superação do escravagismo.

A despeito das teorias eugênicas que influenciaram o pensamento científico a partir do fim do Brasil Império, a solução que se consolidou como hegemônica nas teorias subsequentes e está entremeada no pensamento comum até os dias atuais – a democracia racial – ignora as raízes da desigualdade social em relação à questão da raça, e, não obstante, pereniza-as.

Quanto ao levantamento da produção científica brasileira, o resultado, apesar de indicar trabalhos com temas relevantes para a construção de um antirracismo sistêmico, constatou a carência de um predomínio racial na produção científica e apontou que a questão da raça e do racismo são elementos crescente no debate científico.

Por outro lado, até mesmo em países em que o contexto histórico permitiu uma manifesta emancipação da população negra, e com uma teoria científica acentuadamente contrária à democracia racial, não se percebe avanço qualquer em busca da igualdade racial. É o exemplo da sociedade estadunidense, a qual torna cristalina a segregação da população negra e põe à prova a formação do Estado capitalista contemporâneo.

O que se percebe nessa perspectiva é que a emancipação e autossuficiência do povo negro é incompatível com o avanço do capitalismo moderno, pois, o que caracteriza em grande parte das instituições capitalistas é a exploração racial, sendo qualquer avanço permissível apenas quando em consonância à estabilidade econômica do Estado capitalista.

Aliada à concepção histórica, a literatura de William Faulkner representa, por intermédio da personagem Joe Christmas, do romance Luz em Agosto, a fissura que um segregacionismo pode ocasionar numa sociedade cujo racismo é acentuado e cuja segregação é crescente. Não diferente de suas personagens, a trajetória do autor e a dissonância entre suas posições pessoais e sua obra apontam que a crise de identidade do protagonista de Luz em Agosto é inspirada no conflito interno do próprio autor.

Por tais razões, é utópico pensar em soluções unilaterais para uma contrariedade sistemática como a que se apresenta. Sobretudo, meras disposições legais e constitucionais não são remédios suficientes para um obstáculo que se encontra nas próprias instituições que propõem e promulgam tais ordenamentos.

É necessário, portanto, sustentar novas concepções de povo, nação e Estado e difundir provocações a fim de reestruturar o pensamento crítico e dissipar a hegemonia para que se perceba que o racismo e as demais desigualdades são pressupostos de um sistema, sistema esse que deve ser confrontado.

Por fim, não se tem dúvidas que, em termos de tendências e debates de racismo e miscigenação no contexto do direito, novos desafios estão postos, e ainda demandam de um longo caminhar, pois somente assim poderemos avançar nas pesquisas e no debate do tema.

REFERÊNCIAS

ALMEIDA, Silvio Luiz. **Racismo Estrutural**. São Paulo: Jandaíra, 2018.

ARAÚJO, Danielle Pereira de. “Inclusão com mérito” e as facetas do racismo institucional nas universidades estaduais de São Paulo. *Revista Direito e Práxis*. v. 10, n. 03, 2019.

BAGGIO, Roberta Camineiro; RESADORI, Alice Hertzog; GONÇALVES, Vanessa Chiari. Raça e Biopolítica na América Latina: os limites do direito penal no enfrentamento ao racismo estrutural. *Revista Direito e Práxis*. v. 10, n. 03, 2019.

BARDIN, Laurence. **Análise de Conteúdo**. São Paulo, Edições 70, 2016.

BATISTA, Waleska Miguel; MASTRODI, Josué. Dos fundamentos extraeconômicos do racismo no Brasil. *Revista Direito e Práxis*. v. 9, n. 4, 2018.

BATISTA, Waleska Miguel; MASTRODI, Josué. Materialização da ação afirmativa para negros em concursos públicos (Lei N. 12.990/2014). *Revista Direito e Práxis*. v. 11, n. 04, 2020.

BERTULIO, Dora Lucia de Lima. **Direito e relações raciais**: uma introdução crítica ao racismo. Dissertação de mestrado - Universidade Federal de Santa Catarina, Centro de Ciências Jurídicas. Florianópolis, 1989.

BETHENCOURT, Francisco. **Racismos**: das Cruzadas ao século XX. São Paulo: Companhia das Letras, 2017.

BOLSANELLO, Maria Augusta. Darwinismo social, eugenia e racismo “científico”: sua repercussão na sociedade e na educação brasileira. *Educar em Revista*, v. 12, n. 12, p. p. 153-165, dez. 1996.

BRITO, Luciana da Cruz. O crime da miscigenação: a mistura de raças no Brasil escravista e a ameaça à pureza racial nos Estados Unidos pós-abolição. *Revista Brasileira de História*. 2016, v. 36, n. 72.

BRASIL. [Constituição (1988)]. Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. **Diário Oficial da União**: seção 1, Brasília, DF, n. 191-A, p. 1, 5 out. 1988. Legislação Informatizada – Constituição de 1988 – Publicação Original. Disponível em: w2.camara.leg.br/legin/fed/consti/1988/constituicao-1988-5-outubro-1988-322142-publicacaooriginal-1-pl.html.

BRASIL. Câmara dos Deputados. **Diário da Assembleia Nacional Constituinte Ano II**, n. 176. Brasília, 1988. 1988a. Disponível em: https://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/publicacoes/diarios_anc.

BRASIL. Lei nº 581, de 4 de setembro de 1850. Estabelece medidas para a repressão do tráfico de africanos [no] Império. Secretaria d'Estado dos Negócios da Justiça, 1850. **Coleção de Leis do Império do Brasil**, LBR PUB 31 de dezembro de 1850. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lim/lim581.htm.

BRASIL. Lei nº 1.390, de 3 de julho de 1951. Inclui entre as contravenções penais a prática de atos resultantes de preconceitos de raça ou de cor. **Diário Oficial da União**: Rio de Janeiro, RJ, 1951. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/11390.htm.

BRASIL. Lei nº 7.716, de 5 de janeiro de 1989. Define os crimes resultantes de preconceito de raça ou de cor. **Diário Oficial da União**: seção 1, Brasília, DF, p. 369, 6 jan. 1989. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/19459.htm.

BRASIL. Lei nº 9.459, de 13 de maio de 1997. Altera os arts. 1º e 20 da Lei nº 7.716, de 5 de janeiro de 1989, que define os crimes resultantes de preconceito de raça ou de cor,

e acrescenta parágrafo ao art. 140 do Decreto-lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940. **Diário Oficial da União**: seção 1, Brasília, DF, p. 9901, 14 maio 1997.

COELHO, Luana Xavier Pinto. “Nem tudo é sobre raça”: evadindo o debate sobre racismo no marco jurídico-político latino-americano. **Revista Direito e Práxis**. v. 10, n. 03, 2019.

CEP, Casey. William Faulkner’s Demons. **New Yorker**, 2020. Tradução do autor.

CYBA, Frank. An Older Light Than Ours: Faulkner's Reflections on Race and Racism in Light in August. **Aspeers**, 2008. Tradução do autor.

DARWIN, Charles Robert. **A origem das espécies**. São Paulo: Edipro, 2018.

FAULKNER, William Cuthbert. **Luz em Agosto**. 2 ed. Editora Cosac Naify, São Paulo, 2009. Título original: Light in August.

FAULKNER, William Cuthbert. **Light in August**. Vintage Books Edition, 1972.

FERNANDES, Florestan. **A integração do negro na sociedade de classes**. 3. ed. São Paulo: Ática, v. 1, 1978.

FISCHER, Brodwyn Michelle. A ética do silêncio racial no contexto urbano: políticas públicas e desigualdade social no Recife, 1900-1940. **Anais do Museu Paulista: História e Cultura Material**. v. 28, 2020.

GOMES, Rodrigo Portela. Cultura jurídica e diáspora negra: diálogos entre Direito e Relações Raciais e a Teoria Crítica da Raça. **Revista Direito e Práxis**. v. 12, n. 2, 2021.

GRZENIA, Joanna. **Race and Racism in Light in August**. Grin, 2013.

GUIMARÃES, Antônio Sérgio Alfredo. **Depois da democracia racial**. Tempo Social, revista de sociologia da USP, v 18, n. 2, p. 276, nov. 2006.

J. R. H. **Slavery in Brazil: the past and the future**. De Bow’s Review. Charlestown Mercury, 1860.

LOPES, Ana Maria D’Ávila. O Direito de Saída no Contexto do Multiculturalismo. **Revista Sequência**. v. 36 n. 71, 2015.

MACHADO, Marta Rodriguez de Assis; LIMA, Márcia; NERIS, Natália. Racismo e Insulto Racial na Sociedade Brasileira: Dinâmicas de reconhecimento e invisibilização a partir do direito. **Novos estudos CEBRAP**. 2016, v. 35, n. 3.

MARX, Karl. **O Capital: Crítica da Economia Política**. Livro I. São Paulo: Boitempo, 2013.

MORTON, Samuel George. **Crania Americana; or, a Comparative view of the skulls of various Aboriginal nations of North and South America: to which is prefixed an Essay on the Varieties of the Human Species**. Philadelphia: J. Dobson. 1839.

NABUCO, J. O mandato da raça negra. *In: O abolicionismo*. Rio de Janeiro: Centro Edelstein de Pesquisas Sociais, 2011.

NERIS, Natália. Um efeito alquímico: sobre o uso do discurso dos direitos pelas/os negras/os. **Revista Direito e Práxis**. v. 9, n. 1, 2018.

NOTT, Josiah C. **Caucasian and negro races**. The Boston Medical and Surgical Journal, 24 abr. 1844.

OLIVEIRA, Rafael Domingos. A nação contraditada: Autobiografias de Escravizados e o Abolicionismo nos Estados Unidos (Século XIX). **Almanack**. 2021.

ONU. **Declaração Universal dos Direitos Humanos**. 1948. Disponível em: https://www.ohchr.org/en/udhr/documents/udhr_translations/por.pdf. Acesso em: 16 out. 2021.

Os ardis da Lei Afonso Arinos. **Jornal do Brasil**. 08 de maio de 1988. Caderno B, p. 5. Disponível em: http://memoria.bn.br/docreader/DocReader.aspx?bib=030015_10&pagfis=163677. Acesso em: 22 out. 2021.

PINHO, Osmundo; SANSONE, Livio. Raça: novas perspectivas antropológicas. (org.). 2ª ed. **EDUFBA**. Salvador, 2008.

PIRES, Thula Rafaela de Oliveira. Estruturas Intocadas: Racismo e Ditadura no Rio de Janeiro. **Revista Direito e Práxis**. v. 09, n. 02, 2018.

SANTOS, Diego Junior da Silva et al. Raça versus etnia: diferenciar para melhor aplicar. **Dental Press Journal of Orthodontics**. v. 15, n. 3, 2010.

SEYFERTH, G. A invenção da raça e o poder discricionário dos estereótipos. **Anuário Antropológico**, v. 18, n. 1, 2018.

SCHNEIDER, Alberto Luiz. O Brasil de Sílvia Romero: Uma leitura da população brasileira no final do século XIX. **Viagens, Viajantes e Deslocamentos**, São Paulo, v. 42, 2011.

SCHNEIDER, Alberto Luiz. Machado de Assis e Sílvia Romero: escravismo, “raça” e cientificismo em tempos de campanha abolicionista (década de 1880). **Almanack**. n. 18, pp. 451-488, 2018.

SCHWARCZ, Lilia Moritz. Previsões são sempre traiçoeiras: João Baptista de Lacerda e seu Brasil branco. **História, Ciências, Saúde**. Rio de Janeiro, v.18, n.1, jan/mar. 2011.

SOARES, Iris Pontes. Ainda guardo o direito de algum antepassado da cor: luta quilombola brasileira. **Revista Katálisis**. v. 21, n. 03, 2018.

SOUZA, Cristiane Luíza Sabino de. **Terra, trabalho e racismo**: veias abertas de uma análise histórico-estrutural no Brasil. Tese de doutorado. Universidade Federal de Santa Catarina. Florianópolis. 2019.

TEIXEIRA, Anderson Vichinkeski, BRAGATO, Fernanda Frizzo. Direitos humanos, constitucionalismo transnacional e redução das desigualdades raciais: desafios pós-pandemia de Covid-19. **Revista Investigações Constitucionais**. v. 8, n. 1, 2021.

VIANNA, Oliveira. **Populações meridionais do Brasil**. Edições do Senado Federal; v. 27. Brasília. Senado Federal, Conselho Editorial 2005.

WEPT, Galileo. A critical assessment of the use of race of forensic anthropology. **Transforming Anthropology**, v. 9, n. 2, 2000.

TRABALHO ESCRAVO CONTEMPORÂNEO: POLÍTICAS PÚBLICAS BRASILEIRAS DE COMBATE E ERRADICAÇÃO

CONTEMPORARY SLAVE LABOR: BRAZILIAN PUBLIC POLICIES FOR COMBAT AND ERADICATION

Karyn Cristine Bottega Bolsi¹

RESUMO:

O presente artigo tem como tema o trabalho escravo contemporâneo e a análise das políticas públicas brasileiras de combate e erradicação, questionando-se acerca da efetividade das mesmas. O tema é de extrema relevância, ante ao fato de que mesmo passados mais de 134 anos de declarada extinta a escravidão no Brasil, através da Lei Áurea, ainda existam casos de exploração do trabalhador. O objetivo geral é entender do que se trata o trabalho escravo contemporâneo e quais as políticas públicas adotadas para combate e erradicação. Os objetivos específicos são: verificar a legislação internacional e nacional que trata sobre o tema, conceituar trabalho decente, escravidão, servidão, trabalho forçado e práticas análogas à escravidão e entender o que são políticas públicas e as ocorrências de trabalho escravo no país. O trabalho estruturou-se em três partes: trabalho escravo contemporâneo: legislação internacional e nacional, trabalho decente, escravidão, servidão, trabalho forçado e práticas análogas à escravidão e análise das políticas brasileiras de combate e erradicação. Para a realização da pesquisa utilizou-se o método de abordagem dedutivo e técnica de pesquisa bibliográfica e documental. Concluiu-se ao final com base nos dados colhidos, a existência de legislações sobre o tema e das políticas públicas adotadas, além das fiscalizações constantes, que o Brasil é um país modelo no que tange ao combate e erradicação do trabalho escravo.

PALAVRAS-CHAVE:

Trabalho Escravo Contemporâneo; Combate; Erradicação; Políticas Públicas; Fiscalização.

1. INTRODUÇÃO

O trabalho escravo contemporâneo, utilizado como sinônimo para a situação análoga à escravidão, consiste na inobservância por parte do empregador dos direitos do trabalhador e da proteção social, caracterizado pelo trabalho forçado, jornadas exaustivas, servidão por dívidas e condições de trabalho degradantes.

¹Mestre em Direito pelo Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu da Universidade do Oeste de Santa Catarina - UNOESC, sediada em Chapecó, estado de Santa Catarina. Especialista em Direito do Trabalho e Previdenciário pela Universidade do Contestado, Campus Concórdia SC, 2011/2012.

O presente artigo, neste sentido, tem por tema analisar o trabalho escravo contemporâneo e as políticas públicas brasileiras de combate e erradicação, questionando-se acerca da efetividade das mesmas.

Além disso, a partir desta análise, importante ressaltar que o assunto tem importância global, ou seja, as ocorrências de situações como estas são evidenciadas diariamente em todos os locais do mundo, o que torna ainda mais relevante a abordagem acadêmica.

Tem-se, assim, como o objetivo geral entender do que se trata o trabalho escravo contemporâneo e quais as políticas públicas adotadas para combate e erradicação. Os objetivos específicos são: verificar a legislação internacional e nacional que trata sobre o tema, conceituar trabalho decente, escravidão, servidão, trabalho forçado e práticas análogas à escravidão e entender o que são políticas públicas, quais são e as ocorrências de trabalho escravo no país.

A pesquisa estrutura-se em três partes: primeiro, trata-se do trabalho escravo contemporâneo através da abordagem da legislação internacional e nacional. Posteriormente, tendo como base a sentença da Corte Interamericana dos Direitos Humanos, no caso Brasil *versus* Fazenda Brasil Verde, analisar os conceitos de trabalho decente, escravidão, servidão, trabalho forçado e práticas análogas à escravidão. Ao final, compreender o que são políticas públicas e quais são adotadas pelo Brasil para combate e erradicação do trabalho forçado, além de verificar dados atuais de fiscalizações.

Para a realização da pesquisa, foi utilizado o método de abordagem dedutivo e técnica de pesquisa bibliográfica e documental.

Ao final busca-se concluir pela eficácia das políticas adotadas pelo Brasil ao longo de vários anos, tendo em vista os vários movimentos realizados para combate e erradicação ao trabalho escravo e, principalmente pelo trabalho de fiscalização.

2. TRABALHO ESCRAVO CONTEMPORÂNEO: LEGISLAÇÃO INTERNACIONAL E NACIONAL

O trabalho escravo contemporâneo consiste na observância de diversos aspectos presentes na atividade do trabalhador que podem ser caracterizadas pelo trabalho forçado, jornadas exaustivas, servidão por dívidas e condições de trabalho degradantes.

No Brasil, muito embora, a declaração de extinção da escravidão tenha ocorrido pela Lei nº 3.353, de 13 de maio de 1888, conhecida com a Lei Áurea (BRASIL, 1888) o combate ao trabalho escravo contemporâneo se inicia somente em 1995.

Em âmbito internacional, no ano de 1926 a Convenção das Nações Unidas sobre escravatura trazia no seu artigo 1º que a “escravidão é o estado e a condição de um indivíduo sobre o qual se exercem, total ou parcialmente, alguns ou todos os atributos do direito de propriedade.” (CONVENÇÃO, 1926).

Posteriormente, a Convenção Suplementar sobre Abolição da Escravatura, do Tráfico de Escravos e das Instituições e Práticas Análogas à Escravatura, da ONU, de 1956, também no artigo 1º, nos itens a e b¹ definem a servidão por dívidas (ONU, 1956).

No Brasil, foi o Decreto nº 58.563, de 1º de junho de 1966², que promulgou a Convenção sobre Escravatura de 1926 emendada pelo Protocolo de 1953 e a Convenção Suplementar sobre a Abolição da Escravatura de 1956 (BRASIL, 1966).

A Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948, dispõe no artigo 4º que “ninguém será mantido em escravidão ou servidão. A escravidão e o tráfico de escravos serão proibidos em todas as suas formas” e no artigo 5º que “ninguém será submetido a tortura, nem a castigo cruel, desumano ou degradante” (ONU, 1948).

Em 1969, com a edição da Convenção Americana sobre Direito Humanos, se observam conceitos também bem importantes. O seu artigo 6º³ traz a proibição da escravidão ou a servidão, assim como o tráfico de escravos e o tráfico de mulheres e a vedação ao trabalho forçado ou obrigatório (CIDH, 1969).

¹ a) A servidão por dívidas, isto é, o estado ou a condição resultante do fato de que um devedor se haja comprometido a fornecer, em garantia de uma dívida, seus serviços pessoais ou os de alguém sobre o qual tenha autoridade, se o valor desses serviços não for equitativamente avaliado no ato da liquidação de dívida ou se a duração desses serviços não for limitada nem sua natureza definida; b) a servidão isto é, a condição de qualquer um que seja obrigado pela lei, pelo costume ou por um acordo, a viver e trabalhar numa terra pertencente a outra pessoa e a fornecer a essa outra pessoa, contra remuneração ou gratuitamente, determinados serviços, sem poder mudar sua condição (CONVENÇÃO, 1956).

² O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, Havendo o Congresso Nacional aprovado pelo Decreto Legislativo nº 66, de 1965 a Convenção sobre a escravatura assinada em Genebra a 25 de setembro de 1926 e emendada pelo Protocolo aberto à assinatura na sede das Nações Unidas, em Nova York a 7 de dezembro de 1953 e a Convenção Suplementar sobre a Abolição da escravatura do Tráfico de Escravos e das Instituições e Práticas Análogas à Escravatura, adotada em Genebra a 7 de setembro de 1956. E havendo as referidas Convenções entrado em vigor para o Brasil a 6 de janeiro de 1966, data em que foi efetuado o depósito do instrumento brasileiro de adesão junto ao Secretário Geral das Nações Unidas.

³ Artigo 6. Proibição da escravidão e da servidão: 1. Ninguém pode ser submetido a escravidão ou a servidão, e tanto estas como o tráfico de escravos e o tráfico de mulheres são proibidos em todas as suas formas. 2. Ninguém deve ser constrangido a executar trabalho forçado ou obrigatório. Nos países em que se prescreve, para certos delitos, pena privativa da liberdade acompanhada de trabalhos forçados, esta disposição não pode ser interpretada no sentido de que proíbe o cumprimento da dita pena, imposta por juiz ou tribunal competente. O trabalho forçado não deve afetar a dignidade nem a capacidade física e intelectual do recluso.

A Organização Internacional do Trabalho, também se manifestou quanto a este tema, nas suas Convenções 29, de 1930⁴, ratificada pelo Brasil 1957 (OIT, 1930) e 105, de 1957⁵ ratificada pelo Brasil 1965 (OIT, 1965). O Protocolo de Palermo que foi ratificado pelo Brasil através do Decreto 5.077/2004 (BRASIL, 2004) também trouxe a definição de Tráfico de Pessoas⁶.

No âmbito nacional, a Constituição Federal de 1988 dispõe no artigo 1º que são fundamentos da República, a dignidade da pessoa humana e os fundamentos sociais de trabalho, elencando como direitos fundamentais no artigo 5º a proibição de tratamento desumano ou degradante e a função social da propriedade, ditando no Título VII, que a ordem econômica e financeira deve ser fundada na valorização do trabalho humano e na livre iniciativa, assegurando a todos existência digna (art. 170) (BRASIL, 1988).

O Código Penal Brasileiro, no artigo 149⁷ traz o crime de redução a condição análoga à de escravo, que consiste em submeter alguém a trabalhos forçados ou a jornadas exaustivas, seja em condições degradantes de trabalho ou restringindo por qualquer meio

⁴ Art. 2 — 1. Para os fins da presente convenção, a expressão ‘trabalho forçado ou obrigatório’ designará todo trabalho ou serviço exigido de um indivíduo sob ameaça de qualquer penalidade e para o qual ele não se ofereceu de espontânea vontade.

⁵ Art. 1 — Qualquer Membro da Organização Internacional do Trabalho que ratifique a presente convenção se compromete a suprimir o trabalho forçado ou obrigatório, e a não recorrer ao mesmo sob forma alguma:

a) como medida de coerção, ou de educação política ou como sanção dirigida a pessoas que tenham ou exprimam certas opiniões políticas, ou manifestem sua oposição ideológica à ordem política, social ou econômica estabelecida; b) como método de mobilização e de utilização da mão-de-obra para fins de desenvolvimento econômico; c) como medida de disciplina de trabalho; d) como punição por participação em greves; e) como medida de discriminação racial, social, nacional ou religiosa.

⁶ a) A expressão "tráfico de pessoas" significa o recrutamento, o transporte, a transferência, o alojamento ou o acolhimento de pessoas, recorrendo à ameaça ou uso da força ou a outras formas de coação, ao rapto, à fraude, ao engano, ao abuso de autoridade ou à situação de vulnerabilidade ou à entrega ou aceitação de pagamentos ou benefícios para obter o consentimento de uma pessoa que tenha autoridade sobre outra para fins de exploração. A exploração incluirá, no mínimo, a exploração da prostituição de outrem ou outras formas de exploração sexual, o trabalho ou serviços forçados, escravatura ou práticas similares à escravatura, a servidão ou a remoção de órgãos; b) O consentimento dado pela vítima de tráfico de pessoas tendo em vista qualquer tipo de exploração descrito na alínea a) do presente Artigo será considerado irrelevante se tiver sido utilizado qualquer um dos meios referidos na alínea a); c) O recrutamento, o transporte, a transferência, o alojamento ou o acolhimento de uma criança para fins de exploração serão considerados "tráfico de pessoas" mesmo que não envolvam nenhum dos meios referidos da alínea a) do presente Artigo; d) O termo "criança" significa qualquer pessoa com idade inferior a dezoito anos.

⁷ Art. 149. Reduzir alguém a condição análoga à de escravo, quer submetendo-o a trabalhos forçados ou a jornada exaustiva, quer sujeitando-o a condições degradantes de trabalho, quer restringindo, por qualquer meio, sua locomoção em razão de dívida contraída com o empregador ou preposto: Pena - reclusão, de dois a oito anos, e multa, além da pena correspondente à violência. § 1º Nas mesmas penas incorre quem: I – cerceia o uso de qualquer meio de transporte por parte do trabalhador, com o fim de retê-lo no local de trabalho; II – mantém vigilância ostensiva no local de trabalho ou se apodera de documentos ou objetos pessoais do trabalhador, com o fim de retê-lo no local de trabalho. § 2º A pena é aumentada de metade, se o crime é cometido: I – contra criança ou adolescente; II – por motivo de preconceito de raça, cor, etnia, religião ou origem.

a sua locomoção em razão de dívida contraída com o empregador ou preposto (BRASIL, 1940).

A Coordenadoria Nacional de Erradicação do Trabalho Escravo (CONAETE) que tem como missão erradicar o trabalho análogo ao de escravo e coibir o trabalho degradante, tem atuação nas fiscalizações efetuadas nos locais de trabalho por uma equipe de trabalho interinstitucional. É formada por Membros do Ministério Público do Trabalho, Auditores-Fiscais do MTE, servidores do MPT e do MTE, policiais federais ou policiais militares ambientais e, algumas vezes, por integrantes de organizações não governamentais, possui duas orientações que disciplinam a matéria⁸.

O Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) no ano de 2004, emitiu a Portaria 540 a qual cria o cadastro de empregadores que tenham mantido trabalhadores em condições análogas à de escravo, sendo uma espécie de “lista suja”. Essa portaria foi revogada posteriormente pela Portaria Interministerial nº 2 de 12/05/2011, havendo questionamento da mesma a respeito da sua constitucionalidade pela ADI 5.209 no STF. A Relatora, ministra Carmen Lúcia, no entanto, declarou a perda de objeto da ação, pois havia sido editado nova Portaria Interministerial de nº 4/2016.

Todavia, a respeito desta última, houve novo questionamento no STF através da ADPF 590, cujo relator foi o ministro Marco Aurélio. Na decisão, o ministro entendeu que a nova portaria tinha amparo na Lei de Acesso à Informação (Lei 12.527/11) e que a “lista suja” não tem natureza sancionatória, nem função punitiva, levando em conta os princípios da publicidade de atos administrativos e do interesse público.

Importante ressaltar ainda que a partir de dezembro de 2002, com a publicação da Lei nº. 10.608⁹, alterou-se a Lei no 7.998, de 11 de janeiro de 1990, para assegurar o

⁸ Orientação 03. “Jornada de trabalho exaustiva é a que, por circunstâncias de intensidade, frequência, desgaste ou outras, cause prejuízos à saúde física ou mental do trabalhador, agredindo sua dignidade, e decorra de situação de sujeição que, por qualquer razão, torne irrelevante a sua vontade”.

Orientação 04. “Condições degradantes de trabalho são as que configuram desprezo à dignidade da pessoa humana, pelo descumprimento dos direitos fundamentais do trabalhador, em especial os referentes a higiene, saúde, segurança, moradia, repouso, alimentação ou outros relacionados a direitos da personalidade, decorrentes de situação de sujeição que, por qualquer razão, torne irrelevante a vontade do trabalhador”.

⁹ Art. 2º-C. O trabalhador que vier a ser identificado como submetido a regime de trabalho forçado ou reduzido a condição análoga à de escravo, em decorrência de ação de fiscalização do Ministério do Trabalho e Emprego, será dessa situação resgatado e terá direito à percepção de três parcelas de seguro-desemprego no valor de um salário-mínimo cada, conforme o disposto no § 2º deste artigo.

§ 1º O trabalhador resgatado nos termos do caput deste artigo será encaminhado, pelo Ministério do Trabalho e Emprego, para qualificação profissional e recolocação no mercado de trabalho, por meio do Sistema Nacional de Emprego - SINE, na forma estabelecida pelo Conselho Deliberativo do Fundo de Amparo ao Trabalhador - CODEFAT.

pagamento de seguro-desemprego ao trabalhador resgatado da condição análoga à de escravo (BRASIL, 2002).

Em 2006, foi aprovada a Política Nacional de Enfrentamento do Tráfico de Pessoas, com o Decreto 5.948 (BRASIL, 2006) e em 2008 o Plano Nacional de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas, com o Decreto n. 6.347 (BRASIL, 2008), tendo quatro focos: prevenção, repressão, responsabilização e atenção às vítimas.

Ainda, em 2015, o MTE e o Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome (MDS) firmaram um acordo de cooperação que prevê o acesso prioritário dos trabalhadores resgatados ao Bolsa Família.

Atualmente, também está em vigor no Brasil o 2º Plano Nacional para Erradicação do Trabalho Escravo e constituiu como referência nacional para o enfrentamento e erradicação do trabalho escravo no país.

Através desta retrospectiva legislativa, pode-se perceber que tanto em âmbito nacional como internacional, existem regramentos específicos no que tange ao trabalho escravo, todos como medida de prevenir ou punir eventuais ocorrências a respeito do tema. Ademais, não há como negar a importância das organizações internacionais para a resolução de problemas como estes tendo em vista que se vive em um mundo globalizado, cujas soluções precisam ser coordenadas a fim de conter essa problemática que traz consequências muito além das individuais.

2.1. TRABALHO DECENTE, ESCRAVIDÃO, SERVIDÃO, TRABALHO FORÇADO E PRÁTICAS ANÁLOGAS À ESCRAVIDÃO

Antes de adentrar nas políticas públicas adotadas pelo Brasil para erradicação do trabalho escravo e analisar as atuações dos órgãos públicos é preciso entender os conceitos de trabalho decente, escravidão, servidão, trabalho forçado e práticas análogas à escravidão.

§ 2º Caberá ao CODEFAT, por proposta do Ministro de Estado do Trabalho e Emprego, estabelecer os procedimentos necessários ao recebimento do benefício previsto no caput deste artigo, observados os respectivos limites de comprometimento dos recursos do FAT, ficando vedado ao mesmo trabalhador o recebimento do benefício, em circunstâncias similares, nos doze meses seguintes à percepção da última parcela." (NR) (BRASIL, 2002).

O conceito de trabalho decente foi formalizado pela OIT em 1999 e consiste na convergência dos quatro objetivos estratégicos¹⁰ de modo a promover e cumprir as normas e princípios fundamentais do trabalho, criar maiores oportunidades para homens e mulheres com remuneração e empregos decentes, ressaltar a eficácia da proteção social, fortalecendo o diálogo social (OIT, 1999b).

O trabalho decente é um dos conceitos centrais para o alcance dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) definidos pelas Nações Unidas, em especial o ODS 8, que busca “promover o crescimento econômico sustentado, inclusivo e sustentável, emprego pleno e produtivo e trabalho decente para todas e todos”.

A noção de trabalho decente integra, neste sentido, não apenas medidas de geração de postos de trabalho e de enfrentamento do desemprego, mas também uma forma de superar de formas de trabalho que geram renda insuficiente para que os indivíduos e suas famílias saiam da situação de pobreza ou que sejam baseadas em atividades insalubres, perigosas, inseguras e/ou degradantes. Associa-se assim, à proteção social e aos direitos do trabalho, entre eles os de representação, associação, organização sindical e negociação coletiva (OIT, 2015).

A origem da expressão trabalho decente consiste em contrapor o sentido de que a ocupação da força de trabalho por si só seria suficiente, enfatizando a necessidade de criar e manter postos de trabalho que atendam a um patamar civilizatório de proteção que sejam determinantes para o combate à pobreza, o desenvolvimento sustentável e a paz mundial (CAVALCANTE; KEMMELMEIER, 2019).

O trabalho, portanto, é fator de inclusão social, intimamente relacionado à dignidade da pessoa humana. Assim, o trabalho possibilita que o indivíduo utilize parte de seu tempo em uma ocupação produtiva e é fonte de subsistência própria e da família do trabalhador. É através da sua contraprestação que o indivíduo tem acesso a bens de consumo, lazer e a possibilidade de investir em sua formação subjetiva (MARTINS; PINHEIRO, 2020).

No entanto, ao mesmo tempo que o trabalho dignifica o ser humano, se for exercido sem a observância de requisitos mínimos de proteção, o cenário de dignidade se

¹⁰ O respeito aos direitos no trabalho, especialmente aqueles definidos como fundamentais (liberdade sindical, direito de negociação coletiva, eliminação de todas as formas de discriminação em matéria de emprego e ocupação e erradicação de todas as formas de trabalho forçado e trabalho infantil); a promoção do emprego produtivo e de qualidade; a ampliação da proteção social; e o fortalecimento do diálogo social.

inverte para a precarização (MARTINS; PINHEIRO, 2020) e neste ponto é que as expressões “escravidão, servidão, trabalho forçado e práticas análogas à escravidão” evidenciam-se.

Para melhor compreensão do que sejam cada uma delas, a análise partirá dos conceitos trazidos na sentença proferida pela Corte Interamericana de Direitos Humanos no caso dos trabalhadores da Fazenda Brasil Verde *versus* Brasil, de outubro de 2016¹¹.

Conforme já disposto no item acima, a legislação internacional e nacional passou a conceituar e/ou criminalizar a escravidão. Para que a mesma fique caracterizada, tem-se como primeiro elemento (estado ou condição) o fato de não ser essencial a existência de um documento formal ou de uma norma jurídica para a caracterização desse fenômeno. No que tange ao elemento de “propriedade”, este compreende no fenômeno de escravidão como “posse”, ou seja, a demonstração de controle de uma pessoa sobre outra. Equipara-se a perda da própria vontade ou a uma diminuição considerável da autonomia pessoal, na restrição ou privação da liberdade individual, com intenção de exploração mediante o uso, a gestão, o benefício, a transferência ou o despojamento de uma pessoa. Essa caracterização ainda pode ser evidenciada com o emprego de meios tais como a violência, fraude e/ou a coação (CIDH, 2016).

Assim, seus elementos caracterizados são:

- a) restrição ou controle da autonomia individual;
- b) perda ou restrição da liberdade de movimento de uma pessoa;
- c) obtenção de um benefício por parte do perpetrador;
- d) ausência de consentimento ou de livre arbítrio da vítima, ou sua impossibilidade ou irrelevância devido à ameaça de uso da violência ou outras formas de coerção, o medo de violência, fraude ou falsas promessas;
- e) uso de violência física ou psicológica;
- f) posição de vulnerabilidade da vítima;
- g) detenção ou cativo;
- i) exploração. (CIDH, 2016).

¹¹ Neste caso a decisão da Corte foi a seguinte: Em razão de todo o exposto, o Tribunal considera que o Estado violou o direito a não ser submetido à escravidão e ao tráfico de pessoas, em violação do artigo 6.1 da Convenção Americana sobre Direitos Humanos, em relação aos artigos 1.1, 3, 5, 7, 11 e 22 do mesmo instrumento, em prejuízo dos 85 trabalhadores resgatados em 15 de março de 2000 na Fazenda Brasil Verde, listados no parágrafo 206 da presente Sentença. Adicionalmente, em relação ao senhor Antônio Francisco da Silva, essa violação ocorreu também em relação ao artigo 19 da Convenção Americana, por ser criança ao momento dos fatos. Finalmente, o Brasil é responsável pela violação do artigo 6.1 da Convenção Americana, em relação ao artigo 1.1 do mesmo instrumento, produzida no marco de uma situação de discriminação estrutural histórica em razão da posição econômica dos 85 trabalhadores identificados no parágrafo 206 da presente Sentença.

Para Schwarz (2008, p. 129) o conceito de escravidão consiste no “estado ou a condição de um indivíduo que é constringido à prestação de trabalho, em condições destinadas à frustração de direito assegurado pela legislação do trabalho, permanecendo vinculado, de forma compulsória”, durante o contrato de trabalho sendo aplicado mediante fraude, violência ou grave ameaça, podendo ser inclusive com a retenção de documentos pessoais ou contratuais ou, ainda, em face de uma dívida contraída junto ao empregador ou alguém a que ele se relacione.

Veja-se ainda que o Tribunal Superior do Trabalho (TST) em recente decisão¹² pronunciou-se a respeito de tema entendendo que para a caracterização do trabalho em condições análogas às de escravo é desnecessária a restrição à liberdade de locomoção, considerando que para o Código Penal não há a necessidade de provar a coação física da liberdade de ir e vir ou mesmo o cerceamento da liberdade de locomoção, basta a submissão da vítima “a trabalhos forçados ou a jornada exaustiva” ou “a condições degradantes de trabalho”, condutas alternativas previstas no tipo penal (BRASIL, 2022).

¹² AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO DE REVISTA. TRANSCENDÊNCIA RECONHECIDA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. TRABALHO EM CONDIÇÕES ANÁLOGAS ÀS DE ESCRAVO. LABOR EM CONDIÇÕES DEGRADANTES. CARACTERIZAÇÃO. DESNECESSIDADE DE RESTRIÇÃO À LIBERDADE DE LOCOMOÇÃO. 1. Hipótese em que a Corte de origem, a despeito de constatar "o trabalho em condições degradantes, consistentes na precariedade da moradia, higiene e segurança oferecidas aos trabalhadores encontrados pelo grupo especial de fiscalização, destacando-se a falta de instalações sanitárias e dormitórios adequados no alojamento, bem como o não fornecimento de água potável", afasta a caracterização do trabalho em condições análogas às de escravo, ao entendimento de que, "para a caracterização da figura do trabalho em condições análogas a de escravo, além da violação do bem jurídico 'dignidade', é imprescindível ofensa à 'liberdade', substanciada na restrição da autonomia dos trabalhadores, quer seja para dar início ao contrato laboral, quer seja para findá-lo quando bem entender". 2. Todavia, o art. 149 do Código Penal, com a redação dada pela Lei nº 10.803/2003, não exige o concurso da restrição à liberdade de locomoção para a caracterização do trabalho em condições análogas às de escravo, mas elenca condutas alternativas que, isoladamente, são suficientes à configuração do tipo penal - dentre as quais "sujeitar alguém a condições degradantes de trabalho". 3. A matéria já foi examinada pelo Plenário do STF: "PENAL. REDUÇÃO A CONDIÇÃO ANÁLOGA A DE ESCRAVO. ESCRAVIDÃO MODERNA. DESNECESSIDADE DE COAÇÃO DIRETA CONTRA A LIBERDADE DE IR E VIR. DENÚNCIA RECEBIDA. Para a configuração do crime do art. 149 do Código Penal, não é necessário que se prove a coação física da liberdade de ir e vir ou mesmo o cerceamento da liberdade de locomoção, bastando a submissão da vítima 'a trabalhos forçados ou a jornada exaustiva' ou 'a condições degradantes de trabalho', condutas alternativas previstas no tipo penal." (Inq. 3.412/AL, Plenário, Redatora Ministra. Rosa Weber, julgado em 29/3/2012) 4. No caso, delineado o trabalho em condições degradantes, a descaracterização do trabalho em condições análogas a de escravo pelo TRT parece violar o art. 149 do Código Penal, nos moldes do art. 896 da CLT, a ensejar o provimento do agravo de instrumento, nos termos do artigo 3º da Resolução Administrativa nº 928/2003. Agravo de instrumento conhecido e provido. (...). (BRASIL, 2022)

Já quanto a proibição e definição de servidão como forma análoga à escravidão, na sentença do caso Fazenda Brasil Verde, a Corte coincide seu entendimento com a definição do Tribunal Europeu de Direitos Humanos sobre “servidão”, e considera que isso se caracteriza com a obrigação de realizar trabalho para outros, imposto por meio de coerção, e a obrigação de viver na propriedade de outra pessoa, sem a possibilidade de alterar essa condição. Explica ainda quando a proibição do “tráfico de escravos e o tráfico de mulheres”, que a previsão contida no artigo 6.1 da Convenção Americana, refere-se a:

- i) O recrutamento, o transporte, a transferência, o alojamento ou o acolhimento de pessoas;
- ii) Recorrendo à ameaça ou ao uso da força ou outras formas de coação, ao rapto, à fraude, ao engano, ao abuso de autoridade ou à uma situação de vulnerabilidade ou à entrega ou aceitação de pagamentos ou benefícios, para obter o consentimento de uma pessoa a fim de que se tenha autoridade sobre ela. Para os menores de 18 anos estes requisitos não são condição necessária para a caracterização de tráfico;
- iii) Com qualquer fim de exploração (CIDH, 2016).

Com respeito ao trabalho forçado ou obrigatório, a Corte aceitou a definição contida no artigo 2.1 da Convenção nº 29 da OIT (1957), a qual dispõe ser todo trabalho ou serviço exigido de um indivíduo sob ameaça de qualquer penalidade e para o qual ele não se ofereceu de espontânea vontade.

Observa-se assim, que todos os conceitos acima citados devem ser compreendidos de modo a caracterizar cada situação, em que pese todas serem abrangidas no conceito de trabalho escravo contemporâneo.

2.2. POLÍTICAS BRASILEIRAS DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DO TRABALHO ESCRAVO

Quando se faz análise de políticas públicas é necessário primeiramente delimitar as suas linhas conceituais, ou seja, entender sua definição.

Tomazeti Neto (2014) afirma que o que se percebe é uma dificuldade na conceituação em virtude do seu arcabouço analítico teórico. Além disso, por se tratar de uma área do conhecimento ainda nova, faltam sintetizações que exponham de forma mais consolidada quando do agir científico.

Para Souza (2006) não existe uma única definição, nem a melhor do que seria política pública, mas a definição mais conhecida é a de Laswell, na qual a decisão e

análise sobre política pública implicam responder três questões: quem ganha o quê, por quê e que diferença faz.

Resumidamente, Souza (2006, p.26) destaca que a “política pública é um campo do conhecimento que busca, ao mesmo tempo, “colocar o governo em ação” e/ou analisar essa ação (variável independente) e, quando necessário, propor mudanças no rumo ou curso dessas ações (variável dependente)”. A formulação das políticas públicas seriam um “estágio em que os governos democráticos traduzem seus propósitos e plataformas eleitorais em programas e ações que produzirão resultados ou mudanças no mundo real”.

Nery da Silva (2012) explica ainda sobre o tema que é necessária a apreciação dos perfis das políticas sob a ótica procedimental de sua elaboração e em sentido amplo, devem ser consideradas as formas compactas e as sequenciais, para, ao final, conhecer as diferentes etapas integrantes.

Além disso, frisa que é indispensável reconhecer a importância da ação dos agentes políticos, agentes públicos, particulares, grupos associativos de interesses e pressões com a finalidade de formar a correta noção de participação democrática, contribuindo com a construção de uma sociedade mais plural e contínua, em que se cumpra os compromissos da Constituição através das noções de dignidade humana e de responsabilidade social, os quais interligado às realidades fáticas e econômico orçamentárias (NERY DA SILVA, 2012).

A partir de tais conceitos, analisa-se algumas das políticas públicas nacionais para a erradicação do trabalho escravo.

Uma das primeiras iniciativas governamentais foi o pagamento de seguro-desemprego ao trabalhador resgatado da condição análoga à de escravo, conforme já exposto no primeiro item desta pesquisa.

Em consulta a base de dados o Sistema Integrado de Planejamento e Orçamento (SIOP), sistema informatizado do Governo Federal, cujo painel fornece amplo acesso a todos os cidadãos que tenham interesse em acompanhar as informações sobre a Lei Orçamentária Anual – LOA, e a sua consequente execução, verificam-se os valores gastos durante um período de 10 anos, 2004 a 2014, com o referido benefício:

Gráfico 1 - Valores pagos em seguro-desemprego

Fonte: SIOP. Elaborado pela autora.

O ano de 2008 foi o que mais impactou, tendo como pagamento o valor de R\$ 6.092.185,00.

Em 2003, criou-se o primeiro Plano Nacional para a Erradicação do Trabalho Escravo que apresentou medidas a serem cumpridas por diversos órgãos, sejam dos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário, Ministério Público, entidades da sociedade civil brasileira e classe empresarial. Ele teve como objetivo atender às determinações do Plano Nacional de Direitos Humanos, demonstrando a intenção do governo em construir uma política pública permanente de combate ao trabalho escravo. O foco foi realizar a integração e coordenar as ações de diferentes órgãos públicos e da sociedade (OIT, 2003).

O documento foi elaborado pela Comissão Especial do Conselho de Defesa dos Direitos da Pessoa Humana (CDDPH), constituída pela Resolução 05/2002 (BRASIL, 2003) e reúne entidades e autoridades nacionais ligadas ao tema Plano Nacional para a Erradicação do Trabalho Escravo (OIT, 2003). Nele constam as propostas, quais os responsáveis e o prazo de concretização.

Já na sua apresentação são trazidos dados que constituem a realidade de grave violação aos direitos humanos de forma que se elege como uma das principais prioridades a erradicação de todas as formas contemporâneas de escravidão. Na época existiam no Brasil 25 mil pessoas submetidas às condições análogas ao trabalho escravo. Ressalta-se que, a escravidão contemporânea manifesta-se na clandestinidade, ou seja, é marcada por autoritarismo, corrupção, segregação social, racismo, clientelismo e desrespeito aos direitos humanos (OIT, 2003).

Posteriormente, no ano de 2008, foi elaborado o segundo Plano Nacional para Erradicação do Trabalho Escravo que representa a atualização do primeiro. Ele incorpora os cinco anos de experiências anteriores e introduz modificações que decorrem de uma reflexão permanente sobre as distintas frentes de luta contra a violação dos Direitos Humanos. Trata-se de uma referência nacional para o enfrentamento e erradicação do trabalho escravo no país e entre as medidas a serem tomadas pelo governo, está a melhoria da fiscalização e do apoio logístico ao grupo móvel do Ministério do Trabalho e Emprego, principal responsável pela libertação de trabalhadores em todo o país (AGÊNCIA SENADO, 2009).

São 66 metas e 15 delas têm abrangência geral e tratam de tópicos como, por exemplo, a manutenção do combate ao trabalho escravo tratando como prioridade do Estado. Ainda, o plano possui dez ações específicas de repressão econômica, entre as quais um acordo pelo qual os empresários signatários comprometem-se a não adquirir qualquer produto cuja produção tenha em sua cadeia produtiva o trabalho escravo (AGÊNCIA SENADO, 2009).

O terceiro plano está em fase de elaboração e ainda não foi publicado.

No ano de 2021, foi elaborado o Fluxo Nacional de Atendimento às Vítimas do Trabalho Escravo, um documento, que teve apoio da OIT e que passou a integrar o ordenamento jurídico do país e que orienta as práticas de denúncia, planejamento, resgate e pós-resgate de vítimas do trabalho análogo à escravidão. Sua publicação ocorreu através da Portaria Ministerial 3.484, em 7 de outubro de 2021 (BRASIL, 2021).

Esse documento também é um marco para a política pública brasileira e estabelece um caminho para a atuação dos entes federativos e todos os envolvidos no combate ao trabalho escravo no Brasil. Além disso, se criou um canal de denúncias oficial no Fluxo através de uma plataforma online, chamado Sistema Ipê (NAÇÕES UNIDAS BRASIL, 2021).

O Fluxo resultou da ação entre a Comissão Nacional de Erradicação ao Trabalho Escravo (CONATRAE), que integra a estrutura da Secretaria Nacional de Proteção Global do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, e das Comissões Estaduais para a Erradicação do Trabalho Escravo e define as responsabilidades de cada um dos atores envolvidos, padronizando o atendimento às vítimas resgatadas e assegurando o apoio especializado e humanizado de forma a garantir o encaminhamento às políticas e serviços públicos pertinentes (NAÇÕES UNIDAS BRASIL, 2021).

Em fevereiro de 2022, o Ministério Público do Trabalho (MPT), o Ministério Público Federal (MPF), a Defensoria Pública da União (DPU), a Polícia Federal (PF) e a Polícia Rodoviária Federal (PRF) formalizaram adesão ao Fluxo.

Muito embora as políticas públicas acima delineadas sejam importantes e de grande valia para o combate e erradicação do trabalho escravo, a atuação do atual Ministério do Trabalho e Previdência, bem como do Ministério Público do Trabalho também são de extrema relevância, eis que os órgãos através das suas fiscalizações acabam por descobrir casos ainda corriqueiramente encontrados no território nacional.

A exemplo, tem-se as operações: Resgate I, que no ano de 2021 efetuou 128 fiscalizações distribuídas em 22 estados brasileiros e no DF, sendo resgatados de condições análogas às de escravo 136 trabalhadores e Resgate II, que começou no dia 04 de julho de 2022. Trata-se da maior ação conjunta no país, integrada pela Subsecretaria de Inspeção do Trabalho (SIT) do Ministério do Trabalho e Previdência, Ministério Público do Trabalho (MPT), Ministério Público Federal (MPF), Defensoria Pública da União (DPU), Polícia Federal (PF) e Polícia Rodoviária Federal (PRF) (GOV.BR, 2022).

Os Estados com mais pessoas resgatadas na operação de 2022 foi Goiás e Minas Gerais. As atividades econômicas em destaque no meio rural foram serviços de colheita em geral, cultivo de café e criação de bovinos para corte. Já no meio urbano, ocorreu o resgate em uma clínica de reabilitação de dependentes químicos e casos de trabalhadoras domésticas (GOV.BR, 2022).

No mês de junho de 2022, auditores-fiscais do Trabalho da Superintendência Regional do Trabalho no Maranhão (SRTb/MA) também resgataram 26 trabalhadores de condição análoga à de escravo em duas fazendas destinadas ao cultivo de grãos, no Estado do Maranhão (GOV.BR, 2022).

Ainda, no estado de Minas Gerais, os auditores-fiscais do Trabalho, em conjunto com o Ministério Público do Trabalho, resgatou uma trabalhadora doméstica que trabalhava em situação análoga à escravo por 32 anos e para a mesma família. No caso, a trabalhadora de 63 anos jamais havia recebido salário e outros benefícios, além de não ter jornada de trabalho fixa, nem descanso (GOV.BR, 2022).

Outro evento considerável foi o caso de uma mulher de 84 anos que foi resgatada após 72 anos trabalhando como empregada doméstica para uma mesma família no Rio de Janeiro.

Segundo dados do Observatório da Erradicação do Trabalho Escravo e do Tráfico de Pessoas (SMARTLABBR, 2022)¹³ de 1955 a 2021 foram resgatados no Brasil 57.666 trabalhadores nessas condições. Já no Estado de Santa Catarina, nesse mesmo período foram 1.004, sendo uma média de 37,2 por ano (SMARTLABBR, 2022).

Ainda, dados de 2022 disponíveis no Portal da Inspeção do Trabalho¹⁴, em Santa Catarina relativos a ações fiscais concluídas até 13 de maio de 2022 demonstram que foram fiscalizados 169 estabelecimentos, emitidas 882 guias de Seguro Desemprego e recebido pelos trabalhadores o valor de R\$ 1.513.506,56 em verbas rescisórias. E dos municípios com mais autos de infração lavrados em todos os anos em SC estão Ituporanga, Calmon, Canoinhas, Passos Maia, Lages (BRASIL, 2020).

Portanto, verifica-se que em que pese as políticas públicas adotadas pelo governo brasileiro para combate e erradicação ao trabalho escravo e o trabalho de fiscalização, não se pode admitir que mesmo depois de passados mais de 134 anos de declarada extinta a escravidão no Brasil ainda existam casos como estes. A punição deve ser cada vez mais efetiva e em valores vultosos para que se inibam essas práticas.

3. CONSIDERAÇÕES FINAIS

A presente pesquisa que teve como tema o trabalho escravo contemporâneo, objetivou verificar as legislações internacionais e nacionais que demonstram a preocupação com casos ainda presentes de trabalhadores resgatados em situações análogas a escravo.

Verificou-se que existem regramentos específicos, todos como medida de prevenir ou punir eventuais ocorrências a respeito do tema. Além disso, vislumbrou-se a importância das organizações internacionais para a resolução de problemas como estes considerando que se vive em um mundo globalizado, cujas soluções precisam ser coordenadas a fim de conter essa problemática que traz consequências muito além das individuais.

Verificou-se ainda, que o Brasil possui uma das mais completas leis do mundo no combate ao trabalho escravo e possui em andamento políticas públicas que objetivam coibir e punir as práticas ilegais.

¹³ Os dados podem ser acessados através do site: <https://smartlabbr.org/trabalhoescravo>.

¹⁴ Os dados podem ser acessados através do site: <https://sit.trabalho.gov.br/radar/>.

Além disso, a conceituação de trabalho decente, escravidão, servidão, trabalho forçado e práticas análogas à escravidão foram de suma importância para caracterizar cada situação, em que pese todas serem abrangidas no conceito de trabalho escravo contemporâneo.

Portanto, conclui-se que em que pese as políticas públicas adotadas pelo governo brasileiro para combate e erradicação ao trabalho escravo e o trabalho de fiscalização serem efetivas e o Estado demonstrar a clara intenção em reduzir a ocorrência dessas práticas, não se pode admitir que mesmo depois de passados mais de 134 anos de declarada extinta a escravidão no Brasil ainda existam casos como estes. A punição precisa e deve ser cada vez mais efetiva e em valores vultosos para que se inibam tratamentos que firam a dignidade do trabalhador. Ressaltando, por fim que o Brasil pode ser considerado um modelo de atuação frente ao tema.

REFERÊNCIAS

AGÊNCIA SENADO. **2º Plano Nacional para erradicar o trabalho escravo tem 66 metas**. 2009. Disponível em:

<https://www12.senado.leg.br/noticias/materias/2009/01/26/2-plano-nacional-para-erradicar-o-trabalho-escravo-tem-66-metas>. Acesso em: 30 ago. 2022

BRASIL. [Constituição (1988)]. Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. **Diário Oficial da União**: seção 1, Brasília, DF, n. 191-A, p. 1, 5 out. 1988.

Disponível em:

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm. Acesso em: 15 ago. 2022.

BRASIL. Decreto nº 58.563, de 1º de junho de 1966. Promulga e Convenção sobre Escravatura de 1926 emendada pelo Protocolo de 1953 e a Convenção Suplementar sobre a Abolição da Escravatura de 1956. **Diário Oficial da União**: seção 1, Brasília, DF, 3 jun. 1966. Disponível em:

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Atos/decretos/1966/D58563.html. Acesso em: 20 ago. 2022.

BRASIL. Decreto nº 5.017, de 12 de março de 2004. Promulga o Protocolo Adicional à Convenção das Nações Unidas contra o Crime Organizado Transnacional Relativo à Prevenção, Repressão e Punição do Tráfico de Pessoas, em Especial Mulheres e Crianças. **Diário Oficial da União**: seção 1, Brasília, DF, p. 10, 15 mar. 2004.

Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2004/decreto/d5017.htm. Acesso em: 25 ago. 2022.

BRASIL. Decreto-lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940. Código Penal. **Diário Oficial da União**: Rio de Janeiro, RJ, p. 23911, 31 dez. 1940. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/del2848compilado.htm. Acesso em: 25 ago. 2022.

BRASIL. Decreto nº 6.347, de 8 de janeiro de 2008. Aprova o Plano Nacional de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas - PNETP e institui Grupo Assessor de Avaliação e Disseminação do referido Plano. Revogado pelo dec. 10.087, de 05/11/2019. **Diário Oficial da União**: seção 1, Brasília, DF, p. 1, 9 jan. 2008. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2008/decreto/d6347.htm.

BRASIL. Lei nº 10.608, de 20 de dezembro de 2002. Altera a Lei no 7.998, de 11 de janeiro de 1990, para assegurar o pagamento de seguro-desemprego ao trabalhador resgatado da condição análoga à de escravo. **Diário Oficial da União**: seção 1, Brasília, DF, p. 1, 23 dez. 2002. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2002/110608.htm. Acesso em 25 ago. 2022.

BRASIL. Portaria nº 3.484, de 6 de outubro de 2021. Torna público o Fluxo Nacional de Atendimento às Vítimas de Trabalho Escravo no Brasil. **Diário Oficial da União**: seção 1, Brasília, DF, p. 64, 7 out. 2021. Disponível em: <https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-n-3.484-de-6-de-outubro-de-2021-350935539>. Acesso em: 30 ago. 2022.

BRASIL. Lei nº 3.353, de 13 de maio de 1888. **Declara extinta a escravidão no Brasil**. Coleção das Leis do Império do Brasil, 1888. Parte I. Tomo XXXV., p. 1. 13 maio 1888. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lim/lim3353.htm#:~:text=LEI%20N%C2%BA%203.353%2C%20DE%2013,Art. Acesso em: 31 ago. 2022.

BRASIL. Lei nº 10.803, de 11 dezembro de 2003. Altera o art. 149 do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal, para estabelecer penas ao crime nele tipificado e indicar as hipóteses em que se configura condição análoga à de escravo. **Diário Oficial da União**: seção 1, Brasília, DF, p. 1, 12 dez. 2003. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/2003/L10.803.htm.

BRASIL, Ministério dos Direitos Humanos e Cidadania. **Plano Nacional para Erradicação do Trabalho Escravo**. 2018. Disponível em: <https://www.gov.br/mdh/pt-br/navegue-por-temas/combate-ao-trabalho-escravo/plano-nacional-para-erradicacao-do-trabalho-escravo#:~:text=O%20%2C%20BA%2D%20Plano%20Nacional%20para,uma%20reflex%C3%A3o%20permanente%20sobre%20as>. Acesso em: 29 ago. 2022.

BRASIL, Ministério dos Direitos Humanos e Cidadania. GOV.BR. Plano Nacional para Erradicação do Trabalho Escravo. Disponível em: <https://www.gov.br/mdh/pt-br/navegue-por-temas/combate-ao-trabalho-escravo/plano-nacional-para-erradicacao-do-trabalho-escravo>. Acesso em: 30 ago. 2022.

BRASIL. Procuradoria-Geral da República. Operação Resgate II retira 337 trabalhadores de condições análogas à escravidão. 2022. Disponível em:

<https://www.gov.br/trabalho-e-previdencia/pt-br/noticias-e-conteudo/trabalho/trabalho/operacao-resgate-ii-retira-337-trabalhadores-de-condicoes-analogas-a-escravidao>. Acesso em: 31 ago. 2022.

BRASIL. Ministério do Trabalho e do Emprego. Resgatados 26 trabalhadores de condição análoga à de escravo no Maranhão. 2022. Disponível em: <https://www.gov.br/trabalho-e-previdencia/pt-br/noticias-e-conteudo/trabalho/trabalho/resgatados-26-trabalhadores-de-condicao-analoga-a-de-escravo-no-maranhao>. Acesso em: 31 ago. 2022.

BRASIL. Ministério do Trabalho e do Emprego. Idosa é resgatada após 32 anos de trabalho análogo ao escravo doméstico em MG. 2022. Disponível em: <https://www.gov.br/trabalho-e-previdencia/pt-br/noticias-e-conteudo/trabalho/trabalho/idosa-e-resgatada-apos-32-anos-de-trabalho-analogo-ao-escravo-domestico-em-mg>. Acesso em: 31 ago. 2022.

BRASIL. Ministério do Trabalho e do Emprego. **Portal da Inspeção do Trabalho**. 2020. Disponível em: <https://sit.trabalho.gov.br/radar/>. Acesso em: 31 ago. 2022.

CIDH. Comissão Interamericana de Direitos Humanos. Convenção Americana sobre Direitos Humanos. 1969. Disponível em - http://www.cidh.oas.org/basicos/portugues/c.convencao_americana.htm. Acesso em: 23 ago. 2022.

CIDH. Comissão Interamericana de Direitos Humanos. **Caso trabalhadores da Fazenda Brasil Verde Vs. Brasil**. Sentença de 20 de outubro de 2016. Disponível em: https://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_318_por.pdf. Acesso em: 23 ago. 2022.

KEMMELMEIER, Carolina Spack; CAVALCANTE, Jouberto de Quadros Pessoa. A declaração do centenário da OIT sobre o futuro do trabalho: a necessidade de um desenvolvimento sustentável e de uma garantia laboral universal. **Revista de Direito do Trabalho**, vol. 208, 2019, p. 51 – 66, Dez, 2019. TR\2019\42226.

MARTINS Adalberto; PINHEIRO, Felipe Fernandes. O trabalho decente à luz do ordenamento jurídico brasileiro: desafios e viabilidade de efetivação fora da relação de emprego. **Revista de Direito do Trabalho**, vol. 212, 2020, p. 19 – 37, Jul – Ago., 2020. DTR\2020\7373.

NAÇÕES UNIDAS BRASIL. **Brasil consolida política pública de assistência às vítimas de trabalho escravo**. 2021. Disponível em: <https://brasil.un.org/pt-br/152114-brasil-consolida-politica-publica-de-assistencia-vitimas-de-trabalho-escravo>. Acesso em: 30 ago. 2022.

NERY DA SILVA, Rogério Luiz. **Políticas Públicas e Administração Democrática**. Doi: <http://dx.doi.org/10.5007/2177-7055.2012v33n64p57>

OIT. Organização Internacional do Trabalho. **Convenção nº 15**. Ratificada pelo Brasil em 18/06/1965. 1965. Dispõe sobre a Abolição do Trabalho Forçado. Disponível em:

https://www.ilo.org/brasil/convencoes/WCMS_235195/lang--pt/index.htm. Acesso em: 24 ago. 2022.

OIT. Organização Internacional do Trabalho. **Convenção n° 29**. Ratificada pelo Brasil em 25/04/1957. 1957. Dispõe sobre o Trabalho Forçado ou Obrigatório. Disponível em: https://www.ilo.org/brasil/convencoes/WCMS_235021/lang--pt/index.htm. Acesso em: 24 ago. 2022.

OIT. Organização Internacional do Trabalho. Comissão Especial do Conselho de Defesa dos Direitos da Pessoa Humana (CDDPH). **Plano nacional para a erradicação do trabalho escravo**. Brasília: OIT, 2003. 44 p. Disponível em: https://www.ilo.org/brasil/publicacoes/WCMS_227535/lang--pt/index.htm.

OIT. Organização Internacional do Trabalho. **Trabalho decente**. 1999. Disponível em: <https://www.ilo.org/brasil/temas/trabalho-decente/lang--pt/index.htm>. Acesso em: 29 ago. 2022.

OIT. Organização Internacional do Trabalho. **Uma década de promoção do trabalho decente no Brasil: uma estratégia de ação baseada no diálogo social**. 1999b. Disponível em: https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---americas/---ro-lima/---ilo-brasil/documents/publication/wcms_467352.pdf. Acesso em: 29 ago. 2022.

ONU. Organização das Nações Unidas. **Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948**. 1948. Disponível em: <https://www.ohchr.org/EN/UDHR/Pages/Language.aspx?LangID=por>. Acesso em: 25 ago. 2022.

TOMAZETI NETO, Hugo. **As políticas públicas brasileiras de combate ao trabalho escravo contemporâneo: do regime internacional do trabalho às estratégias de enfrentamento**. Dissertação (Mestrado em Ciência Política). Universidade Federal de Goiás, Goiânia, 2014.

SMARTLABBR. **Observatório da Erradicação do Trabalho Escravo e do Tráfico de Pessoas**. 2022. Disponível em: <https://smartlabbr.org/trabalhoescravo>. Acesso em: 31 ago. 2022.

SCHWARZ, Rodrigo Garcia. **A abolição necessária: uma análise da efetividade e da eficácia das políticas de combate à escravidão contemporânea no Brasil a partir de uma perspectiva garantista e democrática dos direitos sociais**. Dissertação (Mestrado em Direito) – Universidade de Santa Cruz do Sul, Santa Cruz do Sul, 2008.

SIOP. **Painel do Orçamento Federal**. Disponível em: https://www1.siop.planejamento.gov.br/QvAJAXZfc/opendoc.htm?document=IAS%2FExecucao_Orcamentaria.qvw&host=QVS%40pqlk04&anonymous=true&sheet=SH06. Acesso em: 05 ago. 2022.

SOUZA, Celina. Políticas Públicas: uma revisão da literatura. **Sociologias**, Porto Alegre, ano 8, n° 16, jul/dez 2006, p. 20-45.

TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO. **RR: 4505720175230041**, Relator: Hugo Carlos Scheuermann, Data de Julgamento: 27/04/2022, 1ª Turma, Data de Publicação: 02 maio 2022.

DA NECESSIDADE DE *HIPERTRANSPARÊNCIA* E O PAPEL DAS MÍDIAS ALTERNATIVAS

THE NEED FOR HYPERTRANSPARENCY AND THE ROLE OF ALTERNATIVE MEDIA

Cesar Augusto Cavazzola Junior¹
Jesael Duarte da Silva²

RESUMO:

Embora o sistema de Transparência dos órgãos públicos possibilite o acesso a dados financeiros de prefeituras, câmaras de vereadores e demais órgãos públicos, este trabalho pretende apresentar, com base numa série de reportagens realizadas pela Mídia Locus Online no município de Passo Fundo/RS, um conjunto de situações nas quais os dados foram insuficientes ou mesmo de difícil compreensão para o público em geral. Assim, o objetivo é demonstrar que, em muitos casos, falar em *transparência* é insuficiente para a compreensão das atividades públicas, sendo necessário, para tal, que se advogue a ideia de *hipertransparência*.

PALAVRAS-CHAVE:

Acesso à Informação - Portal da Transparência – Hipertransparência – Finanças Públicas

ABSTRACT:

Although the Transparency system of public bodies allows access to financial data from city halls, councils and other public bodies, this work intends to present, based on a series of reports made by Mídia Locus Online in the city of Passo Fundo/RS, a set of situations in which data were insufficient or even difficult to understand for the general public. Thus, the objective is to demonstrate that, in many cases, talking about *transparency* is insufficient for the understanding of public activities, and for that, it is necessary to advocate the idea of *hypertransparency*.

KEYWORDS:

Access to Information - Transparency Portal – Hypertransparency – Public Finance

1. INTRODUÇÃO

¹ Advogado (OAB/RS 83.859). Mestre em Direito (Unisinos). Membro da CSI (OAB/RS). Autor dos livros “Manual de Direito Desportivo” (EDIPRO, 2014), “Bacamarte” (Giotri, 2016), “Francês Jurídico” (Jano, 2022) e “A Solidão Disciplinada” (Thoth, 2023). É coautor de outras obras. Contato: cesar.cavazzola@gmail.com.

² Jornalista, palestrante e conferencista. Contato: jesael.duarte@gmail.com.

O sistema de transparência dos órgãos públicos possibilita o acesso a dados financeiros de prefeituras, câmaras de vereadores e demais órgãos públicos. Isso permite que contribuintes e demais interessados tenham maior controle sobre a gestão do dinheiro público.

Com base numa série de reportagens realizadas pela Mídia Locus Online³ no município de Passo Fundo/RS, oportunizaram aos autores perceber que os dados da Transparência⁴ foram insuficientes ou de difícil compreensão para o público em geral.

Portanto, o objetivo é demonstrar que, em muitos casos, a *transparência* foi insuficiente para a compreensão das atividades públicas, sendo necessário que se trabalhe com a ideia de *hipertransparência*, ou seja, de disponibilidade de dados mais detalhados e de forma mais didática, para que a Lei, efetivamente, cumpra o seu objetivo de *informar*.

2. LEI DA TRANSPARÊNCIA

A Lei Complementar 131/2009, conhecida como Lei da Transparência, alterou a redação da Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF) sobre a transparência da gestão fiscal. As inovações legislativas determinaram que as informações sobre execução orçamentária e financeira da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios estejam disponíveis em *tempo real*. Para que a legislação seja cumprida, os entes indicados devem divulgar os atos relacionados às receitas e às despesas correspondentes à gestão das finanças públicas (art. 48-A).

Conforme definido pelo Decreto nº 7.185/2010, a liberação em tempo real se refere à disponibilização das informações em meio eletrônico que possibilite amplo acesso público, até o primeiro dia útil subsequente à data do registro contábil no respectivo sistema, sem prejuízo do desempenho e da preservação das rotinas de segurança operacional necessários ao seu pleno funcionamento. De qualquer forma, *o atendimento aos requisitos básicos pode não ser suficiente para critérios de usabilidade*. Por isso, a forma de apresentação dos dados, o uso de linguagem acessível, a disponibilidade dos dados para *download* e o uso de canal de interação com os usuários são imprescindíveis para a efetividade dos objetivos da Lei.

Vale destacar que a Lei da Transparência difere da Lei da Informação. Esta regula o acesso a informações e dispõe sobre os procedimentos a serem observados pela União,

³Os demais trabalhos, além dos citados ao longo deste, podem ser consultados em: <www.locusonline.com.br>.

⁴ Ao longo do texto, quando “Transparência” aparecer com letra maiúscula, é por referência ao *Portal da Transparência* ou à *Lei da Transparência*, dependendo do contexto.

Estados, Distrito Federal e Municípios; ainda, regulariza o direito do cidadão em solicitar os documentos que tiver interesse sem justificar o pedido. Já a da Transparência é Lei Complementar que altera a redação da Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF) no que se refere à transparência da gestão fiscal.

3. UM OLHAR SOBRE O MUNICÍPIO DE PASSO FUNDO

O município de Passo Fundo, conforme último censo (2010), possui 184.826 habitantes (estimados em 198.799 para o ano de 2017). Em 2015, o salário médio mensal era de 2,8 salários mínimos. A proporção de pessoas ocupadas em relação à população total era de 36,2%.⁵ Possui o orçamento de R\$ 649 milhões para 2017, de cujas fontes são⁶: (1) O repasse feito pela União do Fundo de Participação dos Municípios (FPM), que tem origem no Imposto de Renda recolhido e no Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI), distribuindo entre os municípios 23,5% desses tributos; (2) O repasse feito pelo governo do Estado relativo ao Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS). Também há a receita oriunda do Imposto sobre Propriedade de Veículos Automotores (IPVA), no percentual de 50% que pertence ao Município (a outra metade fica com o governo do Estado) e os 50% dos valores do Imposto Territorial Rural (ITR), que, no caso de Passo Fundo, convertem-se em 100% devido a um convênio de fiscalização e cobrança firmado entre o Município e a União; (3) As receitas próprias que são os impostos e taxas municipais, sendo os mais representativos o Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) e o Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN).

No caso de Passo Fundo, o FPM representa 30% das receitas gerais; o ICMS 32%; e 28% são oriundos das receitas próprias. Há também os valores repassados pelo Governo Federal relativos ao Fundo de Desenvolvimento para a Educação Básica (Fundeb), que são recursos exclusivos para pagamentos dos professores e demais despesas da Educação.

No decorrer deste trabalho, serão apresentados casos levantados pelo *Portal Locus Online*, mídia alternativa, sediada em Passo Fundo, sobre dados que, embora disponíveis,

⁵ Dados disponíveis em: IBGE. Cidades. Passo Fundo. Disponível em: <<https://cidades.ibge.gov.br/brasil/rs/passo-fundo/panorama>>. Acesso em: 04 abr. 2018.

⁶ O levantamento destas informações havia sido publicado em reportagem do colega dos autores no trabalho a seguir: BARATO, Mateus. **Você entende como funcionam as finanças públicas?** Locus Online, 2017. Disponível em: <<http://www.locusonline.com.br/2017/03/26/voce-entende-como-funcionam-as-financas-publicas/>>. Acesso em: 02 abr. 2022.

acabam não chegando à população em geral, muitas vezes por desinteresse em assuntos locais, outras vezes, como será mostrado, pela “falta de transparência sobre a transparência” ou pela necessidade de *hipertransparência* (diante da forma como são apresentados ou até mesmo por conta de aparentes omissões nas tabelas contábeis).

4. GASTOS EM DIÁRIAS PARA VIAGENS⁷

A Transparência aponta que, do dia primeiro de janeiro de 2013 até o dia 30 de setembro de 2017, 644 servidores do município de Passo Fundo foram beneficiados com gastos em diárias para viagens. A menor foi de R\$ 13,76 para a *inscrição 9911* e a maior para a *inscrição 396352*, com R\$ 35.963,98. O total gasto dos 644 viajantes do Executivo e Legislativo, de janeiro de 2013 a setembro de 2017, foi de R\$ 1.181.865,21. O grupo dos 30 que mais gastaram neste período recebeu R\$ 553.040,44, concentrando 46,8% do valor de todas as diárias.

Segundo o Decreto n. 43/2017, o valor atualizado das diárias varia conforme *cargo, vínculo e destino* da viagem. Prefeito, Vice-prefeito, Secretários e Procurador Geral recebem R\$ 217,81 (interior), R\$ 373,30 (capital) e R\$ 528,82 (fora do Estado). Coordenadores e funcionários de nível superior, assessores e assistentes, CC-6, CCD-2 e CCD-3 e motoristas recebem R\$ 154,02, R\$ 256,65 e R\$ 359,21. Os demais servidores recebem R\$ 76,98, R\$ 154,02 e R\$ 350,00. O Decreto é de maio de 2017, retroativo a abril.⁸

Existem erros de lançamento na geração desses dados pelo sistema da Prefeitura, com valores registrados como diárias para pessoas jurídicas e cadastros com valor nulo, que não devem alterar significativamente as somas aqui apresentadas. Mesmo assim, os valores correspondentes são *brutos*, sem maiores especificações. Se um contribuinte quiser averiguar a despesa na sua origem, por exemplo, os dados serão insuficientes.

5. EMPENHOS

⁷ A pesquisa prévia havia sido publicada no trabalho a seguir: SILVA, Jesael Duarte da. **Quem viaja com o seu dinheiro? O ranking das diárias em Passo Fundo**. Locus Online, 2017. Disponível em: < <http://www.locusonline.com.br/2017/10/10/quem-viaja-com-o-seu-dinheiro-o-ranking-das-diarias-em-passo-fundo/>>. Acesso em: 04 abr. 2022.

⁸ Os dados aqui compilados foram retirados do sistema de transparência do Município (<http://www.pmpf.rs.gov.br/transparencia/>) nas seções “Diárias”, com procura por “período” e “exportação dos valores em planilhas”. As funções foram retiradas do demonstrativo da Relação de Servidores da Prefeitura de Passo Fundo, disponível em: < <http://e-governo.pmpf.rs.gov.br:8686/admportaltransp/consulta/relacaoservidores>>. Acesso em: 02 abr. 2022.

Empenhos são uma espécie de “devo não nego, pago quando puder” dos órgãos públicos.⁹ Segundo a Transparência da prefeitura de Passo Fundo, o mês de novembro de 2017 registrou 2.131 empenhos para pagamentos de fornecedores, funcionários e prestadores de serviços em geral, gerando o montante de 30,2 milhões de reais em gastos¹⁰.

A primeira quinzena do mês registra 20% dos empenhos gerados, com o repasse de verbas para a SOCREBE, CODEPAS e Via Norte (coleta de lixo) nos valores de R\$ 1,1 milhão, R\$ 799 mil e R\$ 455 mil, respectivamente. Os gastos ocorreram do dia 15 até o final do período, com destaque a lançamentos referentes à folha de pagamento, em grupos por secretarias e setores. No topo, o “Centro de custo 707 – Inativos e Pensionistas” com R\$ 3 milhões, seguido pelo pagamento de parte dos salários da educação (R\$1,7 milhão) e “Aposentados IPPASSO” (com R\$ 1.3 milhão). Estes três são também os únicos empenhos da segunda quinzena com valores acima de um milhão de reais.

A Transparência é turva em parte dos lançamentos. Constam, em novembro de 2017, 177 lançamentos de empenhos sem qualquer descrição do gasto, constando apenas valor e favorecido. Estes pagamentos sem informação somam mais de R\$ 3 milhões de reais.¹¹

6. GASTOS EM TELEFONIA¹²

A operadora Oi arrecadou quase R\$ 10 milhões em 10 anos de fornecimento de serviços ao Município. De 2008 a 2017, a empresa recebeu R\$ 9.541.047,41 por serviços prestados na área de telefonia, internet e transmissão de dados. A previsão de gastos para o ano de 2018, com todos os serviços prestados, é de R\$ 539.000,00.

⁹ Segundo o Portal de Transparência do Governo Federal, empenho é o ato emanado de autoridade competente, que cria para o estado a obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição; a garantia de que existe o crédito necessário para a liquidação de um compromisso assumido; é o primeiro estágio da despesa pública.

¹⁰ Os dados extraídos do site Transparência do Município para este tópico são do dia 10 de dezembro de 2017. Ainda constam como “empenhos a pagar”, valores que somam mais de R\$ 5 milhões.

¹¹ A base deste tópico é fruto do trabalho a seguir: SILVA, Jesael Duarte da. **Os gastos de novembro na Prefeitura de Passo Fundo**. Locus Online, 2017. Disponível em: <<http://www.locusonline.com.br/2017/12/11/os-gastos-de-novembro-na-prefeitura-de-passo-fundo/>>. Acesso em 29 mar. 2022.

¹² A base deste tópico é fruto do trabalho a seguir: SILVA, Jesael Duarte da. **Oi? Os gastos milionários do município de Passo Fundo com telefonia**. Locus Online, 2018. Disponível em: <<http://www.locusonline.com.br/2018/01/22/oi-municipio-de-passo-fundo-com-telefonia/>>. Acesso em: 29 mar. 2022.

Um dos contratos vigentes entre a Oi e o Município é de 2013, sofrendo sucessivos aditamentos desde então. O Edital n. 22/2013 anunciou a licitação de “menor preço global” para a contratação de empresa especializada em telefonia, com concessão de 46 aparelhos novos em comodato. A Oi foi a única participante do pregão - contrato que dura até hoje¹³. O sexto termo aditivo foi assinado em 4 de agosto de 2017, ampliando a vigência até junho de 2018.

Depois de 2014, os gastos com a operadora foram reduzidos ano a ano. Mesmo assim, é preciso considerar que alguns serviços, especialmente os de acesso à internet, atualmente são prestados por outras empresas. De qualquer forma, é também preciso verificar a origem desses gastos e a sua *real* necessidade de utilização, pois há opções como o *WhatsApp*, que é um aplicativo gratuito, comum na iniciativa privada.

No anexo do edital em questão, consta a informação de que alguns chips seriam utilizados exclusivamente para dados que constam nos semáforos da cidade. Descontadas as máquinas, há controle de ligações pessoais ou particulares em todas as linhas? Planos corporativos permitem ligações sem custo entre os integrantes do contrato na modalidade de *tarifa zero*. É comum nas empresas a instalação de chips de celular em centrais telefônicas particulares para redução de custos das ligações dos ramais fixos internos para o pessoal de rua. Isso poderia ser perfeitamente possível para a Prefeitura.

As dúvidas geradas pela constatação de valores tão altos para uma única empresa de telefonia vão além daquelas que poderiam ser sanadas através da consulta via Lei da Informação. Uma boa auditoria deveria pedir até mesmo as contas telefônicas, os nomes dos usuários das linhas e a análise do consumo.

7. LEI DA TRANSPARÊNCIA DOS ANÚNCIOS PÚBLICOS¹⁴

Das relações entre prefeituras, agências de publicidade e emissoras de TV, de maneira geral, aparecem poucas informações sobre o que foi efetivamente gasto nos serviços executados: via Transparência, são apenas valores totais ao final do período. Na Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul, tramita Projeto de Lei que quer definir melhor essas

¹³ Atualizado até 19 de maio de 2018.

¹⁴ A base deste tópico é fruto do trabalho a seguir: SILVA, Jesael Duarte da. **Lei da Transparência dos Anúncios Públicos: é isso que Passo Fundo precisa!** Locus Online, 2018. Disponível em: <<http://www.locusonline.com.br/2018/02/26/lei-da-transparencia-dos-anuncios-publicos/>>. Acesso em: 02 abr. 2022.

relações, através da menção ao valor gasto diretamente na peça publicitária. De autoria do deputado estadual Marcel Van Hattem (PP), o PL 335/2015 dispõe que:

[...] todos os anúncios publicitários da Administração Direta, Empresas Públicas, Estatais, Autarquias, Fundações, Assembleia Legislativa, Poder Judiciário, Ministério Público, Defensoria Pública e Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul, deverão conter, de forma visível, o valor pago pela inserção.

Quando em rádio, o valor deverá constar no final da peça, como quando nos anúncios de bebidas há “consuma com moderação”. Outro destaque do PL é a obrigatoriedade da divulgação de valores pagos pelos mesmos órgãos em patrocínios de eventos.

Em Porto Alegre, a Lei n. 12.302/2017 obrigou o município a divulgar os valores de mídia diretamente nos comerciais. Sabe-se já que o município gastou R\$ 1.494.533,19 para veicular o comercial do IPTU na TV¹⁵.

O projeto estadual do deputado Marcel Van Hattem e a legislação em vigor em Porto Alegre, embora eficientes, não abrangem todas as possibilidades num mercado de comunicação em constante transformação. É preciso ter cuidado para que as peças contenham valores diferentes para cada emissora de TV ou rádio, e não apenas a soma total dos contratos.

Todos os municípios deveriam apresentar esse nível de esclarecimento dos gastos. Fariam por questões óbvias. Entre elas, é dinheiro público cruzado com mídia. Isso resulta em divulgações muito onerosas e algumas beirando a publicidade da figura do gestor - fato gravíssimo. Projetos como estes encontram oposição em muitas empresas de rádio e TV (receio da diminuição de investimentos por conta do excesso de transparência) e alegações de interferência entre poderes ou duplicidade de informações por parte dos Executivos.

8. A CAIXA-PRETA DOS GASTOS COM PUBLICIDADE NA PREFEITURA DE PASSO FUNDO¹⁶

¹⁵ Um exemplo pode ser visto em: Campanha IPTU 2018 – Educação. Disponível em: <<https://www.youtube.com/watch?v=YxwpmkpPyio&feature=youtu.be>>. Acesso em: 06 abr. 2022. A indicação consta no canto inferior, ao lado direito, da tela.

¹⁶ A base deste tópico é fruto do trabalho a seguir: SILVA, Jesael Duarte da. **A caixa-preta dos gastos com publicidade na prefeitura de Passo Fundo**. Locus Online, 2018. Disponível em: <<http://www.locusonline.com.br/2018/02/20/caixa-preta-dos-gastos-com-publicidade-na-prefeitura-de-passo-fundo/>>. Acesso em: 30 mar. 2022.

Não é apenas o setor privado que compromete parte das despesas com publicidade: é prática do setor público e em Passo Fundo não foi diferente. A Concorrência Pública n. 1/2013, publicada em março do mesmo ano, tinha por objetivo a *contratação de empresa especializada em serviços de publicidade e atividades complementares para atendimento, sob demanda, das necessidades de comunicação do Município de Passo Fundo, a serem prestados por intermédio de agência de propaganda, pelo período de 12 (doze) meses*. A empresa CPL Centro Propaganda LTDA, de Porto Alegre, foi vencedora do certame. O último aditivo da Prefeitura com a CPL Centro Propaganda prorrogou o contrato até outubro de 2018.

Desde o início dos trabalhos da CPL, já foram gastos mais de 4 milhões de reais em serviços. Os dados imprecisos: há registro de quantias para “divulgação” de ações governamentais, mas sem especificar a mídia selecionada ou explicar quanto do valor foi produção ou custos com as emissoras. Entre os anos de 2013 e 2017, os pagamentos com publicidade somaram R\$ 4.174.258,81.

Os dados publicados no site da Transparência da Prefeitura mostram apenas valores totais, sem detalhar o serviço. Como o que se chama de “publicidade” é termo indefinido no sistema, torna-se difícil a tarefa de saber se o valor é justo, necessário ou acima do mercado. Noutra reportagem realizada por um dos autores, quando procurou descobrir o valor gasto num comercial para divulgar as ações do Prefeito para acelerar as obras do aeroporto da cidade, só foi possível descobrir os detalhes via solicitação direta aos responsáveis pela Lei de Acesso à Informação¹⁷.

Um ponto curioso a ser utilizado para fins de exemplo está relacionado ao gasto de R\$ 105 mil lançado em março de 2017, denominado nos detalhes apenas “divulgação” e “*Serviço Divulgação de campanha de conscientização sobre o trabalho infantil e de divulgação dos serviços que são executados para os jovens do programa PETI para os meses de abril, maio e junho de 2017, com o valor de R\$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais) mensais*” (sic) nos itens. Não é possível saber qual é a mídia e nem mesmo se os valores para cada inserção foram compatíveis com o valor de mercado.

¹⁷ A reportagem está disponibilizada em: SILVA, Jesael Duarte da. **O Aeroporto de Passo Fundo faz decolar o marketing político**. Locus Online, 2017. Disponível em: <<http://www.locusonline.com.br/2017/12/22/o-aeroporto-de-passo-fundo-faz-decolar-o-marketing-politico/>>. Acesso em: 28 mar. 2022.

The image displays two screenshots of a web application interface for viewing commitment details. The top screenshot shows the 'Informações Empenho' for 'CPL CENTRO DE PROPAGANDA LTDA - 2017/4204'. It includes fields for 'Nº Empenho' (1-2017/4204), 'Data' (24/03/2017), 'Administração' (Município de Passo Fundo), 'Nº Ordem' (2017/2699), 'Dotação' (2131 12.06.08.244.0013.2234), 'Proj/Ativ/Op.Esp.' (2234 Fundo Munic. de Assistência Social), 'Rubrica' (3.3.9.0.39.92.00.00.00 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL), 'Recurso' (1308 FMAS - AÇÕES ESTRATÉGICAS - PETI), 'Categoria' (Comum), and 'Descrição' (DIVULGAÇÃO). Below this is a summary table of values.

-Informações de Valores-						
Valor Empenho	Valor Anulado	Valor Liquidado	Valor Pago	Total Ordens	Total a Liquidar	Total a Pagar
105.000,00	0,00	93.795,22	93.795,22	93.795,22	11.204,78	11.204,78

The bottom screenshot shows a table with one record:

Sequência	Unidade	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
1	UNIDADE	SERVIÇO DIVULGAÇÃO DE CAMPANHA DE CONSCIENTIZAÇÃO SOBRE O TRABALHO INFANTIL E DE DIVULGAÇÃO DOS SERVIÇOS QUE SÃO EXECUTADOS PARA O JOVENS DO "PROGRAMA PETI", PARA OS MESES DE ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2017, COM O VALOR DE R\$ 35.000,00 (TRINTA E CINCO MIL REAIS) MENSAIS..	3,00	35.000,00	105.000,00

Figura 1 – Uma amostra de tela no Site da Transparência de Passo Fundo. Todas as informações sobre um gasto de R\$105.000,00 são estas: valor e o que foi divulgado.

Na descrição dos “gastos por órgão” – outro setor da Transparência municipal – os dados sobre os gastos do setor de comunicação estão apenas agrupados em “fornecedores” com a sequência de pagamentos dos empenhos, sem oferecer maiores informações.

DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL - Departamento de Comunicação

	Empenhado	Liquidado	Pago
DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL - Departamento de Comunicação	846.149,01	809.617,10	615.515,99
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	598.419,62	568.590,57	378.028,85

Informações atualizadas até 16/02/2018 16:33

Identificação	Credor/Fornecedor	Total Empenhado	Total Liquidado	Total Pago
03.509.226/0001-00	ALDIR BALBINOT E CIA LTDA	830,00	830,00	830,00
94.466.851/0001-78	ALDRIAN RAMIRES E CIA LTDA	706,80	706,80	706,80
01.809.602/0001-57	CASA DO BRONZE INDUSTRIA E COMERCIO DE PLACAS LTDA - ME	2.040,00	2.040,00	2.040,00
22.208.914/0001-85	CFP - CLINICA DE CIRURGIA TORACICA LTDA	7.000,00	7.000,00	7.000,00
88.616.289/0001-19	CPL CENTRO DE PROPAGANDA LTDA	572.492,82	546.004,88	355.443,16
91.288.050/0001-71	DE CESARO E CIA LTDA	704,00	704,00	704,00
92.029.453/0001-69	EMPRESA JORNALISTICA DIARIO DA MANHA LTDA	400,00	400,00	400,00
12.334.096/0001-03	JOSE OLI PERALTA 80185932053	1.800,00	1.800,00	1.800,00
92.974.690/0002-89	MAIDANA E COSTA LTDA	150,00	150,00	150,00
02.849.670/0001-02	MC REDE PASSO FUNDO DE JORNALISMO LTDA.	456,00	456,00	456,00

13 registros

Data	Empenho	Ação	Rubrica	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago
25/01/2017	1-2017/468	Divulgação Institucional	SERVICOS DE PUBLICIDA	100.000,00	0,00	97.594,36	97.694,36
06/04/2017	1-2017/5546	Divulgação Institucional	SERVICOS DE PUBLICIDA	50.000,00	0,00	42.533,41	40.865,41
01/06/2017	1-2017/9030	Divulgação Institucional	SERVICOS DE PUBLICIDA	66.000,00	0,00	57.328,44	57.828,44
21/06/2017	1-2017/9471	Divulgação Institucional	SERVICOS DE PUBLICIDA	50.000,00	0,00	48.373,70	41.173,30
29/06/2017	1-2017/10540	Divulgação Institucional	SERVICOS DE PUBLICIDA	61.500,00	0,00	61.191,44	53.195,04
03/08/2017	1-2017/12953	Divulgação Institucional	SERVICOS DE PUBLICIDA	45.000,00	7,18	44.992,32	44.992,82
17/08/2017	1-2017/13452	Divulgação Institucional	SERVICOS DE PUBLICIDA	50.000,00	0,00	47.382,42	19.703,79
19/10/2017	1-2017/17506	Divulgação Institucional	SERVICOS DE PUBLICIDA	150.000,00	0,00	145.408,29	0,00

8 registros

Figura 2 - Telas da transparência: Despesas por órgão no ano de 2017, Departamento de Comunicação Social.

Verificar o comprometimento com o bom uso do dinheiro público em cada ação da comunicação social é de difícil entendimento: pelo que se apresenta como *transparência*, talvez fosse necessário se falar em *hipertransparência*. Para se solicitar informações com maior riqueza de detalhes, o procedimento é burocrático (no pior sentido do termo), demandando trocas de e-mail e solicitações específicas para cada dúvida, isso sem contar a variação no tempo de espera, que está atrelado à demanda. A modificação deste sistema, com a melhora da divulgação, projeto a projeto, é urgente e imprescindível: o tanto de transparência apresentada é insuficiente para a verificação concreta dos dados enumerados.

1. Quando a imagem não é tudo¹⁸

Ao final de cada ano, o balanço da Prefeitura aponta os “restos a pagar”. O prefeito Luciano Azevedo iniciou um novo mandato, em primeiro de janeiro de 2017, com uma conta deixada por ele mesmo no ano anterior: mais de R\$ 58 milhões em “restos a pagar”. Deste valor, mais de R\$ 20 milhões foi apontado como “insuficiência financeira”. Estes dados são públicos e estão no site do Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul.

EXERCÍCIO	TOTAL RESTOS A PAGAR	EVOLUÇÃO %	INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	
			R\$	% s/ Total RP
2005	6.295.986,86		975.453,01	15,49
2006	7.457.956,85	18,46	774.041,85	10,38
2007	9.072.589,16	21,65	2.202.283,74	24,27
2008	11.611.874,99	27,99	1.078.520,90	9,29
2009	12.399.362,21	6,78	1.752.253,85	14,13
2010	14.216.410,35	14,65	0,00	0,00
2011	19.880.742,75	39,84	140.150,34	0,70
2012	42.404.326,41	113,29	1.246.643,42	2,94
2013	44.414.656,97	4,74	3.639.507,50	8,19
2014	36.959.109,72	-16,79	9.401.636,46	25,44
2015	69.023.131,53	86,76	28.686.714,74	41,56
2016	58.970.765,90	-14,56	20.649.544,28	35,02
2017	53.299.835,73	-9,62	22.086.875,43	41,44

Figura 3 - Evolução dos Restos a Pagar. Fonte: TCE-RS.¹⁹

A gestão de Airton Lângaro Dipp (2005-2012) apresentou um pico de insuficiência financeira em 2005 – seu primeiro ano – batendo na marca dos 15,49%. Quando entregou a prefeitura a Luciano Azevedo, os *restos a pagar* estavam em R\$ 42 milhões, mas com menos de 3% de insuficiência financeira.

9. A COMPARAÇÃO COM AS MAIORES CIDADES DO RIO GRANDE DO SUL

¹⁸ A base deste tópico é fruto do trabalho a seguir: SILVA, Jesael Duarte da. **Passo Fundo está no cheque especial, mas vive uma vida de celebridade do Instagram**. Lócus Online, 2018. Disponível em: <<http://www.locusonline.com.br/2018/03/12/passo-fundo-esta-no-cheque-especial-mas-vive-uma-vida-de-celebridade-do-instagram/>>. Acesso em: 30 mar. 2022.

¹⁹ Dados disponíveis em: Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul. Disponível em: <<http://www1.tce.rs.gov.br/portal/page/portal/tcers/>>. Acesso em: 06 abr. 2022.

As 10 cidades com maior PIB no Estado (dados de 2015²⁰), segundo o IBGE e a FEE, são: Porto Alegre, Caxias do Sul, Canoas, Gravataí, Novo Hamburgo, Passo Fundo, Santa Cruz do Sul, Triunfo, Pelotas e Rio Grande. Excluindo Porto Alegre, Caxias do Sul, Canoas e Gravataí, as demais possuem realidades econômicas parecidas no PIB gaúcho, com percentuais de participação entre 1,9 e 2,1. Para visualizar a situação de Passo Fundo, é preciso comparar alguns indicadores entre as nove cidades do interior com maior destaque no PIB gaúcho, respeitando as realidades orçamentárias de cada uma delas.

A Receita Corrente Líquida (RCL) é o somatório das receitas tributárias, de contribuições, patrimoniais, agropecuárias, industriais, de serviços, transferências correntes e outras receitas correntes do ente da Federação, não cabendo interpretações que extrapolem os dispositivos legais.²¹ Para os municípios, é deduzida no cálculo a contribuição previdenciária dos servidores. Conforme a Lei de Responsabilidade Fiscal, em seu art. 2º, inciso IV:

IV - receita corrente líquida: somatório das receitas tributárias, de contribuições, patrimoniais, industriais, agropecuárias, de serviços, transferências correntes e outras receitas também correntes, deduzidos:

- a) na União, os valores transferidos aos Estados e Municípios por determinação constitucional ou legal, e as contribuições mencionadas na alínea a do inciso I e no inciso II do art. 195, e no art. 239 da Constituição;
- b) nos Estados, as parcelas entregues aos Municípios por determinação constitucional;
- c) na União, nos Estados e nos Municípios, a contribuição dos servidores para o custeio do seu sistema de previdência e assistência social e as receitas provenientes da compensação financeira citada no § 9º do art. 201 da Constituição.

A RCL não engloba todas as receitas das prefeituras, mas é utilizada como índice: no gráfico abaixo, a Receita Corrente Líquida para o “G10-1” das cidades gaúchas entre 2005 e

²⁰ Dados disponíveis em: Fundação de Economia e Estatística (FEE, 2018). **PIB dos municípios do RS em 2015: municípios industriais foram os mais afetados em ano de crise.** Disponível em: <<https://www.fee.rs.gov.br/indicadores/pib-rs/municipal/destaques/>>. Acesso em: 05 abr. 2022.

²¹ TESOURO NACIONAL. Responsabilidade Fiscal. Dívida Pública Federal. **Indicadores fiscais e de endividamento de estados e municípios.** Disponível em: <http://www.tesouro.fazenda.gov.br/pt_PT/indicadores-fiscais-e-de-endividamento>. Acesso em: 29 mar. 2022.

2017. Conforme dos dados do TCE-RS, Pelotas é a única cidade deste grupo sem informações fiscais do ano de 2017.

Figura 5 - Evolução da RCL: todo mundo cresceu, mas o destaque ficou com Caxias do Sul e Canoas. São as únicas cidades com valores acima de 1 bilhão de reais (1,4 e 1,2 – respectivamente). Passo Fundo vai de 126,1 milhões em 2005 para 429,9 em 2017.

	Receita Corrente Líquida (milhões de R\$)												
	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Porto Alegre													
Caxias do Sul	439,7	487,6	563,1	658,2	697,5	793	917	1008	1161	1248	1304	1414	1406
Canoas	342,5	368,7	373,2	430,7	453,8	526,4	601,2	739,3	818,7	1006	1069	1131	1250
Gravataí	148,9	185,8	209,5	273,8	274,7	329,1	364,1	405,5	440,7	472,1	483,6	562,6	600,3
Novo Hamburgo	200,6	212,2	243,5	289,6	326,8	391,4	449,9	485,8	562,2	630,2	642,1	706,7	703,2
Passo Fundo	126,1	135,5	153,5	173,6	186	218,8	253,5	283,9	317,3	338,5	360,8	406,7	429,9
Santa Cruz do Sul	122,1	124,7	138,3	164,2	168,6	191	215,9	252,3	275,9	307,4	328,6	363,7	379,3
Triunfo	99,5	112,7	121,7	152,7	142,6	144,1	136,9	145,5	142,3	147,3	168,8	215	217
Pelotas	228,1	243,5	294,6	318,2	345,5	382,7	435,5	489,1	540,3	599,1	643,5	747,3	747,3
Rio Grande	144,1	150,3	167,6	189,4	211	252	306	343,9	404	447,6	486,5	518,4	462,9

Figura 6 - A RCL em números: Passo Fundo de 2017, com seus 249 milhões, é praticamente a Caxias do Sul de 2005 (439 milhões).

Figura 7 - Evolução dos restos a pagar entre 2005 e 2017 dos 9 maiores PIBs do RS depois da capital. Todo mundo fica devendo, mas a cidade de Canoas apresentou a maior *explosão* no comportamento.

10. A DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA E A RCL

Quando se colocam as cidades lado a lado com a variação do percentual da RCL correspondente à dívida, facilita-se o entendimento sobre o desempenho dos prefeitos ao longo dos anos:

Figura 8 - Percentual sobre a RCL – Dívida Consolidada Líquida.

Gravataí e Pelotas apresentam realidades diferenciadas na questão da Dívida Consolidada Líquida. Ambas partem de percentuais altíssimos em 2005 (perto dos 90%) e vão diminuindo até 2017, com um pequeno deslize da Capital dos Doces²² em 2015. Em 2017, entre as cidades mais endividadas estão Pelotas, Canoas e Passo Fundo²³. É possível notar que a situação de Passo Fundo começa a ficar delicada em 2014. Entre as 9 cidades, é a que apresenta o pior comportamento.

Criticar pontualmente a situação financeira de Passo Fundo em apenas um ano, com valores de dívida e insuficiência financeira, não é o bastante para caracterizar uma Administração. De fato, várias cidades do Rio Grande do Sul são deficitárias e devedoras. No entanto, uma visão mais aprimorada em um amplo período mostra que o cenário começou a ruir em 2014, fazendo-se necessário, portanto, uma contenção de gastos até equilibrar a situação do Município.

11. CONSIDERAÇÕES FINAIS

²² Epíteto da cidade de Pelotas.

²³ Como os dados de Pelotas no ano de 2017 não foram publicados, Passo Fundo pode estar em segundo lugar neste ranking. Assim seria a sexta economia do Rio Grande do Sul (2015), mas a segunda em percentual de dívida consolidada líquida (DLC).

A partir dos dados apresentados no texto, muitos dos quais baseados em reportagens realizadas ao Portal Lócus Online, mídia independente voltada para a análise política, econômica e social do município de Passo Fundo/RS, pode-se afirmar que:

- a) É imprescindível, nos dias atuais, a atuação das mídias independentes para analisar problemas específicos, muitos dos quais não acabam entrando na pauta de mídias maiores – ou, como comumente dito, a *grande mídia*;
- b) A Lei da Transparência, embora tenha proporcionado inúmeros avanços sobre o controle da gestão das finanças públicas, muitas vezes é insuficiente para a compreensão dos dados apresentados, muitos dos quais demandam maior investigação, tanto por conta de omissões quanto da generalidade com a qual são apresentados;
- c) Por conta disso, talvez seja necessário se falar da necessidade de *hipertransparência*, e não apenas de *transparência*. O papel do gestor público, assim, é de verdadeiramente informar, e não apenas criar generalizações que pouco dizem sobre o destino das receitas públicas;
- d) O cidadão possui um papel fiscalizador sobre *res publica*, fazendo necessária a averiguação de dados, procurar compreender as suas nuances, além de se fazer presente nas decisões políticas de sua cidade;
- e) A disponibilidade dos dados pode não ser suficiente. Os órgãos públicos devem manter sistemas de acordo com as tecnologias disponíveis, atualizados na forma de coleta de informações com menor interferência humana, proporcionando dados em tempo real e autênticos;
- f) A divulgação de informações pode não apenas manter o *caráter fiscalizatório* dos gastos públicos, como também gerar *valor agregado* ao Município e a terceiros, quando, por exemplo, pesquisadores podem cruzar base de dados de arrecadação em muitas com observações históricas de clima, gerando inteligência na análise qualitativa sobre os dados;
- g) As prefeituras e demais órgãos públicos poderiam se valer de *hipertransparência* não apenas como forma de se catalogar dados, como também para ter acesso a um conjunto de informações que possam melhor gerir o dinheiro público, melhorando a qualidade da população e administrando de forma mais eficaz o patrimônio público.

REFERÊNCIAS

BARATO, Mateus. **Você entende como funcionam as finanças públicas?** Locus Online, 2017. Disponível em: <<http://www.locusonline.com.br/2017/03/26/voce-entende-como-funcionam-as-financas-publicas/>>. Acesso em: 02 abr. 2022.

BRASIL. **LEI COMPLEMENTAR Nº 101, DE 4 DE MAIO DE 2000.** Estabelece normas de finanças públicas voltadas para a responsabilidade na gestão fiscal e dá outras providências. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/LCP/Lcp101.htm>. Acesso em: 04 abr. 2022.

BRASIL. **LEI COMPLEMENTAR Nº 131, DE 27 DE MAIO DE 2009.** Acrescenta dispositivos à Lei Complementar n. 101, de 4 de maio de 2000, que estabelece normas de finanças públicas voltadas para a responsabilidade na gestão fiscal e dá outras providências, a fim de determinar a disponibilização, em tempo real, de informações pormenorizadas sobre a execução orçamentária e financeira da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/LCP/Lcp131.htm>. Acesso em: 04 abr. 2022.

BRASIL. **DECRETO Nº 7.185, DE 27 DE MAIO DE 2010.** Dispõe sobre o padrão mínimo de qualidade do sistema integrado de administração financeira e controle, no âmbito de cada ente da Federação, nos termos do art. 48, parágrafo único, inciso III, da Lei Complementar n. 101, de 4 de maio de 2000, e dá outras providências. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2010/decreto/d7185.htm>. Acesso em: 04 abr. 2022.

Campanha IPTU 2018 – Educação. Disponível em: <<https://www.youtube.com/watch?v=YxwpmkpPyio&feature=youtu.be>>. Acesso em: 06 abr. 2022.

Fundação de Economia e Estatística (FEE, 2018). **PIB dos municípios do RS em 2015: municípios industriais foram os mais afetados em ano de crise.** Disponível em: <<https://www.fee.rs.gov.br/indicadores/pib-rs/municipal/destaques/>>. Acesso em: 05 abr. 2022.

GOVERNO FEDERAL. **Portal da Transparência**. Ministério da Transparência e Controladoria-Geral da União. Disponível em: <<http://www.portaltransparencia.gov.br/glossario/DetailGlossario.asp?letra=e>>. Acesso em: 12 abr. 2022.

IBGE. **Cidades**. Passo Fundo. Disponível em: <<https://cidades.ibge.gov.br/brasil/rs/passofundo/panorama>>. Acesso em: 04 abr. 2022.

PASSO FUNDO. **DECRETO Nº 43/2017**. Altera, reajusta e fixa a tabela de diárias, na forma das Leis nº 1.024/62 e Lei nº 5248/17, e dá outras providências. Disponível em: <<https://leismunicipais.com.br/a1/rs/p/passofundo/decreto/2017/5/43/decreto-n-43-2017-altera-reajusta-e-fixa-a-tabela-de-diarias-na-forma-das-leis-n-1024-62-e-lei-n-5248-17-e-da-outras-providencias>>. Acesso em: 04 abr. 2022.

PASSO FUNDO. **Portal Transparência**. Disponível em: <<http://www.pmpf.rs.gov.br/transparencia/>>. Acesso em 02 abr. 2022.

PORTO ALEGRE. **LEI Nº 12.302, DE 19 DE SETEMBRO DE 2017**. Dispõe sobre peças e anúncios publicitários de órgãos e entidades dos Poderes Legislativo e Executivo Municipais, bem como de concessionárias de serviços públicos. Disponível em: <http://200.169.19.94/documentos/dracon/processos/130264/Lei_12302_-_Promulgada.pdf>. Acesso em: 05 abr. 2022.

RIO GRANDE DO SUL. **Proposição: PL 335/2015**. Disponível em: <<http://www.al.rs.gov.br/legislativo/ExibeProposicao.aspx?SiglaTipo=PL&NroProposicao=335&AnoProposicao=2015&Origem=Dx>>. Acesso em: 05 abr. 2022.

SILVA, Jesael Duarte da. **A caixa-preta dos gastos com publicidade na prefeitura de Passo Fundo**. Lócus Online, 2018. Disponível em: <<http://www.locusonline.com.br/2018/02/20/caixa-preta-dos-gastos-com-publicidade-na-prefeitura-de-passofundo/>>. Acesso em: 30 mar. 2022.

SILVA, Jesael Duarte da. **Lei da Transparência dos Anúncios Públicos: é isso que Passo Fundo precisa!** Lócus Online, 2018. Disponível em: <<http://www.locusonline.com.br/2018/02/26/lei-da-transparencia-dos-anuncios-publicos/>>. Acesso em: 02 abr. 2022.

SILVA, Jesael Duarte da. **O Aeroporto de Passo Fundo faz decolar o marketing político.** Locus Online, 2017. Disponível em: <<http://www.locusonline.com.br/2017/12/22/o-aeroporto-de-passo-fundo-faz-decolar-o-marketing-politico/>>. Acesso em: 28 mar. 2022.

SILVA, Jesael Duarte da. **Oi? Os gastos milionários do município de Passo Fundo com telefonia.** Locus Online, 2018. Disponível em: <<http://www.locusonline.com.br/2018/01/22/oi-municipio-de-passo-fundo-com-telefonia/>>. Acesso em: 29 mar. 2022.

SILVA, Jesael Duarte da. **Os gastos de novembro na Prefeitura de Passo Fundo.** Locus Online, 2017. Disponível em: <<http://www.locusonline.com.br/2017/12/11/os-gastos-de-novembro-na-prefeitura-de-passo-fundo/>>. Acesso em 29 mar. 2022.

SILVA, Jesael Duarte da. **Passo Fundo está no cheque especial, mas vive uma vida de celebridade do Instagram.** Locus Online, 2018. Disponível em: <<http://www.locusonline.com.br/2018/03/12/passo-fundo-esta-no-cheque-especial-mas-vive-uma-vida-de-celebridade-do-instagram/>>. Acesso em: 30 mar. 2022.

SILVA, Jesael Duarte da. **Quem viaja com o seu dinheiro? O ranking das diárias em Passo Fundo.** Locus Online, 2017. Disponível em: <<http://www.locusonline.com.br/2017/10/10/quem-viaja-com-o-seu-dinheiro-o-ranking-das-diarias-em-passo-fundo/>>. Acesso em: 04 abr. 2022.

TESOURO NACIONAL. Responsabilidade Fiscal. Dívida Pública Federal. **Indicadores fiscais e de endividamento de estados e municípios.** Disponível em: <http://www.tesouro.fazenda.gov.br/pt_PT/indicadores-fiscais-e-de-endividamento>. Acesso em: 29 mar. 2022.

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL. Disponível em: <<http://www1.tce.rs.gov.br/portal/page/portal/tcers/>>. Acesso em: 06 abr. 2022.